

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 24, septembre 2024

Gouvernance Publique & Résilience Sociale en Afrique

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur de l'IRIG

Contacts

Tél. : +225 0708410594 / +225 2722268835

E-mail : riges@irig-abidjan.com

Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur

IRIG Digital Editions

info@irig-abidjan.com

Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	5
Arnaud Ndi Abogso <i>La circulation des élites politico-administratives au Cameroun : entre inamovibilité, pantouflage et cumul de fonctions</i>	6
Alain Patrick Ngye <i>La politique d'intégration des populations immigrées au Gabon. Contribution à une sociologie de l'action publique en régime autoritaire</i>	20
Augustin Tchinda Talla <i>Forêts et émergence de menaces à la sécurité nationale en Afrique subsaharienne francophone: un regard critique sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire</i>	43
Reine Blanche Nsoli Ekango <i>Implication de l'humanitaire dans la gouvernance scolaire au Cameroun : analyse critique du système d'éducation secondaire à l'extrême Nord</i>	74
Hermann Minkonda, Timothée Francis Essomba Abena & Marcelle Amugu Abena Épse Yatia <i>Office Régional du Tourisme et développement local en imbrication au Cameroun. Regard d'un pavlovien</i>	90
Pénédjotêh Jean-Paul Coulibaly <i>De l'utilisation responsable des réseaux socionumériques en Côte d'Ivoire : questionnements au prisme de la liberté d'expression</i>	107
Wagnonfèhè Coulibaly, Tiamba Traoré & Alain Toh <i>Sanctuaires boisés et gouvernance locale en Côte d'Ivoire : une analyse à partir du Poro dans la ville de Korhogo</i>	120

Éditorial

La thématique ayant fait l'objet de l'appel à contributions comptant pour ce numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** est libellée comme suit : « **gouvernance publique et résilience sociale en Afrique** ». L'objectif ainsi visé est faire percevoir l'impact de la gouvernance publique sur le niveau de résilience sociale en contexte africain. En d'autres termes, une telle ambition est sous-tendue par le souci d'analyser la corrélation entre l'action conjuguée d'acteurs étatiques et non-étatiques et la réduction de la vulnérabilité existentielle dans les États africains. Cet appel a enregistré plusieurs contributions dont les contenus sont déclinés infra.

Arnaud Ndi Abogso analyse le rôle des élites politiques camerounaises à l'aune des exigences inhérentes à l'éthique de la gouvernance, tandis qu'**Alain Patrick Ngye** lève le voile sur la politique d'intégration des migrants au Gabon. Quant à la contribution d'**Augustin Tchinda Talla**, elle se veut un regard critique sur la problématique de la résurgence de menaces à la sécurité nationale avec pour sphère de nidation les forêts camerounaises et ivoiriennes. Pour sa part, **Reine Blanche Nsoli Ekango** questionne la place de l'action humanitaire dans la gouvernance scolaire au Cameroun. La contribution collective d'**Hermann Minkonda, Timothée Francis Essomba Abena et Marcelle Amugu Abena Épse Yatia** analyse, de son côté, l'impact du tourisme sur le développement local au Cameroun. **Pénédjotêh Jean-Paul Coulibaly** aborde, pour sa part, la problématique de la responsabilité dans l'utilisation des réseaux sociaux avec pour référentiel la liberté d'expression. Quant à la contribution collective de **Wagnonfèhè Coulibaly, Tiamba Traoré et Alain Toh**, elle analyse la pertinence des sanctuaires boisés pour la gouvernance locale. Et ce, avec pour terrain le Poro dans la ville de Korhogo en Côte d'Ivoire.

Je ne saurais terminer cette présentation sans, toutefois, souhaiter une bonne lecture et plein succès à tous les partenaires de la RIGES.

Abidjan, le 17 septembre 2024

Dr. Botiagne Marc Essis
Directeur de la RIGES

La circulation des élites politico-administratives au Cameroun : entre inamovibilité, pantouflage et cumul de fonctions

Arnaud Ndi Abogso
arnaudndiabogso@gmail.com
Université de Maroua (Cameroun)

Résumé

La circulation des élites au Cameroun peut faire l'objet d'une étude scientifique spécifique. Tant il est que l'élite politico-administrative du Cameroun est au cœur de la gouvernance politique ou mieux du plein exercice du pouvoir. Mais en y jetant un regard plus accru, l'on se rend bien compte que cette élite est dans une situation de quasi-sédentarité ne facilitant guère aux autres intelligences nationales de faire leurs preuves. Ce triptyque inamovibilité-pantouflage et cumul de fonctions pénalise de nombreux secteurs d'activité dans le fonctionnement global de l'administration républicaine. Fort de cette constatation, il sied d'examiner minutieusement d'une part les facteurs structurants d'une telle aporie managériale, et ses effets pervers sur la fonctionnalité quotidienne de l'administration publique camerounaise d'autre part. Telle est la trame de fond de cet article.

Mots-clés: Élités politiques, Cameroun, Administration publique, Gouvernance

Abstract

The circulation of elites in Cameroon could be the subject of a specific scientific study. As long as the political-administration elite of Cameroon is at the heart of the political governance, or better full exercise of power. However, throwing more heightened gaze, we clearly observe that this elite is in a situation of quasi-sedentary, hardly facilitating other intelligent nationals to prove themselves. This triptych of irremovability revolving door and accumulation of functions penalizes many sectors of activity in the functioning of the overall republican administration. Based on this observation, it's appropriate to carefully examine the factors structuring of such a managerial aporic on one hand, and its effects perverse on the other hand. This is the back story of this article.

Keywords : Political Elites, Cameroon, Public Administration, Governance

Introduction

L'Etat du Cameroun aurait-il du mal à faire circuler aisément son élite politico-administrative ? Si dans l'ancien régime, les données étaient relativement passables¹, il faut noter que l'actuel régime produit des résultats passablement paresseux² en la matière. Or, la circulation des élites constitue une source d'approvisionnement³ dans l'exercice du pouvoir institutionnel. Le renouvellement de l'élite politico-administrative vient en réalité donner un souffle nouveau à la gouvernance sectorielle. L'élite de l'Etat du Cameroun semble s'inscrire dans une dynamique

¹ De fait, il est statistiquement prouvé que lors de l'ancien régime camerounais, les hauts fonctionnaires ne faisaient pas preuve d'une aussi sédentarité à leurs fonctions. La rotativité fonctionnelle était dès lors permanente et surtout eu égard à la rugosité dudit régime qui ne tolérait guère un certain nombre d'écarts dans la gestion des affaires publiques.

² Contrairement au régime d'Ahidjo, le régime de Biya brille par une forte sédentarité des élites politico-administratives et le cumul de fonctions qui en découle en dépit de leur empêchement dans des affaires de corruption et de détournement des fonds publics.

³ Dans un contexte d'exploitation optimale de la ressource humaine nationale, de toutes les intelligences nationales, la circulation des élites et leur rotativité représentent une véritable source d'approvisionnement des structures publiques et parapubliques. L'objectif étant la quête permanente de la performance et la compétitivité à l'aune des exigences du new public management.

différentielle en brillant par une forte sédentarité, un pantouflage et un cumul de fonctions avérés qui sont les traits marquants de sa haute administration.

La circulation des élites politico-administratives revêt pourtant un intérêt capital en matière de gouvernance en ce sens qu'elle permet un renouvellement de la classe élitaine et parvient à une meilleure compétitivité au sein des structures étatiques. L'Etat du Cameroun ne semble pas s'inscrire dans une perspective analogue en faisant circuler son élite politique et tenter de rendre davantage son administration publique plus compétitive et performante.

Cet état de fait entraîne conséquemment des effets pervers notoires partant d'une forte sédentarité au pantouflage en passant par le cumul de fonctions. Singulièrement, la haute administration camerounaise se caractérise par une forte sédentarité de son haut fonctionariat comme l'avait déjà évoqué subrepticement Martin Paul Ze (2007) avec un certain nombre de présupposés théoriques : la problématique de la circulation de l'élite politico-administrative camerounaise ou mieux sa forte sédentarisation sanctionnée par un pantouflage et un cumul assez éloquent de fonctions est loin de constituer un truisme analytique. Le thème de cet article s'inscrivant dès lors dans une dynamique renouvelée d'une longue tradition sociologique⁴. Mais à quoi renvoient les expressions clés de cette thématique ? Selon le dictionnaire (Boudon 1990) de sociologie politique, la circulation des élites renvoie à leur degré et mode de redéploiement dans les différentes sphères de la vie administrativo-institutionnelle. Notion somme toute artificielle, car ne s'appesantissant guère sur les modalités ou mieux la critériologie d'un tel redéploiement. Le pantouflage (Charles 1987 : 115 – 137) quant à lui renvoie à cette mutation de l'élite politico-administrative de la sphère publique vers celle du privé ou mieux de la navette qui en résulte.

En contre point du pantouflage, le cumul de fonction de l'élite politico-administrative s'apparente à une longue pratique séculaire dans les Etats post-coloniaux concédée par les autorités coloniales à une élite totalement dépourvue de toutes velléités d'indocilité. Il est clair qu'une historiographie très savante compliquerait la compréhension d'un concept qui se veut simplement opérationnel dans le cadre de ce modeste article. Au demeurant, la particularité du cumul de fonctions réside dans l'exercice simultané de plusieurs (Ondoa Biwolé 2022) fonctions par un agent public ou mieux un haut fonctionnaire. Et ceci se fait parfois en total déphasage avec le normatif existant tels des décrets et lois⁵(Weber 2003). La problématique de la circulation de l'élite politico-administrative au Cameroun peut susciter un questionnement plus général et quelques interrogations plus spécifiques : Comment cerner la forte sédentarisation élitaine au Cameroun dans un contexte de modernisation/performance administrative ? La non-circulation de l'élite ne constitue-t-elle pas un facteur d'accentuation du contrôle de l'administratif par le politique ? Le cumul de fonctions et le pantouflage ne procèdent-ils pas d'une stratégie de captation et d'enrichissement délibéré de l'élite ?

Notre hypothèse est que la sédentarité de l'élite politico-administrative, pratique séculaire, fait l'objet de calculs et de manœuvres éminemment politiques par le pouvoir central, et l'insidieuse séduction qu'elle exerce au sein de cette élite ; dynamique qu'elle se réapproprie dans son entreprise d'invention d'un répertoire d'actions stratégiques et de mobilisation des ressources matérielles et symboliques pour son maintien, sa survie et son adaptation dans un contexte de gouvernance renouvelée de l'Etat.

L'objectivation de cette hypothèse inclinera à l'usage alternatif des approches historiques, stratégiques et constructives afin de scruter ce que les acteurs font aux institutions et ce que les

⁴ Devancier épistémologique y afférent

institutions font aux acteurs (Lagroye 2011). Aussi, allons-nous d'abord appréhender la sédentarité élitaires en convoitise et en capture par le pouvoir politique central ; ensuite scruter sa capacité de conversion de cette captivité en répertoire d'actions et en ressources politiques de maintien, d'adaptation et de survie.

La sédentarité élitaires au Cameroun : objet de capture par le pouvoir central

Il faut dire d'entrer de jeu que s'il est une forte sédentarité de l'élite politico-administrative au Cameroun, c'est parce que le pouvoir central en a décidé ainsi dans l'optique d'extirper un certain nombre de dividendes (Nay & Smith 2002 : 122) aussi bien politiques que sociales.

Le long maintien d'une catégorie élitaires à certaines fonctions dans la haute administration participe d'une volonté insidieuse de structuration du champ politico-administratif (Wright 2006 : 189). Or, dans un contexte de quête permanente de performance et de compétitivité de l'administration publique, une telle logique s'y oppose diamétralement. Le pouvoir d'Etat au Cameroun semble ainsi s'inscrire dans une rationalité de type utilitariste dans cette entreprise de sédentarisation de son élite. Bien qu'un découpage chronologique ou une limitation temporelle aurait été judicieux dans cette étude, il comporterait tout aussi des limites qui plomberaient un pan historique entier important de cette problématique séculaire du non renouvellement des élites au Cameroun. Ainsi, serait-il loisible de s'appesantir, d'une part, sur cette sédentarité élitaires comme mécanique de structuration du champ politico-administratif et la capture qui en résulte par le pouvoir d'Etat, d'autre part.

La sédentarité élitaires comme structuration du champ politico-administratif au Cameroun

La sédentarité élitaires obéit à une logique double : non seulement le non renouvellement délibéré de l'élite ou à une fréquence très faible en cas d'opérationnalisation, mais aussi à un calcul politico-institutionnel savamment orchestré avec des coups ardu sur les acteurs et les représentations culturelles qu'elle induit.

La forte satellisation des acteurs du champ politico-administratif

Les acteurs de la scène politico-administrative de l'Etat du Cameroun se sont adaptés et moulés à cette sédentarité dans l'exercice de leurs fonctions. Ce qui bien évidemment constitue une aubaine pour eux. Mais, en y jetant un regard plus froid, cette sédentarité impacte fatalement sur la critériologie performative de l'administration publique dans un contexte du new public management. L'élitisme investit tout le champ social avec tous les attributs matériels et symboliques qu'il génère. Le district, le village, l'arrondissement, le département et la région sont fortement investis par le champ (Rouhan 2010 : 171 – 179) de l'élitisme politico-administratif. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais la structuration du corps élitaires et sa forte sédentarité laissent charrier un questionnement qui porte fatalement atteinte à la performance des institutions administratives et politiques de l'Etat.

Cet intense investissement du corps élitaires structurant ou structuré dans tous (Tenzer & Vigoureux 2010 : 25) les champs sociaux dénote d'une volonté délibérée de l'accentuation d'un contrôle social par le pouvoir d'Etat qui les "fabrique" et les maintient longuement à ces fonctions.

Singulièrement, les élites politiques et administratives font l'objet d'une forte inamovibilité dans leurs fonctions. Cette forte sédentarité s'explique par un jeu du pouvoir d'Etat qui tend à consolider son contrôle social via un mécanisme de forte stabilisation élitaires. L'élite constitue

dès lors une courroie de répercussion du message politique des sommets de l'Etat vers la base. Or, ce mode de gouvernance à distance ne produit toujours pas les résultats escomptés. L'élite ne transmet pas toujours fidèlement le message et répercute loyalement l'action des pouvoirs publics, ces derniers pouvant être biaisés (Lascoumes & Le Galès 2007 : 20) aussi bien de manière horizontale que verticale.

La satellisation du champ social par une élite façonnée ou percutante fait l'objet d'une manœuvre politique bien orchestrée par le pouvoir d'Etat, qui du reste demeure en quête des courroies de transmission à même de relayer le message du sommet à la base et vice versa. L'élite politique et administrative se sent ainsi investi d'un pouvoir de régulation des populations dans sa circonscription d'origine.

L'élitarité devient ainsi une fonction de représentation sociale et d'intérêts communautaristes, et dès lors qu'elle est bien docilement assimilée, elle bénéficie davantage d'une bonification fonctionnelle en termes de cumul. Ce qui explique en partie la forte sédentarité observée de l'élite camerounaise avec l'effet de cumul de fonctions qu'il génère.

L'investissement du champ social se fait tant au plan financier que symbolique. En effet, l'élitarité camerounaise se consolide par un embrasement non seulement du champ social, mais également de ceux politique et traditionnel ou coutumier.

Cette tendance marque la volonté d'entreprendre un fort tropisme et un contrôle social sur les différents segments sociaux ou communautaires. L'élite penche sur un contrôle accentué sur tout ce qui se fait avec ou sans elle au sein de sa communauté d'origine. Elle se veut l'épicentre de sa communauté, et ce sur tous les plans. Ce qui explique en partie ce déploiement tous azimuts dans tous les segments de la vie sociétale. L'élite est le tabernacle de l'omniprésence et de l'omnipotence avec une flopée d'attributs aussi bien matériels que symboliques. Or, une telle sinécure revêt nécessairement des rétributions au sein de la communauté fussent-elles symboliques.

En outre, l'élite a pourtant la latitude de procéder à une distanciation, à une rupture des conventions sociales jadis séculaires, tant il est que toutes ne sont bénéficiaires d'un mandat électif, qui du moins pourrait les astreindre à un rapprochement systématique avec le peuple, et donc l'électorat. La satellisation de l'espace social est simultanément un marqueur de différenciation et une puissance de démonstration matérielle (Kesler 2006). C'est dans cette perspective analogue qu'on observe certaines descendre de leur piédestal du centre des institutions politico-administratives pour une lutte ardue du contrôle et de l'administration des chefferies traditionnelles au sein des roches tarpéiennes. Mais, en y jetant un regard plus accru, ces transactions collusives et collisives ont notoirement des effets pervers sur la structuration du champ socio-institutionnel.

Des dérivations parétiennes (Pareto 1997) sont congruentes à la transformation de la structure du pouvoir à la circulation de l'élite. Ainsi, l'intense investissement des différents champs sociaux par une élite plurivoque participe substantiellement au cumul de fonction. Principiellement destinée à être une élite du « welfare » (Genieys & Hassenteufel 2001), le cumul de fonction en atténue peu ou prou le plein exercice voire le délaissement de certaines catégories sociales élitaires ou non. Toutefois, bien que nous ne saurions affirmer péremptoirement qu'un rôle l'emporterait sur les autres au détriment de certains raisonnements sociologiques qui privilégient l'autonomie des rôles. Raisonnements qui sous-tendent mordicus la sociologie contemporaine (Durkheim 2013 : 137) la plus riche qui refuse de réduire un individu à un rôle unique.

Les schèmes culturels locaux de la sédentarité élitare

L'élite en tant qu'entité sociale à part entière revêt une image plus au moins contemplative au sein de la population. Cette perception est d'autant plus répandue que cette classe sociale différenciée se distingue du commun de la population de par ses fonctions, son prestige et son aisance matérielle. L'élite est ainsi perçue comme un individu tributaire d'un cercle social prestigieux, qui représente l'ensemble de la population dans ses différentes segmentations.

Et l'élite en tant que courroie de transmission, incarne symboliquement et matériellement les vertus de la réussite sociale à laquelle aspirent les différents membres de sa communauté d'origine, voire à l'échelle nationale. Cette double symbolisation anime moult aspirations au sein des classes vulnérables et moyennes qui veulent accéder peu ou prou aux mêmes bienfaits sociaux. Ce qui attribue à l'élite une légitimité incontestable au sein de la communauté. De fait, les communautés n'y voient aucun inconvénient majeur quant à la sédentarité de leurs élites. Si d'autant plus que ces dernières brillent plus ou moins par des attitudes évergétistes au sein de leurs communautés respectives. Ce qui se matérialise via la participation financière aux différentes activités de la communauté, aux soutiens financiers immédiats des populations les plus vulnérables, aux mains levées constantes en cas d'évènements malheureux et heureux entre autres. Dans ce cercle de quasi-dépendance et d'auto-sujétion populaire, la sédentarité ne saurait constituer un sujet de conversation encore moins de mécontentement communaucratique.

Par ailleurs, la question de la sédentarité ne peut être abordée qu'en fonction du taux d'instruction de la communauté concernée. Moins le niveau d'instruction de la communauté est élevé, moins la sédentarité fera l'objet de quelques conversations. C'est dire que tout est fonction des aires culturelles et du niveau d'instruction des populations, qui somme toute un tel sujet ne saurait être l'objet d'une quelconque préoccupation intellectuelle, d'autant plus écrasé par le poids des soucis de survie existentielle, et donc de la quotidienneté.

L'élite es qualité de courroie de transmission entre les sommets de l'Etat et le bas peuple de par son prestige social et son aisance matérielle occupe une place importante dans son environnement. Elle porte un certain nombre d'aspirations, suscite des vocations, influe sur les comportements. En réalité, l'élite peut avoir une double appréhension par la population. Une élite intègre par exemple aura plus d'admiration et d'influence sur les masses comparativement à celles qui seraient auteurs de corruption ou de détournement de fonds publics. C'est dire à quel point les idiosyncrasies comportementales influent sur la perception que la population a d'une élite précise. Le processus d'appréhension et de cognition élitare n'est donc guère empreinte de passivité. Il est donc des facteurs déterminants qui structurent, catalysent cette appréhension en fonction des représentations culturelles et des hybridations conjoncturelles.

L'élitarité porte un poids considérable dans la structuration et l'orientation de l'espace social dont il est tributaire. Toutefois, ces représentations varient séquentiellement en fonction des aires culturelles de l'Etat du Cameroun. Si dans le grand Nord, l'élite est symbole de notabilité et de respectabilité de par son rôle social, à l'Ouest, il a presque les mêmes attributs. Cela contraste fatalement avec la perception élitare dans le grand Sud.

Cette dernière se calque sous un modèle hégémonique et de vénération et donc de forte distanciation. Pratique qui le distancie substantiellement de sa population. Le rapprochement populaire et les aides financières, voire l'assistance (Duran 1999 : 163) sociale devenant dès lors des actions savamment orchestrées et stratégisées. Or, le premier rôle d'une élite est pédagogique, notamment en termes d'inculcation d'un certain nombre de valeurs. Valeurs pouvant servir de vecteur d'appui à l'auto-développement et d'amélioration des conditions de vie aussi bien sur le plan individuel que collectif.

Les enjeux de la capture politico-administrative de la sédentarité élitaires par le pouvoir d'Etat

La mise à disposition voire la fabrication d'une certaine catégorie élitaires renforce ces logiques de capture politico-institutionnelle par le pouvoir de l'Etat central. Le pouvoir politico-administratif central dispose de toutes les capacités de fabrication voire d'imposition d'une élite. Et cela participe d'une fonction de consolidation de l'appareil politico-partisan, d'une part, et d'un cumul de fonctions sanctionné par un enrichissement aux fins d'évergétisme, d'autre part.

La fonction de consolidation de l'appareil politico-partisan local

Qu'elle soit d'origine politico-administrative ou économique, l'élite se trouve dans des contraintes de représentativité, et donc assure pleinement un rôle de courroie de transmission entre la base et les instances dirigistes républicaines. Et cela l'emmène volens nolens à assurer une fonction de consolidation de l'appareil politico-partisan local. La fonction de consolidation est volontairement exercée par la participation active aux réunions y compris les plus sombres (Cassia 2014 : 31) du parti tant à l'échelle locale que nationale, ainsi qu'à la mise en œuvre des stratégies et instructions de la hiérarchie partisane qui en découlent.

Qu'elle soit de nature politique ou économique, le champ politique constitue pour l'élite une instance de stabilisation, soit pour son maintien ou alors sa montée en puissance. Le parti politique au pouvoir représente une mécanique de sécurisation de la fonction occupée voire sa revivification. C'est ainsi que l'entrée dans le parti au pouvoir devient un impératif absolu qui charrie des lendemains professionnels meilleurs dans l'exercice des attributs du pouvoir.

Ce faisant, l'élite devient inconsciemment ou délibérément un leader, un « modèle » social pour la masse critique de sa circonscription d'origine. Elle peut ainsi représenter le parti au niveau local et mettre en œuvre ses orientations stratégiques. Lors des campagnes électorales, l'on observe très régulièrement une mobilisation tous azimuts de l'élite au niveau local partant de la campagne jusqu'à la publication des résultats. Une façon de démontrer qu'elle assure un certain leadership politique dans sa circonscription d'origine. Leadership qui, s'il n'est pas bien exercé pourrait fatalement lui coûter sa fonction. En revanche, ses fruits reluisants seraient davantage synonymes d'une forte ascension sociale nominative. L'auto-politisation ou la politisation forcée de l'élite camerounaise est dès lors symbole de l'ancrage partisan au niveau local. Cet ancrage est d'autant plus flagrant lorsque l'élite en question est tributaire de l'appareil politique ou administratif de l'Etat central.

Les rétributions du militantisme élitaires participent indubitablement au renforcement de l'ancrage partisan local. Et la nécessité d'une mise à disposition d'une palette conséquente de ressources par l'Etat central conduit très régulièrement ce dernier à gratifier cette élite via un cumul de fonctions, et non des moindres, et donc un enrichissement évergétiste.

Une élite fortement sédentarisée jouit d'un capital expérientiel avéré lui permettant d'influer substantiellement sur son environnement politique. Si d'autant qu'elle fait partie intégrante de l'appareil politico-partisan au pouvoir. L'élite ne peut ainsi s'empêcher non seulement de participer de manière peu ou prou dynamique, mais également de peser de tout son poids sur le processus électoral, en donnant des orientations politiques, en résolvant de potentiels conflits internes, voire externes et en éliminant d'éventuelles menaces à la stabilité de l'appareil politique local. Toutes ces implications sont de nature à rendre l'appareil politique local plus rigide, et donc moins vulnérable à toute tentative de déstabilisation extérieure au parti.

Du cumul de fonctions à l'enrichissement aux fins d'évergétisme

Le pouvoir politique central dispose de nombreux instruments de capture de l'élite qu'elle soit naturelle ou fabriquée par lui-même. Et l'un de ces outils de capture est l'attribution à l'élite de l'exercice de plusieurs fonctions. C'est ainsi qu'on observe au Cameroun une élite exercée simultanément plusieurs fonctions. Une élite exerce la fonction de directeur général dans une structure publique, et en même temps président du conseil d'administration dans une autre. Cet exemple peut s'étendre au niveau des membres du gouvernement camerounais, qui sont simultanément présidents (Ondoa Biwolé 2022) des conseils d'administration dans d'autres structures publiques entre autres. Ce cumul vise délibérément l'enrichissement des élites, et donc son ancrage subséquent dans sa circonscription politique d'origine. D'autant plus que l'élite est appelée à défendre les idéaux du parti au pouvoir après sa politisation, et à mettre en œuvre ses orientations stratégiques. Elle lui faut ainsi des moyens, des ressources pour y parvenir. Et l'attribution de plusieurs fonctions est l'une des mécaniques trouvées par le pouvoir contribuant à l'enrichissement de ces élites politico-administratives.

Dans cette perspective, l'enrichissement délibéré via le cumul de fonctions participe au maintien de l'élite et de leur ancrage politique en vue d'un meilleur contrôle de leurs circonscriptions politiques respectives. Une élite détentrice des moyens aussi bien financiers que symboliques dispose d'assez de ressources pour influencer largement dans sa circonscription politico-partisane. Sinon, comment comprendre que dans un pays doté d'une ressource humaine assez importante, une petite classe élitaine se retrouve à cumuler trois à quatre fonctions ? Et ce, dans un contexte de recherche de performance de l'administration publique ?

Ces apories managériales expliquent à suffire que le pouvoir politique procède délibérément dans le but d'enrichir une élite fortement politisée et indocile dans le seul but d'être un relai assez fort entre la base et les sommets de l'Etat central. Moulée dans cette rationalité située aux antipodes d'un Etat moderne (Crozier 1997 : 58 – 311), l'élite bénéficie d'une forte sédentarité qui se mue en ressources aussi bien en ressources d'adaptation que de survie.

Le cumul de fonctions élitaine entraîne quasi-systématiquement son enrichissement, fût-ce de manière indélébile. Il est évident que lorsqu'une élite occupe plusieurs postes de responsabilité, et pas des moindres, sa masse salariale croît conséquemment. Ceci s'explique dans la mesure où le pouvoir le met généralement dans une posture de rétribution politique. C'est ainsi qu'on peut constater qu'au Cameroun plusieurs dignitaires du pouvoir ou barrons de la République sont simultanément entre autres ministres et présidents des conseils d'administration dans des sociétés publiques ou parapubliques, et perçoivent des sommes mirobolantes liées à ces fonctions, sans compter les avantages induits par la fonction exercée. Ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon de l'administration publique camerounaise l'article 2.⁶ Mais cette aisance financière cumulative sert généralement à la mobilisation des ressources de maintien, d'adaptation voire de survie politiques. Le but étant de construire un pseudo bouclier de maintien et de perpétuation aux affaires y compris par la mobilisation de ces moyens à des fins évergétistes, sans jamais décrocher de la roche tarpéenne républicaine.

L'on peut ainsi dire que la sédentarité élitaine est une réelle structure d'opportunités pour l'élite au pouvoir en ce sens qu'elle revêt foncièrement un effet cumulatoire tant au plan matériel qu'en matière de notoriété. Plus une élite dure au pouvoir, plus elle accumule des biens et étend sa sphère d'influence dans le circuit politico-décisionnel de l'Etat. Ce qui n'induit pas nécessairement une compétence, une qualité avérée dans la gestion, le management, la

⁶ L'effectivité des avantages de toute nature liés à l'exercice d'une fonction politico-administrative déterminée par l'impétrant.

gouvernance publique. Or, on se serait logiquement attendu à ce que le cumul expérientiel soit une source d'amélioration de la qualité du service public. Mais dans le contexte camerounais, il n'en est nullement le cas. Bien au contraire, la longévité au poste produit une cohorte d'effets pervers, indésirables au sein de l'administration publique, inscrivant cette dernière dans un carcan routinier d'usure du pouvoir institutionnel.

La capacité de conversion de la sédentarité en répertoire d'actions et ressources politiques de maintien, d'adaptation et de survie

La forte sédentarité de l'élite politico-administrative camerounaise ne fait l'objet d'aucune conteste. Au Cameroun, il est des élites qui occupent des postes ou exercent des fonctions pendant une période de vingt ans voire plus. Cette forte sédentarité permet aux acteurs d'avoir une forte capacité de mobilisation des ressources de maintien, d'adaptation et de survie. Cette capacité de conversion de la sédentarité en répertoire d'actions est requise pour se maintenir, s'adapter voire de survivre. La forte sédentarité confère aux élites une certaine légitimité et assez de ressources (Larat 2015 : 111) plurielles.

La sédentarité élitaire comme facteur de mobilisation des ressources politiques de maintien

La sédentarité élitaire dans le contexte de l'Etat du Cameroun est un outil de mobilisation des ressources variées, aussi bien symboliques que matérielles. De fait, plus une élite dure aux affaires via la mécanique cumulative, plus elle dispose des ressources importantes facilitant son dynamisme sur le champ électoral et la résurgence d'une forte accession à des postes plus prestigieux.

De la mobilisation dans le champ électoral

Le champ politique en général, et électoral en particulier nécessite des ressources conséquentes tant matérielles qu'intellectuelles. Mais davantage matérielles dans le contexte camerounais. La mobilisation et même l'existence dans le champ politique est conditionnée par celle des ressources financières. Il est ainsi des fonctions politiques qui imposent la disposition d'importantes ressources. Or, l'élite est toujours au-devant de la scène sur le terrain politique de sa circonscription d'origine. Et elle est appelée à prendre un certain nombre d'initiatives fructueuses pour le parti lorsque celles-ci s'imposent ou si le besoin se fait ressentir.

Le champ politique est un champ essentiellement concurrentiel, de lutte soit pour la conservation du pouvoir, soit pour sa conquête. Et pour cela, il faut mobiliser des ressources nécessaires en vue d'atteindre cet objectif. L'élite camerounaise joue donc un rôle capital dans cet exercice, en fonction de sa posture sur l'échiquier politique national.

Mais vu que c'est le parti au pouvoir incarne la machinerie de construction ou de déconstruction des élites politico-administratives, les partis de l'opposition n'ont qu'une infime partie de cette élite. Cet intense investissement symbolique et matériel du champ politico-électoral par l'élite charrie la mise en application de la théorie maussienne (Mauss 1925) du don et du contre don. L'élite en attente de bonnes grâces du pouvoir politique central doit démontrer qu'elle est capable d'une forte mobilisation partisane. Mobilisation qui doit débiter dans sa circonscription politique d'origine. Ce qui se concrétise via la sensibilisation sur les inscriptions sur les listes électorales, l'établissement gratuit des cartes nationales d'identité, la participation et financement des campagnes électorales pendant les élections multiformes entre autres. L'élite est ainsi au cœur du champ électoral en particulier, et politique en général.

L'on peut d'ailleurs faire la constatation selon laquelle le premier réflexe de tout haut fonctionnaire est de faire son entrée en politique, y compris lorsqu'il fut apolitique. L'imaginaire et l'illusion optique faisant croire que cette entrée serait la meilleure stratégie, soit de maintien ou mieux de propulsion aux sommets de l'Etat. Le champ politique serait ainsi le champ le plus probant de mise en visibilité en faveur du parti au pouvoir, et surtout de celui qui le préside.

Des aspirations latentes aux fonctions plus prestigieuses et juteuses

Après un double investissement symbolique et matériel de l'élite politico-administrative ou du haut fonctionnaire imbibé dans le champ politique, il espère peu ou prou aux rétributions diverses issues de sa hiérarchie. Cela peut être le maintien au poste, une nomination conséquente ou encore "l'initiation" au cumul de fonctions.

Mais de manière plus singulière, l'élite attend d'être récompensée à travers un certain nombre de rétributions aussi bien symboliques que matérielles. Inscrite de plein pied dans cette rationalité rétributive, le pouvoir politique central attribue des postes supplémentaires à ceux qu'il veut récompenser d'où le cumul de fonctions, conduisant inéluctablement à un enrichissement délibéré de l'élite au pouvoir. Certaines élites pouvant dès lors se retrouver à exercer simultanément trois à quatre fonctions, voire plus.

Toutefois, à défaut de pouvoir attribuer un poste plus prestigieux à une élite, on peut également lui confier d'autres postes de responsabilité dans d'autres structures publiques ou parapubliques. La mécanique de pensée de l'élite camerounaise s'inscrit amplement dans cette trajectoire de rétribution-accumulation. D'où d'ailleurs sa relative et simple capture politique par le pouvoir central. La bataille des nominations, la soif de pouvoir, les luttes de positionnement et d'ascension sociale fulgurante par ces élites facilitent cet état de fait. La fonction rétributive semble captivante et très attractive par les élites, qui souhaitent toutes qu'elle puisse s'exercer sur elles. Elle est d'ailleurs très extensive dans la mesure où elle peut procéder par pantouflage, c'est-à-dire coopter une élite du secteur privé plus ou moins politisée et l'insérer dans les hautes fonctions du public. On peut multiplier des exemples dans le contexte camerounais. Le pantouflage donne lieu à une transaction de l'élite du privé au public où des individus sortant du secteur privé peuvent occuper de hauts postes de responsabilité dans la sphère publique. Excepté le mécanisme de la rétribution (Zielenski & Raviot 2015) nominative, via lequel tous les hauts fonctionnaires y aspirent à travers l'accession à des fonctions plus prestigieuses et juteuses ou alors un éventuel cumul, le pouvoir politique peut également procéder par la mécanique de l'inamovibilité. En effet, la longévité à une fonction représente également une mécanique de rétribution élitare.

Cette tactique de l'opérationnalisation de l'inamovibilité de certains hauts fonctionnaires représente pour l'imaginaire collectif en général, et de ceux qui exercent ces fonctions en particulier un acte rétributif. On peut dès lors comprendre pourquoi certains hauts fonctionnaires camerounais festoient avec faste et solennité leur maintien au poste après un décret présidentiel portant réaménagement du gouvernement par exemple.

Le renouvellement perpétuel de la confiance de la très haute hiérarchie selon l'expression consacrée masquant symboliquement la longévité à une haute fonction. L'acte nominatif aussi discrétionnaire qu'il soit ne saurait faire faire "éterniser" un individu à une haute fonction. Si d'autant plus qu'il est avéré que ce dernier a déjà suffisamment fait ses preuves. Le maintenir est synonyme de perpétuation de la routinisation et de la personnalisation de l'institution dont il est à la tête. Or, l'administration publique s'inscrit dans un contexte du New Public

Management, dont l'objectif majeur est la quête perpétuelle de la performance administrative. L'objectivité voudrait que l'on procède par renouvellement des postes de responsabilité afin de permettre aux autres intelligences nationales de pouvoir s'exprimer et de faire leurs preuves. Et en matière de ressources humaines compétentes, l'Etat du Cameroun regorge un énorme potentiel. D'où la constitution de la sédentarité comme facteur d'adaptation et de survie.

La sédentarité comme mécanique d'adaptation et de survie politiques

Une fois insérée dans la haute administration, l'élite camerounaise use de tous les moyens, soit pour son adaptation face à une nouvelle conjoncture politico-institutionnelle, soit alors face à sa survie. L'adaptation de l'Etat (Le Galès 2014 : 14 – 16) rimant en principe avec celle de son corps élitaire en dépit de multiples réfractions.

Du contrôle à la sanction des vellétés d'indocilité politique concitoyenne

L'élite camerounaise du haut de son perchoir se sent investi d'un pouvoir de contrôle et de sanction vis-à-vis de ses concitoyens en cas d'indocilité politique. Cela s'opérationnalise davantage lorsque ces derniers sont du même bord politique, notamment celui au pouvoir, l'élite rompant difficilement avec le spectre des us et coutumes du Léviathan (Gélédan 2016 : 34 – 45).

Notons que les vellétés d'indocilité politique sont généralement tributaires du mode de gestion locale du parti, plus spécifiquement dans la mise en œuvre des instructions de la hiérarchie partisane, ou alors des voies de dissonance issues de la répartition des prébendes et avantages du parti. Dans cette optique, les co-militants se retrouvent à contester la hiérarchie locale du parti. Et cette dernière peut agir en sanctionnant ces attitudes "indociles". Or, dans une officine politique, tout militant a un droit de regard et de parole tant sur son fonctionnement que sur sa gestion. Mais l'élite en tant que coordonnateur du parti au niveau local exerce subrepticement un pouvoir de contrôle et de sanction sur les militants issus de sa circonscription politique d'origine. Circonscription dans laquelle le parti lui attribue très souvent le rôle de coordonnateur. Et sa forte sédentarité fonctionnelle lui attribue tacitement ce pouvoir lié à son capital social et relationnel important.

L'élite politico-administrative à travers sa posture est en mesure de prendre un certain nombre de décisions pour son intérêt personnel. Le but étant d'assurer son maintien, fut-ce lorsque la conjoncture politique en appelle à un renouvellement de la classe politique locale.

De fait, la massification matérielle et influencielle permet à l'élite de statuer disciplinairement sur tous les cas d'indocilité politique de ses concitoyens. Se faisant, elle s'arrogue du droit à la sanction. Et cette indocilité peut revêtir des sanctions multiformes, allant des avertissements à l'exclusion définitive au sein du parti politique. L'élite peut ainsi agir en amont, notamment auprès de l'instance dirigeante du parti pour régler le compte à un militant aux faits voire vellétés d'indocilité politique.

La fonction sociale, l'aisance matérielle et la sphère d'influence permettent à l'élite de mettre en branle la machine politico-punitrice de tout concitoyen susceptible de porter subrepticement atteinte aux intérêts du parti, qui en réalité font parties intégrantes de ses intérêts multidimensionnels. Toutefois, il est de bon augure de signaler que cette propension punitive ne saurait être l'apanage du seul parti au pouvoir, l'élite politique de l'opposition pouvant également en faire recours. L'élite politico-administrative camerounaise est ainsi détentrice

d'un pouvoir de répression symbolique conséquent qu'elle exerce parfois à sa guise, et de toute connivence avec la hiérarchie partisane.

L'irréversible diktat des effets de position et de disposition

Les effets de position et de disposition décrivent (Assogba 1999 : 160) respectivement les effets produits par la position occupée par l'acteur dans ses rôles sociaux, et qui expliquent qu'il perçoive la réalité sous un angle très particulier, et les effets provenant de l'expérience du savoir que l'acteur puise dans son environnement socioculturel, et qui lui servent de repères pour porter un jugement de valeur sur la réalité. En effet, la posture de l'élite face à la sédentarité dépend largement des effets sus évoqués. Une élite au confort social sans précédent aura tendance à minorer voire ignorer les effets de la sédentarité dans une logique de survie voire de repositionnement aussi par des mécanismes officiels qu'officieux (Badie & Birnbaum 1976 : 286-322).

Le confort social tributaire de son statut a pour principale attribution le renforcement des effets de position. Ni la perversité induite par la sédentarité, ni son lot de conséquences sur la performance administrative ne sauraient être appréhendés sous le prisme d'un renouvellement de la classe élitare. L'élite ne peut percevoir la réalité qu'autrement, au regard de la prégnance des effets de position qu'il subit fut-ce inconsciemment. Cela est d'autant plus criard que l'acteur social est un être multidimensionnel. Cette multi dimensionnalité lui permet de jouer simultanément plusieurs rôles sociaux, rôles qu'il assimile parfois confusément, et donc incapable ou indécis dans la fixation de son azimut utilitariste. L'effet de position emmène ainsi l'élite à s'inscrire dans une vacuité de raisonnement face à une réalité flagrante.

Outre les effets de position, les effets de disposition pèsent d'un poids subséquent sur l'appréhension que l'élite peut avoir de sa sédentarité à une fonction dans la haute administration. Le poids d'un environnement fonctionnel quasi-sédentaire dans lequel elle a été moulée ne permet pas à l'élite de se situer aux antipodes d'une telle culture et de percevoir les choses autrement. Or, les exigences d'une administration publique plus performante et compétitive à l'aune du new public management (Bezes et al. 2011) requièrent (Bezes 2012 : 37 ; Henry & Pierru 2013 : 6) un renouvellement permanent des équipes et individus à des postes de responsabilité. Et pourtant, les effets de disposition et de disposition laissent croire à l'élite qu'elle est dans une normalité gouvernementale. Loin sans compter sur les effluves d'une telle sédentarité politico-administrative sur une administration publique qui se veut performante et compétitive.

En réalité, la sédentarité n'est pas mauvaise en soi, mais ce sont ses effets inducteurs qui ont des conséquences notoires nocifs sur la performativité de l'administration publique. La sédentarité inscrit les structures publiques dans un cercle routinier qui ne charrie aucune charpente adhocratique (Toffer 1990). Or, le renouvellement de la ressource humaine permet d'innover, de créer et de mettre sur pied de nouvelles politiques et perspectives. En revanche, la routine fonctionnelle ne permet pas à l'élite d'envisager une telle trajectoire. L'innovation étant dès lors appréhendée comme une menace, un potentiel facteur de déstabilisation structurelle, et donc de taille conséquente des croupières.

Cette crainte innovationnelle, de peur de l'inconnu ou du moins connu maintient l'élite dans un cercle routinier. De fait, l'élite camerounaise a beaucoup de mal à se défaire de ses fonctions quand bien même son état physique ne lui donne plus assez d'opportunités pour continuer à les exercer ; Toute chose qui porte un coup fatal à la circulation des élites. La « prise en otage » de

la haute administration par une élite entraîne systématiquement la stagnation de celle tributaire de la classe moyenne.

Tout cet état de fait est saupoudré par l'hyper puissance du décret présidentiel, qui est en mesure non seulement de proroger l'âge de départ à la retraite, mais également de rappeler en fonction une élite déjà en retraite sous l'argument juridique pompeux du principe de la discrétion nominative. Mais en réalité, nous assistons à une flagrante violation de la législation administrative en vigueur qui voudrait que le retraité soit systématiquement remplacé par un agent d'Etat qui a encore l'âge d'exercer la fonction. L'on assiste de fait à une théâtralisation nominative qui en réalité est soit une rétribution politique ou alors une mécanique de repositionnement sur l'échiquier élitare de la haute administration publique.

L'on peut ainsi dire que la sédentarité élitare est une réelle structure d'opportunités pour l'élite au pouvoir, en ce sens qu'elle revêt un effet cumulatoire tant au plan matériel qu'en matière de notoriété. Plus une élite dure au pouvoir, plus elle accumule des biens et étend sa sphère d'influence sur le circuit politico-décisionnel de l'Etat. La longévité et la sédentarité aux affaires est une aubaine pour l'élite. Ce qui n'induit nécessairement pas une compétence avérée dans la gestion des affaires publiques. Or, on se serait logiquement attendu à ce que le cumul expérientiel soit une source d'amélioration de la qualité de service, et donc de performance et de compétitivité du service public. Mais dans le contexte camerounais, il n'en est nullement le cas. Bien au contraire, la longévité à une fonction produit un cortège d'effets pervers et indésirables au sein de l'administration publique, notamment la routine tributaire de l'usure de la fonction et donc du pouvoir.

Conclusion

Les liens séculaires entre la sédentarité, le cumul de fonctions et le pantouflage dans la circularité de l'élite politico-administrative camerounaise sont complexes et intermittents. A l'exception de quelques segments minorés de cette administration publique, la sédentarité et le cumul de fonctions en passant par le pantouflage (Grand 2015 : 165) qui en découlent tendent à s'ériger en un véritable rempart normatif. Or, se faisant, ils s'inscrivent aux antipodes de la réglementation en vigueur. Et ceci au détriment de la compétitivité et de la performance de l'administration publique à l'aune de la mise en application du new public management par les administrations publiques à vocation dite moderniste.

Le paradigme de la rotativité de la ressource humaine au combien abondante et compétitive pourrait de ce fait être une réelle alternative à cette tare des administrations publiques africaines, muées en de véritables outils non pas consuméristes, mais de productivité et de rentabilité, et donc utiles au développement du continent africain.

Bibliographie

Ouvrages

Cassia Paul (2004) : Conflits d'intérêts. Les liaisons dangereuses de la République, Paris, Odile Jacob.

Crozier Michel (1997) : Etat modeste, Etat moderne. Stratégies pour un autre changement, Paris, Fayard.

Duran Patrice (1999) : Penser l'action publique, Paris, LGDJ, « Droit et société. Série politique ».

Grand Isabelle, Juan Salvador et Vignet Julien (2015) : La technocratie en France. Une nouvelle classe dirigeante ?, Lormont, Le Bord de l'Eau.

Kesler Jean-François (2006) : Les Hauts fonctionnaires, la politique et l'argent, Paris, Albin Michel.

Lascoumes Pierre et Le Galès Patrick (dir.) (2004) : Gouverner par les instruments, Paris, Les Presses de Sciences Po.

Lascoumes Pierre et Le Galès Patrick (dir.) (2007) : Sociologie de l'action publique, Paris, Armand Colin, « 128 ».

Mills Charles Wright (2012) : L'élite au pouvoir, Marseille, Editions Agone, « L'ordre des choses ».

Nay Olivier et Smith Andy (dir.) (2012) : Le Gouvernement du compromis. Courtiers et généralistes dans l'action publique, Paris, Economica.

Ze Martin Paul (2007) : La politisation des fonctionnaires au Cameroun, Paris, L'Harmattan.

Zielinski Bernd et Raviot Jean-Robert (dir.) (2015) : Les Elites en question. Trajectoires, réseaux et enjeux de gouvernance, Bruxelles, Lang.

Articles

Badie Bertrand et Birnbaum, Pierre (1976) : « L'autonomie des institutions politico-administratives : le rôle des cabinets des présidents de la République et des Premiers ministres sous la Ve République », Revue française de science politique, 26-2, avril.

Bezes Philippe, Demazière Didier, Le Bianic Thomas, Paradeise Catherine, Normand Romuald, Benamouzig Daniel, Pierru Frédéric et Evetts Julia (2011) : « New Public Management et professions de l'Etat : au-delà des oppositions, quelles recompositions ? », Sociologie du travail, Vol.33, n° 3.

Birnbaum Pierre (1973) : « La place des hauts fonctionnaires dans l'élite du pouvoir aux Etats-Unis. A propos de la théorie de C.W. Mills », Revue française de science politique, 23.

Epstein Renard (2009) : « Après la territorialisation, le gouvernement à distance », in Martin Vanier (dir.), Territoires, territorialité, controverses et perspectives, Rennes, PUR, « Espace et territoires ».

Gélédan Fabien (2016) : « Spectres du Léviathan : l'Etat à l'épreuve de la simplification administrative (2006-2015) », Revue française d'administration publique, n°157.

Genieys William et Hassenteufel Patrick (2001) : « Entre les politiques publiques et la politique : l'émergence d'une "élite du welfare" ? », Revue française des affaires sociales.

Grand Isabelle (2005) : « Du cabinet ministériel aux affaires », in Isabelle Grand, Salvador Juan et Julien Vignet.

Henry Odile et Pierru Frédérick (2012) : « Les consultants et la réforme des services publics », Actes de la recherche en sciences sociales, n°193.

Larat Fabrice (2015) : « Le dernier maillon dans la chaîne des inégalités ? Les particularités du profil des élèves de l'ENA », Revue française d'administration publique, n°153.

Le Galès Patrick (2014) : « Recomposition de l'Etat : Changement d'échelle, normes extérieures, nouvelle organisation », in Patrick Le Galès et Nadège Vezinart (dir.).

Rouban Luc (2010) : « Les élites de la réforme », Revue française d'administration publique, n°136.

Tenzer Nicolas et Vigouroux Christian (2010) : « Les règles du pantouflage sont-elles adaptées ? », Acteurs publics, n°65.

La politique d'intégration des populations immigrées au Gabon. Contribution à une sociologie de l'action publique en régime autoritaire

Alain Patrick Ngye

ngyea@yahoo.com

Université Omar Bongo de Libreville

Résumé

Le présent article traite, de manière générale, des politiques publiques en régime autoritaire, un régime hybride mêlant techniques démocratiques et pratiques totalitaires de gouvernement. Mais il porte une attention particulière sur la politique d'intégration des populations immigrées au Gabon de l'indépendance à la fin du règne d'Ali Bongo. Fondé sur une sociologie de l'action publique, il permet de relever qu'à l'instar du régime dans lequel elle est mise en œuvre, cette politique est également empreinte d'hybridité puisqu'elle poursuit concomitamment deux objectifs : le premier est officiel et sert l'intérêt général. Le second est, quant à lui, officieux. Il nourrit les intérêts privés d'un chef-président autocratique.

Mots-clés : *Politique d'intégration, Immigration, Action publique, Autoritarisme, Analyse systémique, Gabon*

Abstract

This article deals, in general, with public policies in an authoritarian regime, a hybrid regime mixing democratic techniques and totalitarian government practices. But he pays particular attention to the policy of integration of immigrant populations in Gabon from independence to the end of the reign of Ali Bongo. Based on a sociology of public action, it allows us to note that, like the regime in which it is implemented, this policy is also marked by hybridity since it simultaneously pursues two objectives: the first is official and serves the general interest. The second is, for its part, unofficial. It feeds the private interests of an autocratic leader-president.

Keywords: *Integration Policy, Immigration, Public Action, Authoritarianism, Systemic Analysis, Gabon*

Introduction

Les politiques publiques peuvent être présentées « sous la forme d'un programme d'action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales » (Thoening 1985 : 6). Plus précisément, elles désignent « l'activité menée par les autorités publiques en direction de la société, et visant à régler un problème » (Steuer 2012 : 109). En tant que telles, elles sont une combinaison de trois éléments : « la poursuite d'objectifs fondés sur la représentation d'un problème, le choix d'instruments et des ressortissants (Warin 1999) sur lesquels ils s'appliquent » (Hassenteufel 2011 : 10). Cependant, force est de constater que la plupart des études scientifiques dont elles sont l'objet en Afrique et particulièrement au Gabon, ne portent pas un grand intérêt au premier élément duquel elles tirent pourtant leur essence et leur existence.

La raison souvent évoquée étant que l'objectif poursuivi par une politique publique relève de l'évidence, ses études vont plutôt choisir d'autres approches analytiques. En effet, nombre d'entre elles vont entreprendre d'analyser comment les politiques publiques se font (Nkengne Nkengne 2011), là où d'autres vont tenter de repenser les conditions de succès de l'intervention publique (Lapeyre & Lemaître 2014). Les instruments sur lesquels s'appuie l'action publique font aussi l'objet de travaux importants (Delville & Schlimme 2022). Il en est de même pour l'évaluation des politiques publiques qui constitue le point central de plusieurs productions scientifiques (Baré 2002 ; Watchiba 2018).

Pourtant, contrairement à la pensée dominante, l'objectif réel poursuivi par une politique publique n'est pas aussi évident à déterminer, quand on prend en compte un élément déterminant : le régime politique, c'est-à-dire l'organisation des pouvoirs dans un État donné. Le but de la présente étude est donc de mettre en branle la grille d'analyse permettant de déterminer l'objectif réel que peut poursuivre une politique publique dans un régime autoritaire, c'est-à-dire un régime hybride mêlant logiques démocratiques et pratiques totalitaires (Aron 1983).

Pour ce faire, une attention particulière sera portée sur la politique d'intégration des populations immigrées au Gabon. Ici, l'expression de « populations immigrées » n'inclut que les ressortissants étrangers arrivés au Gabon de manière légale. La notion d'intégration, quant à elle, est appréhendée en référence à son origine latine « *integrare* », qui signifie « *renouveler, faire participer, associer* ». (Elle vise donc) la participation et l'association, soit une interaction, des liens, une interdépendance entre les personnes souhaitant s'intégrer et le milieu visé » (Scandelleri 2018 : 5). Parler de politique d'intégration au Gabon, c'est donc parler d'un programme politique ayant pour objectif la participation active des ressortissants étrangers à la vie de la société, et plus précisément à tous les secteurs d'activité constitutives de cette dernière.

L'intérêt que revêt cette politique est qu'elle est récurrente dans le microcosme politique local depuis l'indépendance du Gabon en 1960. On peut même dire qu'elle est consubstantielle à l'histoire socio-politique locale. Pourtant, elle est décriée par les populations locales. Celles-ci dénonçant l'omniprésence excessive de ressortissants étrangers dans l'administration présidentielle, au gouvernement, au sein de l'institution parlementaire, à la direction des grands établissements publics, dans les petits commerces, etc. Autant le dire, elles perçoivent l'« étranger » comme un envahisseur à qui les plus hautes autorités gouvernantes semblent avoir donné *quitus* pour s'établir là où il le souhaite. En réalité, celui à qui elles point du doigt, c'est le chef de l'État, car aucun acteur, qu'il soit gabonais ou non, ne peut posséder une parcelle d'autorité sans son consentement direct ou indirect. Dès lors, une problématique mérite d'être posée pour mieux comprendre ce qui semble s'apparenter à un bras de fer entre la classe dirigeante et la masse des gouvernés au sujet des populations immigrées : Quel est l'objectif réel visé par la politique d'intégration des populations immigrées au Gabon ?

La problématique, ainsi posée, peut être rattachée à deux interrogations complémentaires permettant de mieux explorer tous les champs du possible relatifs à l'intelligibilité de l'action publique au niveau local. La première prend la forme suivante : comment expliquer la permanence de cette politique d'intégration en dépit de l'opposition ostentatoire des « gens d'en bas » ? La seconde, quant à elle, se structure ainsi qu'il suit : le chef de l'État tire-t-il un intérêt personnel de ladite politique ?

Pour mieux répondre à tous questions, deux propositions peuvent être faites. Celles-ci ayant pour but de à fournir une explication provisoire destinée à être soumise ultérieurement au contrôle d'une analyse plus exhaustive de la politique d'intégration étudiée. D'une part, il a y l'idée selon laquelle l'autoritarisme étant un régime hybride, toute action publique ne peut viser uniquement un seul objectif. D'autre part, et c'est la conséquence de qui précède, les politiques publiques envisagées dans un régime autoritaire, s'accommodent nécessairement de tous les mécanismes présidant au fonctionnement de celui-ci.

Au regard des deux hypothèses susmentionnées, la sociologie de l'action publique, associée à l'analyse systémique de David Easton, est la méthodologie retenue pour mieux circonscrire les tenants et les aboutissants de la politique d'intégration des populations immigrées. En effet, elle tend à concevoir la politique comme une procédure de filtre et d'arbitrage lié à des exigences données, c'est-à-dire un ensemble constitué d'interactions (Easton 1974). Ce faisant, elle

permet au chercheur de saisir la politique publique comme un système d'actions (Steuer 2012) grâce auxquelles le chef de l'État parvient à tenir son rang dans les rapports le liant aux populations locales, et à garantir ainsi sa longévité au pouvoir. Autrement dit, l'analyse de l'action publique à l'aune du systémisme offre un éclairage édifiant sur les intentions concrètes sous-tendant les décisions venues d'en haut.

Deux grandes sections offriront la possibilité de tester la pertinence de cette approche méthodologique face à une politique d'immigration assujettie, dans un régime autoritaire, à une ambivalence, un dualisme relatif à l'objectif à atteindre. En effet, l'une montrera que la politique concernée poursuit un objectif officiel soumis aux exigences démocratiques, c'est-à-dire à celles visant la satisfaction de l'intérêt général. L'autre, pour ce qui la concerne, soulignera que la même politique œuvre, tout autant, à la pérennité de pratiques totalitaires inhérentes à la domination politique du chef de l'État.

Une politique publique au service de l'intérêt général

En optant pour une politique d'intégration des populations immigrées, le chef-président sait pouvoir en tirer un intérêt d'ordre général lui permettant de relever les défis variés auxquels la gouvernance étatique peut l'exposer. Ainsi, dès les années 1960, cette politique permet à Léon Mba de donner des fondements solides à la structure étatique du Gabon indépendant. Sous Omar Bongo, elle devient un catalyseur d'un pays en quête de modernisation. Avec son successeur de fils Ali, elle est le fer de lance de l'émergence économique tant souhaitée par ce dernier.

Le Gabon indépendant et l'intégration des ressortissants étrangers

Débutée dans les années 1960, la politique d'intégration des populations immigrées tire sa pertinence de la jeunesse de l'État gabonais nouvellement indépendant, qui ne peut trouver toute la main d'œuvre nécessaire à son bon fonctionnement au sein des populations locales.

En effet, il y a parmi ces dernières, les « évolués » qui ont participé à la bonne marche de l'administration coloniale et à faire vivre le politique par le biais de l'activité partisane. Cette petite bourgeoisie naissante instituée le gouverneur Félix Éboué dès 1940/1941 (Mbokolo 1981), pouvait ainsi faire valoir sa compétence dans la gestion de la chose publique au moment de l'indépendance. C'est ce que firent d'ailleurs certains acteurs comme Léon MBA qui devint le président de la république. Mais face à cela, deux questions peuvent être expressément posées : les « évolués » étaient-ils suffisamment nombreux pour s'établir dans toute la structure de l'appareil étatique ? Jouissaient-ils de toutes les compétences pour être aux commandes de tous les secteurs de l'administration étatique ? Les réponses à ces deux interrogations sont somme toute négatives comme le sont aussi celles relatives à la génération des « jeunes turcs » (Midepani 2005), un groupe d'acteurs locaux qui souhaitent également jouer sa partition au sommet de l'État indépendant. La politique d'intégration des ressortissants étrangers apparaît donc comme un remède au manque cruel de cadres dont souffre le Gabon à ce moment de son histoire. Autrement dit, il y a, au moment de l'indépendance, une idée empreinte d'opportunisme qui pèse de tout son poids dans le microcosme politique local : avec les cadres immigrés et en particulier français, le pays se développerait plus vite et la peur de sauter dans le vide, de se lancer dans une aventure compliquée serait d'emblée estompée (Bongo 2001 : 54).

C'est ainsi que sous Léon Mba, on pouvait observer la présence du Français, Jean Gazagne au prestigieux poste de directeur de cabinet du chef de l'État (Bongo 2001 : 56). En tant que tel, il était le véritable patron d'une administration présidentielle nouvellement créée pour

accompagner celui-ci dans l'accomplissement de ses multiples prérogatives et devoirs constitutionnels. Le monopole dont il jouissait, par exemple, dans la rédaction des discours officiels de de Léon Mba en est l'un des témoignages les plus édifiants (Bongo 2001 : 60). Mais Jean Gazagne avait aussi comme prescription implicite de guider les autres acteurs locaux dans l'exécution des charges pouvant leur être confiées au sein de cet organe d'État, et de leur permettre par la suite d'acquérir une autonomie dans la gestion des affaires publiques. La nomination d'Omar Bongo comme son second en est ainsi une illustration éloquente. Elle l'est bien plus encore parce qu'elle fera suite une autre nomination qui conduira le même acteur à succéder à son chef hiérarchique direct, comme Léon Mba lui-même, à travers les propos suivants, le lui avait prié pour l'inciter à bien se former : « *Il m'a fait miroiter que si je travaillais bien et si un jour Jean Gazagne partait, je pourrais peut-être prendre sa place* » (O. Bongo 2001 : 56-57). A ce nouveau poste, Omar Bongo révélera, pour corroborer la prééminence du statut dont jouissait son prédécesseur, qu'il était devenu à son tour la pièce maîtresse de l'administration présidentielle. Ses confidences ci-après traduisent bien cette ascension fulgurante au sommet de l'État : « *J'ai été ministre tout en restant directeur de cabinet du président. Je voulais continuer de travailler là où les affaires se décidaient réellement. C'était un vrai poste de pouvoir. D'ailleurs sur les conseils de Léon Mba, je ne me rendais pas dans les ministères mais je téléphonais aux ministres concernés, lorsqu'il y avait un problème, en leur suggérant de passer me voir* » (Bongo 2001 : 66). Elles mettent également en exergue un fait manquant : le cumul des fonctions dont jouit Omar Bongo. En effet, si ce cumul peut être appréhendé comme l'expression de la confiance que Léon Mba accorde à ce dernier, il peut aussi être vu comme l'illustration du déficit criant en main d'œuvre local auquel fait face l'État durant les années se succédant après son indépendance.

La présence du Français Jacques Pigot dans l'administration présidentielle est tout aussi remarquable. Il y occupe la position institutionnelle de directeur des services administratifs, qui a en quelque sorte pour équivalence celle de secrétaire général (www.lefigaro.fr, archives consultées le 15/04/2024). En tant que tel, cet inspecteur de l'administration civile travaille sous la supervision du directeur de cabinet Jean Gazagne, avec qui il œuvre pour la structuration d'une administration présidentielle constituée d'un personnel apte à la gouvernance des affaires publiques. Son rôle dans cette administration est donc d'importance. Il est d'autant plus qu'il le conduit à cumuler sa fonction avec celle de conseiller personnel d'un chef d'État (www.africaintelligence.fr, archives consultées le 20/04/2024) décidé à bâtir le nouveau Gabon sur le modèle des États occidentaux, en recourant à une politique d'intégration des ressortissants étrangers dans la haute administration étatique. Ainsi, quand Jean Gazagne était indisponible, les ministres devaient passer par son bureau pour obtenir une audience présidentielle (www.teleobs.nouvelobs.com, archives consultées le 22/04/2024).

En plus de ce haut fonctionnaire qui deviendra grand officier de l'ordre de l'Etoile équatoriale en récompense pour le travail abattu, l'attention peut également être portée, entre autres, sur d'autres Français comme Bob Maloubier, René Galy et Guy Ponsaille dont l'empreinte dans le fonctionnement de l'administration est visible à plusieurs niveaux. Pour ce qui est du premier, il est sollicité, en raison de son expérience d'ancien capitaine du service « Action » des services secrets français, par Léon Mba en 1965 pour organiser la garde présidentielle (Bat 2010 : 48) créée le 24 juillet 1964 sous le nom de garde républicaine de sécurité (www.africaintelligence.fr, archives consultées le 16 avril 2024). Quant à René Galy, il est appelé au Gabon pour « *réformer les services de sûreté et de renseignement, afin de doter le régime d'un système de sécurité* » aligné sur les standards des États modernes (Bat 2010). Pour ce qui est de Guy Ponsaille, il faut dire que cet ancien administrateur colonial reconverti dans l'industrie pétrolière, est dans l'administration présidentielle en tant que conseiller spécial de

Léon Mba. Celui-ci lui confie particulièrement la gestion des élections politiques afin de doter le Gabon d'un système électoral conforme aux exigences démocratiques.

Hormis le secteur politico-administratif où les ressortissants étrangers tiennent le haut du pavé, le secteur économique est aussi impacté par ceux-ci au détriment des acteurs locaux. D'ailleurs, la politique d'intégration dans ce secteur s'inscrit éminemment au registre de la lapalissade. En effet, Les acteurs ou entreprises affectés à la gestion des secteurs stratégiques de l'économie après la proclamation de l'indépendance, étaient déjà établis sur le territoire local durant la colonisation. Il s'agit par exemple des entreprises ELF Gabon, COMILOG ou ROUGIER qui fera de la forêt « *le secteur originel mis en valeur par les entreprises françaises dès les premières heures de la colonisation* » (Didzambou 2010 : 196). En les sollicitant, Léon Mba n'a fait donc que recourir à une manœuvre expérimentée, qui a déjà fait ses preuves dans des secteurs économiques où la présence des nationaux est quasiment inexistante. Ainsi, en juillet 1960, des accords entre la France et le Gabon sont signés pour permettre à celui-ci d'amorcer son progrès économique et social. Ces accords énoncent effectivement que « *la République française (...) continuera à apporter à la République gabonaise l'aide matérielle (. . .) qui lui est nécessaire pour réaliser les objectifs du progrès économique et social qu'elle s'est fixée* » (Loi n° 60-734 du 28 juillet 1960).

Ainsi, dans le Gabon indépendant, « *l'économie forestière reste (...), pour l'essentiel, une affaire d'Européens, qu'il s'agisse des grandes sociétés ou des fermiers* » (Pourtier 1989 : 171). Elle est représentée par des entreprises telles que la Nouvelle Société du Gabon (NSG) du Français Roland Bru ou Leroy créée en 1923, qui avaient le monopole de l'activité économique relative à l'essence appelée okoumé et cela, « *depuis l'abattage jusqu'à la production de contreplaqué* » (Didzambou 2010 : 197).

Quatre ans après l'indépendance, cette politique d'intégration des ressortissants étrangers dans le secteur économique est telle que « *les trois quarts des entreprises existantes (forêt, mines, commerce...) sont françaises* » (Ndombet 2009 : 217). En effet, dans le domaine minier, l'exploitation de l'uranium débutée en 1958, est perpétuée par l'entreprise française COMUF (compagnie des mines d'uranium de Franceville) sise dans la province du Haut-Ogooué, au nord-est du Gabon. Dans le secteur du BTP (Bâtiments et des Travaux Publics), une société française est créée durant la même période pour moderniser le Gabon en matière d'infrastructure routière. Il s'agit de la société de construction et de bâtiment (SOCOBA-EDTPL) (Didzambou 2010 : 207), qui jouit d'une assise locale importante au regard de sa présence dans les grandes villes du pays transformées en pôles économiques, comme c'est le cas pour Libreville, Franceville ou Port-Gentil, la ville des entreprises pétrolières. À la fin du règne de Léon Mba, presque toutes les parcelles de l'activité économique locale sont assaillies par des acteurs français représentés, entre autres, par des entreprises telles que la Société des Textiles du Gabon (SOTEGA) ou la Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA) créée en 1967.

La continuité d'une politique publique au service d'un État en plein mutation

Après la mandature de Léon Mba, l'appareil étatique se complexifie dans son organisation et son fonctionnement afin de mieux faire face aux nouveaux défis variés auxquels le régime d'Omar Bongo doit faire face. Cette complexification conduit l'émergence de nouveaux services administratifs dans tous les secteurs de l'action publique. Ainsi, dès 1968, l'administration présidentielle, pour commencer à celle-ci, est l'objet d'une restructuration conduisant par exemple, à la création d'un véritable secrétariat général capable de répondre aux exigences conjoncturelles (Radiodiffusion Télévision Gabonaise/Chaîne 1 2010).

Cette nouvelle organisation s'est accompagnée d'une nouvelle méthode de travail et une nouvelle redistribution des attributions du personnel présidentiel, et plus particulièrement du secrétaire général qui peut désormais jouir d'un véritable pouvoir technico-administratif (Radiodiffusion Télévision Gabonaise/Chaîne 1 2010). À l'instar du secrétariat général ainsi réaménagé, plusieurs autres services présidentiels font l'objet d'une restructuration qui aboutit à la création des cabinets privé et politique du chef de l'État et conduit à l'émergence de fonctions comme celle de haut représentant ou représentant de ce dernier.

Le gouvernement n'échappe pas non plus à cette restructuration qui touche quasiment tout l'appareil étatique. Aux fonctions habituelles s'ajoutent de nouvelles à l'image de celles de vice-premier ministre, ministre délégué ou de secrétaire d'État. S'adjoignent aussi des fonctions conduisant leurs détenteurs à constituer des passerelles, mieux, à être des agents de liaison entre le gouvernement et l'administration présidentielle. C'est ce que traduisent justement les fonctions de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ou de ministre, conseil personnel du président de la République. Toute cette transformation du gouvernement ne se fait pas sans la création du secrétariat général du gouvernement dont le dirigeant est un membre à part entière du personnel gouvernemental. L'émergence de ce secrétariat montre bien, au regard des missions officielles qui lui sont confiées, à quel point l'appareil étatique a fait un bon significatif concernant la modernisation et la rationalisation de l'action publique.

L'appareil étatique ainsi restructurée avec l'arrivée d'Omar Bongo au pouvoir nécessite une main d'œuvre importante permettant au nouveau régime en place de fonctionner efficacement. Il est vrai que durant cette période, le pays s'est enrichi de nouveaux diplômés de troisième cycle universitaire pour nombre d'entre eux, formés dans les grandes universités et écoles supérieures européennes, et motivés par la ferme volonté de le servir dans tous les secteurs d'activités étatiques. Cette nouvelle génération d'acteurs locaux, qui vient s'ajouter aux « jeunes turcs », est celle que la politologie africaniste va appeler la « génération intermédiaire » ou « génération 70-80 » (Midepani 2005), à laquelle succèdera la « génération démocratie » dont l'entrée sur la scène politique se fait à partir de la conférence nationale de 1990. Néanmoins sa capacité à avoir une étoffe de sens pourtant plus reconnue que celle ses prédécesseurs, ne lui permet pas d'occuper toutes les positions institutionnelles constitutives de l'appareil d'État. Son effectif étant toujours insuffisant au regard de la nouvelle structuration de l'appareil étatique. D'où la nécessité de recourir, une seconde fois à une main d'œuvre extérieure, et donc de perpétuer la politique d'intégration des ressortissants étrangers dans les arcanes du pouvoir.

C'est ainsi que, par exemple, le cabinet du chef-président comptera parmi son personnel un certain Samuel Dossou-Aworet. D'origine béninoise, celui-ci est nommé en 1998 conseiller spécial du chef de l'État dans le domaine des affaires pétrolières. Lors de son annonce, cette nomination ne fit pas grand bruit dans le microcosme politique local, car elle était vue comme une aubaine pour le Gabon au regard de la compétence et de l'expérience du nommé dans le secteur des hydrocarbures.

En effet, quand il choisit de venir proposer ses services au Gabon à partir de 1974, « Monsieur Pétrole d'Omar Bongo », comme la presse locale aimait à le surnommer, est détenteur d'un diplôme d'ingénieur dont très peu de Gabonais pouvaient se prévaloir à l'époque. Ce diplôme l'ayant conduit à débiter ses études au Sénégal et les poursuivre en France à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de Paris, puis à l'université de Marseille. En 1971, il obtient ainsi une maîtrise de chimie, et en 1972, un DEA de pétrochimie et de synthèse organique industrielle. C'est d'ailleurs fort de cela qu'il aura la chance de commencer sa carrière en tant qu'ingénieur-conseil dans l'entreprise française de services numériques dénommée SEMA-METRA, avant de travailler à PETROGAB, une compagnie pétrolière d'État. Tour à tour, il

intègre l'appareil gouvernemental au poste de conseiller auprès du ministre du Pétrole, puis prendra la tête de la Direction générale des hydrocarbures de 1978 à 1991. En 1988, ce sera d'une certaine manière la consécration et à la fois récompense du travail bien accompli, puisqu'il sera nommé conseiller spécial d'Omar Bongo en charge de l'industrie pétrolière. Ce qui le conduit à représenter le Gabon au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l'Association des Producteurs de Pétrole Africains (APPA) jusqu'en 1992 (www.jeuneafrique.com, archives, 2016).

D'autres exemples peuvent également être trouvés à la garde officielle d'Omar Bongo où la politique d'intégration des ressortissants étrangers se poursuit son bout de chemin. En effet, c'est partir du 4 juillet 1970 que cette garde connaît une nouvelle restructuration nécessitant une main d'œuvre étrangère et donc la présence, selon un certain nombre d'accords de coopération militaire, d'officiers français dans les fonctions de formateurs, à la direction administrative et financière, ou encore dans la gestion des armements. Ainsi peut-on y voir, par exemple, le français Louis Pierre Martin, dit « Loulou Martin » occuper le poste de commandant ou son compatriote Éric Chesnel assurer la charge du service des renseignements (www.gabonreview.com, archives consultées le 15/04/2024).

A l'instar du secteur politico-administratif, le secteur économique est aussi affecté par la politique d'intégration des ressortissants étrangers quand Omar Bongo arrive au pouvoir. En d'autres termes, le nouveau chef-président perpétue cette politique d'intégration en renouvelant les contrats des entreprises, pour la plupart, françaises, déjà établies localement et avec lesquelles il souhaite bien amorcer sa mandature. Mais de la même manière que le secteur politico-administratif s'est complexifié, l'activité économique s'est aussi diversifiée en raison de la place prépondérante qu'occupe désormais la production pétrolière et minière dans le produit intérieur brut du pays et cela, au détriment de l'exploitation forestière désormais reléguée au second rang, voire au troisième rang (Didzambou 2010 : 201).

Cette production pétrolière et minière, qui conduit Omar Bongo, comme cela a été mentionné plus haut, à s'entourer d'acteurs comme Samuel Dossou-Aworet, le conduit également à voir plus grand et donc à mettre en place des politiques de développement multisectorielles destinées à faire rayonner le Gabon dans toute l'Afrique. Parmi ces politiques, il y a par exemple celle de la construction du chemin de fer, pour laquelle le chef-président aimait à dire publiquement être prêt à « signer un pacte avec le diable », et dont le voyage inaugural aura lieu en 1986 (Magazine spécial historique 2010 : 51). L'aviation gabonaise peut aussi être citée. En effet, Omar Bongo qui veut la moderniser, entame la tournée des plus grands constructeurs aéronautiques et spatiaux d'Europe et d'Amérique du nord et y déniche un Boeing un 747 Combi, c'est-à-dire le plus grand avion commercial du monde, livré à la compagnie nationale Air Gabon le 13 octobre 1978 et estimé à 13 milliards de francs CFA (19 818 372, 24 euros) (Feumetio 2008 : 49). Ce qui, à l'époque, est d'ailleurs impressionnant et somptueux pour une compagnie aérienne africaine, mais pas surprenant pour un régime qui a besoin de faire l'étage de ce genre de symboles pour montrer aux populations locales que le pays est sur la voie du développement.

C'est donc fort de toutes ces politiques qu'Omar Bongo va permettre à d'autres firmes venues d'Europe de s'adjoindre à celles déjà présentes pour booster le secteur économique dont il veut faire l'un des porte-étendards de son programme de politique générale. Cela, au détriment des quelques entrepreneurs locaux qui ont commencé à émerger, mais qui à cause des coûts de production élevés et de la méconnaissance de secteur jugés trop aléatoires, ne sauraient concurrencer les entreprises étrangères (Pourtier 1989 : 171). Ainsi, en 1968, la Société meunière et avicole du Gabon (SMAG) et celle textiles du Gabon (SOTEGA) sont créées. Elle ouvre le bal d'une économie en quête de diversification conduisant à la création, entre autres, de la Société des Cigarettes du Gabon (SOCIGA) en 1970 (Mémorial du Gabon 1985 : 310),

de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon (B.I.C.I.G.) en 1973 (Pourtier 1989 : 212), de l'hypermarché « MBOLO » et de la Société gabonaise de sécurité (SGS) en 1975, de la société d'assurance OGAR créée en 1976 et plus tard, en 1988 de ADL (Aéroport de Libreville), qui est une Société anonyme de droit gabonais, etc.

L'émergence économique d'Ali Bongo et la participation des populations immigrées au développement du Gabon

Quand arrive Ali Bongo au pouvoir en 2009, il inscrira sa mandature au registre d'une ambition devant faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Ainsi est-il amené à redonner un nouveau souffle au secteur politico-administratif et à celui relatif à l'économie.

Pour ce qui est du premier, il opte, afin de mener à bien son projet d'émergence, pour le renouvellement et le rajeunissement de la classe dirigeante et choisit *de facto* de travailler avec de nouvelles têtes bien pleines et bien faites, celles qui ne sont pas de la génération de son prédécesseur de père. Mais il faut le préciser, le nouveau chef-président ne veut pas totalement raser le passé politique du pays dont lui-même en fut l'un des principaux acteurs. Ce qu'il envisage, c'est d'établir les anciens à la périphérie de l'activité étatique et les jeunes, au centre de celle-ci.

Ali Bongo a donc besoin d'une main d'œuvre importante et compétente qu'il puise parmi les membres des « rénovateurs », ce courant politique du Parti démocratique gabonais dont il est le chef de file depuis la fin des années 1990 (Baldé 2011 : 129). Mais voulant mettre toutes les chances de son côté et donner aussi à ses ambitions politiques une portée internationale, il la puise ensuite chez les ressortissants étrangers présents au Gabon ou à l'extérieur et perpétue ainsi la politique héritée de ses prédécesseurs pour parvenir au développement du Gabon.

Parmi ces ressortissants étrangers, mieux ces personnes-ressources en raison de leur *social background*, il y a ceux qui font partie de ce qu'on peut appeler le « contingent des Béninois » dont les représentants les plus influents au sein de l'administration présidentielle, sont Maixent Accrombessi et Mohamed Ali Saliou. Né en 1958, le premier est un cadet d'Ali Bongo, qui symbolise le nouveau visage de la classe dirigeante au pouvoir. Il en fut le directeur de cabinet dans les années 2010, au ministère de la défense. A ce poste, il gagne sa confiance au point de devenir l'un de ses plus proches conseillers. Ainsi, quand Ali Bongo triomphe du scrutin présidentiel de 2009, Maixent Accrombessi est récompensé en devenant son directeur de cabinet et cela, jusqu'en 2016. Il est l'homme sur qui le nouveau prince compte pour mener à bien son projet d'émergence économique. Mais le successeur de son père peut aussi compter sur Mohamed Ali Saliou. Jeune acteur politique né en 1994, ce dernier fait ses preuves dans l'administration publique en tant que directeur général du Conseil national de l'eau et de l'électricité (CNEE). Nommé en novembre 2019 au poste de directeur Adjoint de Cabinet du président de la République, il est le marqueur de la nouvelle génération d'acteurs politiques qu'Ali Bongo veut propulser au sommet de l'État.

A ce contingent, on peut associer celui des Camerounais représentés par Andrew Crépin Gwodock et Simon Wilfried Atangana. Le premier n'a jamais dissimulé ses origines lors des rencontres politiques du Parti démocratique gabonais, auxquelles il assistait souvent. Bien au contraire, il a toujours remercié le Ali Bongo de lui avoir donné la chance de mettre sa compétence au service du pays. En effet, son expertise dans le milieu des assurances et de la réassurance Africaine est avérée (www.africaintelligence.fr, archives consultées le 17 avril 2024). En 2015, il est par ailleurs nommé ministre délégué auprès du ministre de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, de la forêt et de la mer, pour œuvrer à l'accélération de l'émergence économique. Quant à Simon Wilfried Atangana devenu Simon

Wilfried Ntoutoume Emame après son adoption par l'ancien premier ministre Jean-François Ntoutoume Emame, il est un diplomate de formation qui a servi au Canada, en Angleterre et au Liban. C'est en 2015, il est rappelé au pays pour soutenir au niveau local la politique d'Ali Bongo. Ainsi est-il nommé à la tête du Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle où il est, entre autres, chargé d'apporter des réponses pertinentes à des problématiques telles que l'employabilité des jeunes dans le contexte d'inadéquation entre l'offre et la demande, chère à son patron.

La Somalie est également représentée dans la haute administration avec Liban Soleman. Issu d'une grande famille somalienne qui a essaimé sur toute l'Afrique, il est diplômé en finances de la George Mason University (États-Unis). Ce capital scolaire lui permet, de 2011 à 2016, d'occuper le poste de chef de cabinet d'Ali Bongo afin de piloter le PSGE, puis l'Agence nationale de promotion des investissements. Le Maroc, d'après radiotrottoir, n'est non plus en reste. Noureddin Bongo Valentin en est le porte étendard. Fils adoptif du chef-président, son capital scolaire et son expérience professionnelle sont d'importance et peuvent justifier sa présence au poste de coordinateur des Affaires présidentielles de 2019 à 2021. En effet, il est diplômé des prestigieux établissements de *Summer Fields* et d'*Eton College* au Royaume-Uni, et de la *School of Oriental and African Studies* (SOAS) de l'université de Londres, où il obtient des parchemins en sciences politiques et relations internationales. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il poursuit ses études à la *London Business School* où il se perfectionne en stratégie et analyse financières, et en comptabilité. Ce qui le conduit, en 2014, à commencer sa carrière au sein de l'entreprise Olam International à Libreville dont il deviendra, plus tard, le directeur général adjoint.

Les ressortissants européens bénéficient aussi de cette politique d'intégration au profit du Gabon. C'est, par exemple, le cas du Français Brice Laccruche Alihanga. Après son passage dans le monde la finance, celui-ci est nommé, en 2017, directeur de cabinet du président de la République pour donner un nouveau souffle à la gouvernance du pays, avant de compter, plus tard, parmi les membres du gouvernement. Le Britannique Lee White peut aussi être cité. Docteur en zoologie et reconnu pour son expertise en la matière au niveau international, il est, en 2008, sollicité par le Gabon pour exercer au ministère de l'Environnement. Il y occupe précisément le poste de chef dans la délégation gabonaise pour les négociations auprès de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Un an après, il est conduit à diriger le Secrétaire exécutif de l'Agence nationale des Parcs nationaux (ANPN), avant d'être hissé, en 2019, à la tête du Ministre des eaux et forêts, pour faire du « Gabon vert », une réalité.

Pour ce qui est du secteur économique, il faut dire que quand Ali Bongo arrive au pouvoir en 2009, il est à plus d'un égard l'objet d'un monopole de la part des ressortissants étrangers. Ce monopole est tel que ceux-ci contrôlent tant les grandes entreprises les plus rentables que les commerces en détail qui inondent les grands marchés de Libreville, comme c'est le cas au grand marché de Mont-Bouët sis en plein centre-ville. Pourtier le confirme quand il dit que « *la quasi-totalité des commerces modernes (sont détenus par) des Français, gros, demi-gros, détail, commerces spécialisés-de la boulangerie ou de la boucherie à la boutique de luxe-ou grandes surfaces (...)* » (Pourtier 1989 : 259). Malgré cela, le nouveau prince choisit, à l'instar de son prédécesseur de père, de s'inscrire dans la continuité en permettant à tous ces commerces de demeurer actifs durant son règne.

Mais en optant pour l'émergence du pays, il est conduit à planifier ses différentes stratégies de développement en mettant en place « *un programme ambitieux de réformes économiques en vue d'une prospérité future* ». Il recourt, pour cela, au Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) à l'horizon 2025 dont « *l'objectif est de moderniser l'économie gabonaise, la diversifier, et*

permettre à chaque Gabonais d'accéder à un niveau de vie décent » (Gambotti 2014 : 159). Ce dernier dont l'ambition première est donc la mutation d'une économie de rente locale vers une économie plus diversifiée (Gambotti 2014 : 162) nécessite, pour Ali Bongo de se payer les services de firmes rompues aux technologies de pointe ayant permis aux États européens de se moderniser en d'industrialisant. Mais la présence d'une telle main d'œuvre au niveau local composée d'acteurs locaux semble relever de l'utopie. Ainsi, le chef-président est-il contraint, pour parvenir au but heureux de sa quête, de faire appel aux entrepreneurs étrangers, parmi lesquels l'investisseur indien Gagan Gupta avec la firme OLAM susmentionnée, dont les capitaux sont majoritairement détenus par le japonais MITSUBISHI et par TEMASEK, le fonds souverain de Singapour.

Créée en 1989 au Nigeria afin d'exporter des noix de cajou vers l'Inde, cette firme a su se diversifier et se faire une place parmi les grandes multinationales les plus en vue. Présente dans plus de 50 pays d'Afrique où elle a fait ses preuves (www.jeuneafrique.com, archives consultées le 24/04/2024), elle a su ainsi emporter la conviction d'Ali Bongo, qui a fini par lui permettre de rafler presque tous les marchés publics. Devenue la pieuvre de la sphère économique locale car présente dans tous les interstices de celle-ci, OLAM optera dès lors pour l'étalage de ses compétences dans le développement d'écosystèmes industriels en mettant en avant divers secteurs d'activité tels que l'agro-industrie, la logistique, le transport, etc.

Pour accélérer la matérialisation du PSGE, le géant singapourien du négoce ira même jusqu'à cofinancer avec le régime d'Ali Bongo une zone économique spéciale (Gabon special economic zone, GSEZ), sise à une trentaine de kilomètres de Libreville (www.jeuneafrique.com, archives consultées le 26/04/2024). Cette zone dont il a gestion deviendra, aux yeux des observateurs, l'un des plus grands symboles de la détermination d'Ali Bongo à « *favoriser l'exportation des productions gabonaises (,c'est-à-dire) ouvrir le marché gabonais à de nouveaux acteurs, quitte à parfois bousculer l'ancienne puissance coloniale française présente au Gabon à travers des entreprises comme Total ou Bolloré* » (www.la-croix.com, archives consultées le 20/03/2024).

Une politique publique favorable aux pratiques totalitaires

La politique d'intégration des populations immigrées n'a pas seulement pour objectif de servir la démocratie, c'est-à-dire l'intérêt général. Elle vise aussi un objectif officieux servant les intérêts personnels des dirigeants. Elle permet en effet à Léon Mba, Omar Bongo et à Ali Bongo de recourir à des pratiques totalitaires destinées à leur garantir une longévité politique. Elle est en cela un rempart grâce auquel ils peuvent neutraliser toutes les stratégies de conquête du pouvoir mises en œuvre par leurs adversaires politique.

Le refus du conflit pacifique et l'exigence d'une politique publique favorables aux populations immigrées sous Léon Mba

L'objectif officieux qui anime la politique d'intégration des populations immigrées apparaît comme un impératif sous le règne de Léon Mba. En effet, lorsqu'on établit, en se référant à l'histoire sociopolitique du Gabon, le profil de personnalité de celui-ci, il ressort un fait précis : le premier président du Gabon a une personnalité autoritaire, voire « hubristique », qui lui donne le sentiment d'être invulnérable, omnipotent et partant, le conduit à une surestimation de lui-même et une sous-estimation récurrente des autres. De manière précise, quatre éléments principaux le caractérisent : le refus de la contradiction, l'excès, l'imprévisibilité et la colère.

Sur le premier élément, l'histoire montre que Léon Mba a la réputation d'être un homme très sévère à l'égard de ceux ayant un point de vue différent du sien. Beaucoup d'événements peuvent en attester à l'instar des propos suivants qu'il prononça alors qu'il était, entre 1924 et

1926, choisi pour remplacer un défunt chef de canton à Libreville (Keese 2004) : « *Ayant mission de faire respecter l'ordre public et défendre l'intérêt général, je ne souffre pas qu'on transgresse les ordres reçus de l'Autorité que je représente* » (Bernault 1996 : 423). Un autre événement est également édifiant à ce sujet. Il met en exergue le conflit opposant Léon MBA à Pierre-Louis Agondjo Okawe, un étudiant en droit qui deviendra le premier bâtonnier de l'ordre des avocats gabonais. En effet, l'influence du concerné dans les milieux politiques étudiants est plus que manifeste en 1961. De plus, son opposition à Léon Mba est virulente lorsqu'il anime au Gabon une conférence sur les mariages mixtes et en fait le compte-rendu dans le journal *L'Étudiant*. Considérant ce dernier comme un torchon subversif, Léon MBA décide de couper la bourse d'étude à Pierre-Louis Agondjo Okawe et partant, à tous ceux qui y contribuent.

Léon Mba est aussi connu pour être un homme d'excès, surtout lorsqu'il s'agit de punir ceux qu'il estime être insoumis ou qui ne l'apprécie pas en tant que personne ou personnalité publique. Les sanctions qu'il inflige sont souvent appréhendées comme démesurées et exécutées par sa main justicière. Plusieurs anecdotes mettent en lumière ce trait de caractère particulier, comme celle qui met en scène sa vengeance sur une ressortissant de la province du Moyen-Ogooué appelé Edzang Ondo. Habitant d'un petit village dénommé Ebel Abanga, celui-ci avait la réputation de détester farouchement Léon Mba. Il ne manquait pas une occasion de le faire savoir à ceux avec qui il parlait de politique. Informé de cela, Léon Mba ordonna à sa garde rapprochée de le capturer et de l'amener au palais présidentiel où il le fit allonger face contre sol pour le chicoter sévèrement, car il ne comprenait pas pourquoi cet homme ne le portait pas dans son cœur alors qu'il ne se connaissent point.

Bien souvent, cette excessivité de Léon Mba se manifestait de manière très surprenante car « *Quand ça le prenait, il sortait de ses gonds et puis il frappait (...)* » (Bongo 2001 : 63). Ainsi, un comportement jugé indigne pouvait être réprimé avec humiliation et sans procédure aucune. Cela, au grand dam des membres de son entourage craignant un jour subir le même sort. Omar Bongo en a d'ailleurs souvent parlé. Il raconta à ce propos qu'un jour, il arrive au palais présidentiel et trouvent des gens en slip, étendus par terre, prêts à être flagellés. Leur crime était de ne pas avoir, quelques instants auparavant, salué Léon Mba, pendant que celui-ci passait en cortège dans la rue (Bongo 2001 : 64). Les fouetter était donc sa manière à lui de leur apprendre le civisme (Bongo 2001 : 65).

Parfois, Léon Mba frappait même sans raison aucune (Bongo 2001 : 63), tant il avait, à répétition, de fortes crises de colères qui conduisaient souvent l'une de ses filles, avec laquelle il travaillait, et Omar Bongo (2001 : 65) à le raisonner. Ce trait de caractère était d'ailleurs le plus connu dans le microcosme local et donc le plus perceptible dans certains de ses discours officiels incendiaires, comme ce fut le cas de celui qu'il prononça en octobre 1962 pour exprimer son mécontentement quant à la construction avortée du chemin de fer devant lier la province du Haut-Ogooué à la mer (Bongo 2001 : 60).

Cette personnalité autocratique qui caractérise Léon Mba va se consolider avec le statut dont jouit celui-ci dans la société traditionnelle. En effet, pendant la colonisation, Léon MBA est un « chef indigène de style traditionnel » (Bernault 1996). Plus précisément, il est le juge de l'administration judiciaire coutumière traditionnelle (Perrot & Fauvelle-Aymar 2003 : 329). En tant que tel, sa domination est, au sens wébérien du terme, traditionnelle. Elle tire sa légitimité de l'importance communément accordée aux coutumes qui ont la réputation d'être incontestables et immémoriales. Léon Mba est donc celui à qui obéit parce qu'il est le porte-parole des ancêtres. Le contester, c'est s'opposer à ces derniers. Même dans des situations où des abus de pouvoir peuvent être soupçonnés, la désobéissance est souvent préjudiciable car il est difficile d'établir une frontière entre ce qui relève de la volonté personnelle du détenteur du pouvoir d'une part et de la volonté ancestrale d'autre part.

Dit autrement, Léon Mba jouit, en tant que chef traditionnel, d'un pouvoir dont les limites sont difficiles à définir. On serait même tenté de dire qu'il posséderait un pouvoir absolu qui rime avec sa personnalité autocratique et rien dans l'histoire colonial met en exergue des situations de belligérance le remettant en cause. D'une certaine manière, Léon Mba, de par son statut de chef traditionnel, est susceptible d'instrumentaliser le respect de l'ordre traditionnel stéréotypé en recourant à un arbitraire personnel qu'il associe d'emblée au commandement car tout porte à croire qu'il préfère être classé du côté des donneurs d'ordres autoritaire que de celui des exécutants.

En plus du statut de chef traditionnel, l'administration coloniale participe aussi à la consolidation de la personnalité autocratique de Léon Mba. Elle le nomme effectivement à des positions institutionnelles qui encore un chef, un donneur d'ordres. C'est ce que montre par exemple sa nomination, en 1926, en tant que chef de quartier de Libreville nord, secteur de Mon-Bouët. Son poste de chef de canton durant la même période le montre également. En tant que tel, il est entouré d'assesseurs et rend des jugements (Bongo 2001 : 62). Même lorsqu'il choisit de se lancer en politique, Léon Mba veut toujours être le chef, mieux il veut être le seul chef et il met tout en œuvre pour cela. C'est ainsi que le 12 août 1946, il crée son parti politique, le Comité mixte gabonais (CMG), qui peut être considéré, du point de vue historique, comme le premier parti national gabonais du fait de la pluralité ethnique de ses adhérents (Bernault *idem*). Voulant élargir sa base, Léon Mba fusionne son parti avec le Parti Démocratique Africain d'Indjedjet-Gondjout pour donner naissance au Bloc Démocratique Gabonais (BDG) en 1953. Mais son appétence pour le pouvoir le conduit à tout mettre en œuvre pour en devenir le secrétaire général. En 1956, le BDG remporte l'élection municipale de novembre et Léon MBA est à nouveau chef puisqu'il devient le premier maire de Libreville. Le 31 mars 1957, il est élu à l'Assemblée territoriale et le 21 mai, son statut de chef parmi les acteurs locaux est nouveau confirmé. Il devient ainsi le vice-président du conseil du gouvernement et donc, le numéro n°2 de l'État, la présidence étant assurée par le gouverneur français.

Lorsqu'il devient chef de l'État à l'issue de l'indépendance, Léon Mba est « *quelqu'un d'une autre époque* ». Ses compatriotes l'appellent d'ailleurs « *le Vieux* ». Non seulement, il est « *tenté de reproduire ce qu'il avait connu à la coloniale* » (Bongo 2001 : 63), mais en plus et surtout il a conscience de ce que ses détracteurs, déjà connus durant la période coloniale sont nombreux à cause de sa personnalité autocratique, qui en fait un acteur difficilement sociable, voire invivable. À tout moment, son pouvoir peut donc basculer. Pour se protéger, il opte ainsi pour une politique d'intégration des populations immigrées dans la plupart des secteurs d'activités étatiques, dont l'objectif officieux consiste manifestement à former autour de lui un cordon de sécurité lui permettant de régner contre vents et marées.

Ainsi, s'il nomme Jean Gazagne au prestigieux poste de directeur de cabinet, c'est aussi parce qu'il ne veut pas avoir comme premier collaborateur un acteur local, qui en raison de sa personnalité particulière pourrait risquer de la contredire, de créer des situations de blocage de l'activité politico-administrative ou même de ravir son pouvoir par des moyens insidieux. Pour faire bonne figure, il nomme Omar Bongo comme directeur adjoint. Mais si plus tard, il finit par le nommer à la place de Jean Gazagne, c'est bien parce qu'il fut victime de la ruse de celui qui deviendra son successeur. En effet, connaissant le caractère colérique et imprévisible de Léon MBA, celui-ci créa les conditions d'un conflit qui tourna très vite à la défaveur du Français, qui ne lui confiait aucune responsabilité, l'évitait et tirait automatiquement la couverture de son côté. C'est situation insupportable lui fit d'ailleurs dire ceci : « (...) *je me suis dit qu'il fallait que je provoque un incident pour faire bouger les choses* » (Bongo 2001 : 57).

Ainsi, les choses ne trainèrent pas puisque très vite, Omar Bongo reçut l'appel du secrétaire de Léon Mba lui disant qu'il était convoqué sur-le-champ par ce dernier. Arrivé au bureau présidentiel, il y trouva Jean Gazagne et le chef de l'État qui rentra dans une vive colère parce que son directeur adjoint avait osé tutoyer le Français qui était son supérieur hiérarchique direct. Pour se défendre, il répondit ainsi : « *Monsieur le Président, M. Gazagne et moi, nous n'avons pas parlé en téké ni en ombamba : on a parlé en français. Les règles sont claires : on m'a toujours dit que quand on est sur le « vous », on n'y reste ; et que si l'on veut passer au « tu », on se le propose. Or M. Gazagne s'est permis de me dire « tu », comme cela, sans me prévenir ni me le demander. Comme il a décidé soudain de me tutoyer, je l'ai tutoyé moi aussi. (...) Le Président (s'étonna) : « c'est tout ? Mais monsieur Gazagne, mais vous ne m'avez pas dit que cela s'était passé comme ça ! En réalité, vous avez tenté de déstabiliser votre adjoint. » Et soudain, il s'est énervé, non plus contre moi, mais contre Gazagne, car ces histoires de tutoiement, entre les Blancs et les Noires, on sait bien, nous, ce que cela signifie : « sortez de mon bureau, lui dit-il, foutez le camp ! » » (Bongo 2001 : 58 – 59). Puis quelques temps après, le Français fut démis de ses fonctions et remplacé par Omar Bongo qui avait bien réussi son coup.*

Les nominations de Jacques Pigot en tant que directeur des services administratifs ou de Guy Ponsaille comme conseiller spécial du chef de l'État obéissent aussi à cette logique officieuse de la politique d'intégration visant à sécuriser l'autoritarisme de Léon Mba. Elles sont au cœur du pouvoir de ce dernier, qui peut gérer l'administration présidentielle comme il veut. Cela sans risquer d'être l'objet du « *kongossa politique* », c'est-à-dire de la critique ou du mécontentement des acteurs locaux qui voient en lui un « vieux », d'une autre époque, au caractère acariâtre. Les nominations des Français Bob Maloubier pour organiser la garde présidentielle et pour « *réformer les services de sûreté et de renseignement, afin de doter le régime d'un système de sécurité* » fiable ne sont pas non plus en reste. Plus que jamais, Léon Mba a en effet besoin de sécuriser militairement son pouvoir, lui qui n'a « (...) *jamais rien compris à (la) séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire : pour lui, celui qui commande doit également réprimer la désobéissance à ses ordres...* » (Keese 2004 : 162). Il se doit donc d'avoir au premier rang de sa garde des ressortissants étrangers qui n'ont aucun intérêt à faire un coup d'État, malgré les dérives despotiques auxquelles il peut se livrer. Il faut dire que cette idée va vraiment s'enraciner dans les stratégies politiques de Léon Mba après l'échec du coup d'État militaire du 17-18 février 1964 perpétré par des assaillants motivés par l'envie de mettre fin à la « *confiscation de la démocratie opérée par Léon Mba depuis l'accession à l'indépendance* » (Ngolo Diramba 2012 : 145). A l'issue de ce putsch manqué, les accords d'assistance militaire et de défense entre la France et le Gabon vont prendre une nouvelle tournure avec la présence progressive et massive de ressortissants étrangers dans la garde présidentielle en tant que membres à part entière, et non plus comme simples formateurs. La configuration du personnel de la garde républicaine de sécurité, créée le 24 juillet 1964, est, à ce propos, une illustration édifiante.

Si, par ailleurs, le domaine économique à travers les activités forestières, minières et autres activités commerciales, est du ressort des populations immigrées, c'est bien qu'il permet aussi à Léon Mba de consolider son pouvoir autocratique. En fait, il s'agit pour lui de ne pas permettre aux acteurs locaux d'avoir le contrôle de ce domaine, pour qu'en cas de conflit, ces derniers ne mettent pas son régime à la diète. Il a donc besoin de faire main basse sur le secteur économique pour tenir son rang sur l'échiquier politique local et aussi pour se servir dans les caisses publiques, afin d'assouvir ses appétits déviants, quitte à ce que cela se fasse au détriment du fonctionnement rationnel de l'État. Il faut relever à ce sujet que Léon Mba est coutumier du fait depuis la période coloniale où il n'hésitait pas à s'approprier pour des besoins personnels les

deniers de la colonie et à exploiter le service obligatoire des habitants du canton pour son propre profit (Keese 2004).

Le monopartisme et l'exigence d'une politique d'intégration favorable au pouvoir personnel d'Omar Bongo

Cette politique d'intégration des populations immigrées apparaît dès l'aube du régime d'Omar Bongo comme animée par un objectif officieux au service du totalitarisme. En effet, le 19 mars 1967, des élections présidentielle et législative sont à nouveau organisées : Léon Mba est réélu président de la République et le jeune Albert-Bernard Bongo, vice-président. Suite au décès du premier à Paris le 28 novembre 1967, le second est investi en qualité de président de la République. Cette nouvelle investiture marque le début d'une nouvelle ère politique, qui va s'étendre jusqu'en 1990. Ce qui caractérise précisément cette période, c'est l'instauration du monopartisme le 12 mars 1968 dont la conséquence immédiate est la fin de ce qui, depuis la fin de la période coloniale en 1960, s'apparente au libéralisme politique. Le Parti démocratique gabonais (PDG), seul parti sur la scène politique, est en effet élevé au rang de parti d'État ; sa prépotence au sein de l'appareil étatique est sans équivoque. Plus précisément, il est jusqu'en 1990 la structure politique dans laquelle sont prises toutes les décisions relatives au fonctionnement de l'État. Le PDG est ainsi un parti unique à direction personnelle dont Omar Bongo est le chef, le « grand camarade ».

Durant cette période monopartite, la concentration des pouvoirs présidentiels est très marquée. Elle l'est à tel point qu'il est très difficile de séparer la personne du chef de l'État du pouvoir d'État. En effet, « *détenteur du pouvoir exécutif, le président détermine et conduit la politique de la Nation : il assume la direction de l'administration et du parti. La prééminence des prérogatives présidentielles s'impose autant aux domaines législatif que juridictionnel* » (Constitution de la République gabonaise art. 6, art. 20).

En fait, il y a, de la part du président de la République, une véritable personnalisation du pouvoir que certains ont qualifiée de « *captation concentrique des pouvoirs* » (Nze-Nguema 1998 : 103). Arrêtons-nous un instant sur le domaine exécutif, dont la place dans notre travail est prépondérante. En effet, la prééminence du président de la République dans ce domaine se caractérise par le cumul des fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement. Elle en fait ainsi le seul maître à bord du gouvernement. Disposant d'un pouvoir discrétionnaire, il décide seul des nominations et des promotions et cumule par la même occasion sa fonction de chef du gouvernement avec plusieurs autres fonctions ministérielles telles que celle de ministre de la Défense ou de l'Information.

Avec un tel régime monopartite qui confisque les libertés politiques d'une kyrielle d'acteurs habitués à un pluralisme politique amorcé durant la période coloniale et pérennisé sous Léon Mba, Omar Bongo n'est pas à l'abri de résistances endogènes au microcosme politique local. Cela, malgré sa plaidoirie visant à présenter le monopartisme comme la solution aux divisions, aux querelles intestines et aux guerres tribales. Pour preuve, l'instauration du parti unique n'empêche pas la constitution d'une opposition politique clandestine, qui, en 1972, conduit Omar Bongo à faire face à la contestation d'un certain nombre de voix discordantes, celles des intellectuels se refusant à chanter à l'unisson dans le « chœur » que forme le PDG. Cette opposition, il faut le préciser, devra sa prééminence dans les années 1980, entre autres, au journal *La Clé* et aussi aux actions menées çà et là par le du Mouvement de Redressement National, en abrégé MORENA (Doey & Bayart 1983).

À la confiscation des libertés politiques, Omar Bongo lie un élément favorable à l'intensification de la résistance oppositionnelle et à la remise en cause du bien-fondé de son régime par son entourage politique. Il s'agit de sa tendance à la condescendance qui le conduit à dire tout haut qu'il a droit de vie et de mort politique sur tout le personnel étatique. Sa déclaration populaire, « *Je peux faire d'un ministre un chien et d'un chien un ministre* », est édifiante à ce sujet. Elle montre bien que ceux qui, dans l'appareil d'État, sont à ses côtés ne doivent leur statut qu'à sa « générosité », pour laquelle il est d'ailleurs connu aussi bien au niveau local qu'international. Ainsi peut-il les démettre à tout moment de leur fonction, les rabaisser jusqu'en faire des gueux sans que cela ait d'impact sur la stabilité de son pouvoir.

Dans un État à la solde de pesanteurs socioculturelles valorisant des maximes telles que « *quand on égorge la poule, le canard prend conscience de son sort et œuvre en conséquence pour sa survie* », le monopartisme peut finir par se retourner contre Omar Bongo, au point de faire vaciller son pouvoir. Pour se mettre à l'abri d'une telle décadence, le successeur de Léon Mba recourt, d'une part, à la manne financière issue de l'industrie pétrolière pour monnayer l'obéissance des uns et noyer la belligérance des autres dans son régime monopartite où l'arbitraire est légion (Boher 1995). Mais l'usage perfide de ce pactole n'est rendu possible que grâce à la mise en œuvre d'une politique d'intégration permettant à Omar Bongo de positionner dans le *business* de l'or noir des acteurs qui n'ont aucun intérêt à convoiter son pouvoir, lui sont redevables de tout et qui *de facto*, lui obéissent au doigt et l'œil, surtout lorsqu'il s'agit de satisfaire de ses intérêts personnels. La présence, entre autres, de Samuel Dossou-Aworet dans les positions institutionnelles de l'administration étatique dédiée à la gestion de l'activité pétrolière est édifiante à ce sujet. Dit autrement, « Monsieur Pétrole d'Omar Bongo » est coopté, en plus de qui a été démontré plus haut, pour gaver un Chef de l'État contraint à la redistribution des deniers publics et se gaver au passage, car « *l'œil qui a vu doit manger* ». Devenue une arme politique au service du totalitarisme, la politique d'intégration des ressortissants étrangers dans le secteur pétrolier permettra ainsi à Omar Bongo de recevoir d'Elf-Gabon, une société française, « *18% des recettes pétrolières gabonaises produites par cette compagnie. De ces recettes, la compagnie française gardait 57%, laissant à l'État gabonais les 25% restant* » (www.france.tv, archive consultée le 22/05/2024).

Dans les autres domaines constitutifs du tissu de l'activité économique locale, Omar Bongo, par le truchement de cette politique d'intégration, puise aussi les ressources nécessaires à la survie du monopartisme. Cela semble même tomber sous le sens quand on sait que les États africains, la captation concentrique des ressources politiques par le chef-président est telle qu'elle permet à celui-ci d'accaparer la majeure partie des richesses, quelle que soit leur provenance (Marchesin 2001 : 142). Ainsi, les firmes, pour la plupart française qui inondent l'économie après 1968, savent être généreuses avec le chef de l'État qui sait y puiser le carburant de son pouvoir. D'ailleurs, il est même inconcevable, dans les départs populaires, de penser qu'une entreprise puisse s'installer au Gabon sans avoir, au préalable, présenté les offrandes requises à Omar Bongo. En fait, il faut dire que la présence des ressortissants étrangers dans le secteur économique, permet à Omar Bongo d'éloigner ses éventuels détracteurs de ce secteur afin que ceux-ci n'en usent pas pour fomenter des actions visant à le faire plier.

En plus du secteur économique, les services de renseignement et la sécurité présidentielle sont également impactés par ladite politique d'intégration afin de permettre à Omar Bongo de tenir son rang dans le régime monopartite. Ils viennent, en quelque sorte, consolider l'obéissance des gouvernés obtenue grâce aux ressources générées par le secteur

économique et punir, le cas échéant, les récalcitrants. Ils constituent ainsi une soupape de sécurité supplémentaire qui va d'ailleurs expliquer l'échec de toute tentative de coup d'État sous Omar Bongo, à l'instar de celui du capitaine Alexandre Mandja Ngokouta, officier saint-cyrien en service dans l'armée de l'air, condamné à la peine de mort en 1985 (Afrique-Asie 1985 : 31).

La présence des Français tels que Louis Pierre Martin ou Éric Chesnel au service des renseignements de la présidence de la République vise donc aussi un objectif tacite servant l'intérêt privé d'Omar Bongo. Il en est de même pour celle de Georges Conan placé à la tête de la Direction de la police gabonaise et hissé, le 7 octobre 1963, au sommet du Centre d'étude et de la documentation (CEDOC) dont la mission est la production, au profit du Chef de l'État, de toutes les informations relatives au politique, à l'économique et au social (Bat 1964). Service de renseignement de la police, le CEDOC est d'ailleurs la police politique tant redoutée ayant conduit la *vox populi* à associer à Omar Bongo l'image d'un chef brutal, sanguinaire qui aurait fait assassiner deux prétendus amants de son épouse : le poète Ndouna-Depenaud en 1977 et Robert Luong en octobre 1979 (Ondo 2009 : 83).

Le renouveau démocratique de 1990, subséquent à la conférence nationale, ne met pas fin au pouvoir d'Omar Bongo (Ndombet 2009). Il le conduit plutôt à s'adapter à un multipartisme permettant aux opposants de sortir de leur buisson, puisqu'ils peuvent dorénavant exister officiellement. C'est également le cas de tous les détracteurs de la société civile dont les manifestations de protestation sont désormais autorisées. Pour triompher de cette démocratisation avec laquelle il est à nouveau en désaccord mais à laquelle il doit se résoudre, le chef-président pérenniser sa stratégie initiale. Il va même la raffermir pour mieux jouer le jeu du totalitarisme dans un contexte démocratique.

Ainsi, la politique d'intégration dans le domaine économique va s'amplifier dans le but de lui permettre d'engranger les ressources financières nécessaires pour ramener officiellement ou officieusement dans son giron, tous ceux qui s'en sont éloigné. C'est d'ailleurs à juste titre qu'elle connaît cet essor car Omar Bongo n'ignore pas la duplicité de ses détracteurs quand il est question d'argent. Les élections législatives de 1990 sont en effet illustratives de cette constatation puisqu'elles mettent en scène une opposition plus motivée par le détournement, à des fins personnelles, des financements publics qui sont attribués pour mener à bien la campagne électorale que par une volonté réelle de mettre tout en œuvre pour battre son « adversaire de toujours ». En fait, elles ouvrent le bal d'une longue série de scrutins qui mettront en lumière le vrai visage de cette opposition qui ne doit son existence qu'à son nom, et motiveront ainsi Omar Bongo, pour amasser plus de pactole, à créer, en 1997, la holding Delta Synergie. Celle-ci lui offrant la possibilité d'avoir des participations dans toutes les grandes firmes dirigées par des ressortissants étrangers à qui il attribue les marchés publics les plus juteux (Orval 2016 : 53 et Aterianus-Owanga 2017 : 231).

À l'instar du secteur économique, les services de renseignement et la sécurité présidentielle n'échappent pas non plus à la continuité et à la consolidation de la politique d'intégration initiée par Omar Bongo dès son arrivée au pouvoir. Il s'agit en effet pour le chef-président de se donner les garanties de triompher de toutes les insurrections pouvant avoir lieu à tout moment dans un contexte politique où la soif de contestation de certains irréductibles est très forte, car étouffée depuis 1968. En fait, l'option de survie choisie est celle d'une stratégie d'intimidation désignée comme « *une procédure institutionnelle de contrôle social des habitants imposée par la classe dirigeante et ses forces armées pour préserver leurs intérêts et l'ordre établi* » (Augé 2015 : 35).

Cette stratégie, comme on peut l'entendre çà et là, est bien placée sous le contrôle des « blancs » en qui Omar Bongo a toujours placé sa plus grande confiance au détriment des acteurs locaux engagés dans les corps armées. Pour s'en rendre compte, il suffisait, lors de certaines émeutes, de sillonner les grandes artères de Libreville pour voir les officiers français patrouiller et dicter aux soldats gabonais la conduite à tenir. Ce fut le cas en 1990, suite à l'assassinat de l'opposant Joseph Redjambe et aux émeutes qui s'ensuivirent (Banégas 2007 : 109). Celles-ci menèrent effectivement la garde présidentielle (GP) à se déployer dans les rues pour mettre fin à une crise devenue délétère pour le pouvoir en place. Mieux, elles obligèrent Omar Bongo à solliciter l'intervention des parachutistes français pour « protéger les ressortissants français et sécuriser les sites pétroliers » (Ngolet 1999).

Le constat, assez semblable, sera fait en 1993 et 1994 lors de la répression des contestataires des résultats du premier scrutin présidentiel multipartite. Les élections de 1998 et 2005 mettront aussi en exergue cette répression, très active mais plus discrète, des émeutiers par la main « blanche » d'Omar Bongo. La prépotence de cette main était telle qu'à la fin du règne de celui-ci, il était devenu ordinaire de voir un Français porter l'uniforme de la garde républicaine. Pour preuve, en 2009 par exemple, le contingent des « officiers blancs » étaient bien visibles parmi les rangs de la l'ancienne Garde Présidentielle, surtout parmi ceux qui portèrent le cercueil du « patriarche » Omar.

Ali Bongo le « mal-aimé » et l'inévitable prééminence des populations immigrées dans la gestion étatique

Depuis l'accession d'Omar Bongo au pouvoir, Ali Bongo, son fils aîné, semble être voir le mal-aimé parmi les composantes du microcosme politique local. On peut même être tenté de dire qu'il porterait, à ce propos, le maillot jaune. Ce rejet dont il est, avec récurrence, l'objet est l'œuvre d'une pluralité de détracteurs recourant à des arguments variés.

En effet, Ali Bongo est rejeté du fait de l'équivoque qui souillerait sa nationalité gabonaise et ferait de lui, l'intru, le cheveu dans un soupe composée d'ingrédients homogènes. Plus précisément, Il ne serait pas un gabonais de souche, comme diraient ses détracteurs. Mais il aurait été adopté en 1967 par Omar Bongo lors du conflit du Biafra, qui aurait conduit à l'arrivée au Gabon d'un contingent d'enfants nigériens dont il aurait fait partie (Nguema Minko 2012 : 61 ; Nnodim 2022). Pourtant, il ne manque pas un instant d'opposer lui-même un démenti à ces faits en disant : « *Dire que je suis Nigérian, c'est faire insulte à mes parents* » (Bernault 2009 : 40). Sa prétendue mère Marie-Joséphine Kama, dite Patience Dabany, abonde aussi dans le même en passant sur les plateaux télévisés pour apporter la preuve de sa maternité (Bernault 2009). Ce qui en conséquence, devrait calmer les initiateurs de ce débat.

Mais au grand dam d'Ali Bongo et de sa « maman », ceux-ci contrattaquent en utilisant tous les moyens possibles pour faire triompher leur vérité. Chose manifeste pour l'observateur averti de la scène politique locale, cette riposte est initiée au sein de la « famille » du concerné lui-même dont certains membres s'emploient à prouver qu'il serait détenteur de quatre actes de naissance différents au point d'être un SPF (sans papier fixe) (Ondo 2021 : 118). Elle est ainsi portée par des acteurs tels que Léon Paul Ngoulakia, le cousin maternel, qui somme Ali Bongo de fournir, afin d'en vérifier l'authenticité, l'acte de naissance contenu dans le dossier qu'il constitua pour les élections législatives de 1990 (www.rfi.fr, archive consultée le 27/05/2024). Elle est par ailleurs soutenue par d'autres personnalités et opposants politiques tels que Luc Bengone Nsi (www.info241.com, archive consultée le 30/05/2024), qui révèlent des informations selon lesquelles le concerné s'appellerait « Obi Geoffray » à sa naissance et qu'il aurait porté le matricule 141 à son arrivée au Gabon (Nguema Minko 2012 : 60). Même en France, elle fait

aussi écho avec le journaliste Pierre Péan qui qualifie Ali Bongo de « faussaire » et donne ainsi une dimension internationale à une « imposture dénoncée localement » (Ondo 2021 : 118).

Mieux, les détracteurs d'Ali Bongo soulignent le fait qu'il n'aurait jamais été possible pour l'ex-première dame d'enfanter en raison de sa stérilité, comme le souligne Pierre Péan selon les termes suivants : « *Au Gabon, environ quatre femmes sur dix n'ont pas d'enfant. Ce drame national est alors vécu avec d'autant plus d'acuité que la propre épouse du président de la République n'a pas non plus d'enfant. La progéniture de Bongo n'est pas de Marie-Joséphine. Ses enfants viennent d'autres lits - notamment ceux des sœurs de sa femme – ou ont été adoptés par le couple présidentiel lors de la guerre du Biafra* » (Péan 1983 : 192). Un autre argument est aussi invoqué en guise de complément. Il s'agit de l'absence de ressemblance physiologique entre Ali Bongo et son supposé père. Ce qui ne serait pas le cas entre celui-ci et ses autres enfants dont les traits du visage seraient plus éloquents que mille mots.

En plus de ce qui précède, Ali Bongo serait mal-aimé parce qu'il serait un enfant adoptif trop privilégié au détriment des « vrais » enfants d'Omar Bongo. En fait, tout son parcours politique ne serait pas l'œuvre de sa détermination, mais plutôt de celle de ce dernier, contraint d'agir ainsi pour de faire d'un grand homme, un enfant « incapable de résilience ». C'est ni plus ni moins l'interprétation que les détracteurs d'Ali Bongo feront de ses différentes nominations à l'image de celle observée dans la tourmente politique du début des années 1990, qui amena son « père » à le nommer au poste de ministre des Affaires étrangères alors qu'il ne remplissait pas les conditions d'âge requises par la loi. La même critique sera faite quand Ali Bongo sera, en 1999, hissé à la tête du ministère de la Défense nationale pour être aux commandes de l'armée. Même quand il cumule, en 2005, la fonction de représentant du PDG dans la province du Haut-Ogooué et de député de Bongoville, la ville natale de son d'Omar Bongo, il n'est pas épargné par cette satire devenue courante, l'érigeant en un acteur qui ne peut rien faire sans le soutien indéfectible de son père.

Hors de la sphère politique, son statut d'enfant adoptif exagérément gâté est également perceptible à travers son goût prononcé pour le *bling-bling* et la folie des grandeurs. Ce penchant excessif pour le luxe le conduisant à réaliser ses rêves avec l'argent d'un contribuable concupiscent et impuissant face à une telle avidité. En effet, plusieurs faits évoqués à ce sujet tels que sa passion pour les consoles de jeux vidéo ou les babyfoots en cristal le conduirait à se livrer à toutes sortes de mégalomanies dispendieuses et désordonnées partout où il passerait (www.afrikmag.com, archive consultée le 10/04/2024). Le penchant d'Ali Bongo pour le paraître (Toung Nzue 2016 : 141) est encore plus prononcé quand il s'agit de ses nombreux voyages travers le monde et de sa collection de voitures de luxe, que les badauds peuvent admirer lorsqu'il décide de faire du rodéo sur la piste de décollage et d'atterrissage de l'aéroport de Libreville. En 2014, il aurait même dépensé, selon le média français « France 24 » (www.france24.com, archive consultée le 10/06/2024) plus de neuf milliards (9 673 300 000 FCFA, soit 14 882 000 euros) dans l'achat de vingt-neuf éblouissantes voitures, dont des *Maybach 62 S* et des *Rolls Royce*, et se serait fait livrer celles-ci par la société suisse SDP au palais de la présidence de la république. Son parc immobilier est aussi tout impressionnant comme peut en témoigner, selon le journal Jeune Afrique, sa « *luxueuse villa située dans la Palmeraie, à Marrakech* ». L'affaire des « biens mal acquis » révélée par le journal français d'information numérique « Médiapart » en fait d'ailleurs un inventaire exhaustif (Pigeaud 2009 -Foakes 2014 - Dumont-Beghi 2016).

Ainsi, Ali Bongo serait un adepte de la loi des cinq « V » (villas, voitures, vêtement, voyage et virements bancaires), servant à enrichir son prestige d'homme de pouvoir (Jacquemot 2016 : 64) prêt à tout pour satisfaire des lubies décriées par une masse populaire criant au gaspillage et reliant celui-ci au fait que le concerné ne soit pas un enfant du pays. Dit autrement, il mange

tout seul et en abuse, sans penser aux autres, parce qu'il n'appartiendrait pas, selon le *kongossa* politique (Ondo 2009), c'est-à-dire la critique populaire locale, à la communauté nationale qu'il peut voir souffrir sans lever le petit doigt.

Enfin, Ali Bongo serait rejeté par ses contemporains parce qu'il aurait la rancune tenace, celle-ci pouvant découler du rejet dû à sa nationalité « douteuse » et aux privilèges « excessifs » accordés par son père. Il pardonnerait donc difficilement et saurait se venger au moment qu'il faut, avec la manière la plus oppressive. Ce qui, selon la *vox populi*, n'est pas un trait de caractère approprié, quelle qu'en soit la situation, pour un acteur politique souhaitant obtenir le soutien des populations locales. En d'autres termes, il est difficile pour celles-ci d'avoir de la sympathie pour une personnalité qui, à la moindre erreur, vous sanctionnera sévèrement, comme s'il était lui-même un être infaillible.

L'élection présidentielle de 2009 illustre bien ce caractère impitoyable d'Ali Bongo. En effet, durant cette élection, André Mba Obame, son homme de confiance depuis les années 1980, décide de candidater contre lui. Le *kongossa* politique révéla à ce sujet qu'il ne lui pardonna jamais cet affront et lui fit ainsi voir des vertes et des pas mûres. Le même sort fût d'ailleurs réservé, à la suite d'une chasse aux sorcières, à tous ceux qui, dans l'administration publique, le monde des affaires et dans l'armée, soutinrent, de près ou de loin, la candidature d'André Mba Obame (www.gabonews.com, archivé consultée le 10/06/2024). Le décès de ce dernier, survenu à la suite d'une longue maladie inconnue du monde médical, fût ainsi lié à cette vendetta.

Quand Ali Bongo arrive au pouvoir en 2009, il a donc bien conscience de ce qu'il est considéré comme l'enfant adoptif mal-aimé, trop privilégié et rancunier. Il sait aussi qu'à cause de cela ses détracteurs locaux sont nombreux et peuvent à tout moment tenter de lui ravir son sceptre. Ainsi, la politique d'intégration à laquelle il concède répond, de manière officieuse, à une exigence totalitaire de survie politique. En d'autres termes, Ali Bongo choisit de s'appuyer sur des ressortissants étrangers en les nommant à des positions institutionnelles lui permettant de tenir son régime de main de maître.

Quand il nomme, par exemple, Maixent Accrombessi c'est donc parce qu'il sait aussi pouvoir compter totalement sur ce dernier pour le protéger contre les acteurs locaux. Le *kongossa* politique raconte même que la confiance qu'Ali Bongo avait placée en lui était quasiment inébranlable et cela, à tel point qu'il lui aurait confié la gestion du pays (Onditi, Yates 2021 : 364). À cet effet, il ne manquait de dire à tous ceux qui le sollicitaient pour quoi que ce soit : « voyez cela avec Maixent ». À son tour, celui-ci disait à qui voulait l'entendre : « j'ai un pays à gérer ». D'ailleurs, le personnel de l'administration présidentielle était conscient du statut particulièrement avantageux dont il jouissait et obtempéraient au moindre de ses caprices, comme à celui interdisant à qui que ce soit d'arpenter le *hall* du palais du bord de mer lorsque, par exemple, il y accédait pour débiter sa journée.

Mais cette confiance souvent associée à la cécité ne fût pas accordée *ex nihilo*. En effet, elle peut être justifiée à deux égards. Le premier facteur explicatif est à chercher dans la croyance populaire selon laquelle « Ali Bongo vit de sorcellerie, (...) son exercice pouvoir est marqué par le cramponnage avec les forces occultes » (Ondo 2021 : 121). Cette appétence pour le magico-religieux l'aurait conduit vers Maixent Accrombessi, grand maître *vodou*, qui l'aurait initié à cette société secrète en le « sodomisant » sur le lit de son défunt père et prédécesseur, Omar Bongo (Ondo 2021 : 118). Ainsi, Maixent Accrombessi serait le père spirituel d'Ali Bongo à qui il aurait donné des pouvoirs surnaturels pour gouverner avec plus d'aisance et sur qui il veillerait en permanence et protégerait contre tout acte malveillant émanant d'un tiers.

Le *kongossa* politique révèle même à ce sujet deux anecdotes édifiantes : la première révèle qu'à son domicile, Ali Bongo s'asseyait toujours, pour recevoir ces convives, dans un fauteuil spécial. En effet, sous celui-ci se trouvait une bassine remplie d'une décoction préparée par son maître spirituel et destinée à le prévenir de toute attaque maléfique. La seconde anecdote parle, quant à elle, de ce que lors des cortèges officiels menant le chef de l'État à son lieu de travail, un coup de fil du « béninois », suite à un mauvais présage issu de la consultation de ses canaris mystiques, pouvait conduire ces escortes à rebrousser chemin immédiatement.

Le second facteur explicatif de la confiance accordée à Maixent Accrombessi serait à chercher dans la perversion sexuelle qui sévirait au sommet de l'État et qui partant, aurait conduit l'intéressé et son filleul à être des amants épanouis charnellement (Ondo *idem*), à la suite du rapport sexuel d'initiation au *vodou*. Plus précisément, l'opposition, à ce propos, présente Ali BONGO comme étant la femme de son directeur de cabinet et cela, à travers des chansons parodiques à l'instar de celle dont les paroles suivent : « un « *recto verso* », un « *pédé* » *Accrombessi baise Ali oh ! yo yo yo, Accrombessi baise Ali oh ! sans capote !* » (Ondo *idem*). En fait, cette relation affective l'aurait conduit inexorablement les deux « tourtereaux » à faire du Gabon une demeure familiale africaine où la femme laisse à l'homme, qui est le chef en tout, le soin de prendre de toutes les décisions en raison de l'amour et de la confiance qu'elle lui porte. On peut donc comprendre pourquoi toutes les plaintes, à l'encontre de Maixent Accrombessi, soumises au jugement d'Ali Bongo, ne conduisaient jamais celui-ci à faire pencher la balance du côté des plaignants : les détournements de fonds dénoncés par l'opposition (www.rfi.fr, archive consultée le 09/06/2024), par exemple, ont toujours été balayé d'un revers de la main par un Ali Bongo dont le maître spirituel aurait réussi à entrer à la fois dans « *le corps et l'esprit* ».

Les nominations de Liban Soleman et Brice Laccruche Alihanga peuvent aussi être rattachées à cet objectif officieux de la politique d'intégration des ressortissants étrangers. La confiance qu'Ali Bongo place dans ces deux acteurs, pour régner en maître autocratique, peut être liée à deux faits : le premier tient à ce qu'ils lui sont à jamais redevables car sans lui, ils n'auraient pu jamais s'établir au sommet d'un État qui n'est pas le leur et qui leur permet de se constituer des fortunes colossales. En effet, Liban Soleman, par exemple, deviendra, grâce à son entreprise ADHI, un grand investisseur immobilier au Rwanda où, en tant que membres du conseil d'administration du *Rwanda Development Board* (RDB), signera avec l'État un partenariat public-privé pour la construction d'habitations respectueuses de l'environnement (www.africaintelligence.fr, archive consultée le 09/06/2024). Quant au second élément, il serait aussi lié aux relations affectueuses qu'Ali Bongo entretiendrait avec les deux acteurs concernés. Des relations dont les indices seraient manifestes, lors des sorties officielles, à travers des étreintes trop intimes. La forme callipyge, apparentée à celle de la gent féminine africaine, serait aussi évoquée comme un signe de leur pratique récurrente de l'homosexualité. C'est le cas, par exemple, de Liban Soleman qui, de dos, pourrait être confondu à une belle demoiselle du fait de sa morphologie.

Pour ce qui est de Lee White, le gardien de la forêt gabonaise, sa nomination peut aussi être vue comme une stratégie offrant à Ali Bongo la possibilité de consolider son pouvoir autocratique en privant ses détracteurs d'un éventuel enrichissement pouvant leur permettre de le concurrencer quasiment à armes égales. Elle permet en effet au chef de l'État de faire main basse sur la manne financière significative issue de l'économie forestière, comme l'a montrée, en 2019, la vaste affaire de trafic de bois précieux dénommé « *Kévazingogate* » (www.francetvinfo.fr, archive consultée le 07/06/2024). Cela, sans risque d'être contredit par un acteur qu'il peut évincer sans aucune forme de procédure, car au niveau local personne ne se soucierait de cette éviction qui serait vu, au contraire, comme une action salutaire réduisant le contingent des étrangers dans l'appareil étatique. Dit autrement, Lee White n'a pas bonne

presse auprès des populations locales l'accusant d'être le « blanc » qui veut faire de la forêt gabonaise sa chasse gardée. Ce qui arrange Ali Bongo du point de vue de la domination qu'il peut exercer sur cet acteur « détesté » au ministère des eaux et forêts où plusieurs fois, son éviction du gouvernement a été suggérée à l'autorité compétente (www.gabonactu.com, archive consultée le 07/05/2024).

Enfin, un dernier exemple peut être cité pour mettre en exergue l'objectif officieux de la politique d'intégration des populations immigrées sous Ali Bongo. Il s'agit du statut privilégié de l'investisseur indien Gagan Gupta, avec sa firme dénommée OLAM, au sein de l'économie locale. Comme avec Lee White, l'intention d'Ali Bongo est claire ici. Il s'agit pour lui d'accaparer un autre secteur d'activité également très rentable pour son pouvoir dont la survie nécessite un contrôle presque total des ressources financières existantes. OLAM est en effet très lucratif au vu des divers contrats dont elle bénéficie ; des contrats incluant même, pour certains d'entre eux, l'exploitation du bois. Pour cela, son propriétaire n'a pas d'autre choix que celui d'être loyal envers le chef de l'État et de céder à ses attentes en lui garantissant sa part non négligeable du gâteau national. Celle-ci est en effet si énorme qu'elle mènera à la nomination du fils « adoptif » Noureddin, en tant que directeur général adjoint d'OLAM, pour prêter main forte à Gagan Gupta. Ce qui conduira d'ailleurs l'opposition politique à scander haut et fort ce qui, auparavant, était de l'ordre du soupçon : OLAM n'est qu'une société écran appartenant à Ali Bongo (Hajbi 2023).

Conclusion

Concernant l'étude des politiques publiques dans les régimes autoritaires et en particulier au Gabon, une mise en garde n'est pas inutile. Celle-ci invite l'analyste à davantage éclairer l'intelligibilité de ces politiques par la recherche que par des définitions arbitraires et des théories préétablies qui uniformisent des espaces politiques pourtant différents du point de vue des mécanismes de commandement qui les caractérisent. Après avoir tenu compte de la nature autoritaire, donc hybride du régime politique gabonais dans lequel les politiques publiques sont mises en œuvre, la présente étude a ainsi permis de comprendre que la politique d'intégration des populations immigrées poursuit en réalité un double objectif représenté par la figure ci-dessous :

Figure 1- Le double objectif des politiques publiques en régime autoritaire (Source : l'auteur)

Cette figure montre en effet que pour être viable, la politique en question se doit d'être fondée sur la recherche permanente d'un équilibre entre les deux objectifs susmentionnés. Si l'objectif n°1 écrase l'objectif n°2, le régime au pouvoir s'en trouvera menacé, fragilisé, car privé des ressources étatiques qui garantissent sa pérennité. Ce qui, à long terme, peut laisser le prince régnant à merci de concurrents toujours motivés par la volonté de le renverser. De même, si

l'objectif n°2 vient à nuire à l'objectif n°1, le mécontentement des populations locales sera tôt ou tard observé et cela, en dépit des prébendes qu'elles peuvent tirer de cette situation, en contrepartie de leur loyauté. Il se traduira en effet par la prolifération d'interminables rétroactions (flashback), liées à la dégradation du service public, qui finiront par déséquilibrer le système politique et faire tomber le souverain de son piédestal.

Dans les deux cas et on peut le voir, le détenteur du trône présidentiel est perdant, car il est englué dans une incapacité à gouverner fondée uniquement sur des techniques de commandement démocratiques ou des mécanismes de prédation totalitaires. Il ne peut trouver son aisance que quand il recourt à ces deux approches du politique de manière quasiment équitable. L'histoire sociopolitique du Gabon montre d'ailleurs à ce propos qu'à chaque fois qu'un chef-président s'est détourné de cet équilibre, il a fini par perdre son pouvoir. Ce fut par exemple le cas de Léon Mba qui, en raison de l'excès de profit personnel que lui procurait la politique d'intégration, subit les frasques d'un coup d'État militaire en 1964. Ali Bongo, qui choisira d'emprunter le même chemin au détriment de celui de son père, subira également le même sort le 30 août 2023. Les gouvernés ayant compris que la présence des ressortissants étrangers dans tous les secteurs d'activité au pays n'est pour l'essentiel qu'une stratégie politique qui lui garantit une manducation personnelle des ressources étatiques destinées à satisfaire son « incurable » boulimie.

Biographie

Auge A. (2005) : L'unité du Génie militaire et l'intimidation armée au Gabon : Les motivations professionnelles du racket des « gens d'armes », *Revue internationale de politique comparée*, vol. 22/1, De Boeck Supérieur, pp. 33 – 58.

Avom D. et Ongo Nkoa B. E. (dir.) (2021) : Pertinence des politiques publiques de développement en Afrique subsaharienne, L'Harmattan.

Baldé S. (2011) : Le convergence des modèles institutionnelles. Etudes de cas en Afrique subsaharienne, Publibook.

Bat J.-P. (2010) : Le rôle de la France après les indépendances. Jacques Foccart et la pax gallica, *Afrique contemporaine*, No. 235/3), pp. 43 – 52.

Bernaut F. (1996) : Démocraties ambiguës en Afrique centrale. Congo-Brazzaville, Gabon : 1940 – 1965, Karthala, Les Afriques.

Bongo O. (2001) : Blanc comme Nègre, Paris, Grasset.

Coutou M. et Rocher G. (dir.) (2005) : La légitimité de l'État et du droit. Autour de Max Weber, Laval, Les Presses Universitaires de Laval.

Didzambou R. (2010) : Entreprises françaises au Gabon et développement économique et social 1960 – 2010, dans *Outre-mers*, Tome 97, No. 368 – 369, 2e semestre.

Eboko F. (2015) : Vers une matrice de l'action publique en Afrique ? Approche trans-sectorielle de l'action publique en Afrique contemporaine, *Questions de Recherche*, No. 45.

- Gabas J.-J. (2003) : Acteurs et politiques publiques, dans *Mondes en développement*, De Boeck Supérieur.
- Gambotti C. (2014) Gabon, pays émergent. Les ambitions du Plan stratégique Gabon émergent 2025, *Géoéconomie*, No. 68.
- Gazibo M. et Thiriot C. (2009) : Le politique en Afrique. État des débats et pistes de recherche, Karthala.
- Hassenteufel P. (2011) : *Sociologie politique : l'action publique*, Armand Colin.
- Lascoumes P. et Le Gales P. (2018) : *Sociologie de l'action publique*, Paris, Armand Colin.
- Lebeau Y., Niane B, Pirou A. & de Saint Martin M (dir.) (2003) : *États et acteurs émergents en Afrique*, Paris, Karthala.
- Mbokolo E. (1981) : Forces sociales et idéologies dans la décolonisation de l'AEF, *Journal of African History*, No. 22, pp. 393 – 407.
- Ndombet W.-A. (2009) : *La transmission de l'État colonial au Gabon (1946-1966)*, Paris, Karthala.
- Ngolet F. (1999) : Les fluctuations du sentiment anti-français au Gabon, 1960-1998. Documents, Paris, Sedet, Université Paris 7.
- Ngolo Diramba N. (2012) : Les violences politiques au Gabon (1960-1994), *Revue Gabonaise d'Histoire et Archéologie. (HISTARC)*, No. 1, 2012. pp. 141-159.
- Nnodim J. (2022): *Toward Understanding The Nigeria-Biafra War and Lingering questions. An Igbo Perspective*, USA.
- Nze Nguema F.-P. (1998) : *L'État au Gabon de 1929 à 1990. Le partage institutionnel du pouvoir*, Paris, L'Harmattan.
- Orval B. (2016) : Afrique : régimes autoritaires, un investissement sûr, *Revue Projet*, N° 351, C.E.R.A.S, pp. 47 – 56.
- Perrot C.-H. & Fauvelle-Aymar F.-X. (2003) : *Le retour des rois. Les autorités traditionnelles et l'État en Afrique contemporaine*, Paris, Karthala.
- Pourtier R. (1989) : *Le Gabon. T2. État et développement*, Paris, L'Harmattan.
- Scandelleri T. (2018) : *Politiques d'intégration de lutte contre les exclusions*, Dunod.

Forets et émergence de menaces à la sécurité nationale en Afrique subsaharienne francophone : un regard critique sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire

Augustin Tchinda Talla
tchindatalla2005@yahoo.fr
Université de Douala

Résumé

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays francophones d'Afrique subsaharienne qui disposent d'un important et prestigieux couvert forestier, de par son étendue et sa richesse en ressources naturelles. Celles-ci ont tant suscité la convoitise des colons que des nationaux. En effet, après les indépendances, ces deux Etats ont basé leur développement économique sur les cultures de rente, l'exploitation forestière, ainsi que des ressources naturelles. La convoitise constante et permanente de ces ressources forestières tend à devenir une menace pour la sécurité nationale dans ces pays : Il s'y développe l'exploitation minière et forestière, l'orpaillage clandestins, le braconnage et la grande criminalité pour ne citer que ceux-là. Comment comprendre la coïncidence curieuse entre les zones forestières et celles des conflits armés dans le monde et particulièrement dans ces deux pays ? La crise dite du NOSO où les rebelles se cachent dans les forêts du Sud-ouest et du Nord-Ouest au Cameroun, sans oublier Boko Haram qui trouve refuge dans la forêt de Sambisa au Nigéria voisin, la multiplication des attaques armées dans le parc de la Comoé au Nord de la Côte d'Ivoire et l'instabilité sécuritaire chronique dans l'Ouest forestier de ce pays, amènent à s'appesantir sur la corrélation entre les forêts et la sécurité nationale au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Il est indubitable que l'ordonnancement juridique camerounais et ivoirien aménage un régime de protection et de gestion des forêts qui constituent en réalité, des milieux géostratégiques, pourvoyeurs de richesses, bien que devenus propice à l'émergence des menaces sécuritaires. Pour juguler ce pan négatif des forêts, des défis restent à relever sur le plan de la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et surtout la nécessité de la manifestation de la présence étatique dans ces milieux, à travers des solutions innovantes et globalisantes.

Mots-clés : Forêts, Émergence de Menaces, Sécurité nationale, Afrique subsaharienne francophone

Abstract

Cameroon and Ivory Coast are two French-speaking countries in sub-Saharan Africa that have a large and prestigious forest cover, due to its extent and its richness in natural resources. These aroused the envy of both colonists and nationals. Indeed, after independence, these two states based their economic development on cash crops, logging, as well as natural resources. The constant and permanent greed for these forest resources tends to become a threat to national security in these countries: mining and forestry exploitation, illegal gold panning, poaching and serious crime are developing, to name but a few. How can we understand the curious coincidence between forest areas and those of armed conflicts in the world and particularly in these two countries? The so-called NOSO crisis where the rebels hide in the forests of the South-West and North-West in Cameroon, not to mention Boko Haram which finds refuge in the Sambisa forest in neighbouring Nigeria, the increase in armed attacks in the Comoé National Park in the north of Ivory Coast and the chronic security instability in the forested west of this country, lead to a focus on the correlation between forests and national security in Cameroon and Ivory Coast. There is no doubt that the Cameroonian and Ivorian legal order provides for a regime for the protection and management of forests, which are in fact geostrategic environments, providers of wealth, although they have become conducive to the emergence of security threats. In order to curb this negative aspect of forests, challenges remain in the fight against illegal logging and, above all, the need for the State to demonstrate its presence in these environments, through innovative and globalizing solutions.

Keywords : Forest, Emergence of Threats, National Security, Francophone Sub-Saharan Africa

Introduction

L'Afrique subsaharienne dispose d'un important et grand massif forestier du monde après l'Amazonie. En effet, il regroupe environ 94% du couvert forestier africain.⁷ La majorité des Etats africains après les indépendances ont principalement basé leur modèle de développement économique sur les cultures de rentes tirées de l'exploitation des forêts et des ressources naturelles. Les forêts constituent donc des espaces stratégiques et géoéconomiques sur lesquels les pays d'Afrique subsaharienne tirent une grande partie de leur richesse et, sur lesquelles ils s'appuient pour sortir du sous-développement et atteindre l'émergence.

Cependant, il est important de relever une coïncidence troublante entre la localisation des forêts et les zones de conflits armés dans le monde et particulièrement en Afrique⁸. Un tour rapide d'horizon, de la Casamance au sud du Sénégal, en passant par le nord du Nigéria, le Cameroun jusqu'en République Démocratique du Congo, ne fait que confirmer le fait que les forêts font l'objet d'une occupation par des groupes armés irrédentistes, indépendantistes et même terroristes. C'est aussi un milieu où se déroulent et sont organisés des trafics et autres actes criminels qui, tout en générant d'énormes pertes aux économies nationales, mettent en péril la sécurité des populations et des Etats. Les forêts constituent donc un enjeu géostratégique et économique important autant pour les Etats que pour ces groupes organisés criminels.

Plus spécifiquement au Cameroun, « suite au massacre d'éléphants perpétré dans le parc de Bouba Ndjidda par des braconniers Soudano-Tchadiens en janvier – février 2012, le Cameroun s'est engagé à prendre des mesures visant à résoudre les grands problèmes dont souffrent les aires protégées. » (PAUSAP 2012 : 1). Une analyse du contour de cette situation sur les trente-deux (32) aires protégées déjà classées au Cameroun soit une superficie de 3 935 255,07 hectares (PAUSAP 2012 : 4), a permis de dégager comme problèmes préoccupants, le grand braconnage transfrontalier (PAUSAP 2012 : 1), lesempiètements divers (orpaillage, transhumance, permis minier et pétrolier...), l'insécurité, les conflits homme/faune entre autres.

En Côte d'Ivoire, l'exploitation des forêts (agriculture, ressources ligneuses, etc.) constitue 17,6% du PIB national (UEMOA). La forte pression sur les forêts ivoiriennes a été favorisée par l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire et la crise militaro-politique de 2002 qu'a connu ce pays. Pendant près de dix ans, l'Etat n'a eu, ni la capacité, ni les moyens d'assurer la protection totale des forêts classées et aires protégées du fait de la partition en deux du pays lors de cette crise. Les forêts situées dans les zones CNO⁹, comme celles en zone gouvernementale ont été très impactées par l'exploitation abusive et non contrôlée. Un fort accroissement des activités illicites a été constaté à l'intérieur de celles-ci. Cela s'observe à travers l'exploitation illégale du bois, la colonisation massive d'aires protégées par des populations, l'orpaillage clandestin, tous types de trafics (armes, enfants, drogues, d'espèces animales protégées...), des

⁷ Avec un couvert forestier s'étendant sur 635 millions d'hectares (ha) en 2005, l'Afrique possède environ 16% du couvert forestier mondial (FAO et al, 2007). La zone subsaharienne à elle seule en couvre 15% (Pape, 2004), avec une superficie de 582 millions d'ha y tapissant 28,6% de la superficie totale des terres dans l'article : les faits stylisés de la gouvernance forestière en Afrique subsaharienne francophone : déni de libertés et enjeux de soutenabilité par Kouamékan J.M. Koffi UMI Résiliences (IRD-CIRES/France – Côte d'Ivoire) Université de Bouaké.

⁸ Ruben de Koning in la lettre d'information du programme de conservation des forêts n°38 : Gérer les conflits liés aux forêts.

⁹ Zones Centre, Nord et Ouest sous occupation des Forces nouvelles durant la crise militaro-politique de 2002 à 2011.

attaques armées contre des opérateurs économiques et des postes de forces de défense et de sécurité¹⁰.

Tous ces éléments, exacerbés par les dérèglements climatiques sont des sources d'insécurité pour ces deux pays et leur sous-région. Aussi est-il pertinent de mettre en exergue la relation entre localisation des zones forestières et foyers d'insécurité (coupeurs de routes, trafics, conflits interethniques, attaques de positions militaires...). Ainsi, au regard de tout ce qui précède, se présente l'opportunité d'analyser la corrélation qui existe entre les forêts et la sécurité nationale au Cameroun et en Côte d'Ivoire.

Selon le lexique des termes et définitions du département des forêts de l'organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la forêt est définie comme des « Terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert arboré de plus de 10%, ou avec des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ. La définition exclut les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante » (FAO 2004 : 16).

Selon le code forestier ivoirien, la forêt désigne tout espace d'une superficie minimale de 0,1 hectare d'un seul tenant, comportant des arbres forestiers dont le houppier couvre au moins 30% de la surface et qui atteignent à maturité une hauteur minimale de 5 mètres, constituant un milieu dynamique et hétérogène, exerçant un effet direct ou indirect sur le sol, le climat et le régime des eaux¹¹. Le domaine forestier national comprend entre autres le domaine forestier des personnes morales de droit privé et public. L'exploitation ou toute activité humaine est soit totalement interdites (cas des réserves naturelles) ou réglementée par la loi (cas des parcs, forêts classées ou des agro-forêts). Au Cameroun, aux termes de l'article 2 de la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, sont considérés comme des forêts « les terrains comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles »¹².

La forêt ne doit pas seulement être observée que sous le prisme environnementaliste, mais aussi comme un important enjeu géostratégique, tant pour les forces de défense et de sécurité que pour les organisations criminelles ou groupes armés. Elles constituent en effet un milieu propice pour se protéger, pour y vivre au quotidien et pour mener des actions de déstabilisation. Le terme sécurité est un concept dont la définition est beaucoup contestée à cause de la connotation idéologique qu'elle représente et aussi des multiples sens attribués du fait de sa vulgarisation. Elle pourrait simplement être définie, selon Cicéron (1995 : 61) comme « L'absence d'anxiété dont dépend une vie heureuse ». Cependant, Adam Smith (1976 : 689) nous rappelle que « L'Etat est le principal acteur chargé de protéger la société de la violence et de l'invasion des autres sociétés ». Cette notion ramène à la théorie réaliste qui affirme que l'Etat est l'unique garant de la sécurité et qui possède exclusivement l'exercice « du monopole de la violence légitime » (Weber 1919) sur son territoire pour faire régner l'ordre et la sécurité nationale. Cette approche est beaucoup plus proche du sens contemporain du mot sécurité car elle met en

¹⁰ Au Cameroun, depuis 2016 avec la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'économie nationale a subi un grand choc avec le presque arrêt d'exploitation des plantations de PAMOL, de la CDC et de PHP. La vente du cacao est rentrée dans le marché noir sous le contrôle des sécessionnistes dans la région du Sud-Ouest qui en est la première zone de production au Cameroun. Il en est de même des autres produits issus des forêts (okok, eru, mangues sauvages...)

¹¹ Code forestier de Côte d'Ivoire issu de la Loi 2019-675 du 23 juillet 2019, article 1 – définitions.

¹² La mise en œuvre de cette loi s'est faite par le décret n°95/53 du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

exergue la nécessité régaliennne qui prend en compte toute la société. Ainsi, définir la notion connexe de sécurité nationale devient pertinent.

Pour Franck N. Trager et Franck L. Simonie (1973), « La sécurité nationale est cette partie de la politique gouvernementale qui a comme objectif central la création de conditions nationales et internationales favorables à la protection et à l'extension de valeurs vitales nationales contre des adversaires existants ou potentiels ». La sécurité nationale « s'étudie en termes de menaces et de vulnérabilités. La fonction de sécurité d'un Etat répond souvent à une évaluation de ce couple qui conditionne, en dernière instance, son effectivité » (Balzacq 2003 : 41). Ainsi, Thierry Balzacq (2003) sectorise la sécurité nationale en quatre domaines distinguables qui sont la sécurité politico-militaire, la sécurité économique, la sécurité sociétale et la sécurité environnementale. Tous ces domaines devront être pris en compte dans le cadre de cette étude pour traiter de façon holistique la question de la sécurité.

La Côte d'Ivoire dans son document de stratégie de sécurité nationale¹³, souligne l'évolution du concept de sécurité qui auparavant était « intimement liée à celle du régime, est aujourd'hui centrée sur l'individu et son bien-être, la tranquillité de la collectivité, en même temps que la sécurité de la nation »¹⁴. Elle entend assurer la sécurité des populations et garantir l'intégrité du territoire au moyen de ses forces militaires et paramilitaires, dans un environnement marqué par « l'accroissement de la menace terroriste, le narcotrafic, la criminalité internationale, le pillage des ressources naturelles, la prolifération d'armements et les dérèglements liés au réchauffement climatique ».

Plusieurs textes sur la gestion des forêts existent au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cependant le lien entre forêts et impact sur la sécurité nationale n'est pas clairement établi faute d'études sur la relation particulière qui existe entre les criminels et autres groupes armés et les espaces forestiers. Cette étude vise à améliorer la compréhension du rôle joué par les forêts dans le développement d'activités criminelles et autres activités pouvant avoir un fort impact sur la sécurité nationale. Elle permettra aussi d'identifier les principaux obstacles rencontrés dans le cadre de la sécurisation des forêts et de proposer des mécanismes pour une meilleure coordination des actions des structures chargées tant des forêts que de la sécurité nationale.

La prégnance des phénomènes environnementaux et la pression exercée par le dérèglement climatique sur l'environnement impose aux Etats d'identifier rapidement les différents impacts de ces phénomènes sur leur sécurité. Les forêts, dernières protections contre la plupart des fléaux (désertification, famine, sécheresse, inondations...), constitueront d'ici peu des enjeux très importants qui susciteront la convoitise aussi bien des populations locales, allogènes, de l'Etat que de certains groupements d'intérêt économique telles que les firmes multinationales. Cette convergence d'intérêts ne fera qu'accroître l'insécurité dans le pays, et le dirigera vers un cycle d'instabilité chronique. Cette étude permettra aux pouvoirs publics d'anticiper sur cette situation afin de disposer de leviers efficaces dans le cadre de la sécurisation du pays à travers les forêts.

Le Cameroun tout comme la Côte d'Ivoire, s'est engagé dans un vaste programme de relance économique. La réforme du secteur de la sécurité traduit cette volonté d'assurer le développement dans un environnement sécurisé et pacifique. Plusieurs dispositions ont été prises pour rehausser le niveau de sécurité du pays. Mais force est de constater que

¹³ Document de stratégie de sécurité nationale pour la période 2014-2024 rédigé à la faveur de la réforme du secteur de la sécurité de la République de Côte d'Ivoire.

¹⁴ Document de stratégie de sécurité nationale pour la période 2014-2024, page 7.

contrairement aux zones urbaines, les forêts constituent des foyers favorables à l'émergence des menaces sécuritaires.

L'insécurité dans les forêts va crescendo, avec l'émergence de pratiques telles le trafic de bois, l'orpaillage, le braconnage... De plus, les attaques de groupes armés contre certaines positions de forces de défense et de sécurité, les conflits communautaires et les destructions écologiques qui s'y déroulent, positionnent les forêts comme une vulnérabilité critique pour la sécurité nationale du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Face à ce constat, n'est-il pas indiqué de se demander comment concilier forêts et sécurité nationale au Cameroun et en Côte d'Ivoire ?

Pour répondre à cette problématique, il est constant de reconnaître que l'exploitation illicite transforme les forêts en creuset de menaces multisectorielles évolutives, qu'elles soient politico-militaires, économiques, sociétales et environnementales qui pourraient mettre en péril la stabilité de l'Etat et freiner la marche vers le développement. Les Etats camerounais et ivoirien doivent davantage s'impliquer dans la sécurisation des forêts en y renforçant leur présence à travers des réajustements institutionnels et opérationnels dans le cadre d'une action globale cohérente.

L'absence de protection contre les agressions anthropiques a accru la présence de nombreux ingénieurs de l'insécurité contribuant à amenuiser des ressources qui commencent à se raréfier. Cette anthropisation des forêts entraîne des conséquences économiques et sociales au plan national. Cet environnement politico-sécuritaire précaire favorise l'action de bandes armées à l'intérieur des forêts qui de plus en plus échappent au contrôle de l'Etat. Les forêts deviennent donc des zones grises (Minassian 2011 : 11) dans lesquelles la violence est le mode d'expression dominant des acteurs (Kadet 2015 : 438) et donc les impacts se font ressentir sur l'indice de sécurité nationale. D'une part, il sera démontré qu'au Cameroun et en Côte d'Ivoire, les forêts sont des fleurons majeurs de la sécurité nationale et, d'autre part, la nécessité de concilier sécurité nationale et sécurité forestière par un regard nouveau au vu de la criminalité émergente actuelle.

Les forêts comme fleurons majeurs de la sécurité nationale au Cameroun et en Côte d'Ivoire

De manière générale, la forêt au Cameroun et en Côte d'Ivoire est un milieu géostratégique, pourvoyeur de richesses pour l'homme au regard des avantages qu'elles procurent à l'humanité. Elle a une triple fonction : écologique en étant un excellent rempart naturel contre les effets climatiques contemporains, exacerbés par la pollution humaine, et économique par la fourniture de ressources exploitables. La dimension sociale et culturelle n'est pas à négliger pour la spiritualité et la religion au Cameroun et en Côte d'Ivoire (lieu de culte de certains religions animistes d'Afrique). Elle dispose aussi des ressources stratégiques convoitées à savoir celles issues de la biodiversité (Millenium Ecosystem Assessment. 2005 : 9)¹⁵ telles que les importantes ressources fauniques et cynégétiques¹⁶; les ressources ligneuses¹⁷ variées et

¹⁵ La biodiversité peut se définir comme la diversité des espèces animales et végétales dans un écosystème. L'écosystème étant un complexe dynamique composé de plantes, d'animaux, de micro-organismes et de la nature morte environnante agissant en interaction en tant qu'unité fonctionnelle.

¹⁶ Les ressources cynégétiques sont constituées de l'ensemble des espèces fauniques dont la chasse est légalement autorisée.

¹⁷ Selon le code forestier ivoirien issu de la loi n°2019-675 du 23 juillet 2019. un produit ligneux est le produit issu du bois et de la transformation de celui-ci. Les produits ligneux sont donc issus principalement de l'abattage des arbres réalisé au cours de l'exploitation forestière

prisées¹⁸.

Il y a aussi les ressources issues de l'exploitation des forêts telles les plantations agricoles essentiellement orientées vers les cultures de rente, mais aussi depuis ces dernières années par l'exploitation minières des sous-sols du milieu forestier. Ainsi, les forêts sont des éléments géographiques majeurs du milieu terrestre. Selon Yves Lacoste, « la géographie sert d'abord à faire la guerre ». Partant de ce constat, les thématiques forestières ne doivent pas être uniquement abordée sous un prisme écologique où environnementaliste mais vu sous un angle géostratégique » (Couteau Bégarie 2002)¹⁹. Les forêts constituent pour les Etats un puits de richesses économiques, mais d'un point de vue sécuritaire, doivent être considérées comme des glacis²⁰. Entre d'autres termes, les forêts constituent des espaces tampons entre menaces et centres vitaux nationaux qui doivent être parfaitement maîtrisés pour donner du temps à la décision stratégique. Seront présentées ici les caractéristiques topographiques et morphologiques des forêts qui sont déterminantes et leurs emplacements très stratégiques sur le terrain.

L'identification des zones géostratégiques de sécurité nationale

« La géopolitique dit ce qu'il faut acquérir ou conserver, la géostratégie dit si cela est possible et comment » écrit Hervé Couteau-Bégarie (2002 : 19), comme pour dire que le gouvernement décide de protéger les forêts, seule une approche géostratégique peut dire comment les protéger et non pas à travers un prisme environnementaliste. L'on mettra en exergue les caractéristiques physiques déterminantes des forêts puis un accent sera fait sur leur positionnement stratégique sur le territoire.

Caractéristiques topographiques et morphologiques déterminantes

Les possibilités géostratégiques des forêts comme énoncées par Hervé Couteau-Bégarie (2002), à savoir les étendues, les formes, les mouvements de terrain pour parler de la topographie et les ressources logistiques font d'elles des milieux polémologiques par excellence et des bases logistiques naturelles.

Milieu polémologique par excellence

Cameroun dispose actuellement de trente-deux (32) aires protégées classiques déjà classées pour une superficie de 3 935 255,07 hectares (PAUSAP 2012 : 4), tandis que le domaine forestier de l'Etat ivoirien couvre plus de six millions d'hectares avec les aires protégées qui à elles seules font près de deux millions d'hectares. Cette superficie est une opportunité tactique car elle offre de grands espaces de manœuvre aux éventuels occupants de ces forêts tout en réduisant l'efficacité des Forces qui auront difficilement les moyens humains et matériels pour couvrir toute la zone. A ce jour, bien que localisés dans le vaste parc des Virungas²¹, les

¹⁸Une réforme de l'exploitation forestière a été introduite au Cameroun par le décret n° 94-368 du 1^{er} juillet 1994, pour améliorer la gestion de l'exploitation forestière, valoriser la ressource ligneuse par une transformation plus poussée du bois, réhabiliter le domaine forestier par des activités de reboisement et assainir la profession d'exploitant forestier.

¹⁹ La géostratégie est un concept dont la définition ne fait pas l'unanimité dans la sphère des éminents stratégestes. Cependant, l'approche d'Hervé Couteau Bégarie sera utilisée pour définir cette discipline. C'est « une stratégie fondée sur l'exploitation systématique des possibilités offertes par les grands espaces en termes d'étendue, de forme, de topographie, de ressources de tous ordres.

²⁰ Un glacis permet d'observer l'adversaire, de collecter des informations, éventuellement de gagner du temps pour favoriser la décision stratégique.

²¹ Premier parc naturel d'Afrique créé en 1925, situé en République Démocratique du Congo. Il s'étend sur près de 800000 ha et est occupé par endroits par les forces rebelles de ce pays.

FARDC²² ont du mal à y localiser et traiter efficacement les forces rebelles qui s'y sont installées. Le relief et la végétation sont aussi des atouts tactiques majeurs. Les zones montagneuses et boisées du parc du Mont Péko furent un sanctuaire occupé par le tristement célèbre Amadé Ourémi²³ et sa petite armée. Plus loin, en Colombie, les FARC²⁴ ont sanctuarisé les massifs montagneux et forestiers qui étaient inaccessibles aux Forces régulières Colombiennes. De plus, la végétation rend complexe l'acquisition d'images ou une intervention avec des moyens aériens.

Au regard de ce qui précède, les forêts peuvent être considérées comme des sanctuaires sûrs pour des insurgés au regard des caractéristiques topographiques mais aussi aux possibilités logistiques qu'elles permettent.

Bases logistiques naturelles

Hervé Couteau-Bégarie (2002) cite les ressources, comme un des fondements de la géostratégie. En effet, les forêts camerounaises et ivoiriennes constituent des bases logistiques naturelles car elles disposent intrinsèquement des ressources nécessaires au soutien logistique prolongé de groupe de combattants. La logistique se résume à fournir en temps voulu, au lieu voulu, à la quantité voulue les moyens dont ont besoin le combattant. Et les forêts offrent l'opportunité aux insurgés de se nourrir, se désaltérer, se soigner, s'abriter et aussi de disposer de ressources financières à travers l'exploitation et la commercialisation des produits cynégétiques, ligneux ou agricoles. En plus des ressources, ces forêts sont utilisées comme camps d'entraînement de leurs recrues. La végétation offre la discrétion et la grande superficie de ces forêts réduit les nuisances sonores issues des tirs d'exercice²⁵.

Emplacements stratégiques sur le territoire national

Du fait de la mondialisation, l'expansion des phénomènes sociétaux à l'échelle mondiale est favorisée par les échanges au niveau des frontières qu'elles soient physiques ou immatérielles. Ainsi les forêts qui se positionnent comme ces glacis entre le monde extérieur au pays et les centres de décisions urbains, sont situées à des emplacements qualifiés de stratégiques, c'est-à-dire dans les zones frontalières et à la périphérie des centres urbains.

Zones frontalières et péri-frontalières

Les forêts sont certes implantées sur toute l'étendue du territoire, mais celles situées sur les portions frontalières sont à prendre en considération (PAUSAP 2012 : 1). La porosité des frontières en Afrique est un fait, et la situation au Cameroun et en Côte d'Ivoire n'est pas différente. Elle constitue des vulnérabilités critiques du système sécuritaire national car leur fonction de filtre et de contrôle n'est pas pleinement assurée. Les zones frontalières constituent des zones d'importants échanges liés aux trafics et ce sont les zones les plus exposées aux menaces sécuritaires. C'est ainsi que Boko Haram a pu trouver refuge dans la réserve de chasse de la forêt de Sambisa au Nord-Est du Nigeria faisant frontière avec le Cameroun, ainsi que

²² Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo ; Armée nationale.

²³ Amadé Ouérami, ancien chef de guerre de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de nationalité burkinabé, a été condamné en avril 2021 à la prison à perpétuité par la cour d'assises d'Abidjan pour des "crimes contre l'humanité" commis dans la ville de Duékoué en 2011 lors de la crise post-électorale. Il a été reconnu responsable de la mort de 817 personnes.

²⁴ Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes, mouvement de guérilla, né 1964 en Colombie.

²⁵ L'on peut citer à titre d'illustration au Cameroun, le cas des généraux de fait « No pity » ou « Field Marshall » sécessionnistes dans la crise dite du NOSO et qui ont sévi dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest en ayant pour base-arrières et camps d'entraînement les forêts de ces deux régions.

dans les marais du lac Tchad. Le parc du W²⁶ au Niger aurait aussi servi de base arrière pour des attaques djihadistes au Burkina Faso (Tubiana 2019 : 11). Au sahel, ce sont les zones frontalières en l'occurrence la région du Liptako-Gourma qui est la plus instable et la plus touchée par les activités terroristes.

Les forêts situées dans les zones frontalières et péri frontalières sont facilement infiltrées par de grandes masses de populations qui entrent librement du fait de l'incapacité de l'Etat à contrôler toutes ses frontières. Cela pose un problème d'atteinte à l'intégrité du territoire. A titre d'exemple en Côte d'Ivoire, le fleuve Comoé dont le parc porte le nom, constitue une frontière naturelle avec le Burkina Faso. Pendant les saisons sèches, le passage à gué de ce cours d'eau est possible sur des centaines de kilomètres. Les espaces protégés de l'ouest du pays, quant à eux, situés à la frontière du Libéria, furent victimes de multiples agressions du fait du conflit libérien.

Proximité des centres urbains

Les conflits contemporains se déroulent dans les villes. Le maillage des Forces de sécurité ne permet pas toujours à des groupes insurrectionnels de se préparer et manœuvrer librement à l'intérieur des villes. La possession de sanctuaires sûrs à proximité des centres urbains est donc une condition sine qua none pour exécuter leurs plans de déstabilisation. Surtout si la surveillance de ces sites n'est pas robuste. Le Parc du Banco, situé au cœur du district autonome d'Abidjan, est une zone refuge de grands bandits et criminels qui s'y retrouvent pour préparer ou mettre en œuvre leurs forfaits (Kouacou 2014 : 63). Toutes les principales villes du pays sont entourées de forêts classées ou d'aires protégées. L'exemple de la secte islamiste Boko Haram au Nigéria, vient corroborer cette idée. En effet, c'est à partir de la forêt de Sambisa²⁷ que les attaques se préparent et sont menées vers les différentes villes. Après les pillages et tueries effectuées, ils retournent dans leurs sanctuaires forestiers où ils sont en sécurité.

Les espaces protégés sont donc des milieux aux enjeux économiques et géostratégiques importants. Cependant, ils constituent des milieux pourvoyeurs de graves menaces sécuritaires pour la nation.

La déclinaison des incubateurs de menaces à la sécuritaire nationale

La forte anthropisation des forêts favorise la présence de groupes armés ou terroristes. Il sera démontré ici comment les espaces forestiers constituent un terreau fertile pour l'émergence de nouveaux conflits car, ils sont l'objet de convoitise de plusieurs types d'agresseurs dont la présence favorise l'émergence de menaces sociétales pouvant mettre en péril la paix et la cohésion nationale.

²⁶ Le parc national du W, classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, est une zone protégée transfrontalière partagée entre trois pays : le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Il tire son nom de la forme du fleuve Niger à sa limite Nord. A cheval sur ces trois pays, il est contigu au parc national de la Pendjari au Bénin (dont African Parks assure la gestion depuis 2017). En juin 2020, African Parks a officiellement acquis la gestion de sa partie béninoise, qui s'étend sur plus de 8 000 kilomètres carrés. Ces deux parcs forment une section importante du W-Arly-Pendjari (WAP), un complexe transfrontalier d'importance mondiale dont la superficie de 32 250 kilomètres carrés, en fait le plus vaste écosystème sauvage intact d'Afrique de l'Ouest. Voir <https://fr.africanparks.org/les-parcs/w> consulté le 12/10/2023 à 11 heures cinquante-huit minutes.

²⁷ La forêt de Sambisa se trouve au nord-est du Nigeria, dans la partie sud-ouest du parc national du bassin du Tchad, à environ 60 km au sud-est de Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno. Sa superficie est d'environ 60 000 km². Elle a longtemps été le sanctuaire de la secte Boko haram avant d'y être délogée par l'Armée Nigériane.

Des agresseurs des espaces protégés aux dynamiques d'intérêts propres

Les espaces protégés en Afrique et particulièrement au Cameroun et en Côte d'Ivoire sont infiltrés par des milliers de personnes pour des raisons et intérêts divers. Cependant malgré le caractère illégal de leur présence dans ces espaces, leur déguerpissement relève d'une gageure. Il est donc important d'identifier les caractéristiques de ces personnes et leurs interactions dans l'optique de trouver des leviers d'action pertinents. L'on traitera des différents types d'acteurs dans les espaces protégés principalement des infiltrés, des bandes armées et les groupes terroristes.

Les infiltrés

Le terme « infiltrés » désigne toutes les populations nationales et étrangères illégalement installées dans les espaces protégés. Ce phénomène d'infiltration dans les parcs, réserves et forêts classées a connu son apogée pendant la crise militaro-politique en Côte d'Ivoire et continue de se poursuivre. Ces populations sont majoritairement de nationalité burkinabè avec un faible pourcentage de peuples allochtones²⁸. Elles pratiquent essentiellement des activités agricoles à travers l'exploitation de plantations de Cacao. A ce jour, il est difficile de dénombrer le nombre de ménages des infiltrés, cependant, il peut être évalué à plusieurs dizaines de milliers. Depuis le début des opérations de déguerpissement en 2013, certains infiltrés principalement dans l'ouest du pays se sont organisés pour la défense de leurs intérêts (Kouamé 2016)²⁹. En effet, conscients qu'ils sont dans une situation irrégulière, ils militent pour un aménagement du chronogramme d'expulsions et des modalités de départ. Ils disposent donc dans leur organisation d'une branche politique qui a pour but la préservation de leurs intérêts et se porter en interlocuteurs crédibles et légitimes auprès du gouvernement pour négocier les conditions de relocalisation. Pour atteindre ces objectifs, ils disposent de structures d'opérationnalisation afin de relayer les informations et maintenir la mobilisation des infiltrés. Au plan économique, les revenus issus des prélèvements sur les productions cacaoyères et autres cotisations leur confèrent une puissance financière considérable. La stratégie pour eux est d'user des motifs humanitaires pour retarder voire reporter les différentes échéances de déguerpissement. A ce jour, existent de graves dissensions entre ces infiltrés et les pouvoirs publics au sujet d'affaires juridiques et pénales. Ces dissensions constituent un terreau fertile pour faire germer un discours insurrectionnel afin d'employer la force des armes pour atteindre leur objectif ultime qui demeure contrôler ces espaces forestiers pour jouir des revenus économiques qu'ils procurent.

Les bandes armées

Les bandes ou factions armées sont des ensembles aisément mobilisables et rapidement disponibles, elles peuvent compter de quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers de combattants. Elles sont généralement dotées de matériels disparates rustiques ou sophistiqués. Leur niveau d'entraînement est variable mais leur motivation est souvent forte. Leurs ressources financières ont une origine douteuse, voire criminelle car provenant essentiellement de trafics ou de racket. La difficulté du milieu physique, est un atout pour eux car constitue un facteur de résistance. Les forêts de l'ouest de Côte d'Ivoire sont infestées de groupes armés qui les utilisent comme zone de refuge et zone d'opérations créant une insécurité permanente dans cette partie du pays. Les aires protégées situées dans cette zone sont les parcs nationaux de Taï, du Mont Sangbé et du Mont Péko en sont infestées. Cette région a été le théâtre de violences extrêmes

²⁸ Article CIV - BF: Quand les Burkinabè font la loi dans les forêts ivoiriennes, <https://www.aiTique-sur7.fr/393660-burkinabe-loi-forets-ivoiriennes> consulté le 27/04/21 à 15 h 09.

²⁹Dans le Mont Peko, fut créé le Conseil Représentatif des Populations du Mont Peko (CRPMP) pour la défense des droits des infiltrés.

entre les forces rebelles ivoiriennes et les milices et groupes d'autodéfense autochtones et libériens. Ces deux situations ont été à la base de la forte circulation des armes dans cette région, le développement des trafics de matières premières (cacao, bois, minerais...), l'occupation sauvage des aires protégées par des populations infiltrées qui sous-traitent leur sécurité avec ces mêmes groupes armés. Ces groupes défient l'Etat à travers le non-respect des lois de la République et surtout l'attaque de position des forces de défense et de sécurité qui se soldent par des pertes en vies humaines³⁰. Du fait de la présence de ces groupes armés, certaines parties de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont des zones grises pour l'Etat qui a l'obligation suprême et l'exclusivité de l'exercice du monopole de la violence sur son territoire³¹.

Les groupes terroristes

La Côte d'Ivoire, qui est un pays contributeur de troupes pour la MINUSMA au Mali est dans le collimateur des groupes terroristes. Après l'attaque terroriste de Grand-Bassam en 2016, la Côte d'Ivoire a été de nouveau frappée dans la nuit du 10 au 11 juin 2020 par une attaque terroriste sur le poste frontalier de Kafolo³² dans la région de Kong située à la lisière de l'immense parc national de la Comoé. Cette attaque a causé la mort d'une dizaine de militaires des forces de défense et de sécurité. Elle n'est pourtant pas la seule action terroriste ayant eu lieu dans une aire protégée dans la région ouest africaine. Plusieurs autres incidents ont été recensés dans des aires protégées au Burkina-Faso voisin, au Bénin et au Niger. Ces événements confirment l'intention des terroristes de mener des actions dans les parcs et réserves car ils pourraient constituer pour eux des sites à conquérir avant de lancer leur progression vers la côte atlantique. Ils disposent de fortes capacités d'influence sur les populations et arrivent facilement à radicaliser la jeunesse. Les récentes attaques dans le Nord du pays et l'explosion inédite d'un FED³³ sur l'axe menant à Kafolo confirment la présence de djihadistes à l'intérieur du parc national de la Comoé. Cette occupation pourrait se renforcer si rien n'est fait en urgence et constituerait l'un des pires scénarios qui puissent arriver à la Côte d'Ivoire. Ces acteurs de l'insécurité sont à la base de graves menaces pour la société qu'il convient d'identifier.

Menaces sociétales

La présence de ces acteurs dans les espaces protégés est de nature à créer les conditions pour la survenance ou l'exacerbation de conflits ou phénomènes sociétaux (Buzan 1991 : 19).³⁴ Ainsi l'on envisagera le sentiment de frustration des autochtones cause majeure des conflits

³⁰ Une position de l'année ivoirienne a été lourdement attaquée par surprise dans la nuit du 1^{er} au 2 décembre 2015, dans la localité de Olodjo (région de Grabo), non loin de la frontière libérienne faisant 06 morts. Source <https://www.ieuneafrique.com/283789/politique/coie-divoire-laTnec-attaquee-louest-6-morts>. Consulté le 27/04/21 à 15h11

³¹ C'est la même situation dans les forêts des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun dans le cadre de la crise dite du NOSO où règnent des bandes armées sécessionnistes, mettant à mal les populations riveraines et leurs biens, y compris la paix et sécurité du territoire.

³² Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une attaque contre l'armée ivoirienne s'était produite à Kafolo village dans le Nord Est de la Côte d'Ivoire, en bordure du Parc national de la Comoé, au cours de laquelle 14 soldats des FACI ont été tués.

³³ Dans la nuit de dimanche à lundi 29 mars, ce sont deux attaques visant des forces de défense dans le Nord qui ont eu lieu à intervalles très courts. La première attaque a été menée à Kafolo entre minuit et une heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Presque simultanément, « la deuxième attaque est survenue à Kolobougou, situé à 60 km au nord-ouest du département de Tehini faisant frontière avec le Burkina Faso, où un poste de gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés », ajoute l'armée. « Un gendarme ivoirien a été tué et un autre est blessé. » <https://www.lepoint.fi7afrique/cote-d-ivoire-ce-que-l-on-sait-sur-la-double-attaque-qui-a-vise-l-arniee-29-03-2021-2419870-3826.php> consulté le 27/04/21 à 15 heures 24 minutes.

³⁴ La sécurité sociétale couvre « le maintien, au sein de conditions acceptables de progrès, des modes linguistiques traditionnels, de la culture et de la religion, de l'identité nationale et des coutumes ».

intercommunautaires puis la grande criminalité urbaine qui est favorisée par le manque de contrôle des espaces protégés dans les grandes villes.

Frustration des autochtones, source des conflits intercommunautaires

Les espaces forestiers des régions du septentrion, du Nord-ouest et du Sud-ouest au Cameroun, de la grande région de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont les plus touchées par le phénomène d'infiltration. Cette situation crée un sentiment de profonde frustration au sein des populations riveraines autochtones (Kouamé 2016). Cette frustration, génératrice de fortes tensions dans les régions forestières, est perçue par ces autochtones comme une injustice commise par l'Etat et ce à plusieurs titres. D'une part, elles ont le sentiment d'avoir été spoliées de la terre de leurs ancêtres par l'Etat, qui sous le noble prétexte de conserver la biodiversité, les ont chassées de ces espaces forestiers afin d'y installer des infiltrés. Ces populations voient l'incapacité de l'Etat à déguerpir les infiltrés comme une tolérance, voire même une collusion avec ces derniers. D'autre part, cette infiltration qui perdure est une situation inacceptable pour les autochtones, car ils bénéficiaient dans le temps, des revenus socio-économiques issus de l'exploitation normale des parcs nationaux et réserves naturelles dans leur région à travers le tourisme. Leur impatience face aux hésitations gouvernementales face au déguerpissement définitif des espaces protégés est manifeste et la crainte des représailles des bandes armées liées aux infiltrés peut les pousser à radicaliser leurs positions et à vouloir se rendre justice eux-mêmes en attaquant ces infiltrés. Il existe tout de même plusieurs situations qui ont abouti à des affrontements inter communautaires violents et mortels³⁵. La zone rurale n'est pas seule concernée par les menaces sociétales favorisées par les forêts. Les centres urbains sont aussi concernés à travers la montée de la grande criminalité.

La grande criminalité dans les espaces protégés

Les forêts camerounaises et ivoiriennes sont le lieu de convergence de plusieurs hors-la-loi qui profitent de l'absence de surveillance des espaces protégés pour y installer une industrie de prédation des ressources dont les corollaires sont l'accroissement du niveau d'insécurité dans les villes situées à proximité de ces espaces. Plusieurs actes sont opérés dans les forêts et peuvent être assimilés au grand banditisme tant la promiscuité entre les auteurs de ces pratiques et la haute sphère de la criminalité internationale est étroite. Comme pratiques on peut citer le braconnage, l'orpaillage et la criminalité urbaine.

Braconnage

Le braconnage est une pratique qui accentue la dégradation des conditions de sécurité dans les régions où il est pratiqué. Il peut se définir comme l'action de chasser ou pêcher illégalement. Cette illégalité vient de la catégorie de l'espèce animale capturée, de la période où l'action a été commise, du moyen utilisé pour la capture ou de l'endroit où l'acte a été commis. Le braconnage est lié au trafic d'espèces protégées et demeure un phénomène sécuritaire transnational. Il est perpétré par des bandes de braconniers fortement armés qui agissent dans la périphérie des zones habitées par les populations³⁶. Il n'est pas exclu que les braconniers

³⁵ « Après des mois de tensions, la situation a dérapé lundi 2 octobre à Dramanekro, un petit village situé à l'intérieur de la forêt classé de Goin-Débé, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des affrontements entre la communauté autochtone Wé et des baoulés, originaires du centre du pays, ont fait deux morts et huit blessés, dont trois gravement, selon le ministère ivoirien de l'intérieur ». Source : <https://www.jeuneafrique.com/480693/politique/cote-divoire-forte-tension-dans-louest-apres-des-affrontements-intercommunautaires/>

³⁶ Commission européenne. Etude des interactions entre sécurité et conservation de la vie sauvage en Afrique subsaharienne- Synthèse, 2017.

aient des liens avec les groupes terroristes³⁷ au du moins se transforment en braconniers pour assurer leur sécurité alimentaire et bénéficier des revenus issus des trafics³⁸. En Côte d'Ivoire, en dépit de l'arrêté du 20 février 1974 interdisant la chasse, le braconnage persiste du fait de l'absence de mesures d'accompagnement. Malgré la loi plus dissuasive (n°94- 442 du 16 août 1994) relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse, la Côte d'Ivoire est demeurée une plaque tournante du trafic international d'espèces protégées³⁹.

Orpaillage illégal

L'orpaillage est une pratique qui s'est vulgarisée ces dernières années au Cameroun avec l'immigration soudano tchadien et chinois notamment dans la région de l'Est dont le sous-sol est riche en or, en Côte d'Ivoire avec l'immigration de ressortissants maliens, burkinabés et chinois. Le sous-sol ivoirien, plus spécialement la région forestière de l'ouest du pays possède un sous-sol très riche en ressources minérales. L'orpaillage illégal contribue à des déboisements sauvages, à la destruction du couvert végétal et des sols. En outre, l'utilisation non-maîtrisée de produits chimiques interdits, tels le cyanure et le mercure sont de réels dangers pour l'environnement et l'agriculture. De plus, l'orpaillage illégal engendre régulièrement des accidents aux conséquences dramatiques liés aux éboulements de terrain et à l'utilisation d'explosifs pour l'abattage de roches supposées minéralisées. Au-delà des destructions écologiques causées par l'exploitation minière et aussi des importants revenus financiers générés, la présence massive de minerais dans les zones forestières camerounaises et ivoiriennes devrait alerter ces Etats sur les graves menaces sécuritaires qui en découlent. Il serait indiqué de mettre en exergue l'étrange coïncidence du déroulement des conflits armés dans les zones riches en minerais. Aussi se-peut-il qu'il existe des liens entre trafic d'or et le financement du terrorisme.

La grande criminalité

Les espaces protégés sont des lieux de prédilection des criminels pour perpétrer leurs odieux méfaits car la surveillance y est inexistante ou non permanente. En effet, la végétation joue un rôle prépondérant dans le développement de la violence criminelle surtout dans les espaces protégés situés dans les milieux urbains. A titre d'exemple, la végétation massive de la forêt du Banco et les zones touffues le long des talwegs, des ravins et des vallées, servent de refuge aux délinquants en fuite après leur forfait (Kouacou 2014 : 63). De plus, elle renferme de nombreux fumoirs où les criminels et autres délinquants s'y retrouvent pour inhaler toute sorte de drogues avant de commettre leurs méfaits. Le développement de ces fumoirs va de pair avec le développement de la violence criminelle. Ce sont des zones familières à tous les actes de braquage, de meurtres et de crimes rituels. Pour mémoire, en octobre 2000, c'est dans la forêt du Banco, localisée dans le district autonome d'Abidjan, qu'un charnier de plusieurs dizaines d'individus a été découvert⁴⁰. Les forêts autour des villes agricoles sont des repaires de «

³⁷ Idem, des rapports contestés ont indiqué une connexion entre trafic d'ivoire au Gabon et boko haram, cependant la Lord's Revolutionary Army en Ouganda s'adonne au trafic d'ivoire.

³⁸ A titre d'exemple, chaque année, plus de 12 000 éléphants sont tués afin de fournir 120 tonnes d'ivoire destinées à satisfaire l'insatiable appétit pour les défenses d'éléphants. Le commerce d'espèces sauvages représente 15 à 20 milliards de dollars par an. Il se place au 3e rang des trafics les plus lucratifs, après celui de la drogue et du trafic d'armes.

³⁹ 600 kg d'ivoires d'éléphant et 600 kg d'écailles de pangolin, d'une valeur estimée à environ 500 millions de FCFA, ont été saisis à Abidjan par l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (UCT) et le Ministère des Eaux et Forêts, avec l'assistance d'EAGLE network. Cette saisie est le fruit d'une collaboration entre les forces de l'ordre ivoiriennes et américaines, à travers l'opération « Stop à l'ivoire en Côte d'Ivoire » entamé le 18 janvier 2018

⁴⁰Le 26 octobre 2000, un charnier de cinquante-sept personnes est découvert à Yopougon, un quartier populaire du nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire dans la Forêt du Banco. Source : <https://wwwvc.fidh.org/fr/regions/afrique/cote-d-ivoire/Rapport-Enquete-sur-le-charnier-de>

coupeurs de route » qui pendant les périodes de traite des matières premières, sèment l'insécurité et se réfugient dans ces espaces protégés mais qui deviennent une protection pour les criminels.

En somme, le grand intérêt suscité par la forêt est avant tout motivé par l'abondance des ressources naturelles animales et végétales qui se trouvent à sa surface mais aussi par la richesse de son sous-sol qui contient des minerais précieux qui constituent des ressources stratégiques. Les forêts camerounaises et ivoiriennes regorgent de divers types de ressources tant fauniques et végétales qui constituent une importante source de revenu économique pour l'Etat, suscitant la convoitise de communautés locales, les sociétés multinationales mais aussi des groupes criminels. Cette convoitise conduit à une forte anthropisation du milieu forestier en général, puis par la colonisation des aires protégées qui sont censées n'abriter aucune activité humaine dans le but de conserver et protéger la biodiversité et aussi dans le cadre du respect des engagements internationaux librement consentis par ces deux pays. Cependant cette occupation humaine des parcs nationaux et réserves naturelles est la cause principale de la dégradation des forêts donc des derniers remparts de la conservation du patrimoine écologique national, les aires protégées. Cette anthropisation génère de nombreuses menaces dans tous les domaines de la sécurité nationale, c'est-à-dire au niveau de la sécurité environnementale, sociétale, économique et politico-militaire. Les effets de ces menaces sont ressentis dans la société à travers la déforestation et l'appauvrissement des sols, l'accentuation des conflits intercommunautaires, le trafic de ressources naturelles causant d'énormes pertes à l'Etat et enfin l'accroissement de la présence de bandes armées et groupes terroristes menant des actions cinétiques sur le territoire national, contre les populations civiles mais aussi contre les forces de défense et de sécurité. D'où la nécessité d'un regard nouveau sur cette situation préoccupante.

Les solutions envisageables pour une conciliation entre sécurité forestière et sécurité nationale au Cameroun et en Côte d'Ivoire

Face à l'émergence des menaces sécuritaires dans les forêts dus à la forte anthropisation, le Cameroun et la Côte d'Ivoire apportent une réponse qui se heurte à des écueils limitant son efficacité. Ces pays doivent monter d'un cran et prendre des mesures actuelles et actualisées dans le cadre institutionnel et opérationnel pour faire face aux défis sécuritaires prégnants actuels. Les difficultés proviennent de situations générales très difficile en Afrique subsaharienne et les phénomènes démographiques et sécuritaires non maîtrisés. L'action de sécurisation des espaces se heurte à des insuffisances au niveau administratif mais aussi au niveau opérationnel. Au regard des enjeux importants que représentent les forêts pour la sécurité nationale, le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent davantage s'impliquer pour inverser la tendance de l'anthropisation massive des forêts et lutter contre les différentes menaces identifiées dans ces espaces. Il pourrait s'agir d'une part de lutter contre l'occupation et l'exploitation illégales des forêts et d'autre part de renforcer la coopération internationale dans le cadre de la sécurisation des zones forestières dans ces pays.

La lutte contre l'occupation et l'exploitation illégales des forêts

Dans le cadre de la lutte contre ces fléaux dus au mouvement des personnes et à la forte anthropisation des forêts, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont, en commun, des difficultés à surmonter sur deux plans, à savoir endogène et exogène.

Des écueils exogènes à gérer

Le repli ou l'installation des populations dans les forêts au Cameroun et en Côte d'Ivoire pourrait trouver une explication par des éléments sociopolitiques prégnants de certains pays limitrophes (Blion & Bredelou 1997 : 707). Ces facteurs ont favorisé le déplacement massif de populations en situation sociale précaire et aussi l'importation de l'insécurité et ses corollaires d'activités criminelles. Ces déplacements se justifient d'une part par la situation socio-économique des certains de ces pays et d'autre part, des conditions environnementales qui ne sont pas très favorables à la production agricole de certaines cultures.

La situation socio politique prégnante dans certains pays limitrophes

Les pays limitrophes du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire ont traversé de longues périodes d'instabilité politique à la tête de leurs Etats⁴¹. Bon nombre de populations, majoritairement composées d'agriculteurs ont émigré vers la Côte d'Ivoire afin de rechercher une meilleure situation économique et sociale. Ils se sont installés majoritairement dans les zones forestières. Certains étaient employés comme simples manœuvres, d'autres ont pu obtenir des parcelles à cultiver, vendues, mises à bail ou offertes par les autochtones. Ce mouvement migratoire de populations venant principalement de pays du Nord, est une conséquence de mouvements migratoires initiés durant la colonisation pour renforcer la main d'œuvre dans les plantations en Côte d'Ivoire (Blion & Bredelou 1997). Ces mouvements se perpétuent jusqu'à ce jour, classant la Côte d'Ivoire en tête des pays d'Afrique de l'ouest abritant le plus grand nombre d'étrangers et le deuxième en Afrique après l'Afrique du Sud. Avec 23 millions d'habitants, il est dénombré environs six millions d'étrangers sur le territoire ivoirien dont plus de 75% proviennent du Mali et du Burkina Faso⁴².

Pour le Cameroun, dans sa correspondance du 18 mars 2023 adressée au MINETAT-SG/PR, le MINREX relève que « *plus de 6500 personnes vivent et exploitent illégalement l'or dans ledit parc où environ 14 sites sont répertoriés, sur une superficie de 300 hectares de terre. La majeure partie de ces exploitants illégaux est tchadienne (62%), tandis qu'une infime est camerounaise (environ 22%) et, une très faible quantité, de nationalités différentes (environ 12%)* »⁴³.

Les crises sécuritaires autour du Cameroun et de la Côte d'Ivoire ont aussi favorisé et favorisent même encore le déplacement massif des populations vers ces pays. L'on peut citer pour le cas du Cameroun, ses voisins que sont le Nigéria avec boko haram, la République Centrafricaine qui a connu une instabilité politique ayant migré vers des crises internes répétitives, et le Tchad. S'agissant de la Côte d'Ivoire, nous avons encore la mémoire fraîche sur la guerre civile au Libéria et surtout la crise militaro sécuritaire au Sahel. La guerre civile du Libéria qui s'est déroulée de 1990 à 1996 à durablement affecté la sécurité dans toute la sous-région ouest-africaine. Tout d'abord, elle a provoqué un déplacement massif de populations vers la Côte d'Ivoire. Ensuite cette guerre a favorisé l'occupation massive des forêts pour la plupart protégées de l'ouest du pays par ces populations déplacées, mais aussi par des groupes armés. Les forêts ont été des zones refuges pour les milliers de combattants libériens (Kadet 2015 :

⁴¹L'on dénombre entre autres, 07 coups d'Etats au Nigéria, 05 au Burkina, au Ghana, au Bénin et en Mauritanie, 04 au Niger et au Mali. On peut aussi relever la guerre entre le Mali et le Burkina Faso. Ces évènements marquent une longue période d'instabilité en Afrique de l'Ouest des années 60 à nos jours.

⁴²Source : INS (2017), Recensement général de la population et de l'habitat de 2014.

⁴³Voir Lettre n°0472/DIPL/D2/SDEO/SCETC/tkal-3 du 18 mars 2023 ayant pour objet, la deuxième séance de travail relative à la proposition allemande de résolution du problème de l'orpaillage et du braconnage dans le Parc National de Bouba Ndjida.

444). Cette occupation a vu le niveau d'insécurité grimper dans cette zone du fait du trafic d'armes et du trafic de drogue. Des réfugiés libériens sont toujours installés dans l'ouest du pays, précisément dans les localités des départements de Toulepleu, Bloléquin, Guiglo et Duékoué où en 2006, près de 40000 réfugiés libériens étaient dénombrés (Kadet 2015). Cette présence massive de réfugiés libériens dont d'ex-rebelles continuent d'exercer une pression anthropique sur les forêts ivoiriennes. De plus, le lien peut être établi entre la présence d'ex-combattants libériens dans les forêts de l'ouest du pays et la situation sécuritaire de cette région qui demeure la plus préoccupante du pays.

La crise au Sahel (Williams 2020).⁴⁴ est cocktail explosif mêlant rébellions de bandes armées, insurrections djihadistes, coups d'État, trafics illicites de drogue, d'armes et de migrants. La situation sécuritaire précaire dans ces Etats fut exacerbée par l'invasion et le déploiement de réseaux terroristes. Selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'ouest, SEM Ibn Chambas, « le nombre des victimes des violences terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger a été multiplié par 5 depuis 2016. Au cours de la seule année 2019, on a dénombré 4 000 morts, contre 770 en 2016, tandis que les attaques se déplacent vers l'est, depuis le Mali vers le Burkina Faso, et menacent désormais les États côtiers » (Chambas 2020). Aujourd'hui, cette montée en puissance de l'insécurité constitue une source d'inquiétude aussi bien pour tous les États de la région car ces signaux confirment l'expansion du mouvement djihadistes vers les pays du Golfe de Guinée, parmi lesquels le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

Ces populations fuient certaines conditions socio-économiques difficiles dans leur pays d'origine et recherchent un mieux-être, qu'ils trouvent dans la verdure des forêts du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ces flux sont difficilement contrôlables du fait de la proximité ethnique entre certains peuples de ces deux pays et d'autres pays limitrophes, mais aussi du fait de la porosité des frontières.

Des conditions environnementales peu favorables à l'épanouissement des populations

Les conditions environnementales et climatiques dans ces pays limitrophes sont plus rudes que celles du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, à l'exemple du Tchad, du Niger, du Soudan, du Mali ou du Burkina Faso. Ces pays font partie de la grande bande sahélienne. Le Sahel est une zone de transition située entre le désert du Sahara et les régions humides de l'Afrique tropicale. C'est une région semi-aride très vulnérable à la variabilité naturelle. Entre la fin des années 1960 et la fin des années 1980, le Sahel a connu une longue sécheresse d'une gravité sans précédent, qui a été suivie d'une reprise partielle des précipitations jusqu'en 2003, même si elles restent aujourd'hui encore déficitaires (Giannini et al. 2008). Durant cette période, des nombreuses populations ont migré vers le Cameroun et la Côte d'Ivoire, à la recherche d'un meilleur cadre de vie pour l'exercice de leur activité. Celles-ci pouvaient être soit des activités pastorales ou des activités agricoles. L'accroissement de la population générée par ces déplacements de populations a favorisé l'expansion d'une pratique alors méconnue en Côte d'Ivoire : l'orpaillage (Kouakou 2018 : 7).⁴⁵ Cette pratique détruit les écosystèmes et favorise l'installation de réseaux mafieux qui exercent le trafic de drogue, d'armes à feu mais aussi la

⁴⁴ « Le caractère multidimensionnel de cette crise défie toute explication. Bien qu'ils soient souvent confondus, les migrants économiques et les personnes déplacées de force réagissent à différents facteurs d'incitation et de dissuasion entraînant leur déracinement. ... Ces personnes sont en grande partie originaires d'Afrique de l'Ouest et du Nord, en âge de travailler, célibataires, et commencent avec quelques ressources. ... L'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, le Nigéria et l'Afrique du Sud sont les principales destinations des migrants économiques en Afrique, compte tenu de la disponibilité relative d'opportunités d'emploi ».

⁴⁵ « L'arrivée des migrants, à majorité burkinabés et maliens dans les localités minières a été un poids non négligeable de l'expansion illicite de ce secteur. ».

prostitution et la grande criminalité.⁴⁶

Au-delà de ces écueils exogènes à gérer favorables à l'occupation et à l'exploitation illégales des forêts au Cameroun et la Côte d'Ivoire, ces Etats aux richesses forestières attractives, ne sont pas exempt de tout reproche : à travers leur nomenclature organisationnelle, ils contribuent activement ou passivement à l'émergence de menaces à la sécurité nationale dans les zones forestières.

Les défis endogènes à relever

Le défi de la démographie et des crises internes

D'abord, la démographie en constitue un défi à relever : c'est l'étude scientifique des populations, s'intéresse au dénombrement des individus et à la dynamique des populations, façon dont elles évoluent sous l'effet du jeu combiné de la fécondité, de la mortalité et de la migration (Grundy et al. 2015 : 718). L'augmentation continue des populations camerounaises et ivoiriennes a un fort impact sur l'occupation des forêts. Ces deux pays ont chacun une population largement supérieure à 25 millions d'habitants dont près de la moitié vit en zone rurale et avec un taux de croissance de 2.6% (INS/RGPH 2014). L'accroissement de la population est causé par une fécondité élevée et une migration non maîtrisée. Cela entraîne une forte destruction des forêts pour obtenir des espaces de vie, du bois de chauffe, des plantations agricoles encore plus grande pour nourrir cette même population. La raréfaction des terres libres arables et la pauvreté dans ces zones rurales pourraient être les raisons qui poussent certaines populations à outrepasser les restrictions d'occupation des forêts classées pour y mener une activité agricole ou l'orpaillage nonobstant les graves répercussions écologiques sur les forêts⁴⁷. Cet accroissement de population, associé à la raréfaction de terres propices à la production agricole dans les zones rurales qui sont des lieux de convergence des circuits migratoires, le tout dans un contexte sociopolitique fragile, sont les ingrédients pour le déclenchement des graves crises intercommunautaires, pouvant déboucher à des affrontements sanglants et mortels, voir des actes d'épuration ethnique à l'instar du conflit latent et répétitif entre Arabes Choa et Kotoko dans la région de l'Extrême Nord au Cameroun.

Ensuite les crises ou soulèvements internes : La plupart des forêts de Côte d'Ivoire, spécifiquement celles de l'ouest continuent jusqu'à aujourd'hui encore d'être l'objet de plusieurs intrusions dans leurs limites conventionnelles. Ces intrusions anthropiques ont été accentuées à la faveur de la crise militaro- politique dans le pays, de 2002 à 2011 (Sangne et al. 2015). Cette crise a transformé les principales forêts du pays en véritables « zones grises » (Kadet 2015 : 438). Les zones grises peuvent être définies comme des « espaces de dérégulation sociale, où les institutions centrales ne parviennent pas à affirmer leur domination, laquelle est assurée par des micro-autorités alternatives » (Minassian 2011). Du fait de l'incapacité de l'Etat à assurer la protection des Forêts, se sont installées des dizaines de milliers d'occupants illégaux dans les espaces protégés. Ces populations infiltrées exercent des activités agricoles dans ces espaces protégés, les détruisant du même coup. De plus, ceux-ci requerraient les services de groupes armés pour assurer leur sécurité dans ces forêts, à l'instar du Parc du Mont Péko (BBC 2013). Cette situation en Côte d'Ivoire est semblable à celle ayant cours depuis 2016 dans les forêts des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest au Cameroun avec la crise dite anglophone. Elle situation a favorisé la prolifération des armes et des groupes armés dans les zones agricoles.

⁴⁶La Tribune Afrique, Article Côte d'Ivoire : Une Brigade spéciale de lutte contre l'orpaillage clandestin, <https://afrique.latribune.fr/entreprises/industrie/2018-10-29/eotc-d-ivoire-une-brigade-speciale-de-lutte-contre-l-orpaillage-clandestin-795669.html>consulté le 14/04/21

⁴⁷Voir l'exemple du village Kambélé au Cameroun dans le département de la Kadéy, région de l'Est.

Certains groupes armés ont expulsé et dépossédé la plupart des populations autochtones afin de faire exploiter à leur profit, ces parcelles dérobées par des immigrants moyennant une taxe. Ainsi les forêts camerounaises et ivoiriennes ont connu et connaissent une exploitation massive et une prolifération de groupes armés qui, même après la crise, se livrent toujours aux mêmes activités. Ils entretiennent un climat de terreur, tout en alimentant des réseaux de trafics d'armes, de drogues et de prostitution.

Enfin, certes la démographie et les crises ou soulèvements internes constituent des défis à relever au Cameroun et en Côte d'Ivoire pour juguler les menaces à la sécurité nationale à travers leurs forêts, mais il y a aussi et surtout sur le plan endogène, la problématique de la gouvernance forestière et celle du rôle primordial des acteurs majeurs ou principaux de la sécurisation des zones forestières.

La problématique de la gouvernance forestière et le rôle primordial des acteurs majeurs

S'agissant de la problématique de la gouvernance forestière, au-delà de l'environnement conjoncturel propice à l'émergence des menaces identifiées précédemment, il ressort, à l'analyse, qu'il existe de nombreux dysfonctionnements dans la gouvernance forestière. Cependant, il sera question ici, de ceux qui ont un impact direct sur la stratégie de sécurisation des forêts. Ces dysfonctionnements se situent d'une part au niveau des conflits de compétence et d'autre part au niveau de l'impact de la corruption : La politique générale de la Nation telle que définit par le Président de la République, Chef de l'Etat⁴⁸, est mise en œuvre par le gouvernement⁴⁹ qui devrait constituer un système homogène et cohérent. Un système est un ensemble composé d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but. Il est important que tous les éléments qui composent le système politique de l'Etat puissent avoir une certaine harmonie et une convergence des objectifs qui ne doivent en aucun cas produire des effets non désirés. Plusieurs incohérences contribuent à fragiliser l'Etat mais surtout rend complexe l'action des acteurs chargés de faire appliquer les textes de lois. Le cadre juridique régissant les forêts au Cameroun et en Côte d'Ivoire est principalement tiré des lois organiques qui sont la volonté du peuple à travers le vote à l'Assemblée Nationale et promulguées par le Président de la République. Toute l'action gouvernementale doit être réalisée en cohérence avec ces lois. Cependant certaines contradictions qui peuvent aussi être qualifiées de tolérance accrue ou de conflits de compétence, sont constatées dans les espaces protégés. Des programmes gouvernementaux sont opérés au profit de populations infiltrées (Kouamé 2019). Cette situation conforte les infiltrés dans la grave violation de la loi mais surtout favorise l'afflux de nouveaux infiltrés qui continuent d'agresser les aires protégées (Kouamé 2019). Dans les espaces protégés, il existe des écoles primaires publiques créées par le ministère de l'éducation nationale. L'on trouve des centres de santé construits par le ministère de la santé. De plus, les récoltes des plantations implantées dans les espaces protégés, sont comptabilisées dans la production nationale agricole (Kouamé 2019). Toutes ces incohérences favorisent l'installation pérenne de ces populations infiltrées dans les espaces protégés et surtout limitent l'action des forces de l'ordre qui pourront difficilement expulser des populations qui bénéficient d'une assistance aussi manifeste de l'Etat. La question des forêts, en plus d'être une question sécuritaire, est très politique. Les enjeux politiques liés à ces espaces sont énormes et ce à plusieurs points. Par exemple, l'effectif important des populations infiltrées dans les espaces protégés pousse le gouvernement à traiter la question avec beaucoup de tact et de minutie du fait des importantes répercussions humanitaires que cela peut avoir. En effet l'Etat subit la pression des

⁴⁸Voir article 5 de la Constitution du Cameroun (Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008) : « Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Elu de la Nation entière, il incarne l'Unité Nationale, il définit la politique de la Nation... »

⁴⁹Confère article 11 de la Constitution du Cameroun : « Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République ».

organisations humanitaires (OCHA 2013 : 2) en collaboration avec les partenaires nationaux pour le respect des principes directeurs du déplacement interne de la convention de Kampala (UA 2012) et le traité de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) sur la libre circulation des personnes et des biens⁵⁰.

La gouvernance forestière est l’ensemble des dispositions visant la gestion durable, participative et transparente des forêts, qui en garantissent la préservation ainsi que l’amélioration de la qualité de vie de ceux dont les moyens de subsistance en dépendent⁵¹. Plusieurs structures contribuent à assurer cette gestion du patrimoine forestier au Cameroun et en Côte d’Ivoire. À certains niveaux de la gouvernance forestière, l’on constate un bicéphalisme institutionnel qui peut générer et génère même des conflits de compétence rendant inefficaces les actions menées sur le terrain surtout au plan sécuritaire. Deux bicéphalismes sont à relever. D’une part au niveau ministériel tant au Cameroun qu’en Côte d’Ivoire, il y a deux ministères différents en charge des espaces protégés (REDD 2017 : 4s). D’autre part, il s’agit pour le Cameroun, du Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF)⁵² et du Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED)⁵³ et d’autre part, du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) en charge du domaine forestier public à savoir les parcs et réserves, et du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) en charge du domaine privé en l’occurrence les forêts classées et agro-forêts pour la Côte d’Ivoire. Ces deux ministères pour chacun de ces pays, implémentent des stratégies différentes et mettent en œuvre des moyens différents pour la protection d’un milieu qui physiquement est le même et soumis aux mêmes menaces.

D’autre part, comme conséquence directe du constat précédent, le bicéphalisme au niveau des structures de gestion locale des espaces protégés est aussi flagrant. L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), l’Ecole de Faune de Garoua et l’Agence Nationale d’Appui au développement Forestier (ANAFOR) pour le Cameroun, l’Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR) est chargé de la gestion des aires protégées, tandis que la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) est quant à elle chargée des forêts classées et agro-forêts. En plus de ces espaces lacunaires offerts par le bicéphalisme administratif, la corruption de certains acteurs véreux est aussi un problème constaté.

La corruption de certains acteurs consacre l’affaiblissement de l’Etat. Au sein des administrations, des agents indécents acceptent de se faire soudoyer pour « fermer les yeux » sur les infiltrations ou l’exploitation clandestine des espaces protégés (Kouamé 2019). Ce phénomène de corruption est exacerbé surtout quand ces agents constatent qu’ils sont laissés à

⁵⁰ Ce traité autorise la libre circulation dans tout l’espace CEDEAO de tout citoyen originaire d’un pays membre de la CEDEAO.

⁵¹Etat de Côte d’Ivoire, Code forestier, 2019, page 5.

⁵²Le MINFOF a succédé au Ministère de l’Environnement et des Forêts (MINEF), organisé par le décret n°92/265 du 29 décembre 1992. Il fut créé dans la mouvance de la Conférence de Rio de Janeiro en 1992 et était chargé pour la première fois, des questions environnementales au Cameroun, signe d’une prise de conscience des autorités sur l’environnement. L’actuel MINFOF est organisé par le décret n°2005/099 du 06 avril 2005 et est chargé aux termes de l’article 1^{er} alinéa 2 « de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique du Gouvernement en matière de forêt et de faune ».

⁵³ Le MINEPDED a été créé par décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement et organisé par le décret n°2012/431 du 1^{er} octobre 2012. Aux termes de l’article 1^{er} alinéa 2, il « est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’environnement et de protection de la nature, dans une perspective de développement durable ». Ce texte remplace le décret n°2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, modifie et complète par le décret n°2005/496 du 31 décembre 2005 : Ce qui pourrait témoigner de l’instabilité institutionnel ou de la recherche des solutions aux différents conflits de compétence dans la gestion des questions forestières et environnementales au Cameroun.

eux-mêmes sans un contrôle de leurs actions. La corruption est un facteur générateur d'insécurité car elle permet aux criminels infiltrés dans les espaces protégés, de mener en toute liberté et impunité leurs activités criminelles. Ces derniers arrivent même à accroître leurs activités et à les étendre sur des espaces encore plus vastes. Les agents en charge de la surveillance des espaces protégés sont régulièrement accusés de corruption dans le cadre de leurs missions (Kouamé 2019 : 19). En effet, ils autoriseraient des individus à piller les ressources naturelles. Des cas ont été signalés dans les Parcs Nationaux du Mont Sangbé, du Mont Péko, de la Marahoué et d'Azagny⁵⁴». Cet environnement institutionnel marqué par ces incohérences et dysfonctionnement ont un impact négatif important sur les activités opérationnelles des acteurs chargés de la protection des forêts au Cameroun et en Côte d'Ivoire.

En ce qui concerne le rôle primordial des acteurs principaux de la sécurisation des zones forestières, il serait opportun d'indiquer que la Défense nationale a pour principal objet d'assurer l'intégrité du territoire contre toute forme d'agression. Pour y arriver, plusieurs forces militaires ou paramilitaires ont été créées avec des missions et des secteurs bien précis aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Cependant, ces unités n'arrivent pas toujours à remplir avec efficacité cette mission régaliennne. Face à l'évolution rapide des menaces, qui sont multiformes avec des acteurs de plus en plus violents, les forces régaliennes ont du mal à s'adapter à celles-ci en faisant preuve d'innovation. Bien souvent, les forces demeurent dans un schéma traditionnel et séculier de pratiques et techniques caduques qui réduisent leur efficacité : Au Cameroun et en Côte d'Ivoire, le corps des Eaux et Forêts semble être dépassé par les menaces sécuritaires contemporaines et une montée en puissance des forces armées est observable.

Regroupés au sein d'une Direction générale, la DGEF⁵⁵, les agents des Eaux et Forêts en plus de leurs charges techniques purement écologiques, s'occupent aussi de la surveillance quasi-permanente des espaces protégés en Côte d'Ivoire. Comme au Cameroun, ils sont handicapés par deux problèmes majeurs : une insuffisance en moyens et une inadéquation de leur formation aux menaces actuelles. L'insuffisance de moyens est une des raisons principales qui rend inefficace l'action des agents des Eaux et Forêts. Elle s'observe au plan des effectifs des personnels mais aussi au plan des moyens logistiques et instruments de travail. Au plan des effectifs, les agents des Eaux et Forêts sont insignifiants au regard des superficies de forêts à surveiller en Côte d'Ivoire. A titre d'exemple, l'OIPR compte moins de 400 agents pour couvrir une superficie d'aires protégées de plus de deux millions d'hectares (OIPR 2021). Au Cameroun, sur les trente-deux protégées actuellement, il dispose d'un effectif de 725 personnes constitués d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de techniciens et des éco gardes pour une superficie de 3 935 255,07 hectares. Le besoin réel est 1650 personnes.⁵⁶

Sur le plan matériel, la mobilité des agents des eaux et forêts est très limitée dans ces pays. Le parc automobile des unités de surveillance est très réduit et les véhicules dont disposent ces unités, ne sont pas toujours adaptés à la manœuvre sur les pistes difficilement carrossables en forêts surtout en saison de pluie. Les patrouilles ou des interventions sont souvent interrompues par indisponibilité des moyens roulants ou l'impraticabilité des axes⁵⁷. En plus des matériels

⁵⁴AKINDÉS (Francis), KOUAMÉ (Kra Walter), SÉDTA (Gisèle) et SÉZAN (Jules), Réalisation d'une étude sur l'état de la biodiversité des parcs nationaux et réserves de Côte d'ivoire : Aspects socio-économiques (Rapport provisoire), pages 19, 33, 45 et 98.

⁵⁵Décret n°2014- 521 du 15 septembre 2014 portant organisation du Ministère des Eaux et Forêts.

⁵⁶ Voir PAUSAF 2012-2017, P.3.

⁵⁷Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Emission 52 minutes pour comprendre, <https://www.youtube.com/watch?v=bMJsi871ZRM>

roulants, les effets HCCA⁵⁸ sont aussi vétustes ou non fournis.⁵⁹

En plus des équipements, des insuffisances sont constatées dans le cadre de la formation des agents des Eaux et Forêts : La formation militaire des agents des Eaux et Forêts est axée sur la connaissance d'actes individuels élémentaires du combattant et de quelques actions collectives telles que les patrouilles⁶⁰, la survie en forêt et les embuscades. Leurs actions sont orientées vers un ennemi ayant le profil d'un ou plusieurs agriculteurs ou de braconniers, possédant des armes blanches et des fusils de chasse traditionnels. En cas de rencontre avec un ennemi plus armé, ces agents seront dans l'incapacité d'intervenir comme lors de l'attaque des braconniers soudano tchadiens au parc de Bouba Ndjidda au Cameroun en janvier/février 2012. De même, leur apprentissage n'intègre pas vraiment la coopération opérationnelle avec les Forces de Défense et de Sécurité. En effet, en cas de besoin, les agents d'autres unités de la force publique peuvent être sollicités pour appuyer les agents des Eaux et Forêts lors de certaines opérations de surveillance (OIPR 2018 : 14). Or il se trouve que les actions de Force de l'ordre et des Forces Armées ne s'engagent pas dans les forêts que pour de la surveillance, mais pour des opérations de coercition. De fait, les Eaux et Forêts ne peuvent pas s'intégrer dans les opérations avec les militaires. Ils sont orientés vers des missions de renseignement et de pistage. Les Eaux et Forêts ne sont aussi, pas entraînés au tir (optionnel dans la formation) ni à des actes de combat collectifs comme une réduction de résistance isolée s'il arrivait qu'ils découvrent une zone refuge de groupe armés par exemple. Au regard de la montée en puissance des groupes armés qui sont de plus en plus organisés, nombreux et efficaces, il est important de remettre à niveau la formation militaire des agents des Eaux et Forêts et pour assurer leur interopérabilité avec les Forces Armées. Les unités des Eaux et Forêts se trouvent donc dépassés par la menace existante dans les forêts. Cependant, les Forces de Défense et de Sécurité, intervenant en appui de celles-ci dans certains cas, ou prenant l'initiative dans d'autres sont aussi confrontées à des difficultés, qui rendent tardifs la production des effets recherchés par leur engagement. Les difficultés rencontrées par les FDS dans le cadre de leur intervention dans les forêts sont de deux ordres : au niveau des opérations de sécurisation et de lutte contre la grande criminalité menée par la Gendarmerie nationale et au niveau des opérations de lutte contre les groupes armés et terroristes menée par les Armées aux frontières des deux pays.

La Gendarmerie nationale mène les missions de sécurisation dans les espaces protégés seule, ou en collaboration avec les agents des Eaux et Forêts. Elle agit principalement dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage, les trafics divers et la grande criminalité marquée par le phénomène des coupeurs de route qui commettent des braquages et des meurtres. Les zones les plus touchées par ces phénomènes sont les régions septentrionales et de l'Est au Cameroun et de l'Ouest et du Sud-ouest en Côte d'Ivoire. Ici, son action est rendue difficile par trois principaux écueils. D'abord, la forte centralisation du commandement fait que les unités proviennent de loin, souvent d'Abidjan, et les opérations perdent l'effet de surprise car elles sont vite décelées par les criminels qui disposent d'agents de renseignements aux alentours des postes de Gendarmerie, des entrées et sorties des villes. Le résultat de ces opérations se limitent souvent à des saisies de matériels abandonnés (orpaillage illégal) ou évanouissement des coupeurs de route. Ensuite, le niveau de violence élevé des criminels surprend parfois les Gendarmes et les autres Forces de sécurité. Des cas d'agression de gendarmes et d'Eaux et forêts ont été signalés. Mais le cas le plus grave est le lynchage d'un officier de gendarmerie

58 Habillement, Campement, Couchage et Ameublement.

59 Le Cameroun dispose de quatre véhicules 4x4 pour un besoin de 76 ; quinze motos pour un besoin de 185 ; trois embarcations motorisées pour un besoin de quinze. Voir PAUSAF, P.3.

60 Les agents réalisent différents types de patrouilles de surveillance. On distingue les patrouilles ordinaires, les patrouilles inopinées initiées sur la base d'informations reçues et les patrouilles d'envergure mobilisant un nombre important d'agents pour une intervention dans une aire protégée sur une durée d'une dizaine de jours en moyenne.

dans une opération⁶¹, par un groupe d'orpailleurs. Enfin, la mobilité est la perpétuelle difficulté des Forces de sécurité. Elle est due à l'état de la route, à la qualité et la quantité des moyens roulants⁶² disponibles et à leur répartition sur le territoire. Cependant, les FDS ne semblent pas vraiment jouer un rôle majeur et permanent dans le cadre de ses missions générales. Celui du renseignement. Aucune action ne peut être réussie sans renseignement sûr et fiable, or la recherche du renseignement dans les espaces protégés semble être négligée ou laissée à d'autres acteurs qui n'en ont ni la formation et ni la capacité d'exploitation.

L'ensemble de ces difficultés rencontrées par les Forces de Sécurité rendent difficile l'action des Armées dans le cadre de la sécurisation des espaces protégés forestiers et frontaliers. Les FDS participent activement à la défense du territoire en occupant la première ligne. Engagées principalement aux frontières, elles participent néanmoins aux opérations de sécurité intérieure en appui aux côtés des forces de sécurité. Mais il se trouve que plusieurs entraves les freinent dans l'accomplissement de leurs missions. Dans un premier temps, le manque de connaissance du milieu forestier est une grande défaillance des Années. La forêt n'est plus le champ de bataille contemporain. Les FDS ont besoin de se remettre à jour pour se réadapter à ce milieu forestier. Dans un second temps, le manque de renseignements fiables limite leur action. Le renseignement permet acquérir la connaissance et la compréhension de la situation dans sa zone d'intérêt et de fournir les analyses nécessaires au chef pour prendre des décisions dans la conduite des opérations. Sans renseignement, la menace ne peut être correctement évaluée et la conception de la manœuvre des armées ne peut être faite de manière éclairée. Dans un troisième temps, la question des moyens tant personnels que matériels est à aborder. Les effectifs engagés pour apporter une réponse adéquate aux menaces sans cesse croissantes sont insuffisants au regard des impacts nationaux et même internationaux de répercussions de ces menaces.

Au regard des enjeux importants que représentent les forêts pour la sécurité nationale, aussi bien l'Etat Camerounais que celui ivoirien doit véritablement monter d'un cran, pour inverser la tendance de l'anthropisation massive des forêts et lutter contre les différentes menaces identifiées. Les solutions pourraient s'articuler autour des actions visant à stopper les nouvelles infiltrations, expulser les populations infiltrées pour permettre à la forêt de reprendre ses droits. Elles seront menées en coordination avec les forces militaires et paramilitaires. Mais au-delà de ces actions qui peuvent être qualifiées de « militaires », il faudrait s'attaquer aux causes profondes qui ont créé ce désordre dans ces espaces. C'est alors que l'Etat doit entrer directement en jeu en implémentant sa politique de gouvernance et de développement dans le cadre de l'approche globale pour assurer une cohérence d'ensemble de l'action gouvernementale. Ce sont les actions qui peuvent être qualifiées de « politiques ». Les unités de surveillance forestière doivent s'adapter aux nouvelles formes de criminalités mais aussi prendre en compte l'environnement opérationnel devenu encore plus complexe. Ce renforcement des unités de surveillance des espaces protégés doit se réaliser non seulement par leur réorganisation, mais aussi par un renforcement des capacités et aptitudes par la dotation en moyens conséquents.

Cette réorganisation passerait par la montée en puissance d'une BSSI (Brigade spéciale de surveillance et d'intervention) restructurée en Côte d'Ivoire, avec une participation plus active de la jeunesse riveraine aux espaces protégés ; et au Cameroun par l'effectivité de la mise sur pied d'une plateforme de collaboration entre le MINFOF et le MINDEF, ainsi que tous les

⁶¹Communiqué du Commandement supérieur de la gendarmerie nationale relatif au décès d'un officier de gendarmerie dans le nord du pays diffusé le mardi 31 août 2018.

⁶²Les véhicules de gamme civile type pick-up ne sont pas toujours appropriés pour les routes boueuses et n'offrent pas de protection aux personnels à bord.

ministères concernés⁶³ par la gestion des aires protégées d'une part et d'autre part l'implication plus accrue des FDS dans la sécurisation des aires protégées frontalières. La BSSI constitue le pilier sur lequel l'outil national de surveillance des espaces protégés en Côte d'Ivoire doit s'appuyer. Sa réorganisation est impérative. Le renforcement de l'effectif de 650 agents (volume d'un bataillon d'infanterie) doit être réalisé. Conformément à la future loi de programmation de la sécurité intérieure qui prévoit le doublement de l'effectif des Eaux et Forêts⁶⁴, cet effectif devrait être quadruplé pour passer le cap des deux mille agents, pour que l'effort soit effectivement mis sur la surveillance active des espaces protégés. Elle sera alors constituée de plusieurs bataillons de gardes forestiers avec des compagnies spécialisées dans différents domaines bien spécifiques. Le commandement de cette Brigade devra être confié à un Général des Armées, disposant d'un Etat-major pour diriger et coordonner au plan national toutes les actions afin de disposer d'une vue d'ensemble et non parcellaire et limitée. Cette BSSI nouvelle pourrait se nommer Brigade Nationale des Gardes Forestiers ou Corps National des Rangers et pour plus d'efficacité devra être entièrement militarisé (les agents auront le statut de militaires et se conformeront aux règles de discipline et d'éthique militaire) mis à la disposition du ou des ministères en charge de l'environnement, des eaux et des forêts, mais relevant du Ministère de la Défense. Cet acte fort marquerait la ferme volonté de sécurisation des forêts au regard des graves menaces que ce milieu pourrait incuber et déverser dans la société. Malgré cet effectif et cette réorganisation, la surveillance dans les espaces protégés ne peut être une réussite sans l'apport des populations riveraines à travers l'activisme des jeunes.

Les espaces protégés sont agressés par les populations et leur protection ne peut se réaliser efficacement sans les y impliquer. La mise en place d'une structure régionale de gardes forestiers ruraux constitués par la jeunesse des villages et villes attenantes aux espaces protégés est une piste à exploiter. Cette solution consiste donc à recruter des jeunes garçons et filles pour épauler les gardes forestiers dans la recherche des infractions forestières. Ils seront ainsi le premier maillon de la chaîne de surveillance forestière. Même si certains bénévoles sont actuellement utilisés, le versement régulier d'une rémunération au moins équivalente au SMIG permettra de les motiver à réaliser leur travail avec sérieux. La surveillance quotidienne sera plus poussée car ils agiront en éclaireurs, et en cas de constatation d'une infraction pourront rendre compte à la Brigade de gardes-forestiers. L'économie des moyens et la concentration des efforts des gardes-forestiers nationaux seront fournis par ces agents ruraux de surveillance et d'alerte. Cela permettra aussi de réduire le taux de chômage en milieu rural et de permettre à la jeunesse villageoise de mener une activité saine et protectrice de l'environnement, au lieu de s'adonner à des pratiques illégales. Cependant cette réorganisation de la surveillance forestière doit s'appuyer sur un renforcement des capacités et des moyens opérationnels des unités.

Le manque de moyens matériels constitue un problème commun à tous les secteurs, quelque soient domaines d'activités en Afrique. L'équipement des Unités forestières doit être renforcé dans les domaines de la mobilité, de l'acquisition de renseignement, de protection individuelle et de l'armement. La mobilité pourra être garantie par l'accroissement des moyens déjà en dotation et doit conserver les moyens roulants terrestres à savoir véhicules de type 4x4 et des motocyclettes qui seront modifiés pour s'adapter aux besoins opérationnels. La mobilité fluviale devra être aussi garantie en dotant ces unités de vedettes rapides pour les missions sur le plan d'eau lagunaire ou fluvial. De plus, la fourniture de plus de moyens permettant de fourni

⁶³ Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED), Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINH DU), Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT), Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL), Ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF), Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE)...

⁶⁴Propos du ministre des Eaux et Forêts Alain Richard lors Visite du Ministre au camp de recrutement de BSSI, source https://www.youtube.com/watch?v=c7UB_BNghCw consulté le 27/04/21 à 16heures 41 minutes.

du renseignement d'origine image (ROIM) sera un atout dans l'emploi des unités quant au respect des principes d'économie de moyens et de concentration des efforts. L'emploi de drones mais aussi des données satellitaires fournies par la communauté scientifique garantiront l'efficacité des unités de terrain. Enfin le renforcement des équipements de protection individuelle et de l'armement boosterait la confiance des agents engagés dans les opérations. Au regard des menaces prégnantes, les agents de surveillance forestière doivent effectivement disposer d'un paquetage conséquent composé de tous les éléments nécessaires à la survie en jungle, mais aussi d'armements de poing et de fusils d'assaut individuels et d'autres moyens collectifs pour disposer d'une puissance de feu au moins équivalente aux criminels et groupes armés. Bien vrai que le renforcement des moyens matériels soit indispensable, il n'en demeure pas moins nécessaire de procéder au renforcement des capacités dans le cadre de la formation.

La formation des agents forestiers doit être réformée en vue de l'adapter aux nouvelles formes de menaces sécuritaires et à leurs manifestations. Ladite formation est essentiellement basée sur les connaissances écologiques et environnementales. Elle est complétée par des modules d'instruction militaire dans le cadre d'une formation commune de base. Dispensée dans plusieurs écoles, la formation des agents des Eaux et Forêts, spécifiquement dans le cadre des activités de surveillance doit être dispensée dans un creuset unique. Cette formation doit aussi bien concerner les sous-officiers que les officiers. Les officiers quant à eux doivent au cours de leur formation continue poursuivre des stages correspondant à leur grade et leur niveau d'emploi. De plus, il est important d'élargir le champ capacitaire des gardes forestiers. Ils doivent posséder les rudiments pour réaliser de façon autonome une large gamme de missions, qui en plus de la lutte contre la criminalité en milieu forestier, devrait s'étendre au dépannage automobile et moto, la prévention et la lutte contre les feux de brousse et de forêts, le renseignement, missions de réduction de résistances isolées. Par ailleurs, ils doivent être capables de mener en isolé ou conjointement avec les FDS, des opérations amphibies et aéroportées. C'est avec cet élargissement de la gamme de capacité que les agents forestiers pourront, conformément aux textes en vigueur, bénéficier du soutien des FDS et pouvoir s'intégrer dans le dispositif opérationnel des FDS. Déjà sollicitées pour dispenser des modules de formation aux gardes forestiers, l'appui des FDS devra être renforcé au niveau stratégique et opératif dans le cadre d'actions et opérations communes comme c'est le cas dans la zone opérationnelle nord aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire.

Les FDS doivent faire profiter les autres services ministériels de leur savoir-faire en termes de planification opérationnelle qui a été acquis par le biais des officiers supérieurs à haut potentiel formés dans les plus prestigieuses écoles de guerre du monde. Ce savoir-faire acquis à travers l'apprentissage de la méthode globale de planification opérationnelle (MGPO) permet de planifier les actions à mener dans le cadre de la résolution d'un conflit ou d'une crise. En décomplexifiant la compréhension de l'environnement opérationnel, cette méthode permet d'analyser les facteurs clés stratégiques tout en réalisant une étude systémique des acteurs en présence. Cette étude minutieuse aboutit au tracé de lignes d'opérations qui permettront d'atteindre des objectifs fixés par le niveau stratégique. Ce partage peut se réaliser à l'invitation du ministère en charge des Eaux et Forêts pour que des séances de travail au niveau ministériel pour la planification stratégique ou au niveau du Centre Opérationnel Interarmées (COIA) de l'Etat-major général des Armées pour la planification de niveau opératif. A travers cette planification, les FDS pourront aisément identifier les besoins des unités forestières et pourront générer une force calibrée pour remplir la mission. Le soutien des FDS aux opérations des unités forestières peut inclure des opérations aériennes et aéroportées, des opérations amphibies, des opérations d'acheminement logistique, des opérations du Génie militaire etc... L'éventail des compétences militaires est très large et ne saurait se limiter au renforcement en troupes terrestres.

Le renforcement de la présence étatique et de la coopération internationale pour la sécurisation des zones forestières au Cameroun et en Côte d'Ivoire

L'approche globale dans la gestion des crises extérieures vise à la prévention ou au règlement, durable et aussi rapide que possible, d'une crise par la synergie des actions réalisées par les différents intervenants dans les domaines de la gouvernance, de la sécurité et du développement économique et social. C'est dans ce cadre que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, en plus du renforcement du pilier sécurité, doivent absolument partir à la reconquête des zones forestières en y renforçant non seulement la gouvernance et le développement, mais aussi, intégrer et initier des mécanismes de coopération internationale pour le règlement des menaces transfrontalières.

Le renforcement de la présence étatique

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent marquer leur présence dans les espaces où les populations ont le sentiment d'être abandonnées. En effet « certains facteurs qui favorisent la violence dans les zones forestières s'appliquent également aux zones montagneuses et arides, qui peuvent aussi être pauvres, isolées et négligées. Les gouvernements doivent s'occuper davantage de ces zones qui ont toujours été marginalisées et qui sont souvent habitées par des minorités ethniques » (FAO 2005 : 118). Pour ce faire l'Etat doit initier la reconquête de ces zones oubliées et abandonnées en créant une meilleure coordination de l'action gouvernementale et aussi à travers la relance des activités économiques et de développement dans ces zones. Le renforcement de la gouvernance forestière au plan national et au plan local permettra à ces pays de marquer leur retour dans les zones forestières et surtout assurer une cohérence de l'ensemble de ses actions. Pour ce faire, la mise en place au niveau stratégique, d'un centre de coordination de l'action gouvernementale en milieu rural et dans tous les espaces protégés, l'application effective d'une gestion participative de tous les acteurs impliqués dans les questions forestières seraient indiquées.

La création du centre de coordination de l'action gouvernementale en milieu forestier aura pour but principal de renforcer la présence de l'Etat dans toutes les zones forestières et de mettre en œuvre des actions coordonnées de développement qui s'attaquent aux préoccupations réelles des populations. Ce centre de niveau stratégique, sera composé des représentants de ministères, établissements techniques directement impliqués dans la gestion forestière et des Forces de Défense et de sécurité. Ce centre permettra à l'Etat d'assurer une gouvernance de proximité et de restaurer sa légitimité dans les zones où elle est contestée (dans le cas du terrorisme). Cette solution a été expérimentée en Colombie. Elle a permis à l'Etat de reconquérir tous les espaces occupés par les FARC et d'asseoir sa légitimité dans ces zones à travers la mise en œuvre de ce qui a été appelé la « doctrine de l'action intégrale ». Cette doctrine s'entend comme « un ensemble de principes qui doivent guider l'action coordonnée de la force légitime, de l'Action sociale de l'Etat et de la société civile. L'objectif est d'affecter des ressources militaires à des projets civils d'amélioration des conditions de vie en des lieux où les institutions civiles de l'Etat ne sont pas encore rétablies, mais où la Force publique est installée » (Ministère de la Défense de la Colombie 2007).

La gouvernance forestière doit être mise en cohérence avec les actions ministérielles et sécuritaires initiées sur le terrain, mais aussi la collaboration doit se faire au niveau des espaces protégés à travers la gestion participative. La mise en place effective au niveau des forêts d'une gestion participative devra permettre d'impliquer les différents acteurs au respect et à l'application des lois, dans un esprit de transparence. En effet, en Côte d'Ivoire, la loi de 2002 marque une césure avec la gestion centralisée des aires protégées. L'Etat de Côte d'Ivoire a

décidé à travers sa législation⁶⁵, d'associer les communautés locales situées dans l'environnement immédiat des aires protégées pour qu'elles puissent aussi participer activement à la conservation de ces espaces dans lesquels ils ont des intérêts et aussi comme le dispose le pacte international aux droits économiques⁶⁶ pour qu'elles puissent bénéficier d'éventuels bénéfices découlant de l'exploitation de leur terroir. C'est ainsi que sont associés aux personnels des établissements publics chargés de la gestion des espaces forestiers, des nouveaux acteurs⁶⁷ qui vont mettre en œuvre une gestion participative des aires protégées pour une conservation de la biodiversité basée sur la concertation et une amélioration du climat sécuritaire. À ces comités de gestion locale, doivent être associés les Forces de défense et de sécurité qui ont des espaces protégés dans leur zone de responsabilité. L'Etat doit mener un plan de relance économique et de développement à l'endroit des régions abritant les espaces protégés afin de diversifier les activités économiques pour d'une part réduire la pression anthropique sur les forêts et d'autre part régler les problèmes sociaux qui pourraient faire le lit du terrorisme ou de l'insurrection. Pour y arriver, il faudrait initier les projets d'infrastructure pour impulser le développement et aussi, relance l'industrie touristique et culturelle génératrice de revenus économiques pour les populations.

La construction des grandes infrastructures routières, économiques et sociales permettra d'apporter une solution aux différents problèmes et difficultés que rencontrent les populations rurales. Les routes, les marchés, les écoles et les hôpitaux qui seront construits par l'Etat pourront accroître le développement de ces régions en particulier en matière de services sociaux de base. Avec une économie basée sur l'agriculture, les richesses du pays proviennent essentiellement des zones rurales et de l'exploitation forestière. Ces régions doivent pouvoir bénéficier des retombées économiques de leur production en termes d'investissement de l'Etat. La construction d'infrastructures de développement dans les villes et villages aux alentours des espaces protégés renforcerait l'« empowerment »⁶⁸ des populations. Ainsi, ce relèvement de leur qualité de vie aura pour corollaire le rejet de la présence d'acteurs criminels dans leur région. Ces mesures sociales du gouvernement doivent concerner autant l'investissement direct de l'Etat que l'accroissement des initiatives de développement des opérateurs privés dans les zones rurales aux alentours des espaces protégés. La construction d'infrastructures publiques pourra impulser le développement permettra la reprise et l'accroissement des projets liés à l'écotourisme.

La relance des activités écotouristiques doit être entreprise dès la fin de la phase de sécurisation des espaces protégés et de construction d'infrastructures. Diverses études attestent que le tourisme est un moyen qui permet, à la fois, de financer les actions de conservation des ressources naturelles notamment les aires protégées et d'opérer le développement des communautés riveraines desdites forêts. Le tourisme permet aussi de capter des ressources financières pérennes qui permettent de produire de la richesse nationale. A titre d'exemple, au Kenya, selon le ministère du tourisme et de la faune, les ressources fauniques contribuent directement et indirectement à l'économie locale et nationale par la production de recettes et la création de richesse. Les impacts sociaux et économiques sont énormes et contribuent à la création d'emplois directs (guides, locations de véhicule, employés d'hôtels et de restaurants, vendeurs d'objet d'art, emplois de tâcheron, prestataires de service (piroguiers, groupes

⁶⁵ Etat de Côte d'Ivoire, Décret n° 2002-359 du 24 juillet 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), article 36.

⁶⁶ Le pacte international aux droits économiques dispose en son article 1^{er}, alinéa 2 que « En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ».

⁶⁷ Etat de Côte d'Ivoire, Décret n° 2002-359 du 24 juillet 2002, portant création, organisation et fonctionnement de l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR), article 36.

⁶⁸ Autonomisation, ou encore capacitation est l'octroi d'avantage de pouvoir à des individus ou à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés.

d'animation culturelle...), ou indirects (boutiquiers, apiculteurs, producteurs...), générant des revenus complémentaires pour les populations dans le but de réduire la pauvreté et les pressions sur les ressources naturelles. L'Etat devra donc encourager et faciliter l'implication de partenaires privés dans le développement de l'écotourisme à travers une contractualisation attractive de la gestion des aires protégées, peut se faire soit sous contrat de gestion du terroir, soit sous convention de concession d'exploitation, à l'instar du contrat de concession 1-1, signé entre la société SODERTOUR LACS (Koffi 2016 : 164) et l'OIPR pour la gestion de la réserve de faune d'Abokouamékro⁶⁹ en Côte d'Ivoire. La reconquête par l'Etat, des zones rurales et leur sécurisation pourraient se rendre plus efficace avec le renforcement de la coopération internationale pour lutter contre les causes exogènes.

La mise en place de mécanismes d'alerte et de coordination entre Etats et partenaires techniques

Du fait de la mondialisation, les phénomènes sécuritaires contemporains ont des relents internationaux. Ils nécessitent donc, au-delà de la réponse nationale, une action internationale impliquant les acteurs étatiques comme non-étatiques. Ainsi, la lutte contre les menaces à la sécurité nationale au Cameroun et en Côte d'Ivoire, issues des forêts doit être menée dans le cadre de la coopération internationale à travers un accroissement de la coopération dans la lutte contre les fléaux transfrontaliers, mais aussi à travers la mise en place de mécanismes d'alerte précoce capables de détecter les signaux faibles. La coopération internationale permettra au Cameroun et à la Côte d'Ivoire de lutter efficacement contre les causes exogènes qui rendent complexes la surveillance des forêts et contribuent à entretenir les menaces sécuritaires sur leur territoire. Il s'agira de renforcer son implication dans la lutte contre les trafics transfrontaliers et la gestion de la question de l'immigration sous régionale.

Ces pays doivent mener une lutte dans le cadre de la coopération internationale, contre les trafics de tous genres réalisés ou transitant dans les espaces protégés. En effet, le financement des activités des Groupes armés ou terroristes repose en grande partie sur l'exploitation des ressources naturelles dans les zones où ils sont installés. Une action coordonnée des différents états sur les trafics permettra de couper une partie des sources de financement de ces « ingénieurs de l'insécurité », ce qui réduira leur capacité de nuisance et les affaiblira, permettant par la même occasion aux Forces de Défense et de Sécurité de les neutraliser. Il revient aux Etats africains de poursuivre et de formaliser une coopération franche principalement axée sur l'échange de renseignements et des actions conjointes transfrontalières. A l'instar de la Convention de Palerme sur la criminalité transnationale organisée ou la West African Coast Initiative (WACI)⁷⁰ qui est une initiative spécifique créée en 2009, en appui au Plan régional d'action de la CEDEAO. Il s'agit d'un projet pilote visant à lutter contre le trafic de drogues et le crime organisé dans les pays en transition post-conflit avec comme volet principal, la mise en place d'Unités de lutte contre la criminalité transnationale (UCT⁷¹). L'action de ces UCT

⁶⁹Créée par décret N° 2008-137 du 14 Avril 2008, la société de développement touristique de la région des Lacs (au centre du pays, en abrégé SODERTOUR-LACS, a pour objet d'assurer toutes prestations relatives à la promotion et au développement du tourisme. En particulier, cette société d'Etat exploite tous complexes hôteliers et sites touristiques situés dans la région des Lacs ainsi que toutes autres infrastructures en relation avec l'objet de la société qui pourraient lui être confiées par l'Etat. Cette société d'Etat se doit également de créer, d'aménager et d'exploiter des complexes hôteliers et des sites touristiques en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, confiés sur une base contractuelle par l'Etat ou d'autres personnes morales ou privées. <http://www.sodertour.ci/mobile/Presentation.php> consulté le 28/02/21 à 00h06.

⁷⁰ La WACI est un dispositif d'assistance technique s'inscrivant dans le cadre des Programmes nationaux intégrés, dans chacun des quatre pays bénéficiaires.

⁷¹ Les UCT sont des unités inter-agences chargées du renseignement opérationnel, de la collecte et l'analyse des informations dans les affaires criminelles.

produit de bons résultats⁷² et il est souhaitable que la Côte d'Ivoire et ses pairs de la sous-région renforcent cette coopération qui se trouve être un outil d'intégration sous régionale.

La Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)⁷³ pourrait jouer le même rôle et peut-être même plus : Volonté exprimée par les Chefs d'Etats de la sous-région à Yaoundé le 17 mars 1999⁷⁴ et élaboré par la Conférence des ministres en charge des forêts d'Afrique centrale, le Plan de Convergence est adopté en 2005, au cours du deuxième sommet des Chefs d'Etats, révisé et adopté dans sa deuxième version en juillet 2014. Il se décline en six axes prioritaires d'interventions à savoir : l'harmonisation des politiques forestières et environnementales ; la gestion et valorisation durables des ressources forestières ; la conservation et utilisation durables de la diversité biologique ; la lutte contre les effets du changement climatique et la désertification, le développement socio-économique et participation multi-acteurs ; les financements durables.⁷⁵ Conformément aux dispositions de son Traité Constitutif⁷⁶, notamment en son article 5, la COMIFAC est chargée de l'orientation, de l'harmonisation et du suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique Centrale. Elle doit à ce titre: Assurer l'harmonisation des politiques forestières et la mise en place des instruments d'aménagement dans ses États membres; inciter les gouvernements des pays membres à la création de nouvelles aires protégées, l'élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées; contribuer à l'accélération du processus de création des aires protégées transfrontalières tout en renforçant la gestion des aires protégées existantes; faciliter la mise en place des actions concertées en vue d'éradiquer le braconnage et toute autre exploitation non durable des ressources forestières dans la sous-région ; faciliter la mise en place dans chaque État, des mécanismes durables de financement du développement du secteur forestier; faciliter le développement d'une fiscalité forestière adéquate dans ses États membres; favoriser le renforcement des actions visant à accroître la participation des populations rurales dans la planification et la gestion des écosystèmes; promouvoir et accélérer le processus d'industrialisation du secteur forestier; favoriser la promotion d'une plus grande implication des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers; promouvoir l'organisation des fora nationaux et sous régionaux d'échanges d'expériences; favoriser la mise en place des réseaux liant les institutions pertinentes de recherche et de développement forestier; renforcer la coordination ainsi que la

⁷² 600 kg d'ivoires d'éléphant et 600 kg d'écaillés de pangolin, d'une valeur estimée à environ 500 millions de FCFA, ont été saisis à Abidjan par l'Unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée (UCT) et le Ministère des Eaux et Forêts, avec l'assistance d'EAGLE network. Cette saisie est le fruit d'une collaboration entre les forces de l'ordre ivoiriennes et américaines, à travers l'opération « Stop à l'ivoire en Côte d'Ivoire » entamée le 18 janvier 2018. Source : Revue Eaux et Forêts, n°2 Février 2018.

⁷³ La base légale de la COMIFAC fut posée le 17 mars 1999 par la signature de la Déclaration de Yaoundé, faite à l'issue du Sommet des Chefs d'Etats du Cameroun, du Congo, du Gabon, de Guinée équatoriale, de la Centrafrique et du Tchad. Cette déclaration reconnaît que la protection des écosystèmes forestiers du bassin du Congo fait partie intégrante du processus de développement et réaffirme l'engagement des signataires à travailler en collaboration pour promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo, voir <https://pfbc-cbfp.org/comifac.html>, consulté le 12/10/2023 à 12 heures 36 minutes.

⁷⁴ Sur la base de la Déclaration de Yaoundé pour une dynamique régionale de conserver et de gérer durablement les écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, l'Assemblée générale des Nations Unies, en vertu de la Résolution 54/214 du 1^{er} février 2000, a invité et encouragé la Communauté internationale à fournir un appui financier et technique aux pays d'Afrique Centrale dans la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers ; voir <https://www.comifac.org/a-propos/que-faisons-nous>, consulté le 12/10/2023 à 12 heures 44 minutes.

⁷⁵ Idem.

⁷⁶ Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), signé le 05 février 2005 par les Chefs d'Etat de la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC). Il serait indiqué de relever que par décision n°31/CEEAC/CCEG/XIII/07 du 30 octobre 2007, la Conférence des Chefs d'Etat d'Afrique Centrale a accordé à la COMIFAC, le statut d'organisme spécialisé de la CEEAC, en charge des forêts et de l'environnement.

coopération entre toutes les organisations nationales et internationales impliquées dans les actions de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers.⁷⁷

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire doivent traiter les questions d'immigration clandestine et des infiltrés étrangers avec fermeté, en collaboration avec les pays voisins dont les ressortissants sont impliqués. L'Etat Ivoirien pourrait par exemple, rapidement mettre en place le comité mixte de coordination et de suivi du plan d'évacuation⁷⁸ créé sur recommandation expresse le 31 juillet 2014 à Ouagadougou lors du 4e sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé⁷⁹. La mise en place de cette structure permettra le début effectif des opérations de déguerpissement. Cependant, il faudrait organiser en collaboration avec les différents pays concernés et les organisations non- gouvernementales, le retour de ces populations vers leur pays d'origine. Certes, ce rapatriement devra se faire dans le strict respect des conventions internationales liées aux personnes déplacées. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Un pécule attractif d'incitation au départ pourrait être proposé à ces « infiltrés ». De plus, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la coopération bilatérale avec les pays voisins, doivent lutter contre la pauvreté dans ceux-ci en finançant des projets relatifs à l'irrigation, d'autonomisation des femmes et d'autres projets sociaux à impact rapide pour créer des conditions favorables dans les régions les plus défavorisées d'où proviennent ces populations ; il s'agit d'endiguer le phénomène d'immigration en direction du Cameroun et de la Côte d'Ivoire.

Ces solutions proposées en sus, consistant à freiner les trafics et mouvements de populations transnationaux, permettront de limiter la pression anthropique sur les forêts camerounaises et ivoiriennes. Néanmoins des mécanismes de veille et de prévention devront accompagner l'implémentation de ces solutions. Le règlement durable du phénomène d'anthropisation des forêts et des menaces sécuritaires qui en découlent passe nécessairement par la mise en place de mécanismes de prévention afin de permettre à ces pays d'anticiper sur les éventuels problèmes futurs et de mieux préparer ses décisions. Ces mécanismes pourraient être mis en œuvre à travers un système d'anticipation stratégique sous régional concernant les forêts et à travers la coopération et la coordination dans la lutte contre le terrorisme. La mise en place d'une structure sous régionale de veille et d'anticipation stratégique permettra au Cameroun et à la Côte d'Ivoire et aux pays partenaires, d'avoir une meilleure connaissance des activités dans les forêts et les phénomènes transnationaux. Cette structure sera chargée de l'identification des incidents au plan sous régional qui pourraient devenir des facteurs préjudiciables aux aires protégées à moyen et long terme, mais aussi à court terme des éléments d'appréciation au profit des décideurs politiques afin de préparer et d'orienter les actions opérationnelles de surveillance des forêts. Elle sera constituée, selon le modèle du Système continental d'alerte rapide (SCAR)⁸⁰ qui constitue l'un des cinq piliers de l'Architecture africaine de paix et de sécurité

⁷⁷ <https://www.comifac.org/a-propos/que-faisons/missions>, consulté le 12/10/2023 à 12 heures 45 minutes.

⁷⁸Ce comité était prédestiné à garantir une appropriation de l'opération d'évacuation par les parties prenantes et à assurer une exécution conjointe d'un plan d'évacuation estimé à un peu plus d'un milliard de francs CFA, mais jusqu'à ce jour, n'est pas encore mis en place.

⁷⁹Le traité d'amitié ivoiro-burkinabé un cadre permanent d'échange et de concertation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina-Faso qui a pour buts de mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité des deux pays ; Consolider les relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines d'intérêt commun notamment culturel et artistique ; Stimuler le processus d'intégration sous régionale ; Promouvoir le bien-être des peuples burkinabè et ivoirien.

⁸⁰Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS) prévoit la mise en place d'un Système continental d'alerte rapide. L'objectif du Système continental d'alerte rapide est de donner des conseils, en temps opportun, sur les conflits potentiels et les menaces à la paix et à la sécurité en Afrique aux décideurs de l'UA. Le système continental d'alerte rapide se compose : d'un centre d'observation et de contrôle dénommé « Salle de Veille », situé à la Division de Gestion des Conflits de l'Union africaine, et des unités d'observation et de contrôle

(AAPS), d'un centre de veille stratégique chargée de compiler les différentes informations provenant des différents espaces protégés. A ce centre de veille sera associé un centre d'analyse et d'anticipation stratégique, chargé de proposer des options aux décideurs face à des crises potentielles actuelles ou qui pourraient advenir. L'action de cette structure sera réalisée dans le cadre de la coopération sous régionale, à travers le réseau des espaces protégés. L'appui en termes de soutien matériel et technologique des partenaires techniques internationaux pourraient accroître les performances de cet outil d'aide à la décision stratégique, dont l'action permettra aux différentes unités de surveillance forestière d'avoir des directives stratégiques claires et cohérentes conformes à l'évolution des menaces sécuritaires dans la sous-région. Seulement la menace représentée par le terrorisme, mérite une action particulière internationale coordonnée.

La lutte contre le terrorisme constitue une gageure tant dans la préservation de la sécurité nationale au Cameroun et en Côte d'ivoire, mais aussi dans la protection des forêts, car ceux-ci suscitent la convoitise des groupes terroristes. La Côte d'ivoire dans le cadre de la coopération internationale doit sanctuariser ses espaces protégés afin qu'ils ne deviennent des zones refuges pour les terroristes. La lutte contre le terrorisme doit donc être l'affaire de tous et non des seuls pays africains actuellement en proie à ce fléau. Les Etats dits « côtiers », constituant des cibles potentielles des terroristes, doivent davantage s'impliquer dans cette lutte auprès des pays sahéliens en apportant leur un appui opérationnel. A ce titre, tout en poursuivant les manœuvres conjointes qui se déroulent sur le terrain au Nord du pays, et de la parfaite coopération en termes de renseignements, la Côte d'ivoire devrait accélérer la mise en place de l'académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT)⁸¹. Cette académie, fruit de la coopération entre la Côte d'ivoire et la France⁸², doit urgemment mettre à disposition des années ouest-africaines les modules de formations des unités tactiques dans le cadre du contre-terrorisme. Ce renforcement de la capacité opérationnelle des unités engagées dans la lutte contre le terrorisme contribuera à apporter une réponse ferme et collective des Etats car, tous seront préparés et entraînés à faire face à cette menace terroriste. /-

Bibliographie

Ouvrages spécialisés

Balongelwa C.W. (2013) : patrimoine culturel et conflits armés, Harmattan, Paris, 185 P.

Buzan B. (1991): People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the post-cold war era, Longman, 2ème édition, Londres, 318 P.

des Mécanismes régionaux pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, qui doivent être directement reliés à la Salle de Veille.

⁸¹ Le 30 novembre 2017, en marge du sommet UA-UE à Abidjan, les présidents ivoiriens et français ont officialisé leur volonté commune de créer un centre régional dédié à la lutte contre le terrorisme afin de répondre à la volonté de nombreux pays d'Afrique de développer et partager leurs capacités de lutte antiterroriste. L'académie sera articulée autour de 3 piliers complémentaires : Une école des cadres dédiée aux acteurs de la lutte contre le terrorisme en situation de responsabilité et issus des différents ministères de la justice, de l'intérieur et des forces armées.

L'ambition est de favoriser la prise en compte globale du terrorisme, depuis le renseignement jusqu'au traitement judiciaire en passant par l'action des forces spécialisées. Accueillant des cadres d'horizons variés, ces formations doivent favoriser les échanges de bonne pratique, la connaissance mutuelle entre acteurs comme le développement de synergies locales et régionales, propice à une interopérabilité des modes d'action.

⁸²<https://ci.aMbafrance.ora/Presentation-de-l-Academie> consultée le 20/04/21 à 19h43

Couteau-Begarie H. (2002) : *Traité de stratégie*, Economica, Institut de Stratégie Comparée, 1200p.

Lauginie F. (2007) : *Conservation de la Nature et aires protégées en Côte d'Ivoire*, CEDA, Abidjan, 668p.

Minassian G. (2011) : *Zones grises : quand les Etats perdent le contrôle*, Editions Autrement, Paris, 201p.

Motte M. (2018) : *La mesure de la force*, Tallandier, Paris, 415p.

Trager F.N., Simone F.L. (1973): *An Introduction to Study of National Security*, National Security and American Society, University Press of Kansas, Lawrence, 236p.

Vigarie A. (1990) : *Géostratégie des Océans*, Paradigme, Paris, 432p.

Articles, Rapports et Mémoires

Balzacq T. (2003-2004) : *Qu'est-ce que la sécurité nationale ? La revue internationale et stratégique*, numéro 52, pp.33-50.

Bomba C.M. (1996) : *Rapport national du Cameroun, Droit, forêts et développement durable*, Actes des 1ères journées scientifiques du Réseau Droit de l'environnement de l'AUPLF-UREF, colloque de Limoges, France, 7-8 novembre 1994, Bruylant, pp.115-135.

Chatenet A. (2008-2009) : *Forêts et droit international : Les aspects juridiques de la protection internationale des forêts*, Université Jean Moulin, Lyon, Mémoire Master 2 recherche, 103p.

Commission Européenne (2017) : *Etude des interactions entre sécurité et conservation de la vie sauvage en Afrique subsaharienne-Synthèse*.

Djame F.N. (2018) : *Eléments d'introduction au droit forestier camerounais*, chapitre 21, *Droit et politique de l'environnement*, Olivier C., Ruppel et Kam Yogo E.D. (dir), presses de l'UCAC, pp.337-355.

Djame F.N. (2020) : *Réflexions sur le droit de la propriété forestière au Cameroun*, *Revue ivoirienne de gouvernance et d'études stratégiques*, n°9, juin 2020, pp106-124.

Doumbe Bile S. (2004) : *Le droit forestier en Afrique centrale et occidentale : Analyse comparée*, Publication de la FAO.

FAO (2005) : *Situation des forêts du monde*, 118p.

Kadet B.G. (2015) : *L'Ouest forestier ivoirien : enjeux et problèmes d'une zone grise*, *Les cahiers d'Outre-mer*, PP.437-458.

Kouacou A. P. R. (2013-2014) : *Caractéristiques physiques et sociologiques des zones criminogènes dans la commune d'Abobo* ; Université Alassane Ouattara, Mémoire de Master, 106p.

Kouakou A.P. (2018) : *La gouvernance locale dans la lutte contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire*, *Regard Jeune, Analyses politiques sur la Côte d'ivoire*, Friedrich-Ebert-Stiftung, pp.4-11.

Williams W. (2020) : Rapport d'analyse n°8, Frontières en évolution : La crise des déplacements de population en Afrique et ses conséquences sur la sécurité, Centre d'Etudes stratégiques de l'Afrique.

Implication de l'humanitaire dans la gouvernance scolaire au Cameroun : analyse critique du système d'éducation secondaire à l'extrême Nord

Reine Blanche Nsoli Ekango

nsolireine@gmail.com

Institut de Relations Internationales du Cameroun (IRIC)

Résumé

Le présent article est une réflexion sur le système de gouvernance modelé autour du développement durable en rapport avec l'éducation. Il pose un problème de faible prise en compte de l'humanitaire dans la gouvernance scolaire de l'éducation secondaire en Afrique particulièrement dans l'Extrême Nord Cameroun et l'impératif de promouvoir l'éducation. L'étude parvient au résultat selon lequel les deux précédentes variables opposées stipulent un contre-pied. Cependant, l'objectif est de montrer qu'il est urgent de penser à des stratégies qui puissent concilier les actions de l'humanitaire avec celles de l'Etat au travers du développement durable. L'analyse critique de l'implication de l'humanitaire dans la gouvernance scolaire passe par une grille de lecture de l'implication de l'humanitaire agrégée par l'approche de développement.

Mots-clés : Gouvernance scolaire, Développement durable, Action Humanitaire, Éducation, Croissance économique

Abstract

This article is a reflection on the governance system modeled around a sustainable development in relation to education. It poses a problem of low taking into account humanitarian in school governance in the far north region of Cameroon and the imperative of the promotion of education. This study achieves the result that two previous opposing variables stipulate a counter position. However, the objective is to reconcile the actions of humanitarian with those of the state through sustainable development. The critical analysis of the policies of the involvement of these humanitarian in the education system goes through a reading grid of the humanitarian's action aggregated by the development approach.

Keywords: School Governance, Sustainable Development, Humanitarian Action, Education, Economic Growth

Introduction

Les questions relatives en matière de gouvernance sont très peu abordées dans de nombreux exposés relatant l'évolution de ce concept. Elles deviennent de plus en plus récentes aux cours de ces récentes années, donnant ainsi corps à la gouvernance publique qui conjugue un intérêt à l'égard de la gouvernance scolaire entreprise par l'humanitaire concernant le secteur éducatif. Ainsi, la gouvernance désigne d'après les auteurs Bovaird et Loeffler, « les façons dont les parties intéressées interagissent mutuellement afin d'influencer les issues des politiques publiques » (Bovaird & Loeffler 2003). De ce fait, la stabilité de la gouvernance dans le secteur de l'éducation est une preuve de caractéristique de la coopération pour le développement et un véritable intérêt pour la gestion du développement et la réforme des états africains. D'après le conseil d'Europe, *initier une stratégie pour gouverner, consiste en la promotion d'une bonne gouvernance au sein des états membres par l'entremise des pouvoirs locaux qui s'inscrit dans une perspective de gouvernance locale et faisant partie des outils qui peuvent aider les pouvoirs locaux dans le développement d'une nouvelle gouvernance* (Maitre 2010).

La bonne gouvernance figure au cœur des politiques publiques en matière d'éducation promues par l'humanitaire. C'est un concept aux normes qui font référence aux règles de gouvernance et qui incluent la légitimité du gouvernement par la souveraineté du peuple et la reconnaissance internationale. Elle représente des pré-requis d'une véritable transformation des pays en

développement notamment le Cameroun et plus précisément, l'Extrême Nord. Dans certains textes adoptés par l'Union africaine, y figurent les principes de la bonne gouvernance mis en exergue tels que l'adoption de la Stratégie Continentale de l'Education 2016-2025 (CESA 16-25). Cette Stratégie entre dans le cadre décennal de l'Agenda 2063 au regard des enjeux de l'éducation pour réaliser des performances meilleures dans l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) (CESA 16-25 2006), la Convention de l'UA, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en 2007. Mieux, l'organisation panafricaine a fait de la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit une des aspirations de son agenda 2063 pour la transformation de l'Afrique (Mogoum 2016) en général et de l'Extrême Nord en particulier. C'est dire que dans le contexte africain comme ailleurs, la bonne gouvernance est perçue comme l'un des facteurs de développement durable. Elle explique pourquoi les bonnes performances économiques de certains pays africains tardent ces dernières années à être suivies par l'amélioration des conditions de vie des populations⁸³. En effet, en tant qu'objectif global, le développement intègre une dimension économique, une dimension sociale et politique. Dans la dimension politique, la bonne gouvernance permet un usage efficient et efficace du potentiel et des ressources dont dispose chaque pays pour son développement. Elle comprend : la transparence, la participation, la responsabilité, la gestion efficace, l'équité, l'état de droit comme principes essentiels. Loin d'être un modèle pour les pays africains, la bonne gouvernance demeure une nécessité au regard des multiples rapports faisant état de ce qu'elle ne serait pas toujours la valeur, la mieux partagée sur le continent (Maitre 2010). C'est un cadre légal appropriée pour la garantie d'un état de droit et dont l'un de ses éléments consiste à permettre aux citoyens de participer au processus de prise de décision à tous les niveaux de l'état et sur la base pluraliste, politique et social. Ces éléments sont ainsi associés à d'énormes défis du développement durable. L'émergence de la gouvernance comme concept clé du domaine public, a fait d'une attention croissante en Afrique de la part des institutions étatiques et son importance s'est améliorée dans le développement économique (Maitre 2010). Selon la Banque Africaine de Développement (BAD), l'importance de la gouvernance pour le développement en Afrique est liée à la création des conditions socioéconomiques de base pour la croissance des économies africaines et les piliers de développement durable. La bonne gouvernance en Afrique se réfère au potentiel pour le développement des défis démocratiques et constitue un facteur fondamental du renouveau africain, à la consolidation des réformes de la marche et à la priorisation de la prestation des services sociaux aux africains pauvres.

La gouvernance scolaire se définit comme étant un palier local où les membres notamment la direction d'établissement, ont la possibilité d'échanger, d'orienter et de prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l'ensemble des élèves de l'établissement, et ce, en vue d'assurer leur réussite éducative. C'est une instance qui vise à rapprocher la prise de décision le plus près possible des élèves et du personnel directement impliqué auprès d'eux, notamment dans leur meilleur intérêt. La gouvernance scolaire comporte un centre de service scolaire notamment, le conseil d'administration⁸⁴, le comité de parents et le conseil d'établissement. Elle se caractérise par le modèle des conseils d'administration composé de personnes compétentes aux profils variés, légitimes et reconnues par leur milieu. Ce centre est formé des membres du personnel, de la formation obligatoire pour tous les membres des conseils d'administration des centres de

⁸³ Les questions de bonne gouvernance dans les politiques publiques constituent une ressource importante pour la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et pour l'engagement de l'agenda 2063. L'on peut recourir au document d'AF Cop Communauté africaine de pratiques, recueil d'études de cas sur La gouvernance et le développement socioéconomique, Harare, 2017.

⁸⁴ D'après le Gouvernement du Québec, Le conseil d'administration est « l'ensemble des acteurs scolaires qui détiennent des fonctions et pouvoir permettant aux établissements d'enseignement d'avoir des leviers nécessaires pour répondre aux besoins de tous les élèves » (Gouvernement du Québec 2024).

services scolaires et des conseils d'établissement, du comité d'engagement pour la réussite des élèves dans chaque centre de service scolaire, du mandat de comité de parents bonifié. Ainsi, tous sont tournés vers la valorisation de l'éducation et le rôle essentiel du parent dans le parcours éducatif de son enfant et de nouveaux pouvoirs aux conseils d'établissement dont le pouvoir d'initiative sur des sujets qui concernent directement le fonctionnement de l'école, des parents et des élèves. La gouvernance scolaire se gère par conseil d'administration qui est chargée d'administrer les affaires scolaires dans le but d'assurer une gestion saine des fonds publics, et bien évidemment, en veillant de sorte que ses établissements bénéficient des conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative. En tant qu'instance collaboratrice essentielle à la vie scolaire et à la réussite éducative des élèves, la gouvernance scolaire, à travers le conseil des parents, exerce des fonctions dans un esprit de partenariat et le secteur scolaire. Cela permet d'informer le conseil d'administration des besoins des parents⁸⁵.

En référence à l'ensemble des considérations précédentes, la gouvernance scolaire, objet du présent travail, se présente comme une façon efficace, voire, moderne. Elle permet de prendre ensemble des décisions importantes qui permettent d'assurer la réussite des élèves partout. C'est le cas d'exemple de la prise de décision par la planification et la gestion de l'éducation fondées sur la bonne gouvernance qui permet de protéger le système éducatif des fléaux sociaux et des mauvaises pratiques⁸⁶, etc. Mais que recouvre, de manière plus spécifique, la notion de l'humanitaire ?

Contribution de l'humanitaire dans le système d'éducation secondaire à l'Extrême-Nord comme incidence positive

L'humanitaire se définit selon le dictionnaire Larousse français, comme une voie de communication destinée à l'acheminement de l'aide humanitaire dans une région sinistrée ou en proie à une guerre⁸⁷. Comprendre le contexte de l'humanitaire, c'est savoir dans quel cadre ce phénomène se rattache. Toute assistance envers un groupe de personnes vulnérables est mise en œuvre en effet soit à une catastrophe naturelle ou en réponse à une catastrophe d'origine anthropique. Le contexte de l'humanitaire peut s'inscrire dans une vision d'urgence, de réhabilitation, de développement ou plus, de contribution. En dehors des contextes d'urgence, l'humanitaire peut aussi prendre place dans une optique de lutte contre la pauvreté. Cependant, le contexte approprié dans le cadre de ce travail est celui du développement et donc, la gouvernance dans le système éducatif. Toutefois, dans le système éducatif secondaire, l'humanitaire joue un rôle important dans l'amélioration de l'éducation.

⁸⁵ Un projet de loi n°40 modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique et édictant la Loi sur l'institut national d'excellence en éducation a été présenté à l'Assemblée nationale dans le but d'améliorer la prise de décision, de profiter de données plus accessibles et fiables ainsi que de créer un institut national d'excellence en éducation. In Gouvernance scolaire, Réforme de la gouvernance scolaire, <https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire>, consulté le 11 juillet 2024 à 13h40.

⁸⁶ La gouvernance scolaire a été établie par une série de Conventions de l'UNO, allant de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) à la Convention sur les Droits de l'Enfant (1989) qui a obtenu le statut de loi internationale en 1990. In Dieumerci Aksanti Cirhibuka, « La gouvernance scolaire face au droit des enfants à l'éducation en RDC : méandre, défis, enjeux et perspectives », www.amazone.es, consulté le 21 juillet 2024 à 07h16.

⁸⁷ Le sens de l'humanitaire ici est celui qui vise à améliorer la condition des hommes. L'*Humanitaire* a pris depuis quelques années le sens spécial de « qui concerne les secours d'urgence aux populations en danger » : *organisations humanitaires*, Larousse, Humanitaire, <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humanitaire/40620>, consulté le 11 juillet 2024 à 15h00.

Rôle de l'humanitaire dans l'amélioration du système d'éducation secondaire

Les missions de l'humanitaire dans le secteur éducatif se conjuguent et s'imbriquent d'autant plus que l'État bénéficiant de l'aide au développement exprime progressivement sa volonté d'assumer sa souveraineté en matière d'actions conduites sur son territoire (Mattei & Troit 2016). Cette volonté de souveraineté ne lui étant pas propre, l'action de l'humanitaire dans le paysage humanitaire est, au fil du temps, considérée comme une solution durable dans l'Extrême Nord. Là, il s'agit donc d'une autonomie ayant capacité à se gouverner soi-même. Aussi, étant dans le rang de ce qui est appelé la « *société civile locale* », l'humanitaire revêt un caractère imprécis et flou dans son action (Young 1994). Ce terme apparaît dans les années 1970 comme un « *instrument d'analyse du développement politique des pays du Sud* » (Planche 2007 : 13). Ainsi, très hétérogène, l'humanitaire monte en puissance. L'humanitaire se révélerait comme étant un acteur de gouvernance dans le système éducatif au secondaire. Cette montée en puissance est combinée à la forte demande sociale de participation aux affaires publiques et à la gestion des biens communs et des revendications. Ces observations renvoient à l'idée d'une « bonne gouvernance » et seraient donc selon Jean-François Mattei, des indicateurs de « mesure » de cette transition en marche à l'Extrême Nord, transition qu'il conviendrait d'analyser de façon approfondie. La « bonne gouvernance » : un idéal commun à l'hétérogénéité de la société civile locale. Les ONG internationales peuvent être répertoriées dont la plateforme des ONG européennes regroupe une partie des collectifs d'acteurs (Ba Gning et al. 2017 : 5).

Le champ d'action des projets de développement est généralement plus large, puisqu'il s'agit de se concentrer sur les causes qui empêchent le développement économique et social d'un groupe de population (Guillaud 2022). Ainsi, pas de guerre, ni de catastrophe naturelle, puisque ces projets de développement nécessitent un contexte stable. Et c'est pourquoi on parle davantage d'aide au développement. Cet aide s'inscrit dans un cadre temporel bien plus long que les projets d'urgence car, peuvent s'étendre sur une à trois années. Cependant, entre les situations d'urgence et de développement, il existe l'étape de réhabilitation qui est une situation qui prévaut à la sortie d'une crise d'urgence, sans pour autant que les conditions de vie générales aient retrouvé leur état d'avant la survenance de la crise. Ainsi, le but est donc de permettre aux populations concernées de retrouver le niveau de développement qui existait avant la crise. Il s'agit le plus souvent d'activités de reconstruction ou encore de réduction des risques par la mise en place de campagnes de sensibilisation et d'éducation sur la gestion des catastrophes⁸⁸. Divers stratégies mises en place ont accéléré le processus de développement. Des études portant sur l'humanitaire et sur ses dynamiques sont en germe. Ces dynamismes expriment une volonté croissante d'autonomisation et de prise en main de son destin à travers de la population et des OSC nationales et locales (Ryfman 2004 : 28).

Au Cameroun, comprendre la transition humanitaire repose sur une meilleure connaissance de l'histoire, des aspirations des pratiques et du fonctionnement de l'humanitaire qui soit une partie prenante et donc, la société civile montée en puissance depuis plus d'une décennie. Cette composante de l'humanitaire fait irruption de nos jours dans le champ de l'action sociale en revendiquant sa place dans la gestion des affaires publiques en exigeant des comptes aux dirigeants. Elle fait appel à la citoyenneté et à la prise en main des affaires du pays par le peuple

⁸⁸ De plus en plus de projets humanitaires d'urgence sont élaborés en intégrant des outils d'aide au développement, seulement avec un seul et même but : alléger les souffrances des populations, sauver des vies en cherchant à rétablir la dignité humaine. L'humanitaire intègre également des principes (qui ne seront pas évoqués dans le contexte de ce travail) et d'un véritable code éthique réglementant sa mise en œuvre, <https://cdb-humanitaire.fr/quest-ce-que-lhumanitaire>, consulté le 12 juillet 2024 à 23h00.

et donc fait appel à la bonne gouvernance en évoluant dans un secteur en mutation constante et dont la compréhension nécessite un travail approfondi (Sadio Ba Gning & al 2017). Au fil des études publiées, il en ressort que l'humanitaire œuvrant en Afrique et particulièrement au Cameroun devrait dans son action, mettre un accent sur la prévention des crises humanitaires à travers des actions de développement plutôt que d'attendre qu'elle survienne pour agir dans l'urgence⁸⁹. C'est ainsi que l'humanitaire fait l'objet de notre étude et plus précisément dans la région de l'Extrême-Nord.

Dans cette dynamique, la gouvernance publique doit être prise en considération. C'est certainement à ce titre que sera pensée la gouvernance scolaire par l'humanitaire. Pourtant, il s'agit d'un idéal dont la complexité est perceptible compte tenu des œuvres effectuées dans le système éducatif. Ce qui va justifier cette analyse.

Essor de la gouvernance scolaire en contexte de crise

En tout état de cause, la forte pression du développement dans le système de l'éducation formalisée par la gouvernance de l'humanitaire, témoigne d'une crise certaine. En effet, la région de l'extrême Nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, est soumise aux incursions de Boko Haram. Ces derniers sèment la terreur à travers d'incessantes attaques souvent menées par de petits groupes lourdement armés circulant en moto (avec 3 ou 4 passagers par moto), qui sont venues semer la panique dans les villages depuis la deuxième moitié de l'année 2014. Des milliers de personnes de la région ont dû fuir, auxquels s'ajoutent les réfugiés en provenance du Nigéria. Un rapport du Comité Diocésain de Développement (CDD) du diocèse de Maroua affirme sur les exactions de Boko Haram dans le nord du Cameroun : « *La fin de la saison des pluies, favorisant les déplacements par les pistes de brousse, n'a fait qu'augmenter le phénomène rendant la tâche de l'armée encore plus ardue. L'axe Mora-Kousseri d'environ 200 km, est devenu totalement impraticable suite à de nombreux actes de brigandages ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de civils et de militaires camerounais* » (CDD 2015). Ces incursions de Boko Haram ont toutefois induit des conséquences néfastes non seulement sur l'économie de la région mais aussi sur le climat éducatif. Celles-ci sont aujourd'hui perçues comme l'une des explications de nombres de crimes observés et la crise provoquée par Boko Haram devenue régionale, même si certains auteurs en font le démenti.

Toujours est-il que le climat d'insécurité lié aux nombreuses exactions du groupe Boko Haram traduit par le conflit, a conduit à la fermeture des frontières avec le Nigéria par les autorités. Cela a littéralement asphyxié l'économie déjà très faible de la région avec une hausse des prix des produits habituellement importés du Nigéria, des champs incendiés, de nombreux villages aux terres cultivables désertés (CCFP-Terre Solidaire 2021). Cette crise a un impact considérable sur le système de l'éducation. Dès lors, des stratégies de prévention sont pensées sous l'empire de l'éthique éducatif à travers l'humanitaire qui va se mobiliser pour leur venir en aide.

⁸⁹Le rapport publié par la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR) fait une lecture critique de la mise en œuvre de l'assistance humanitaire en Afrique. Ceci se réfère dans le document de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, (2009) : « État des lieux et recommandations. Faim, catastrophes, espoir : repenser l'action humanitaire en Afrique », Rapport d'étude, <http://w3.ifrc.org/meetings/statutory/ga/ga09/Reports/177700-BiA-Report-FR-LR.pdf>.

À la lumière des travaux de Mattei (Mattei 2014), et partant du constat qu'il existe dans le paysage de l'humanitaire à l'Extrême Nord, les prémisses d'un profond changement qu'il convienne d'interroger pour trois raisons : le champ d'action de l'humanitaire s'est élargi depuis plus de 20 ans à ce jour à celui du social, en réflexion sur le chemin de la gouvernance scolaire. S'inscrire dans un développement durable tout en pensant au développement du secteur éducatif, tend à ce que le secteur éducatif propre à l'humanitaire et celui de l'action sociale se rejoignent. Notre recherche vise non seulement le secteur de l'éducation mais surtout à comprendre comment l'humanitaire se représente dans la gouvernance scolaire, un principe qui semble pourtant être contrarié.

À tout égard et à regard de la « *connaissance cumulative* » (Grosser 1999 : 21), il apparaît que de nombreux travaux en rapport avec cette thématique existent. Ils abordent en général la gouvernance scolaire sous un double visage d'opportunité et d'utopie. Mais d'autres restent plutôt centristes et ne reviennent pas sur la perception dualiste de la gouvernance scolaire. C'est dans cet ordre d'idées que seront interpellés les humanistes à se poser, à son sujet, « *les bonnes questions* » (Christophe 2023). Quelle est l'incidence de l'humanitaire dans la politique scolaire du secteur éducatif secondaire au Cameroun ? A cette question, se suscitent deux autres à savoir : quels sont les mécanismes par lesquels l'humanitaire intervient dans l'élaboration des politiques scolaires du secondaire ? Quels sont les effets de l'humanitaire dans l'opérationnalisation de la politique scolaire au secondaire ? L'hypothèse renvoie à ce que l'humanitaire a une incidence mitigée dans la politique scolaire au secondaire au Cameroun. De ce fait, il existe des mécanismes tels que « l'éducation en situation d'urgence », l'émergence et le soutien de la radio communautaire liée aux enjeux de démocratisation et de remodelage des rapports entre l'Etat et l'humanitaire (Njepang 2012), les sensibilisations et les formations, l'action publique « par le bas » pour les communautés périphériques (Simonin 2002) dont les résultats sont significatifs malgré les difficultés rencontrées. Et quant aux effets, les effets sont positifs en ce sens que l'humanitaire crée des écoles, assure certaines formes de relais dans les camps des réfugiés, propose des enseignants, met en place des outils pour assurer une continuité pédagogique (Bèché 2020 : 762) dont les acteurs de l'aide devront convaincre les autorités et de déterminer l'option simple et accessible⁹⁰. Les difficultés quotidiennes de l'action humanitaire fragilisent les résultats de cette gouvernance scolaire.

Cette question prend en compte le cadre normatif, le mécanisme d'élaboration du programme et des manuels scolaires de l'éducation secondaire, de l'opérationnalisation de l'Etat dans la mise à disposition des personnels de l'éducation secondaire. De même, les mutations en cours insufflées par les injonctions liées à l'autofinancement de l'humanitaire et à la gouvernance scolaire sont également prise en compte en vue de l'accès à l'autonomie. Ainsi, pour répondre à cette question de recherche, il est question de mobiliser sur le plan méthodologique, les données d'une enquête nationale réalisée durant six mois. L'étude s'appuie sur un dispositif ethnographique de recueil de données qualitatives au sein de l'établissement d'attache nommé « gouvernance scolaire », et plus précisément auprès des élèves des classes de second cycle, notamment les terminales et des enseignants des disciplines confondues. Il s'agit de données issues de 100 entretiens directs, d'observation ethnographiques in situ et de discussions informelles avec les membres du bureau de l'établissement, les inspecteurs pédagogiques et coordonnateurs régionaux, des responsables de l'Hôpital de la Fondation Suisse basée à Pette, le curé de la Paroisse de Pette (Maroua), des élus locaux, du personnel technique et élèves de

⁹⁰ Le Ministère de l'Education secondaire avait recours à la télévision ou à la radio pour de l'aide aux élèves afin de réviser pendant les trois dernières semaines avant leurs examens. Cité de l'article de Lefort-Rieu & Ngodji (2023) : « Aide internationale et gouvernance éducatives en situation de pandémie : la Covid-19 au Cameroun » Cahiers d'études africaines, 250p, pp.334-302, www.hal.science, consulté le 17 aout 2024 à 17 H36.

la région, etc. Plus précisément, une enquête de terrain a été menée auprès du corps enseignants et des élèves, en deux phases : la première s'est déroulée au sein de l'établissement d'attache (Lycée de Pette) et a porté sur les représentations sociales de l'humanitaire dans les programmes et manuels scolaires. La deuxième a été conduite au Centre-ville de Maroua, dans deux établissements (Lycée Bilingue de Maroua et le Lycée de Makabai). Les entretiens directs individuels avec des informateurs clés, l'observation in situ et les discussions informelles ont permis de recueillir une série d'informations sur les avis de l'humanitaire à l'Extrême Nord, en ce qui concerne la perception que les enseignants et les élèves ont de l'humanitaire dans le secteur de l'éducation. Par une approche méthodologique particulièrement participative, une fois l'enquête effectuée sur tous les acteurs suscités, le caractère diversifié de cet échantillon a permis de mieux appréhender les perceptions variées que cette recherche a suscité auprès des acteurs, au-delà des discours de satisfecit apparent. Aussi la négociation nous a permis d'accéder plus facilement à des ressources humaines et documentaires, les outils de gouvernance et les partenariats (État, ONG et Organisations Communautaires de Base). A cet égard, un échantillonnage par choix raisonné à deux niveaux imbriqués a été défini : d'abord au niveau des collectivités locales et services déconcentrés de l'État de la région pour mieux comprendre l'implication et le fonctionnement des acteurs de l'humanitaire. Ensuite au niveau des établissements pour mieux comprendre l'image stéréotypée de l'humanitaire qu'ont les enseignants et les élèves dans les manuels et programmes scolaires pour étudier les relations entre l'humanitaire et les établissements scolaires à travers les politiques de gouvernance scolaire. Cet échantillonnage a pu être opérationnalisé sur les différents sites de l'enquête, grâce aux pôles thématiques régionaux (gouvernance, développement durable, citoyenneté dans le programme et manuels scolaires, etc.). En définitive, la recherche a permis d'étudier les logiques liées à la politique de gouvernance sous le prisme du développement durable et du fonctionnement de l'humanitaire dans les politiques publiques de l'éducation secondaire.

La démarche méthodologique utilisée dans ce travail expose la logique poursuivie tout au long de ce travail de recherche. Ayant eu recours à l'analyse qualitative, les sources primaires de notre recherche ont été collectées à l'aide de trois instruments que sont l'étude des documents sur la gouvernance et le développement en Afrique, les données d'une enquête réalisée dans l'Extrême-nord notamment dans trois établissements publics pris comme échantillon dans la région durant deux semaines. L'étude s'est appuyée sur un dispositif de recueil de données qualitatives au sein des établissements scolaires dans la région de l'Extrême-Nord Cameroun. Il s'agit des données issues des entretiens directs et semi-directs, des interviews et enregistrements, d'observations directe et discussions informelles avec les membres et responsables d'ONG, des élus locaux, du personnel et des élèves d'établissement d'attache. Par ailleurs, au titre de sources secondaires, ce travail s'est appuyé sur des informations relatives au sujet d'études obtenues auprès des centres documentaires et bibliothèques, via internet. Le caractère diversifié de notre échantillon a permis d'appréhender les perceptions sur l'humanitaire dans les politiques de l'éducation que notre recherche a suscitées auprès des acteurs.

En ce qui concerne la recherche documentaire, il est important pour nous, de nous familiariser avec l'objet de notre étude (à travers le tourisme, loisirs, voyage et intégration et participation aux activités scolaires) pour bien comprendre la problématique en question et l'implication de l'humanitaire dans les politiques de gouvernance scolaire au Cameroun. Cette recherche se situe à plusieurs niveaux :

- À travers les sources électroniques qui ont permis de fournir des informations concernant l'implication des multiples organisations internationales dans la gouvernance scolaire.

- À travers l'accès aux centres documentaires et des ouvrages consultés dans les bibliothèques.
- À travers plusieurs sites parmi lesquels, les bibliothèques de la ville de Maroua apportant des informations sur le rôle de l'humanitaire dans le système éducatif secondaire. À cet effet, nous avons pu nous inspirer en nous appuyant sur différents ouvrages relatifs à notre sujet et aussi de recueillir des informations sur les enseignements sur ledit thème et d'en déceler les gaps et entrevoir des solutions. L'objectif principal de la lecture étant d'en tirer les idées pour son propre travail. Cet exercice implique que le lecteur soit capable de faire apparaître ces idées, de les comprendre en profondeur et de les articuler entre elles avec cohérence.

La collecte des données sur le terrain a consisté à effectuer une descente sur le terrain. Ainsi, nous nous sommes rendues non seulement dans les établissements de la région où nous avons été très bien accueillies, afin de récolter des informations relatives à notre recherche. Ainsi, nous avons pu le faire au moyen de deux instruments : l'entretien/interview et l'observation participative. Afin d'acquérir les informations nécessaires à notre travail de recherche relatif à l'humanitaire en général et aux activités scolaires et la gouvernance, nous avons mené des entretiens avec divers types d'acteurs.

Ainsi, nous nous sommes adressées aux enseignants et élèves des différents établissements. Auprès de certains enseignants, nous avons recueilli des informations relatives aux différents programmes et manuels scolaires toutes séries confondues en classe de second cycle dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun. Ces informations étaient relatives en ce qui concerne ce qu'est l'humanitaire, de la perception de l'humanitaire dans les programmes et manuels scolaires, la promotion et la valorisation de la diversité et expressions culturelles et ainsi que du patrimoine culturel et naturel camerounais. Nous avons sollicité également d'avoir leurs avis sur la prise en compte de l'humanitaire dans les politiques de l'éducation au secondaire, des difficultés dont fait face le Cameroun pour la promotion de l'éducation secondaire. Nous avons sollicité également de savoir si les dispositions sont prises pour juguler les menaces concernant la promotion de l'éducation au secondaire du Cameroun. Nous nous sommes également rapprochés du représentant de l'inspection nationale au Cameroun pour avoir des informations supplémentaires en ce qui concerne les activités menées par l'humanitaire au Cameroun. Nous nous attendions aux propositions des règles fondées sur les principes éducatifs. Par contre, pour le représentant, l'humanitaire est basé uniquement sur la promotion des droits humains fondamentaux et la coopération internationale entre le Cameroun et les différents acteurs.

En ce qui concerne les acteurs de l'humanitaire, nous avons pu nous entretenir avec : le personnel de l'humanitaire dans une institution humanitaire constituée du représentant légal, des cinq coordonnateurs et des personnels des différentes structures où cette institution est implantée au Cameroun à qui nous avons pu recueillir des informations concernant les activités culturelles menées dans chaque structure de cette institution au Cameroun. L'ex-représentant de ladite institution qui a une grande influence sur l'arrivée de l'institution au Cameroun. Il a été l'interprète et l'intermédiaire de l'institution en Suisse et de son implantation au Cameroun. Il nous a fourni des informations relatives à l'historique et l'existence de cette institution humanitaire au Cameroun. Avec la technique de l'observation participante qui s'est faite à l'aide d'un guide d'observation ayant servi de recueil d'une gamme variée de données, nous avons pu d'éclairer nos hypothèses. Cette observation s'est faite par la participation aux activités culturelles (activités touristiques, loisirs, pique-niques) qui nous ont permis de recueillir les informations nécessaires, de faire des prises de vue dans le but de voir ce qui est

effectivement fait. Cette observation a pu être réalisée grâce à une activité de service, nous permettant de poser les questions au fur et à mesure que se poursuivaient les activités.

Dans l'analyse de nos données lors des travaux de recherche, bon nombre des personnels ont été contactées et interviewées. D'abord, nous avons pris attache avec les responsables des établissements où nous avons effectué notre service. Nous avons eu un entretien avec les responsables afin d'avoir leurs avis non seulement sur la prise en compte de l'humanitaire, mais aussi des difficultés dont fait face le Cameroun pour la promotion et la valorisation de son éducation mais également si les dispositions sont prises pour juguler les menaces concernant l'éducation au secondaire du Cameroun. Relativement à notre recherche, nous nous attendions à ce que certaines dispositions soient prises à l'instar de la création d'un poste de police ou de Gendarmerie, du détachement d'une unité de responsables de la sécurité du patrimoine scolaire camerounais. Pour le responsable, même le poste de gendarmerie présent à l'Extrême Nord n'est pas spécialement dédié à la gestion des incidents de trafics et vols illicites des propriétés des biens scolaires et d'œuvres d'origine illégale, mais sa mission première est de servir de poste avancé aux forces de défense et de sécurité.

Enfin, nous avons rencontré tour à tour les personnels et les volontaires humanitaires qui nous ont donné leurs avis sur les accords de coopération humanitaire dans le domaine scolaire et les activités menées en milieu scolaire. Nous nous attendions à avoir des propositions sur l'élaboration des plans d'action de la coopération culturelle humanitaire au Cameroun et son impact dans le développement de l'éducation secondaire du Cameroun. En effet, ces rapports de collaboration avec l'humanitaire qui sont bien que positifs, laissent en traine, des limites qui peuvent influencer négativement cette bonne collaboration. D'où les limites de l'apport de l'humanitaire dans la politique de gouvernance dans le secteur éducatif.

Limite de l'apport de l'humanitaire dans la politique de gouvernance de l'éducation secondaire : une incidence mitigée

Dans cette rubrique, il s'agit de ressortir les limites qui entravent la collaboration entre l'humanitaire et le staff de l'Etat camerounais dans la gouvernance scolaire. Ces limites se situent à plusieurs niveaux surtout en ce qui concernent la coopération en elle-même, la mise en œuvre des activités scolaires et culturelles au Cameroun en rapport avec son personnel, en matière de financement ou au niveau de la question de légiférer les actions de l'humanitaire. Dans cette collaboration, le fait de ne pas maîtriser les enjeux de l'humanitaire entraînent des limites. Par exemple, lors de la tenue d'une réunion d'échange de visite entre les responsables humanitaires et les chefs administratifs du domaine scolaire, l'organisation de cette réunion nécessite l'utilisation d'une partie non négligeable de budget financier et également, la prise en charge des acteurs mis en jeu qui nécessite des dépenses couteuses en ce sens que la mission diplomatique tient compte du déplacement, du séjour et des frais de mission. Ceci peut se justifier par le fait de l'absence des moyens financiers qui auraient pu être mis à disposition pour l'entretien des acteurs de l'échange. Ce qui entraîne la suspension des tenues de réunions d'échange, aboutissant à l'essoufflement de la coopération entre l'humanitaire et le secteur de l'éducation. Des difficultés peuvent être notées dans la mise en œuvre des activités scolaires.

Difficultés rencontrées

Dans le cadre des difficultés rencontrées, il est question ici d'énumérer un ensemble de difficultés rencontrées lors de notre passage au sein de l'organisation humanitaire. Comme dans toute recherche, notre investigation portait sur l'implication de l'humanitaire dans la

gouvernance scolaire au Cameroun. Cependant, nous avons encore des pesanteurs culturelles qui sont un frein à la collaboration dans la pratique entre l'Etat et les acteurs de l'humanitaire au Cameroun dans le domaine de l'éducation. Une autre difficulté affrontée au cours de la recherche est le langage humanitaire. La grande partie des personnels et élèves enquêtés ont refusé de donner leur avis, rendant l'étude plus longue et fastidieuse dans la mesure où le programme journalier du chercheur était fonction de l'emploi de temps de l'interprète.

Une autre difficulté qui n'a finalement pu être surmontée est la réticence qui nous a été opposée vis-à-vis des éventuelles questions. Cependant, certains n'ont pas pu nous donner des informations soit parce qu'ils ne maîtrisent pas assez clairement les activités culturelles, soit parce qu'ils ont peur de donner la bonne information ou encore soit parce que les outils de coopération culturelle sont mal adaptés au contexte camerounais. Nous nous attendions aussi à ce que chacun du personnel puisse définir en ses termes et selon sa connaissance, le terme de l'humanitaire. Cependant, tout porte à penser que ce terme est mal connu. Du fait que, soit le personnel ne maîtrise pas assez bien ce qu'est l'humanitaire, soit le personnel a peur de donner les informations y concernant, soient les outils de l'humanitaire sont encore mal connus ou mal appréhendés. Mais, le personnel en général, pour ceux qui maîtrisent assez bien le travail ou la tâche qui leur est confiée, orientaient leurs réponses vers les activités culturelles.

Au regard de ces réponses, nous nous attendions à ce que le personnel enseignant nous informe de l'implémentation de la coopération internationale à travers l'humanitaire au Cameroun et comment elle se manifeste à travers les activités culturelles. Cependant, les réponses données par le personnel ont été en majorité orientées vers les activités culturelles de l'humanitaire au Cameroun et comment elles se manifestent. Nous pouvons donc conclure que les personnels ne maîtrisent pas encore le domaine de l'humanitaire au Cameroun, ni ses outils d'implémentation. Ceci serait dû au fait que les personnels sont encore mal informés, ou soit, ils ont peur de donner la bonne information ou les outils d'implémentation de l'humanitaire ne correspondent pas ou ne s'arriment pas au système mis en place pour l'éducation. Nonobstant ces difficultés, les informations recueillies et les sources contenues dans cet article ont permis sa rédaction et proposer d'éventuels mécanismes de soutien dans le système d'éducation scolaire.

Mécanisme de soutien dans le système d'éducation secondaire

Cette rubrique du travail aborde les questions générales sur les mécanismes de soutien entre l'humanitaire et l'Etat dans le secteur de l'éducation secondaire. De ce fait' elle s'appuie sur des orientations portant sur la bonne gouvernance nationale en lien avec la légitimité du gouvernement, sur le cadre légal appropriée, sur la participation de la population à la prise de décision et sur la redevabilité et la transparence de l'administration. Ces mécanismes sont donc basés sur la redistribution des ressources potentielles entre les générations, les changements structuraux et la prestation de services publics et le développement durable dans le secteur éducatif. Les recommandations proposées font référence aux spécificités africaines et aux caractéristiques du développement. Ce travail constitue une source importante pour les décideurs politiques, les scientifiques et les gouvernements pour la réalisation des objectifs et promouvoir le développement durable et l'engagement pour l'Agenda 2063.

En sommes, il est à retenir que l'humanitaire œuvre aussi bien dans le système de l'éducation secondaire à travers son implication dans le secteur au Cameroun. Son engagement volontaire pour la construction d'un monde nouveau se fait à travers la solidarité, l'inter culturalité et le développement de l'éducation dans la justice et la paix. Ses actions sont aussi multiples tant sur le plan social et sanitaire que sur le plan culturel et de la formation. Ses œuvres sont salutaires

pour le développement de l'éducation du Cameroun à travers la valorisation et la promotion de l'éducation.

Eu égard sur ce qui précède de ce présent travail, qu'il est question de faire un état des lieux de l'humanitaire au Cameroun dans le secteur de l'éducation. Et, le constat sortant de cette analyse est que le Cameroun a noué des rapports dans le secteur de l'éducation avec de multiples Organisations Internationales telles que le Commonwealth et l'OIF, une Organisation institutionnelle organisant les relations entre les pays qui partagent en commun, le français et en promouvant l'éducation. En bref, le but de toutes ces organisations suscitées est de promouvoir la diversité culturelle, la solidarité et la paix entre les peuples et donc, favorisent dans leurs actions, des secteurs négligés pour la plupart d'entre elles. Ces organisations œuvrent au Cameroun aussi bien dans plusieurs domaines d'activités comme la culture et l'art, le sanitaire, le social et l'éducation.

Photo : Remise des prix (sacs et manuels scolaires) aux meilleurs élèves et élèves démunis par la Banque Mondiale au Lycée de Pette/Maroua⁹¹.

Conclusion

Ce travail aborde la thématique sur la gouvernance publique et le développement durable. Dans la gestion des politiques publiques, les différents problèmes en matière de gouvernance notamment le leadership, la prestation de services sociaux, la compréhension de la relation entre la gouvernance, la croissance et le développement durable ont été largement abordées. Il est nécessaire d'intensifier les efforts pour réduire les écarts de gouvernance scolaire et donner des fondations solides à une gouvernance démocratique et efficace dans la gestion des politiques publiques. En termes de stratégies, de nouvelles voies à suivre ont été considérablement proposées à cet effet. Ce travail illustre également des facteurs responsables de la persistance de la mauvaise gouvernance scolaire et les stratégies qui vont nourrir de nouveaux espoirs pour la mise en place des systèmes de gouvernance solide et efficace en Afrique. Les facteurs essentiels, bien que essences pour les pays en développement, n'ont pas encore été mis en œuvre pour la plupart des pays en Afrique.

Les observations tirées de l'analyse des programmes d'aide au développement attribuées à l'humanitaire en territoire camerounais s'appliquent à la plupart des pays d'Afrique où les partenaires internationaux mettent en œuvre des stratégies similaires et elles rencontrent les mêmes difficultés techniques, financières, structurelles et politiques. La France propose ainsi

⁹¹ Le personnel administratif du lycée de Pette/Maroua, Entretien effectué le 06 juin 2024 à 16h40.

un Fonds social de développement dans le domaine éducatif, fonctionnant sur les mêmes critères que celui du Cameroun.

Le potentiel d'action de l'humanitaire mérite que l'on s'interroge sur la pertinence et l'efficacité des stratégies adoptées pour l'appuyer, afin de ne pas aboutir à un nouvel « éléphant blanc » de la coopération. Les propositions présentées ici correspondraient davantage aux attentes, aux ressources et aux conditions d'intervention de l'humanitaire œuvrant pour le développement éducatif. Elles répondraient tout autant, voire mieux, aux différents objectifs des partenaires internationaux sans nécessiter davantage d'investissement financier. Elles permettraient aux gouvernements bénéficiaires d'améliorer la situation économique et sociale de leur pays à moindre coût, en exploitant au mieux les atouts dont ils disposent déjà. Enfin, elles accéléreraient l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en renforçant leurs capacités à prendre part à la vie publique.

Bibliographie

Ouvrages généraux

Bachelard G. (1965) : La formation de l'esprit scientifique, J. VRIN, Librairie philosophique, Paris.

Battistella D. (2006), Théories des Relations Internationales, Presses de Sciences-Politiques, Paris.

Biya P. (1986) : In Pour le Libéralisme communautaire, Pierre-Marcel Favre/ABC., Paris, p.120.

Beaud M. (2000) : L'art de la thèse, La Découverte, Paris.

Bourdieu P., Chamboredon J.-C., Passeron J.-C. (1973) : Le métier de sociologue, 2ème édition, Paris.

Braillard P. (1974) : Philosophie et relations internationales, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Genève.

Badie B. & Smouts M. C. (1992) : Le retournement du monde, Sociologie de la scène internationale, Presses de la Fondation nationales des sciences politiques et Dalloz, Paris.

Cohendet M.-A. (1994) : Méthode de travail droit public, Montchrestien, Amazon Paris.

Delcourt L. (2015) : Une autre approche de la Coopération Internationale, Centre Tricontinental de Relations Internationales (CETRI), Strasbourg.

De Senarclens P. (1998) : Mondialisation, souveraineté et les théories des relations internationales, Armand Colin, Paris.

Durkheim E. (2007) : Les règles de la méthode sociologique, Quadrige/PUF, Paris.

Durkheim E. (2001) : cité par Madeleine GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, p. 381.

Ether D. et Zahar M. J. (2003) : Introduction aux relations internationales, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

- Favreau L., Larose G., Abdou Salam Fall (2004) : « Altermondialisation, économie et Coopération Internationale » in Collection Pratiques et politiques sociales et économiques, Karthala Edition, Paris.
- Fragniere J.-P. (2009) : Comment réussir un mémoire, Dunod, Paris.
- Gaillard P. F. (2000) : Analyser les Politiques Internationales de Coopération, L'Harmatan, Paris.
- Garfinkel H. (2007) : Recherches en ethnométhodologie, PUF, Paris.
- Grawitz M. (2001) : Méthodes de recherche en sciences sociales, Dalloz, Paris.
- Grawitz M. (1999) : Méthodes de recherche en sciences sociales, Dalloz, Paris
- Guzzini S. et Rynning S. (2002) : « Réalisme et analyse de la politique étrangère » dans Charillon F., (dir.), Politique étrangère : Nouveaux regards, Presse de Sciences Politiques, Paris.
- Keohane cité par Battistella D. (2006) : La théorie des relations internationales, Presses de science politique, 2e édition, Paris, p.187-210.
- Maccio C. (2007) : Savoir écrire un livre, un rapport, un mémoire, Chronique Sociale 5ème éd, Lyon.
- Mace G. et Petry F. (2000) : Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, Les Presses de l'Université de Laval, Québec.
- Laubet Del Bayle J. L. (2000) : Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales, L'Harmattan, Paris.
- Laurence O., Bedard G., Ferron J. (2005) : L'élaboration d'une problématique de recherche, L'Harmattan, Paris.
- Legros R. (1990) : L'idée d'humanité, Grasset & Fasquelle, Paris.
- Mace G. et Petry F. (2000) : Guide d'élaboration d'un projet de recherche en sciences sociales, Presses Universitaires de Laval, Montréal.
- Merle M. (1982) : Sociologie des Relations Internationales, Dalloz 3ème éd., Paris.
- Merle M. (1975) : « Sociologie des relations internationales », In Politique étrangère, Dalloz, Paris, n°3, 40^e année, p. 330-332.
- Morgenthau H. (2006) : Politics among Nations. The struggle for power and peace, New York cite par Battistella D., Théories des Relations Internationales, Presses de Sciences-Politiques 2ème éd, Paris.
- Paquin S. et Deschenes D. (2009) : Introduction aux Relations Internationales : Théories, Pratiques et Enjeux, Chenelière Education, Montréal.
- Prebisch R. (2007) : « Théorie de la dépendance et du sous-développement », (pdf) cours IV-25, <https://core.ac.uk/download/pdf/52807929.pdf>.
- Roche J-J. (2001) : Théories des relations internationales, Clefs Politiques 4e édition, Paris-Montchrestien.
- Ryfman P. (2004) : Les ONG, coll. Repères, La Découverte, Paris.

Ouvrages spécifiques

Abdelwahab A. (1997) : Les associations religieuses islamiques, in Rapport sur l'état de la religion, Centre d'études politiques et stratégiques d'Al Ahram (en arabe), Caire.

Al Sayyid M. K. (1995) : "A civil society in Egypt", in Civil Society in the Middle East? Augustus Richard Norton (ed.), Vol 1. Leiden : E.J. Brill.

Alcantara C.W. (1998) : « Du bon usage de concept de gouvernance », in Revue Internationale des Sciences Sociales, 155, UNESCO/érès, Paris.

Alliot M. (1980) : L'anthropologie juridique et le droit des manuels, Bulletin de l'Equipe de Recherche en anthropologie juridique, Paris.

Archambault E. (1996) : Le secteur sans but lucratif, Economica, Paris.

Babadji R. (1989) : « Le Phénomène associatif en Algérie : Genèse- et perspectives », Annuaire de l'Afrique du Nord, Tome XXVIII, Aix en Provence.

Badie B. (1995) : Lajïn des territoires, Fayard, Paris.

Badie B. (1987) : Les deux Etats, Fayard, Paris.

Baduel J.R. (1998) : « Les Partis politiques dans la governmentalisation des pays arabes », Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, Aix en Provence.

Bardout J.C. (1991) : Les libertés d'association : Histoire étonnante de la loi 1901, Les Editions JURIS service, Lyon.

Bayart J. F. (1996) : (dir.), La gre@ de Z'Etat, Park, Karthala,

Billion J. (1999) : L'aide humanitaire au nom de l'Islam : Les ONG islamiques transnationales in Ben Néfissa S.(éd), Le secteur associatif dans le monde arabe et musulman (en préparation).

Ben Néfissa S. et El Kadi J. (1999) : « Les associations : nouvel acteur de l'aménagement et de la gestion de l'urbain en Egypte », Annuaire d'Afrique du Nord, IREMAM, Aix en Provence.

Ben Néfissa S. (1991) : « L'Etat égyptien et le monde associatif à travers les textes juridiques », Egypte-Monde arabe.

Ben Néfissa S. (1991) : « Zakat officielle et Zakat non officielle aujourd'hui en Egypte », Egypte-Monde arabe, le Caire.

Ben Néfissa S. (1992) : « Le mouvement associatif égyptien et l'islam : éléments d'une problématique », Maghreb-Machrek, Paris, p.135,

Ben Néfissa S. (1992) : « Le financement des services sociaux du secteur associatif à référent islamique éléments d'informations », Egypte-Monde arabe, Le Caire, p.12-13.

Ben Néfissa S. (1995) : « Rapport sur les associations en Tunisie », in La Société Civile dans le Monde Arabe, CIVICUS, le Caire.

Ben Néfissa S. (1998) : « Les ligues régionales et les associations islamiques en Egypte : deux formes de regroupement à vocation sociale et car-native », Revue Tiers Monde, XXXVI, Paris, p141.

Ben Néfissa S. (1998) : « Le secteur associatif dans le monde arabe entre les contraintes des systèmes politiques et les demandes sociétales », Communication à la Troisième Conférence de International Society for Third-Sector Research, Genève.

Références webographiques

AF Cop Communauté africaine de pratiques (2017) : « recueil d'études de cas sur la gouvernance et le développement socioéconomique », Harare, www.elibrary.acbfpact.org, consultée le 17 juillet 2024 à 22h 00.

Bovaird & Loeffler (2003) : African Gouvernance Architecture, Rapport sur la Gouvernance en Afrique, www.aprm-au.org. Consultée le 08 juillet 2024 à 20h 20.

Bovaird T. (2005) : « La gouvernance publique : Comment maintenir un juste équilibre entre le pouvoir des intervenants dans une société en réseau », dans Revue Internationale des Sciences Administratives, n°2005, vol. 71, p223-225, www.cairn.info, consultée le 09 février 2024 à 00h 20.

Ba Gning S., Poulet K., Inis Ndiaye A. (2017) : « Appréhender les ONG comme espace de gouvernance: de l'ethnographie des pratiques à celle des contraintes à l'autonomie », Fonds

Biala Niang (2023) : « L'Etat-nation et la problématique de la démocratie au Mali », Revue Africaine de Sciences et Politique et Sociale, n°46, www.wathi.org, consulté le 16 juillet 2024 à 01h10.

Croix-Rouge française, Les Papiers du Fonds, n°12, 22p, p4, www.fondation-croix-rouge.fr, consulté le 15 février 2024 à 20h00.

Cazabat C. (2016) : « les stratégies de renforcement des organisations de la société civile en Afrique subsaharienne, nouvel éléphant blanc de l'aide au développement ? l'exemple du Cameroun », Dans Revue Mondes en développement 2016/1 (n°173), pages 79 à 91, <https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2016-1-page-79.htm?ref=doi>, consulté le 12 juin 2024 à 05h00.

Dieumerici Aksanti Cirhibuka, « La gouvernance scolaire face au droit des enfants à l'éducation en RDC : méandre, défis, enjeux et perspectives », www.amazon.es, consulté le 21 juillet 2024 à 07h16.

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, (2009) : État des lieux et recommandations. Faim, catastrophes, espoir : repenser l'action humanitaire en Afrique, Rapport d'étude, <http://w3.ifrc.org/meetings/statutory/ga/ga09/Reports/177700-BiA-Report-FR-LR.pdf>.

Kimaka D., (2009) : Le cadre juridique des organisations non gouvernementales au Cameroun, <https://mireilletchiako.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/03/cadre-juridique-des-ong-au-cameroun.pdf>, consulté le 12 juin 2024 à 05h00

Gelard M.-L. « Endogamie et alliance préférentielle : justification et manipulation généalogique, l'implication du mythe d'origine (tribu des Aït Khebbach, Sud-Est marocain) », www.hal.science, consulté le 16 avril 2024

Gouvernance scolaire, Réforme de la gouvernance scolaire, <https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire>, consulté le 11 juillet 2024 à 13h40.

Lefort-Rieu C., Ngodji F. (2023) : « Aide internationale et gouvernance éducatives en situation de pandémie : la Covid-19 au Cameroun » Cahiers d'études africaines, Paris, 250, pp.334-302, www.hal.science, consulté le 17 août 2024 à 17 H36.

Le document de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, (2009) : « État des lieux et recommandations. Faim, catastrophes, espoir : repenser l'action humanitaire en Afrique », Rapport d'étude, <http://w3.ifrc.org/meetings/statutory/ga/ga09/Reports/177700-BiA-Report-FR-LR.pdf>, consulté le 17 juillet 2024 à 17h30.

Larousse, L'Humanitaire, définition, <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/humanitaire/40620>, consulté le 11 juillet 2024 à 15h00.

Maitre A. (2010) : « Comprendre la gouvernance et ses enjeux », union des villes et communes de Wallonie UVCW, www.uvcw.be, consultée le 09 juillet 2024 à 20h 30

Mamady Kourouma (2023) : « Mesalliance et endogamie chez les Diaby de Samatiguila » Revue Africaine de Sciences et Politique et Sociale, (Cote d'Ivoire), n°46, www.wathi.org, consulté le 26 mars 2024 à 01h49.

Mo Ibrahim, « L'ordre du jour du Secrétaire général : le développement durable en Afrique nécessite une bonne gouvernance », Chronique ONU, Genève, www.un.org, consultée le 10 février 2024 à 03h40.

Rumpala Y. (2009) : « mesurer le développement durable pour aider à le réaliser », Histoire et mesure, xxiv-1, Ed. EHESS, p.211, www.journals.openedition.org, consultée le 09 février 2024 à 21h17.

Tchaboure A. Gogue (2001) : « Gouvernance en Afrique, état des lieux », in Etudes et recherches économiques, n°67, FASEG université de Lomé, Abidjan, www.afdb.org, consultée le 08 février 2024 à 20h 20.

Références sonores

Le personnel administratif du lycée de Pette/Maroua, Entretien effectué le 06 juin 2024 à 16h40.

Office Régional du Tourisme et développement local en imbrication au Cameroun. Regard d'un pavlovien

Hermann Minkonda

minkondahermann@yahoo.fr

Centre National d'Education/Cameroun

Timothée Francis Essomba Abena

tfrancisessoMba@yahoo.fr

Centre National d'Education/Cameroun

&

Marcelle Amugu Abena Epse Yatia

marcieamugu@gmail.com

Université de Yaoundé II Soa

Résumé

En inscrivant la réflexion sur la spécificité territoriale du service public local, retenue dans le cadre du système de décentralisation de deuxième génération au Cameroun, il est question dans cette étude de voir si les mécanismes liés au fonctionnement et à la gestion de l'Office Régional du Tourisme (ORT) peuvent réellement être des clusters pour le développement durable des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Sur la base d'une littérature scientifique dédiée aux tourism studies et d'un matériau empirique, l'objectif de cette étude consiste à démontrer pour les besoins de l'analyse, que, bien que, l'ORT soit techniquement et institutionnellement côté à la bourse des valeurs du développement socio-économique des CTD, ce service public local pour qu'il contribue réellement à la montée en puissance d'un développement régional durable, doit impérativement intégrer des mesures de pilotages dans ses modalités de fonctionnement.

Mots-clés : *Office Régional du Tourisme, Collectivités Territoriales Décentralisées, Développement socio-économique, Cameroun*

Abstract

By reflecting on the territorial specificity of the local public service, retained within the framework of the second generation decentralization system in Cameroon, it is a question in this study of seeing whether the mechanisms linked to the functioning and management of the Regional Office of Tourism (ORT) can really be clusters for the sustainable development of Decentralized Territorial Communities (CTD). On the basis of scientific literature dedicated to tourism studies and empirical material, the objective of this study consists of demonstrating for the purposes of the analysis, that, although, the ORT is technically and institutionally side the CTD socio-economic development stock exchange, this local public service, so that it truly contributes to the rise of sustainable regional development, must imperatively integrate management measures into its operating methods.

Keywords : *Regional Tourism Office, Decentralized Territorial Communities, Socio-economic Development, Cameroon*

Introduction : L'Office Régional du Tourisme, un service public local sanctifié dans les variables déterminantes de la décentralisation de deuxième génération

De retour dans le paysage politico-institutionnel par le biais de l'article 1 al 2 de la Constitution du 18 janvier 1996⁹² qui dispose que « *la République du Cameroun est un Etat unitaire décentralisé* », la décentralisation a bénéficié d'un « second souffle »⁹³ à travers la sanctification d'un ordre juridique nouveau (Minkonda et al. 2024). Popularisé par le décret N°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement dans lequel le président de la République crée le Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL)⁹⁴, ce modèle de gouvernance local connaît une véritable montée en puissance avec l'entrée dans le commerce juridique du Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (CGCTD) le 24 décembre 2019 suite au Grand Dialogue National⁹⁵.

Exaltant et défiant le champ du tourisme (Stock et al. 2020) que Laurence Moisy qualifie d'un « obscur objet de désir » (Moisy 2013), une lecture spontanée de ce nouvel instrument juridique qui est venu renforcer l'autonomie locale des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)⁹⁶ renseigne que : « *les Collectivités Territoriales disposent de services propres et bénéficient, en tant que de besoin, au concours des services déconcentrés de l'Etat. Les services publics locaux des Collectivités Territoriales peuvent être exploités en régie, par voie de concession ou d'affermage* » (Art 37 al 1 et 2). Bien plus, cette nouvelle figure mythique et cosmique de la décentralisation (Minkonda et al. 2024) dispose que : « *les Collectivités Territoriales peuvent créer des établissements ou entreprises publics locaux, conformément à la législation en vigueur applicable aux établissements publics, aux entreprises ou aux sociétés à participation*

⁹²L'histoire politique renseigne que la décentralisation qui est issue de la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N° 2008/001 du 14 avril 2008, n'est que le résultat des rapports de force né du *lifting* démocratique des années 1990. Il symbolise en réalité le produit du choc des idées politiques entre les fédéralistes et les centralistes. Ainsi, la lutte entre ces deux modèles d'organisation socio-politique n'a donné naissance ni à un État Fédéral, ni à un État jacobin. Pour réconcilier les deux camps, le Constituant a marqué sa préférence pour un « État Unitaire décentralisé ».

⁹³Ce « second souffle » qui constitue l'un des moments de l'acte 1 de la décentralisation est nourri par les lois de 2004 (loi N° 2004-17 du 2 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, loi N° 2004-18 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes et loi N° 2004-19 du 2 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions) et de 2009 (loi N° 2009-011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées et loi N° 2009-019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale).

⁹⁴Cette réorganisation gouvernementale a fait exploser le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) en deux ministères distincts à savoir : le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT) et le MINDDEVEL.

⁹⁵La codification de cet instrument juridique est le fruit du Grand Dialogue National qui s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé, du 30 septembre au 04 octobre 2019, sous la présidence Dion Ngute, Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Réunissant 600 personnes, huit commissions ont été constituées à cet effet, à savoir : 1- Bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale 2- Système éducatif 3- Système judiciaire 4- Retour des réfugiés et des déplacés internes 5- Reconstruction et développement des régions touchées par le conflit 6- Désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-coMbatants 7- Rôle de la diaspora dans la crise et sa participation au développement du pays 8- **Décentralisation et développement local** (c'est nous qui soulignons). Cette grande messe nationale a permis à l'ensemble du pays d'émettre des contributions « riches et variées » dont certaines ont été un préalable aux différents débats dans les commissions dédiées.

⁹⁶L'art 8 de cette loi N° 2019/024 du 24 Décembre 2019 portant CGCTD dispose à cet effet que : « *Les Collectivités Territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts Régionaux et locaux et règlent, par délibérations, les affaires de leur compétence* ».

publiques et aux personnes morales de droit privés bénéficiant du concours financier de la puissance publique » (Art 38).

Bien plus encore, ce CGCTD qui a sublimé la loi régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun⁹⁷, indique dans son article 156 al 2 que : « *la mise en valeur et la gestion des sites touristiques communaux* » relèvent du ressort des Communes⁹⁸. Au-delà, suivant respectivement les articles 157 al 10, 158 al 14 et 267 du CGCTD : « *la création, l'entretien et la gestion des espaces verts, parcs, musées et jardins d'intérêt communal* » ; « *la création de zones industrielles et touristiques* » ainsi que « *la promotion du tourisme* » font parties des compétences que l'Etat a transféré aux CTD (Minkonda et al. 2023). De même, ce CGCTD en tant que l'un des outils liés au développement du tourisme local (El Bachir Badji 2017) qui accorde l'exclusivité⁹⁹ de l'exercice des compétences essentiellement aux CTD¹⁰⁰ a été complété par le décret N° 2021/746 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions¹⁰¹ en matière de tourisme et de loisirs¹⁰².

A la lumière de ces dispositions issues de l'Acte II de la décentralisation¹⁰³, il est clairement établi que loin d'être un outil de développement alternatif (Carpentier 2011), le tourisme en tant que nouveau *cluster*¹⁰⁴ (Fabry & Zeghni 2012) a pour objectif de contribuer au développement des localités¹⁰⁵. En effet, cette compétence qui est désormais transférée par l'Etat permet aux

⁹⁷ Il s'agit de la loi N° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun.

⁹⁸ Il est intéressant de signaler que cette rubrique de compétences transférées bénéficie déjà d'un outil de mise en œuvre pour les Communes. Il s'agit de l'arrêté N°12/A/MINTOUL du 01 mars 2011 portant cahier des charges précisant les conditions et les modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'état aux communes en matière d'aménagement et d'exploitation des sites touristiques d'intérêt local.

⁹⁹ L'une des innovations du CGCTD est liée au fait que le principe de l'exercice concurrent des compétences transférées a été remplacé par celui de l'exclusivité de l'exercice des compétences transférées et la pérennisation du principe de progressivité.

¹⁰⁰ Ceci s'est fait à la différence de la législation française en la matière dont l'article L 111-1 du Code du tourisme de 2005 précise que : « *l'État, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée* ». Même s'il est important de noter que l'État à travers le Ministère du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL) est responsable de la définition de la politique nationale du tourisme et les collectivités territoriales sont associées à sa mise en œuvre.

¹⁰¹ En effet, d'après l'art 2 al 1 du CGCTD : « *Les Collectivités Territoriales de la République du Cameroun sont les Régions et les Communes* ». Cette disposition n'est qu'une reprise de l'art 55 al 1 la loi N° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi N° 2008/001 du 14 avril 2008 qui dispose que : « *Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Tout autre type de collectivité territoriale décentralisée est créé par la loi* ».

¹⁰² Il est important de noter que ce décret a bénéficié d'une entrée en vigueur effective à travers l'arrêté N° 0142/A/MINTOUL du 02 Novembre 2022 portant cahiers de charges précisant les conditions et modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de Tourisme et de Loisirs.

¹⁰³ L'acte 2 a débuté avec la loi N° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD. Il est alimenté continuellement par des décrets parmi lesquels le décret N° 2021/744 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'urbanisme et d'habitat, le décret N°2021/742 du 28 décembre 2021 portant organisation-type de l'Administration Régionale, le décret N° 2022/354 du 09 Août 2022 fixant les modalités d'exercice de la police municipale, le décret N° 2023/132 du 10 février 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de santé et le décret N° 2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire.

¹⁰⁴ Selon Nathalie Fabry et Sylvain Zeghni : « *le cluster de tourisme est considéré comme une option de développement territorial qui permet à un territoire de basculer du statut d'espace mis en tourisme à celui de destination touristique. La mise en tourisme d'un territoire consiste à le rendre accessible (infrastructures) et à gérer sa capacité de charge (déchets, eaux usées, préservation et mise en sécurité du patrimoine naturel et bâti, ainsi que du patrimoine culturel)* ». (Fabry et Zeghni 2012 : 98).

¹⁰⁵ Référence évidente faite ici au Forum sur les politiques touristiques, qui avait pour thème « le tourisme comme stratégie de développement durable pour les pays les moins avancés ». Ce Forum, organisé par l'Organisation

CTD¹⁰⁶ de gérer les services publics locaux soit en régie, soit en gestion déléguée articulée autour de la concession, l'affermage, la régie intéressée, la gérance et les sociétés d'économie mixte notamment. Dans le cadre du transfert des compétences aux Régions en matière de Tourisme et de Loisirs¹⁰⁷, l'Office Régional du Tourisme (ORT) est le service public local de proximité qui a été institutionnalisé et formalisé pour exercer les compétences transférées à la Région en la matière¹⁰⁸. S'il est très tôt d'émettre un jugement définitif quant à l'effectivité, l'efficience et l'efficacité de sa mission qui vise à participer au développement socio-économique des CTD, les exemples d'organisation, de gestion et de fonctionnement des différents ORT (et éventuellement des Offices Communaux de Tourisme) qui se sont déjà mis en place par simple délibération du Conseil Régional¹⁰⁹ et Municipal¹¹⁰ ne sont pas encore de nature à véritablement contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.

En inscrivant la réflexion sur la spécificité territoriale du service public local, retenue dans le système de décentralisation de deuxième génération au Cameroun, il est question dans cette étude de voir si les mécanismes liés au fonctionnement et à la gestion de l'ORT peuvent réellement être des *liftings* propulseurs pour le développement local durable des CTD. Tout au long de cette démonstration, nous ferons comme Ivan Petrovitch Pavlov et ses successeurs en mettant l'ORT dans les mains de la physiologie. En tant que pavlovien, ou tout du moins l'un de ses disciples *sui generis*, il s'agira de faire de l'ORT un véritable « cobaye » de laboratoire. Il sera alors question de l'a psychanalysé dans sa fonction manifeste d'acteur d'un développement local durable. En s'inspirant des conseils d'Anatole France¹¹¹, il s'agira de mettre ce service public local sur un plateau technique afin de le diagnostiquer, de l'opérer, d'appliquer le bon traitement et de le revêtir d'une nouvelle ingéniosité, nécessaire à sa survie et à sa réussite. L'objectif à terme étant qu'il soit vivant et viable afin de contribuer efficacement au développement des localités.

La réflexion que nous souhaitons conduire dans cet article vise à répondre à l'interrogation suivante : l'Office Régional du Tourisme en tant que service public local peut-il véritablement contribuer en l'état actuel de son fonctionnement et de sa gestion au développement local durable des CTD au Cameroun ? Sur la base d'une littérature scientifique

Mondial du Tourisme en collaboration avec son Conseil de l'éducation et la George Washington University, s'est tenu du 18 au 20 octobre 2004 à Washington DC. Quelque 400 intervenants (décideurs politiques, gens d'affaires, représentants d'agences de développement, formateurs, experts en gestion, etc.) y ont participé.

¹⁰⁶ Par soucis de précision et de concision analytiques, nous mobiliserons simultanément les ORT et les Offices Communaux du Tourisme (OCT) dans le cadre de cette démonstration.

¹⁰⁷ Décret N° 2021/746 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de Tourisme et de Loisirs.

¹⁰⁸ Arrêté N° 0142/A/MINTOUL du 02 Novembre 2022 portant cahiers de charges précisant les conditions et modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de Tourisme et de Loisirs.

¹⁰⁹ A titre d'exemple, on peut évoquer la Délibération Régionale N° 18/DRCCR-ES/SG autorisant le Président du Conseil Régional à créer et à mettre en place un Office Régional de Promotion du Tourisme dans la Région de l'Est Cameroun.

¹¹⁰ A titre illustratif et de manière plus récente, on peut évoquer la Délibération municipale N° 2022 /015/DM/J09/C.AKGA/SG du 22 décembre 2022 autorisant le Maire à inscrire la Commune au réseau national des Offices du Tourisme, la Délibération municipale N° 2022 /017/DM/J09/C.AKGA/SG du 22 décembre 2022 autorisant le Maire à créer un Office du Tourisme à Akonolinga dont la mission est l'accueil, l'information et la promotion du tourisme local et la Délibération N° 313/D/CC/CUB/MVB//SG/2023 Portant création de l'Office Communautaire de Tourisme.

¹¹¹ Selon cet auteur : « Sans doute les raisons scientifiques de préférer un témoignage à un autre sont parfois très fortes. Elles ne le sont jamais assez pour l'emporter sur nos passions, nos préjugés, nos intérêts, ni pour vaincre cette légèreté commune à tous les hommes graves. En sorte que nous présentons constamment les faits d'une manière intéressée ou frivole ».

dédiée aux *tourism studies* et d'un matériau empirique constitué des propos des « acteurs au ras du sol »¹¹², l'épuration théorique de cette étude s'appuie sur le constructivisme social (Berger & Luckman 2028). Il s'agit d'analyser à travers cette grille théorique comment les acteurs à partir d'un instrument d'action publique locale au sens de Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (Lascoumes & Le Galès, 2004) et des fenêtres d'opportunités politiques qui s'ouvrent et s'offrent à eux, construisent le développement local dans ce temps de confiance favorable à la fabrication de la décentralisation (Woerth 2024). Si « *chaque instrument d'action publique constitue une forme condensée et finalisée de savoir sur le pouvoir social et les façons de l'exercer* » (Lascoumes & Le Galès, 2004), l'ORT constitue un instrument qui permet au tourisme de s'introduire dans les dynamiques de développement des localités.

Ainsi, l'objectif de cette étude est enrôlé dans un contraste à la fois théorique et pratique. Il consiste à démontrer pour les besoins de l'analyse que l'ORT est formellement et techniquement côté à la bourse des valeurs du développement des localités à travers un hommage rendu par les textes juridiques. Toutefois, ce service public local pour qu'il contribue réellement à la montée en puissance d'un développement local durable, doit impérativement revoir sa copie dans ses modalités de gestion et de fonctionnement. L'hypothèse de la présentation de l'ORT comme un service public local propice au développement local des CTD peut être vérifiée à deux niveaux qui constituent en même temps les axes de démonstration de cette étude. Le premier niveau d'analyse s'attèle à saisir l'ORT comme un service public local perceptible. Quant au second niveau de démonstration, il consiste à présenter l'ORT comme un service public local perfectible.

L'ORT, un service public local perceptible dans les dynamiques de développement durable des localités.

Le tourisme est une variable industrielle à forte valeur ajoutée qui impacte conséquemment dans l'économie du pays. Ce segment industriel qui englobe plusieurs professions à savoir la restauration, l'hôtellerie, les agences de tourisme, les loisirs et le transport notamment est pourvoyeur d'un grand nombre d'emplois. Dans le cadre de la territorialisation du tourisme au Cameroun, l'ORT en tant qu'outil de gouvernementalité (Foucault 1994) a été actionné pour contribuer au développement des Régions en participant en liaison avec d'autres secteurs à la mise « à l'abri de la peur » et « à l'abri du besoin » des populations locales (Minkonda et al. 2022). Pour accomplir cette mission, le législateur lui a conféré la forme d'un établissement public.

L'ORT, un établissement public local codifié et encadré par la loi

L'ORT est une personne morale créée par une CTD en vue du développement local et de la promotion du tourisme¹¹³. En tant que levier par excellence d'action pour la promotion des activités touristiques dans la Région, cet instrument stratégique définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional et élabore le schéma régional du tourisme et des loisirs. Chargé d'exercer les compétences transférées dans le champ et le sous champ du tourisme (Duhamel et al. 2020), il peut revêtir la forme d'un établissement public ou d'une

¹¹² Au total, entre le 20 janvier 2023 et le 30 juillet 2024, nous avons réalisés près de 155 entretiens avec les directeurs des ORT, les présidents des Conseils Régionaux, les Maires et les cadres dirigeants des MINTOUL et du MINDDEVEL. Sur ce fondement, nous ferons un vas et viens démonstratif entre l'ORT et les Offices Communaux du Tourisme (OCT).

¹¹³ Ce service public local gère différents types de tourisme à savoir : tourisme balnéaire, tourisme de montagne, tourisme de congrès et d'affaires, tourisme de safari et de chasse, éco-tourisme et tourisme culturel.

entreprise publique¹¹⁴. En s'appuyant sur des textes juridiques indiqués¹¹⁵, l'ORT assure la tutelle sur plusieurs types d'établissement à savoir : les établissements de loisirs, les établissements de tourisme, les établissements de tourisme ou de loisirs classé, les établissements de tourisme ou de loisirs non classé. Ce service public local qui constitue l'un des indicateurs de sens d'une fonction publique locale en gestation (Soret-Virolle et Blanchard 2024) en plaidant pour un management de proximité (Gillet 2023) est administré par un Comité de Direction, géré par un Directeur¹¹⁶. Présidé par le Chef de l'exécutif régional, le Comité de Direction de l'ORT est statutairement composé de plusieurs membres à savoir : un représentant du MINTOUL, un représentant du Ministère en charge des CTD, c'est-à-dire du MINDDDEVEL, un représentant des Communes désigné par la représentation régionale de l'association faitière des Communes¹¹⁷, deux représentants des professions ou associations intéressées par le tourisme et les loisirs et de trois conseillers régionaux désignés par le Conseil Régional ou l'Assemblée Régionale.

Dans cette dynamique, ce service public touristique local en tant que nouvel espace des cadres d'emplois (Escoffier 1989), des fonctions et des métiers (Vial & Durain 2024) qui participe à l'affirmation, à la reconnaissance des identités et particularités locales (Carpentier 2011) recrute et gère son personnel, conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Cette « compétence du socle » (Soret-Virolle & Blanchard 2024) qui allie valorisation des compétences locales, promotion des identités locales et cohabitation pacifique des sociétés plurielles et fragmentées (Lijphart 1977) octroie la possibilité à la Région de « donner la vie et de donner vie »¹¹⁸ aux personnes qu'elle recrute. Il s'agit de faire d'elles des « fonctionnaires locaux », des « fonctionnaires territoriaux », des « fonctionnaires communautaires » (Font 2024) ou encore des « agents publics locaux » (Le Yoncourt 2024). Segment d'une gestion locale des cadres d'emplois d'une fonction publique territoriale déifiée par le principe de subsidiarité (Clouzot 2024), le budget, les comptes et le plan d'actions de ce service public local, délibérés par le Comité de Direction, sont soumis à l'adoption du Conseil Régional ou de l'Assemblée Régionale. Ce système d'ordonnancement et de structuration des carrières des professionnels territoriaux indique que le Directeur de l'ORT est l'ordonnateur du budget. Les ressources pour le fonctionnement de l'ORT comprennent : les subventions de la Région ou de l'Etat, les recettes issues de l'exploitation des activités de tourisme et de loisirs et toute autre ressource conforme à la législation en vigueur¹¹⁹. Bien plus, les tarifs des différentes prestations

¹¹⁴ Notons le cas échéant que toutes les Régions qui ont mis en place cet outil ont opté pour un établissement public.

¹¹⁵ Référence évidente faite ici au décret N°2011/005/PM sur l'aménagement des sites touristiques par les communes à la loi N° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun à la loi N° 2019/024 du 24 Décembre 2019 Portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, au Décret N° 2021/746 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de Tourisme et de Loisirs et à l'Arrêté N° 0142/A/MINTOUL du 02 Novembre 2022 portant cahiers de charges précisant les conditions et modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de Tourisme et de Loisirs.

¹¹⁶ Dans l'exposé des motifs de la délibération et surtout de la proposition de nomination d'un directeur, le président du Conseil Régional de l'Ouest a déclaré que : « *ce directeur jouit d'une expérience solide en matière de tourisme qui sera bénéfique pour le développement du tourisme dans la Région* ».

¹¹⁷ Il s'agit de l'association des Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC). Créée en 2003 à la suite de la fusion des deux anciennes associations des communes camerounaises, cette association CVUC est présente dans l'ensemble du territoire national à travers ses démembrements régionaux et départementaux, et comprend en son sein des regroupements de communes par centres d'intérêts tels : l'Association des Communes Forestières, l'Association des Communes des Montagnes, l'Association des Communes du Littoral, qui travaillent sous sa houlette, de manière décentralisée.

¹¹⁸ Entretien réalisé le 31 juillet 2024 avec un Président de Conseil Régional à Douala. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹¹⁹ Selon un conseiller régional du Conseil Régional : « *l'ORT est une magnifique opportunité de plus que toutes les régions doivent saisir pour chercher et capter les financements à l'international en s'inspirant des expériences*

fournies par l'ORT sont fixés par le Conseil Régional, conformément à la réglementation en vigueur. Au-delà, les ressources de l'ORT peuvent, en tant que de besoin, être reversées à la Région dans le respect de la réglementation en vigueur. Cet établissement public local sanctifie un tourisme moins urbain (Kadri 2007) dont le but vise à booster le développement socio-économique des CTD.

L'ORT, un établissement public local chargé de contribuer à l'impulsion du développement socio-économique des localités.

L'ORT est un développeur local qui contribue à la réappropriation culturelle (Husson 2001) et à la facilitation du « dialogue entre les cultures » (Bouchenaki 2006). Considéré comme le fer de lance des communautés locales, cet excellent levier pour la redynamisation de l'économie à l'échelle locale a pour mission de mettre en scène la valeur territoriale de la Région sur le plan touristique à travers un développement prioritairement « ascendant et endogène » comme dans les localités tunisiennes (Lebret 1953). Au service de publics variés, l'ORT intervient dans de nombreux domaines du champ territorial en cherchant à développer « dans le respect de l'environnement socioéconomique de l'espace mis en tourisme » (Fabry 2009 : 55).

Au-delà des équipements, des aménagements et des hébergements qui fondent l'économie du tourisme, cet établissement public local offre des services ou des activités spécifiques qui génèrent des investissements importants. A titre illustratif déclare un acteur local, la mise en tourisme territoriale impulsée par l'ORT « permettra d'attirer, d'accueillir et de retenir les entreprises, les investisseurs, les services publics, les institutions, la main-d'œuvre ; l'idée étant de devenir un système touristique intégré localement »¹²⁰. Car, comme l'affirme Yomb Jacques et Tefe Tagne Robert « au regard des échanges entre les locaux et les touristes et avec le développement du paradigme de la compétition, la production touristique offre des possibilités d'emplois et la création d'offres de services spécifiques » (Yomb & Tefe Tagne 2016). De même, contribuant « au développement économique, à la promotion du bien-être et de l'épanouissement individuel, à la mise en valeur du patrimoine et naturel à des fins touristiques et loisirs »¹²¹, l'ORT coordonne la fourniture des prestations d'hébergement, de restauration, de satisfaction des besoins des personnes qui voyagent soit pour leur agrément, soit pour des motifs professionnels, ainsi que la fourniture des prestations de loisirs et toute activité organisée dans le simple but de divertir.

Visant à favoriser l'économie territoriale, cet établissement public local contribue à l'intégration aux modèles de développement un phénomène de « touristification » de nombreuses activités économiques dans des Régions dont le développement ne semblait pas jusqu'ici particulièrement concerné par le tourisme¹²² : l'événementiel (salons, foires, festivals,

des pays comme la Tunisie, le Maroc, le Kenya afin de rendre les Régions plus attractives sur le plan du tourisme ». Entretien réalisé le 26 Juin 2023 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹²⁰ Entretien réalisé avec le président d'un Conseil Régional le 24 avril 2023. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹²¹ Art 1 al 2 de la loi N° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun.

¹²² Selon un conseiller régional du Conseil régional du Sud : « le secteur d'activité touristique qui était qualifié par certains de « pré-tourisme » ou encore de « tourisme de cueillette » en raison de son timide démarrage, a bien évolué dans la Région du Sud. Aujourd'hui, la fréquentation touristique de Kribi par exemple connaît une croissance accompagnée d'une certaine amélioration des infrastructures d'hébergement. Avec l'ORT qui est chargé de superviser et de coordonner l'activité dans le domaine touristique et de loisirs, la Région du Sud connaîtra un réel développement dans les zones qui jusqu'ici étaient techniquement isolées des touristes. Autrement dit, le tourisme constituera une véritable variable de développement dans la Région. Un collègue qui est conseiller régional et qui a été un haut cadre dirigeant durant sa carrière au Ministère du Tourisme et de Loisirs m'a dit lors de nos échanges que le tourisme est le poumon du développement de la Région du Sud ». Entretien réalisé le 11 juin 2023 à Kribi. Ce dernier a requis l'anonymat.

etc.)¹²³. Cette variable fait de plus en plus partie intégrante des activités des secteurs agricoles et industriels traditionnels. En ce sens que, selon François Vellas les dépenses engagées par les touristes représentent une injection de revenu qui génère trois types d'effets sur l'économie d'accueil¹²⁴ (Vellas 2011). Morena explique à cet effet que : « *le secteur du tourisme représente un facteur de développement économique et de création d'emplois directs et indirects dans les hôtels, les agences de voyages, les entreprises de transport et les restaurants, pour les guides, dans le monde du spectacle, dans les monuments, dans les parcs et dans d'autres secteurs voisins comme les assurances, la santé, le bâtiment, ainsi que l'éducation et la formation des ressources humaines* » (Morena 2004). Ainsi, comme en Équateur, l'ORT qui fait la promotion d'un tourisme pro-pauvre, c'est-à-dire lutte contre la pauvreté (Dehoorne 2013) permet aux habitants de développer leur propre projet sans forcément dépendre des entreprises d'extraction (Wesche 1996). Il participe au renforcement de l'organisation locale (Coca & Pérez 2007) et favorise *l'empowerment* (Ruiz & Hernández, 2010). Il permet également une autonomie financière plus importante et la création de projets de développement locaux (Ruiz et al, 2008). Un haut cadre du MINTOUL a d'ailleurs indiqué que : « *la fonctionnalité effective de l'ORT est une magnifique occasion pour les populations locales qui se trouvent à proximité des zones touristiques de développer des activités culinaires locales qui sont prisées par les étrangers et par les camerounais qui viennent des autres zones du pays* »¹²⁵.

Cette option de développement local de plus qui est portée par des dynamiques social, d'économie sociale et solidaire, encadré par l'ORT se fait en face d'un tourisme de masse¹²⁶, c'est-à-dire à l'opposé d'un tourisme qui est « *assimilé à un mouvement néocolonial* » (Hillali 2003). Ce « tourisme alternatif », magnifié par l'ORT qui « *vise à préserver le patrimoine naturel, culturel et social et à assurer la durabilité de la ressource et la mise en valeur des résultats de son exploitation au profit des collectivités locales et non pas à leurs dépens* » (Parent et al. 2013 : 75) se fait par la Région et dans la Région en conversation avec les Communes¹²⁷. Proche d'un tourisme coopératif qui est amplifié par des épithètes tels que : « durable », « équitable », « intégré », « solidaire », « responsable » et « communautaire », cet outil s'efforce de réconcilier et d'harmoniser la croissance économique et la protection du milieu

¹²³ Nous pensons au Salon des Communes de l'Ouest (SACO) et à la Foire Transfrontalière Annuelle de la CEMAC (FOTRAC). Ces grands fora sont d'importants espaces de visibilité et d'opportunités pour les CTD dans le développement de l'économie social local.

¹²⁴ Selon Vellas, les effets directs, qui sont les plus visibles et faciles à appréhender d'un point de vue quantitatif, puisqu'ils concernent toutes les dépenses caractéristiques du tourisme, au sens des règles comptables établies par l'OMT et l'OCDE. Les effets indirects concernent les consommations intermédiaires des acteurs directs du tourisme auprès de leurs fournisseurs et prestataires. Les effets induits concernent les dépenses rendues possibles par les salaires des personnes qui travaillent dans des entreprises liées directement ou indirectement à l'activité touristique et par les dépenses des entreprises qui ont bénéficié des dépenses initiales du secteur du tourisme.

¹²⁵ Entretien réalisé le 30 juillet 2024 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹²⁶ Selon Sylvie Parent et ses collègues, le tourisme de masse, est un type de tourisme qui est « contrôlé par environ 13 États du Nord. Cette forme de tourisme contribue peu au développement local des communautés hôtes ». Car, dans cette configuration, les « *communautés locales sont agressées par les forces de la mondialisation au niveau global et national, et par l'action des promoteurs ou de l'État, au niveau régional et local* ». Par conséquent, les impacts socialement indésirables du tourisme de masse « *orientés vers des produits bon marché et souvent de faible qualité* », fragilisent de plus en plus la qualité de vie des communautés locales, leur culture et leur environnement, notamment par l'accroissement des tensions sociales, l'apparition de ghettos, l'accroissement du marché de la prostitution et de la consommation de drogues et d'alcool, sans compter la privatisation sans précédent du patrimoine naturel, l'intensification de la consommation des mœurs et l'acculturation des collectivités par l'exportation massive d'une clientèle occidentale ». (Parent et al, 2013 : 75).

¹²⁷ L'Arrêté N° 142 /A/MINTOUL du 02 Nov 2022 portant cahier de charges précisant les conditions et modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de tourisme et de loisirs en son art 10 que : « *La Région recense, en liaison avec les Communes, les sites touristiques communaux et les intègre dans les circuits touristiques, dont elle assure la commercialisation* ».

ambient et la justice sociale (Hoerner 2008). Il est également utilisé « *au profit d'un développement en général tout en mettant l'accent sur les situations les plus critiques et de privilégier autant que possible les populations les plus démunies* » (Dehoorne 2013). Profitant plus fortement aux territoires désavantagés et /ou reculés, il contribue à la dimension territoriale de l'économie sociale par le biais des petites initiatives localisées et par la mobilisation de la population locale autour de projets utilisant des ressources matérielles ou immatérielles.

Toutefois, pour que ce service public local du tourisme ploie efficacement dans la glaise de la réalité du développement durable des localités, certaines mesures liées à sa perfectibilité s'imposent.

L'ORT, un service public local perfectible dans les modalités du développement des localités.

Pour sa survie, sa viabilité et surtout son utilité dans la contribution au développement des localités, l'ORT doit impérativement mettre en place des mesures de pilotages. Sur la base d'un matériau empirique qui résulte de la « *parole qu'on a donnée aux vrais acteurs* » (Mascaralo 2018) en charge des questions touristiques, ces mesures portent essentiellement sur le recrutement et la formation d'un personnel dédié. Elles concernent également la promotion, la valorisation et la sécurisation des sites touristiques.

Une perfectibilité soumise aux préalables liés au recrutement et à la formation d'une ressource humaine spécialisée et qualifiée.

La contribution de l'ORT au développement des localités est largement tributaire de la qualité du personnel, c'est-à-dire de la ressource « main d'œuvre » (Colletis & Pecqueur 2005) qui y travaille. Malheureusement, les différentes ORT qui jouissent déjà d'une existence physique dans leur grande majorité manquent cruellement d'un personnel bien formé et qualifié. Ces agents publics locaux qui ne bénéficient pas encore d'une qualification appropriée sont également victime d'un régime juridique ou encore d'un statut juridique précaire. Selon un responsable d'une Région, « *les recrutements dans notre Office du Tourisme se font sur la base des cooptations qui n'ont rien à voir avec la technicité et la qualité de la personne. Malheureusement, les personnes qui sont même recrutées n'ont pas un statut digne de ce nom. J'ai la faiblesse de penser que seule la promulgation de la loi portant fonction publique locale va résoudre cet épineux problème* »¹²⁸. De même, d'après un spécialiste des questions touristiques qui a dressé un tableau synoptique des faiblesses du tourisme au Cameroun¹²⁹ : « *le tourisme piétine beaucoup dans le parc National de Waza par exemple parce que les guides sont recrutés sur la base des récompenses politiques et amicales. Ne connaissant pas parfois l'histoire du site, ils ne maîtrisent pas les techniques modernes pour séduire et captiver l'attention des touristes* »¹³⁰.

¹²⁸ Entretien réalisé le 30 juin 2024. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹²⁹ D'après lui : « *le tourisme au Cameroun souffre de plusieurs faiblesses à savoir : Le déficit en infrastructures touristiques d'accueil, d'hébergement, de restauration, de service, de loisirs et de détente ; le manque de professionnalisme des principaux acteurs du tourisme : offices du tourisme, les agences de voyages, les hôtels...etc ; le manque de professionnalisme des opérateurs du secteur de tourisme : agents d'accueil, les restaurateurs, les prestataires de services, ...etc ; la faible pénétration des moyens de paiement électronique et des technologies de télécommunication ; l'absence d'innovation et de créativité dans l'offre touristique ; le manque de diversification des moyens de transport et leur cherté* ».

¹³⁰ Entretien réalisé le 08 juin 2023 à Maroua avec un élu local qui a requis l'anonymat.

À ces obstacles structurels, déclare un haut cadre du MINTOUL, on peut évoquer un obstacle politique qui est souvent curieusement oublié ou encore sagement entretenu. En effet : « *dans les Régions du Nord et de l'Adamaoua, il est pratiquement impossible, voire très difficile pour une personne privée d'investir dans le tourisme s'il n'est pas membre ou proche de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), parti politique très présent dans ces deux Régions. Cette variable politique est le filon majeur qui permet d'avoir la bénédiction des populations locales et des élites aux fortunes diverses pour investir dans ces zones à forte valeur touristique* »¹³¹.

Pour pallier à ces insuffisances, l'ORT, qui doit être plus technique¹³², proactif¹³³ que politique dans son approche managériale, devrait impérativement tisser des partenariats avec des écoles de tourisme du cru¹³⁴. Cette collaboration avec ces « *écoles de tourisme à proximité des sites touristiques pourrait constituer l'une des solutions pour remédier à ce manque de compétence en la matière. Car, elle permettrait d'avoir une main d'œuvre qualifiée et des savoir-faire multiples directes pour les stages et les emplois directs* »¹³⁵. La présence de ces écoles¹³⁶ en tant que dispositif d'« *apprentissage des savoirs culturels* » (Carpentier 2011) va également permettre aux guides touristiques¹³⁷ de se mettre à niveau ; car « *beaucoup parmi eux pensent toujours que les recettes ancestrales et traditionnelles suffissent pour captiver et séduire les touristes et visiteurs. Ils ne savent pas qu'il faut gérer les touristes en fonction de leur lieu de provenance, de leur sensibilité pour tel ou tel site, pour tel ou tel animal ou objet artistique.*

¹³¹ Entretien réalisé le 30 juillet 2024 à Yaoundé avec un Maire. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹³² La technicité est également liée au fait qu'affirme un Maire : « *tous les acteurs du tourisme doivent prendre connaissance et conscience de la réglementation en vigueur qui encadre le secteur. Presque tous oublient souvent les dispositions du décret N°2011/005/PM sur l'aménagement des sites touristiques par les communes dont l'économie qui a le mérite d'introduire la notion de classement des sites touristiques. Selon le niveau de compétence territorial, il permet de distinguer les sites touristiques d'intérêt local (communal), les sites touristiques d'intérêt Régional (Région), et les sites touristiques d'intérêt national (MINTOUL). Ainsi, sont considérés comme sites touristiques communaux, ceux classés d'intérêt local, à savoir tout paysage naturel ou tout élément artificiel du patrimoine national présentant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue culturel, esthétique, historique, scientifique, légendaire, artistique, et qui est exploité et préservé pour l'intérêt du tourisme dans le ressort d'une commune. Selon ce décret, tout site peut être considéré comme touristique ; à condition qu'il soit déclaré comme tel et que la commune, la Région ou l'Etat s'engage à le préserver et à le valoriser dans l'intérêt du tourisme* ». Entretien réalisé le 30 juillet 2024 à Yaoundé. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹³³ En effet, selon le personnel d'une ORT qui a requis l'anonymat : « *l'autofinancement est la principale cause du fonctionnement désastreux de notre ORT ; car la subvention que nous recevons du conseil est insignifiante ajoutées aux tracasseries du receveur ce n'est pas évident. L'année dernière par exemple, notre subvention de 85 millions est tombée dans la forclusion à cause des borderies du Contrôleur Financier et cette année le budget n'a rien prévu si ce n'est la rétrocession d'un véhicule de marque pickup ou la dotation du MINTOUL pour l'acquisition du matériel technique* ». Entretien réalisé le 30 juillet 2024.

¹³⁴ Il est important d'indiquer qu'il existe déjà une Unité d'Enseignement intitulée *Aménagements des Sites Touristiques* dans la Filière Développement Territorial dans le cadre de la Formation Continue chez les Développeurs Territoriaux à la National School of Local Administration (NASLA). Creuset du *développement local*, la NASLA assure la *formation* professionnelle dans les domaines de compétence et spécialités de l'*Administration locale*, conformément aux orientations définies par le Gouvernement du Cameroun.

¹³⁵ Entretien réalisé le 05 mars 2023 à Garoua avec un élu local qui a requis l'anonymat.

¹³⁶ Il est important de relever que certaines initiatives sont en train déjà prises dans ce sens. En effet, le Directeur de l'ORT de l'Est en partenariat technique avec la *Pygmy Tourism Agency* a organisé une formation des formateurs sur les techniques et la pratique de la photographie touristique du 03 au 05 septembre 2024 dans les locaux de l'ORT de l'Est. Ladite formation a eu pour expert Nicky Maina de nationalité malgache et par ailleurs enseignant de photographie à l'université de Madagascar.

¹³⁷ A côté des guides touristiques, ces écoles pourraient également formées les cadres des musées et des parcs nationaux, les travailleurs dans les centres artisanaux et complexes culturels, les communicateurs, les chefs cuisiniers, les hôteliers et transporteurs notamment.

Bref, ils doivent innover et s'adapter à la nouvelle réalité contemporaine »¹³⁸. Ces guides touristes, indique le conservateur du parc de Bouba-Ndjida, « *devront avoir des capacités et connaissances assez suffisantes pour éviter les conflits avec les bergers qui sont toujours à la recherche de bons pâturages qui se trouvent le plus souvent dans les parcs et réserves* »¹³⁹. Cette professionnalisation des ressources humaines dont le but consiste à valoriser les gens qui y vivent, qui y travaillent, qui y viennent et qui font l'identité d'un territoire permettra d'améliorer l'attractivité des professions du tourisme par un accueil plus actif des nouveaux entrepreneurs locaux du tourisme.

Le renforcement des capacités des personnels et la sensibilisation des mentalités des populations locales à la chose touristique (Tchindjang & Fodouop 2003) par l'ORT doit être couplé avec les mécanismes de promotion, de valorisation et de sécurisation des sites touristiques et des loisirs. L'objectif étant de faire en sorte que le tourisme épouse les dynamiques de développement durable des localités.

Une perfectibilité conditionnée par la promotion, la valorisation et la sécurisation des sites touristiques.

L'ORT est un outil de déification de la vitrine socioéconomique et culturelle de la Région. Ce vecteur d'image de la politique locale dans les CTD au Cameroun, pour qu'il joue pleinement son rôle de poumon économique de la Région devrait remplir quelques conditionnalités. Considéré comme un outil de cohésion territoriale, ce service public local qui doit être avant-gardiste (Chevallier 2024) permettra à la localité de passer d'une logique d'extrapolation à une logique d'anticipation par le recours renouvelé à la prospective (Portal 2024). Il doit ainsi être doté d'une capacité d'initiative et investie d'un rôle moteur dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière de tourisme et de loisirs. Cette image forte devrait permettre à la Région de basculer du statut d'espace mis en tourisme à celui de destination touristique (Fabry & Zeghni 2012).

De manière plus concrète, cet instrument de promotion de l'action de la collectivité auprès des populations locales devrait « *travailler à la sensibilisation des populations locales en leur faisant comprendre que le tourisme n'est pas uniquement pour les étrangers. Elles doivent être les premières consommatrices des produits issus de cette activité génératrice de revenus* »¹⁴⁰. *Bénéficiant d'une proximité locale, il devrait aussi procéder à « l'élaboration d'une carte et/ou schéma des itinéraires touristiques dans les Régions, par l'aménagement des sites touristiques et autres monuments historiques validés dans les circuits touristiques* »¹⁴¹. *Même si des sites de promotion du tourisme existent dans certaines localités à forte dose et intensité touristiques*¹⁴², l'ORT « *devrait aussi mettre*

¹³⁸ Entretien réalisé le 02 mars 2023 dans le Parc de Waza.

¹³⁹ Entretien réalisé avec André N'djidda le 05 mai 2023.

¹⁴⁰ Entretien réalisé avec haut cadre du MINTOUL le 30 juillet 2024. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴¹ Entretien réalisé le 15 juin 2023 à Yaoundé avec un Conseiller Régional anciennement haut cadre au MINTOUL. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴² Nous faisons référence au site d'informations de Coast Tourism Project, promoteur de l'éco-tourisme dans la région de Kribi. Coast Tourisme est un projet régional soutenu entre autres, par le Fonds pour l'environnement mondial et en partenariat avec le ministère du Tourisme et des loisirs ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le site donne les informations nécessaires sur les visites et recense les adresses éco-responsables. Une façon de promouvoir cette forme de tourisme dans un environnement qui ne s'y prête pas toujours. Nous pouvons également citer l'Agence pour trouver des renseignements sur les chutes d'Ekombe, les randonnées et les excursions sur le Mont Cameroun. Ce petit bureau s'occupe aussi de la protection de l'environnement. Appuyée par le ministère du Tourisme camerounais, le service allemand de développement et l'Agence allemande pour la coopération technique, cette agence bien plus grande que la Lifafa Travel Agency, jouxte cette dernière et semble plus professionnelle.

au préalable en place un cadre de concertation entre les opérateurs du secteur touristique privés et publics, procéder à une étude de faisabilité sur la valorisation du potentiel touristique existant, définir un suivi de la politique du développement touristique de la Région, procéder à la recherche et à l'identification des différents sites touristiques notamment ; bref établir un diagnostic de l'activité touristique dans chaque Région qui jouit chacune d'une particularité »¹⁴³.

De même, l'attractivité des destinations touristiques (Vlès & Escadafal 2007) sur laquelle l'ORT devrait s'investir est en grande partie liée à la promotion et à la valorisation des lieux touristiques¹⁴⁴ et des loisirs¹⁴⁵. Selon un haut cadre du MINTOUL : « Je prends un exemple simple. La Région de l'Extrême Nord à elle seule compte plus d'une centaine de sites touristiques, mais seulement le grand public n'est même pas au courant de l'existence de ces sites touristiques. Ceci est dû au fait que la politique sectorielle ne met pas trop un accent sur la promotion du tourisme intérieur »¹⁴⁶. Dans les CTD qui se trouvent en extrême périphérie mais qui regorgent des sites touristiques attractifs, ce manque de promotion et de publicité est encore plombé par un difficile accès « aux dessertes routières qui, pour la plupart des cas, sont frappés de camisole »¹⁴⁷. Ce mauvais état des routes qui alimente l'idée « d'une tragédie du bien commun touristique » (Lapeyre 2006 : 71) fait en sorte que « les touristes aient systématiquement peur de faire les longues distances pour des voyages d'agrément »¹⁴⁸. Il est conjugué, rappelle un conseiller municipal de la Région du Sud « aux difficultés d'orientation, à l'absence de carte touristique adaptée, à l'accès difficile aux sites touristiques, à l'amateurisme des accompagnateurs, et à la faible visibilité et professionnalisation des entreprises hôtelières, de restauration et des établissements de loisirs présentes dans les Régions »¹⁴⁹.

A ces difficultés réelles sur la viabilisation du tourisme dans les CTD, s'ajoutent des crises sécuritaires aux fortunes diverses et des conflits de compétences entre le Conseil Régional et les Communes. Le premier format est celui des crises qui sont alimentées par la secte islamiste Boko Haram dans l'Extrême Nord, les prises d'otages et les coupeurs de route dans l'Adamaoua (Djabba & Ngague 2018), les incursions armées des seigneurs de guerre en provenance de la République Centrafricaine dans l'Est Cameroun (Etoga et al. 2021) et le séparatisme armé dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (Minkonda et al. 2021). En impactant sur la gestion du patrimoine touristique dans les CTD (Etoga et al. 2021), les statistiques livrées par le MINTOUL estiment que ces « virus sociaux » ont entraînés une baisse de 40% de la

¹⁴³ Entretien réalisé le 25 juin 2024 avec le Chef service des affaires touristiques et artisanales d'une Région qui a requis l'anonymat.

¹⁴⁴ Selon Mathis Stock et ses collègues : « les lieux touristiques des lieux mythiques au sens où des représentations et imaginaires sont attachés aux lieux géographiques qui les transforment en destinations, c'est-à-dire en lieux intéressants les touristes, lesquels peuvent alors savoir pour projet de les pratiquer. Ils incarnent des mythes, c'est-à-dire un système localisé de « représentations collectives prenant souvent l'aspect d'un récit, qui met en ordre les connaissances et les expériences des membres d'un groupe et instaure un rapport de celui-ci au monde ». (Stock 2020).

¹⁴⁵ Un conseiller régional de la Région de l'Extrême-Nord indique que : « l'ORT devra également travailler sur la problématique de la mendicité qui est pratiquée de plus en plus par les enfants en bas âges et coordonnée par certains imams, bien qu'elle ne soit pas inscrite dans le Coran. Cette mendicité est singulièrement néfaste pour le tourisme et l'image de la Région ». Entretien réalisé le 27 juin 2024 à Garoua. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴⁶ Entretien réalisé le 25 janvier 2023. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴⁷ Entretien réalisé le 10 mars 2023 avec un élu local d'une Commune de Moloundou à l'Est Cameroun. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴⁸ Entretien réalisé le 11 mars 2024 avec un guide touristique dans la Commune de Moloundou à l'Est Cameroun. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁴⁹ Entretien réalisé le 08 mars 2023 à Yaoundé.

fréquentation des territoires touristiques en 2022¹⁵⁰. La mise en consonance assonante de ce triptyque qui s'exprime par ses aspects fonctionnels-attractif-récréationnels (Pilette & Kadri 2005) permettrait à l'ORT d'innover en matière d'offre touristique culturelle et mémorielle en procédant à la création des villages-musées qui permettraient aux populations locales, de reconstruire les souvenirs des sites ravagés par les conflits, de partager cette mémoire avec les visiteurs (Etoga 2021) et de jouer le rôle de « *facilitateur de dialogue entre les cultures* » (Bouchenaki 2006). Il contribuerait ainsi à l'amélioration du bien-être humain, grâce à la création d'emplois à travers le « *commerce de l'ingéniosité des formes architecturales diverses* » (Cameroon Holidays 2011 : 42).

Un autre format relatif à l'entrave touristique met en évidence les conflits de compétences et rivalités (Johnson 2000) parfois personnels entre les présidents des conseils régionaux et les maires. En effet, selon un Maire : « *la loi indique clairement que la Région assure la promotion et le développement du tourisme. En tant que stratège, elle a également pour mission de capter les financements au profit des Communes. Ces dernières gèrent et aménagent les sites touristiques. Malheureusement, dans les faits, certaines Régions veulent tout faire à la fois, c'est-à-dire faire la promotion, l'aménagement et la gestion des sites touristiques. Cet abus du Conseil Régional n'est pas de nature à aider à une meilleure symbiose entre les deux types de CTD dans la viabilisation du tourisme. Ces faux conflits de personne dans le partage équitable des responsabilités est une véritable entorse au fonctionnement et au développement du tourisme comme ressource de développement local* »¹⁵¹. Dans cette dynamique, l'on observe également une concurrence entre les territoires. En ce sens que non seulement les lieux touristiques se transforment avec leur mise en tourisme, mais aussi chaque territoire tente de capter ces nouveaux flux touristiques, parfois au détriment des autres. A titre d'exemple, ce Maire, poursuit en déclarant que : « *Il y'a un directeur de l'ORT d'une Région qui est en train de tuer le tourisme dans une Commune où il assurait pourtant avant sa nomination le même poste dans ladite Commune. Ce dernier pense que la Région jouit d'une compétence absolue dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique locale en matière de tourisme* »¹⁵².

Conclusion : Quelques enseignements tirés de la mise en sens et de la mise en acte de l'ORT

Au terme de cette étude, une observation majeure mérite d'être faite. Tourisme et développement local sont mutuellement nourriciers et entretiennent des relations durables (Bédard & Kadri 2004). Fort de ce constat, ce couple livre quelques enseignements. L'ORT en tant que service public local qui ouvre plusieurs champs de possibilités a pour mission de mettre en tourisme les territoires à travers un « *tourisme hors des sentiers battus* ». Le tourisme interpelle de ce fait le territoire dans lequel tout devient touristique (Stock 2020). Comme les autres instruments de développement local, l'ORT donne une nouvelle orientation économique qui est motivée par l'identification de potentialités touristiques (Dehoorne 2013). Expriment

¹⁵⁰ Un conseiller régional a indiqué que : « *plusieurs chancelleries occidentales ont mis le Cameroun en rouge sur leur carte et destination touristique pour leurs ressortissants. Cette mauvaise publicité fait à tort ou à raison fait en sorte que les occidentaux ont déjà peur de fréquenter certains lieux touristiques qui étaient il y'a, de cela, quelques années pourtant très attractifs. Je me rappelle quand j'étais plus jeune que mon père était souvent un guide lorsque les américains et français venaient souvent visiter les parcs et faire du safari dans le septentrion. Les revenus issus de cette activité permettaient de manger à la maison convenablement. Ils permettaient aussi de gérer une bonne partie de notre scolarité* ». Entretien réalisé le 20 novembre 2023 à Maroua. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁵¹ Entretien réalisé le 07 juin 2023 à Yaoundé.

¹⁵² Idem.

une image globale, le tourisme possède une identité qui n'est plus un mythe (Kadri 2008). N'existant pas seulement dans le langage politique (Bacot et al. 2024), il « se parle » dans toutes les langues et fait parler de lui dans tous les territoires (Hillali 2008). Il n'est pas qu'un pur produit du « glocalisée » (Nouveau 2011), mais aussi (et surtout) un principe actif de celui-ci (Lussault 2007) qui travaille sur le lien entre territoire et populations locales. Comme l'indique Mathis Stock et ses collègues : « *Il est primordial ainsi de ne pas seulement appréhender le tourisme comme un objet en tant que tel, mais aussi de s'intéresser à la manière dont il constitue l'espace habité de la terre constitué des territoires et des peuples* » (Stock et al. 2020).

Contrairement à une science du tourisme qui fait débat et polémique dans le discours des acteurs internationaux (Hillali 2008) annonçant passionnément et manifestement prématurément la « fin du tourisme », la « dissolution du tourisme » ou encore la « mort du tourisme », le tourisme évolue. Son acte de décès n'a pas été officialisé ; le visa n'a pas encore été apposé. Il n'a pas été mis hors-jeu dans le forum des grands débats de cette nouvelle décennie (Badie 2001). Il est réinventé par ses périphéries. Loin d'être de manière lapidaire et absolue dans une nouvelle ère de « post-tourisme », de « l'après-tourisme » ou encore de « l'hyper tourisme », le tourisme se caractérise aujourd'hui dans les CTD au Cameroun par une certaine forme de permanence et sa pratique persiste malgré les changements contextuels. Ce faisant prioritairement aux mains des communautés locales (Carpentier 2011), cet segment de la fonction publique locale remplit sa fonction de service public local, de sociabilité, de temporalité, de spatialité propres et de renouvellement de l'offre touristique en phase avec l'intérêt général local (Pontier 2022). Olivier Dehoorne et ses collègues expriment cette subtilité du cocktail touristique en ces termes : « *Du tourisme passeport pour le développement au tourisme levier du développement local, sans oublier le tourisme au service de l'aménagement du territoire ou moteur de la préservation et de la protection du patrimoine naturel et culturel, ce secteur d'activité semble porteur d'atouts spécifiques qui lui octroient des potentialités originales et variées en matière de développement local* » (Dehoorne et al. 2013). Jouant un rôle structurant dans le processus d'invention quotidien (De Certeau 1980) du phénomène local qui se fait par le bas, pour le bas et au profit du bas, étant « *à la fois lieu d'impulsion du goût des voyages, mais aussi point de départ, lieu de passage, lieu d'arrivée ou de séjour* » (Knafo 2007), il n'est plus uniquement une « affaire d'Etat »¹⁵³. A titre d'exemple, les éléments patrimoniaux sur lesquels s'appuient le tourisme peuvent être sélectionnés « d'en haut » par les acteurs institutionnels, mais ils peuvent aussi émerger « d'en bas », grâce à l'action concertée des acteurs locaux.

Impliquant les volontés locales qui sont déjà des professionnelles de l'action publique du bas (Le Naour & Buisson-Fenet 2008), il est devenu une affaire locale, territorialement partagée, mais seulement par détermination de la loi, et non par détermination de la Constitution. L'acte 2 de la décentralisation a ainsi entraîné les enjeux touristiques à se marier progressivement avec les modes d'action des territoires à travers la naissance d'un établissement public local touristique, « l'un des fils légitimes de la décentralisation » (Schrameck 2006). Le principe de subsidiarité, tempéré par le principe « penser globalement et agir localement » permet de penser les CTD comme les premiers acteurs d'animation du service public local touristique. Ce pouvoir de création des établissements publics locaux en charge du développement des localités dans des domaines variés qui rend compte de la diversité des situations urbaines et rurales provoquées par le tourisme à savoir : stations touristiques, communautés vacancières, sites touristiques, spots, métropoles touristiques, villes-stations, etc. (Duhamel 2007) s'incruste dans

¹⁵³ L'art 5 al 1 de la loi N° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et de loisirs au Cameroun dispose à cet effet que : « *La mise en œuvre de la politique nationale du tourisme incombe au Gouvernement qui l'applique de concert avec les Collectivités Territoriales Décentralisées* ».

un « *esprit de fonction publique d'emploi touristique* » (Taillefait 2009).

Bibliographie

Bacot P, Rémi-Giraud S et Bonnet V. (2024) : Le politique n'existe que par le langage, *Mots. Les langages du politique/1* (n° 134), pp. 181-189.

Badie B. (2001) : Les grands débats théoriques de la décennie, *Revue internationale et stratégique*, pp. 47-54. Font N. (2024) : La fonction publique territoriale : un modèle d'avenir pour les relations de travail dans les services publics ? *AJ Collectivités Territoriales*, p. 10.

Carpentier J. (2011) : Tourisme communautaire, conflits internes et développement local, *Bulletin de l'Institut français d'études andines [En línea]*, 40 (2) |.

Chevallier J. (2024) : L'administration proactive : nouvelle figure de la relation administrative ? *La semaine juridique*, n° 19.

Clouzot L. (2024) : La gestion locale des cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale : l'équilibre délicat d'un système sous contraintes, *AJFP*.

De Certeau M. (1980) : *L'invention du quotidien*, Paris, Union générale d'éditions.

Dehoorne O, Tatar C et Sopheap Theng C. (2013) : Tourisme et pauvreté : le champ des possibles, *Études caribéennes*, 24-25 | Avril-Août 2013.

Duhamel P. (2007) : Alors, un énième livre sur le 'tourisme urbain', Duhamel P et Knafou R (dir.), *Les mondes urbains du tourisme*, Paris, Éditions Belin.

Djabba J et Ngapgue J-N. (2018) : Effets de l'onde d'insécurité sur les activités touristiques d'une région située à l'abri des attentats terroristes : Mogodé et ses environs dans l'Extrême-Nord (Cameroun), *Etudes Caribéennes*, Novembre.

Escoffier A-M. (1989) : Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, *RFDA*.

Esteban Ruiz B et al (2008) : Turismo comunitario en Ecuador », in *Comprendiendo el community-based tourism desde la comunidad*. *PASOS*, 6 (3), pp. 399-418.

Etoga M. (2021) : Tourisme et insécurité au Cameroun. Quelles stratégies pour le maintien de l'activité dans les Régions du Nord, de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Est du pays ? *Revue Espace Géographie et Société Marocaine* N° 47/48.

Fabry N et Zeghni S. (2012) : Tourisme et développement local : une application aux clusters de tourisme, *Mondes en Développement* Vol.40/1-n°157, p. 98.

Gillet A. (2023) : Transformations du travail dans les services publics : quels défis ? Quels services publics pour demain ? *Cahiers français*, n° 436, nov.-déc.

Foucault M. (1994) : *Dits et écrits*, vol 4, Paris : NRF, Gallimard.

Hillali M. (2008) : « La science du tourisme dans le discours des acteurs internationaux : débat ou polémique ? *Téoros*, 27(1), pp. 42–50.

Husson B. (2001) : Le développement local, CIEDEL, Revue Agridoc n°1.

Kadri B. (2007) : La ville et le tourisme : relation ancienne, complexité nouvelle et défi conceptuel, *Téoros*, 26(3), 2007, pp. 76–79.

Kadri B. (2008) : L'identité scientifique du tourisme : un mythe ou une réalité en construction ? *Téoros*, 27(1), pp. 51–58.

Knafou R. (2007) : L'urbain et le tourisme. Une construction laborieuse », in Philippe Duhamel et Rémy Knafou (dir.), *Les mondes urbains du tourisme*, Paris, Belin, pp. 9-21.

Lascoumes P. et Le Galès P. (dir.) (2004) : *Gouverner par les instruments*. Paris, Presses de Science Po.

Le Naour G. et Buisson-Fenet H. (dir.), (2008) : *Les professionnels de l'action publique face à leurs instruments*. Toulouse, Octarès.

Lapeyre R. (2006) : Conflits d'usage et gouvernance décentralisée du tourisme en zones rurales namibiennes : peut-on privatiser le bien commun touristique ? *Mondes en Développement* Vol.34-/4-N°136.

Lijphart A. (1977) : *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*, New Haven, Yale University Press.

Lussault M. (2007) : Le tourisme, un genre commun », in Philippe Duhamel et Rémy Knafou (dir.), *Les mondes urbains du tourisme*, Paris, Belin, pp. 333-349.

Minkonda H et al. (2024) : Considérations introductives et provisoires d'un philistin sur l'ordre et le désordre dans la décentralisation au Cameroun, *Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES) (Ivorian Review of Governance and Strategic Studies)*, L'Afrique à l'épreuve des dynamiques transnationales Numéro 23, juin, pp. 110-128.

Nouveau A. (2011) : *L'Union européenne et les collectivités locales*. Droit. Université de La Rochelle.

Pilette D et Kadri B (2005) : *Le tourisme métropolitain. Le cas de Montréal*, Québec, Presses de l'Université du Québec.

Portal E. (2024) : Le pilotage des politiques publiques locales : passer d'une logique d'extrapolation à une logique d'anticipation par le recours renouvelé à la prospective, *Revue française de finances publiques* - n°166 – 2024.

Soret-Virolle C et Blanchard P-Y. (2024) : Les centres de gestion, outils d'accompagnement et de mutualisation RH du service public local, *AJFP*, p. 13.

Stock M, Vincent, Coëffé P, Violier P et Duhamel P (2020) : Les dimensions symboliques des lieux touristiques, *Les enjeux contemporains du tourisme*, pp. 351-381.

Stock M, Coëffé V, Violier P et Duhamel P. (2020) : Acteurs et pouvoir dans le champ du tourisme, Les enjeux contemporains du tourisme, pp. 195-234.

Taillefait A. (2009) : La fonction publique territoriale, M. Bonnard (dir.), Les collectivités territoriales, La Doc. fr., 4e éd.

Tiphaine Le Yoncourt T. (2024) : La construction de la fonction publique territoriale, une histoire juridique complexe », in AJFP 2024.

Vellas F. (2011) : L'impact indirect du tourisme : une analyse économique, Rapport pour la 3e réunion des ministres du Tourisme du T20, Paris 25 octobre.

Vlès V et Alain Escadafal A. (2001) : L'apport des stations et territoires touristiques au développement local, [Rapport de recherche] Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme - Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 ; Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale.

Wesche R. (1996) : Developed country environmentalism and indigenous community controlled ecotourism the Ecuadorian Amazon, Geographische Zeitschrift, pp. 157-159.

Woerth E. (2024) : Décentralisation : le temps de la confiance, Rapport au président de la République, 2024.

Yomb J et Robert Tefe Tagne C. (2016) : Tourisme et socio-économie dans les espaces ruraux au Cameroun : entre survivances culturelles et mutations, *Études caribéennes* [En ligne], 33-34 | Avril-Août, mis en ligne le 25 juillet 2016, consulté le 24 janvier 2024. URL.

De l'utilisation responsable des réseaux socionumériques en Côte d'Ivoire : questionnements au prisme de la liberté d'expression

Pénédjotêh Jean-Paul Coulibaly

jeanpaulsaurauh@gmail.com

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

La liberté d'expression est le principe de base de la démocratie. Les médias de masse permettent aux individus de s'exprimer librement. Avec l'avènement des réseaux sociaux numériques, cette possibilité s'est accrue. Ainsi, l'on assiste à de nouveaux modes de production et de consommation de l'information. Cette évolution n'est pas sans conséquence sur la nature des informations qui circulent dans l'espace public. Ces puissants outils, en tant que moyen de communication et d'information, constituent aussi des espaces d'interactions entre les différentes couches de la population. De ce fait, ils se sont positionnés comme outils stratégiques pour les populations dans leur quête d'expression et de participation à la vie sociopolitique nationale. Face à cet état de fait, les gouvernants s'attèlent de plus en plus à régenter cet espace au point qu'ils soient suspectés de faire entorse à la liberté d'expression et la participation citoyenne. La stratégie de la responsabilité dans l'usage des réseaux socionumériques, mise en œuvre en Côte d'Ivoire, pourrait remettre en cause l'expression libre des masses. La présente étude qualitative veut exposer et interpréter l'approche des gouvernants ivoiriens comme un frein à la démocratie et à la participation citoyenne.

Mots-clés : Réseaux socionumériques, Liberté d'expression, Information, Démocratie, Participation citoyenne

Abstract

Freedom of expression is the basic principle of democracy. Mass media allows individuals to express themselves freely. With the advent of digital social networks, this possibility has increased. Thus, we are witnessing new modes of production and consumption of information. This development is not without consequences on the nature of information circulating in the public space. These powerful tools, as a means of communication and information, also constitute spaces for interactions between different layers of the population. As a result, they have positioned themselves as strategic tools for populations in their quest for expression and participation in national socio-political life. Faced with this state of affairs, those in power are increasingly working to control this space to the point that they are suspected of infringing on freedom of expression and citizen participation. The strategy of responsibility in the use of socio-digital networks, implemented in Ivory Coast, could call into question the free expression of the masses. This qualitative study aims to expose and interpret the approach of Ivorian leaders as an obstacle to democracy and citizen participation.

Keywords: Socio-digital networks, freedom of expression, information, Democracy, citizen participation

Introduction

Le monde actuel est le résultat des différentes transformations qu'il a subi. Les différentes évolutions techniques et technologiques ont permis aux hommes de faire évoluer leurs approches de la vie sociale, politique, économique, etc. Les médias, pour rester dans ce domaine, ont contribué à passer de la communication interpersonnelle ou en face-à-face à la communication médiatisée de masse. La presse, la télévision, la radio, ont permis de faire « voyager » la parole et les images via leurs procédés respectifs de mise à disposition des informations aux publics. Dans le même temps, leur expansion dans le corps sociopolitique a permis d'étendre la notion d'information dans le but de donner aux individus de la matière intelligible à leur connaissance sur ce qui les entoure en termes de faits, d'événements. Dans le fil de leur usage, les médias ont été au cœur des stratégies à la fois pour les gouvernants, pour les opposants et pour les masses. Il est né depuis lors, une volonté de contrôle de ces outils à des fins politiques, économiques et même religieuses. L'apparition et la vulgarisation des

médias vont de pair avec la notion de liberté d'expression. La multiplicité des médias est matériellement la preuve de la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, la liberté politique, donnant naissance à l'éclosion de la presse par exemple, a été vue comme l'élément déclencheur de la liberté de parole. Aujourd'hui, Internet a donné plus de sens à la liberté d'expression d'autant plus qu'il ne sélectionne ni les producteurs de contenus, ni leurs diffuseurs, encore moins leurs destinataires. Si hier, les gouvernants se sont donnés des moyens pour contenir les effets des médias, aujourd'hui, cette volonté s'accroît de plus en plus. Dans certains pays, les gouvernants limitent l'accès à Internet pour mieux contrôler leur population. En Chine par exemple, il est interdit aux citoyens chinois de détenir un compte Facebook. Tik-Tok, l'est pour les membres de l'administration aux Etats-Unis. Si par endroit sur le globe, les réseaux sociaux numériques sont autorisés ou limités dans leurs usages, ils permettent aussi une surveillance illégale des citoyens sous d'autres cieux. En Afrique, par contre, lors des élections et des périodes de protestations que les gouvernants interrompent Internet pour endiguer ou freiner les ardeurs des populations. Cette pratique est courante pour éviter l'effet contagion d'une situation jugée explosive. Comme on peut le constater, Internet favorise, à un degré insoupçonné et craint, l'interconnexion, l'inter-échange. De plus en plus, les gouvernants tentent de réguler l'environnement cyber-médiatique qui, anciennement, était perçu comme un espace de liberté absolu et qui se soustrayait quelques peu aux contraintes juridiques. Peut-on, cependant, chercher à contrôler les cyber-interactions sans porter atteinte à la liberté d'expression ? La liberté d'expression en ligne n'est-elle pas favorable à la démocratie ? Quels sont les possibles problèmes que soulève la stratégie de « la responsabilité en ligne » des gouvernants ivoiriens vis-à-vis de la liberté d'expression, de la participation citoyenne et de la démocratie ? Dans cette étude, nous ambitionnons de mettre en lien surveillance du cyberspace et la liberté d'expression en montrant comment la première est susceptible d'entraver le second.

Cadre théorique et méthodologique de l'étude

Les fondements théoriques de l'étude

Les théories convoquées, pour cette étude, concernent l'espace public comme lieu d'interaction socio-discursif et multimodal et l'usage de la technologie dans la société comme des modélisateurs de perceptions, de représentations et de comportements.

Les travaux de Habermas parcourent toutes les études sur l'espace public. Ils font l'objet de critique par les chercheurs. Pour Loïc Ballarini, « *de nombreux ajouts et critiques lui ont été adressés, notamment dans le champ des sciences de l'information et de la communication (...) d'autres auteurs et disciplines permettent de penser différemment l'espace public* »¹⁵⁴. Souvent ces débats portent sur le public dans l'espace public (Floris 1995), sur la frontière entre ce qui est privé et sur qui est public (Fraser 1992) et sur la raison dans la communication dans l'espace public (Neumann 1991). L'espace public de Habermas est un espace où un ensemble de personnes privées se rassemblent pour discuter des questions d'intérêt commun dans l'Europe moderne. Ces espaces publics dits bourgeois sont vus comme des lieux qui font émerger des idées visant à contrarier les pouvoirs absolutistes. Le but est de médiatiser la société et l'État, en tenant l'État responsable devant la société par la *publicité*, la *Öffentlichkeit* au sens Kantien. La posture habermassienne rejette l'idée que des personnes, autres qu'issues de la bourgeoisie, aient autorisation de s'immiscer dans cette sphère publique. Alors, l'espace public n'était pas limité qu'à l'élite bourgeoise cultivée mais il était aussi composé des masses populaires (Farge 1992). Mieux, aujourd'hui il faut voir l'implication des médias comme des acteurs majeurs dans la circulation des informations par leur construction et leur diffusion. La surmédiatisation des

¹⁵⁴ [Espace public – Publictionnaire \(huma-num.fr\)](http://huma-num.fr)

communications sociales grâce à l’omnipotence d’Internet continue d’impacter considérablement l’espace public originel. D’ailleurs, Habermas faisait déjà remarquer que « *La radio, le cinéma et la télévision font radicalement disparaître la distance que le lecteur est obligé d’observer lorsqu’il lit un texte imprimé — distance qui [...] était la condition nécessaire d’une sphère publique où pouvait avoir lieu un échange réfléchi sur ce qui avait été lu* » (Habermas 1993 : 178). C’est ce que les chercheurs désignent par le déclin de l’espace public. L’espace public tel que nous l’entendons dans cette étude, c’est l’espace de circulation des informations et les points de vue des masses. Le lieu où se forme l’opinion publique et circule l’opinion du public sur les choses qui sont à la fois de l’ordre du privé et du public. Les savoirs, qu’ils soient savants ou profanes, constituent des éléments d’appréciation de la vitalité démocratique. Dans ce sens, l’espace public permet l’évaluation de la démocratie c’est-à-dire la participation des citoyens (Peter & Marc 2000), leur intérêt à la gouvernance et les restrictions (lois, normes, etc.) que les gouvernants mettent en place pour verrouiller la production et l’accès à l’information.

Ce que font les individus de la technologie et vice-versa a toujours intéressé les chercheurs. Le champ de la sociologie des usages a commencé à s’enrichir d’études en France (après 1968) avec des travaux divers sur la diffusion, l’innovation et l’appropriation (Cambat 1994). Ces paradigmes cherchent à cerner les problèmes entre la technique, les objets et le quotidien. Les pratiques sociales sont fortement impactées par les outils de communication aujourd’hui. Les individus utilisent les technologies dans leur vie de tous les jours. Ces instruments de médiation contribuent à donner des formes à la société. La sociologie des usages permet, selon ses objectifs, à expliquer comment les individus les intègrent et les adaptent pour finalement donner du sens à la réalité. Avec l’évolution sociale accélérée qui, elle-même subit les effets pervers de la révolution technologique, les individus ont en leur possession davantage de moyens qui leur facilitent le quotidien. A rebours, ces mêmes outils complexifient les interactions car ils permettent à chacun de se construire et d’appréhender son monde dans des groupes d’appartenance distincts. Dans la pratique, l’usage sociale de la technologie se prête à des formes d’appropriation autonomes guidées par les intérêts et que la diversité des applications, des réseaux permet (Jouët 2000). Anciennement, l’idée d’un utilisateur rationnel avait fait florès jusqu’à ce que le constat révèle un décalage entre les utilisations attendues et les utilisations réelles. Ainsi, « *Les premières études de la sociologie des usages portent principalement sur le processus qui fait que les TIC deviennent des objets sociaux et s’interrogent sur la relation entre les innovations techniques et les transformations de la société* »¹⁵⁵. Avec les médias traditionnels, la production et la diffusion étaient confiées à des entités dont l’existence était assujettie à des règles de fonctionnement. Aujourd’hui, la réalité avec les réseaux socionumériques est tout autre car « *l’individu détient fondamentalement une part de liberté dans le choix qu’il fait d’un outil pour s’en servir conformément ou non à son mode d’emploi* » (Perriault 2009). Les individus sont de libres producteurs et diffuseurs de contenus ; à ce titre, ils peuvent influencer les perceptions et renforcer les représentations socialement partagées.

Cadre méthodologique

L’étude que nous envisageons, est une étude qualitative. Elle porte sur la volonté des gouvernants ivoiriens de surveiller et contrôler les réseaux socionumériques. Dans cette volonté, une stratégie a été mise en place depuis la création de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité jusqu’à la campagne de sensibilisation dont l’hashtag « en ligne tous

¹⁵⁵ [Retour critique sur la sociologie des usages \(ulaval.ca\)](#)

responsables ». En Côte d'Ivoire, sur Facebook par exemple, les pages « Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire » (ODCI) ; « Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire » (ODCI LA SUITE) ; « Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire » (RENAISSANCE) et « Observatoire libre et démocratique de Côte d'Ivoire » (OLDCI) sont des plateformes dont les dénominations dénotent de leur ambition de contribuer à faire évoluer la démocratie. Les sujets postés sur ces différents fora concernent la politique, l'économie, la santé, la société, etc. De nombreuses publications ont porté sur les scandales financiers concernant les ministères, les régies financières, les agences publiques¹⁵⁶. Ainsi, les soupçons de détournements liés à la construction des infrastructures lors de la Coupe d'Afrique des Nations ont envahi l'espace public. Dans le même temps, en février 2024, un autre scandale concernait le ministère de la construction et de l'urbanisme. A ce sujet, le procureur de la république a affirmé :

« Depuis quelques temps, certaines publications sur les réseaux sociaux et dans la presse font état du démantèlement d'un prétendu cartel au sein du ministère de la Construction et de l'Urbanisme et de l'inculpation de certains agents dudit ministère (...) A ce jour, l'instruction ouverte pour parvenir à la manifestation de la vérité suit son cours. Les inculpés bénéficient en conséquence de la présomption d'innocence ».¹⁵⁷

Face à cette situation, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité a multiplié ses actions par des publications sur sa page officielle. Il s'agit notamment de personnes arrêtées ou recherchées dans le cadre de diverses publications faites sur Facebook. Elle diffuse, dans le même temps et de façon répétitive, des affiches susceptibles de faire peur aux internautes. De janvier à mars 2024, nous avons scruté les publications et nous avons pu en recenser quelques-unes non sans avoir porté notre attention sur les différents commentaires que ces publications informatives ont suscités. Les images ci-dessous montrent trois exemples d'informations publiées sur la plateforme de la PLCC.

¹⁵⁶ Les Ivoiriens ont encore à l'esprit, les épisodes des feuillons de : L'Agence de gestion foncière (Agef), avec son Directeur général, Coulibaly Lamine a été arrêtés; de la Nouvelle pharmacie de la santé publique (Npsp), avec le dégommeage du Pr Ange Désiré Yapi, de son Directeur des Affaires administratives et financières (Daaf), Cissé idrissa et celui de la logistique, Coulibaly Tiélivigué Gbon.

Il y eu aussi le cas de Ouattara Youssouf, Directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Agedi) ; de Lanciné Diaby, Directeur général du Fonds d'entretien routier (Fer), Philippe Pango, Directeur général du Vitib, Vamissa BaMba, Directeur général de Petroci, Yacouba Coulibaly, Directeur général de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radio électriques (Aigf), Euloge Soro-Kipeya, Directeur général de l'Agence nationale de service universel des télécommunications (Ansut) [Scandale De 100 Milliards FCFA à La Construction : Ce Que Le Ministre Koné Bruno N'a Pas Encore Dit Et Fait | LE DEBAT IVOIRIEN](#)

¹⁵⁷ Un scandale financier de grande ampleur secoue encore la Côte d'Ivoire. Cette fois, c'est du côté du ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme. Quatre responsables de ce ministère sont inculpés "de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs, escroquerie portant sur une somme estimée à cent milliards (100 000 000 000) de francs CFA et, de blanchiment de capitaux".

C'est la décision d'inculpation, du 16 janvier 2024 du juge du 3ème cabinet d'instruction du Pôle Pénal Economique et Financier comme l'éclaire le communiqué du procureur. Et ce, en émettant des Arrêtés de Concession Définitive (ACD) et autres au profit de diverses personnes physiques et morales, sur la base d'attestations de propriété coutumières frauduleux. Ce scandale financier n'est pas le premier du genre qui éclabousse le régime actuel en Côte d'Ivoire. Puisque ces dernières années, plusieurs affaires ont révélé des cas de détournement, de corruption, de malversation et de mauvaise gestion des fonds publics, impliquant des personnalités proches du pouvoir. [Scandale De 100 Milliards FCFA à La Construction : Ce Que Le Ministre Koné Bruno N'a Pas Encore Dit Et Fait | LE DEBAT IVOIRIEN](#) consulté le 20/08/2024

Captures 1, 2 et 3 : En plus de rappeler la loi, la PLCC annonce sa présence sur Tik-Tok et Whatsapp

Partant de là, nous avons constaté des commentaires d'internautes tendant à voir dans les actions des gouvernants et donc de la PLCC, une volonté de les museler et d'éteindre les débats citoyens autour de ces sujets évoqués plus haut. La circulation des captures ci-dessous sont expressifs de cette situation de menace, de peur et de dénonciation.

Captures 4, 5, 6 et 7 : concernant les scandales financiers et le silence exigé par les gouvernants
 Notre démarche relève alors du sens que l'on peut donner à cette interaction paradoxale qui finalement empêche les citoyens de s'intéresser à la vie publique et à la gestion des affaires publiques. Pendant que les internautes s'y intéressent en les dénonçant à travers les plateformes, les gouvernants brandissent la loi comme moyen de dissuasion et de pression. Ainsi, les réseaux sociaux et la politique entretiennent un lien étroit qui ne cesse de se renforcer sous l'effet de leurs antagonismes. En tant que véhicules privilégiés de la liberté d'expression et vecteurs des contestations citoyennes ou de la « citoyenneté critique », les réseaux sociaux se sont imposés comme les nouveaux espaces de la contestation et de la reconstruction de la politique dès lors que les internautes sont « progressivement devenus des acteurs du Web (Oberdorff 2010 : 7)

L'hashtag du gouvernement comme une stratégie de mainmise sur l'information dans le cyberspace

Les réseaux socionumériques ont établi leur hégémonie dans toutes les formes de gouvernance aujourd'hui. Que ce soit au niveau politique, social, économique ou culturel, ces outils favorisent le contact virtuel et l'expression publique. Ainsi, la vulgarisation de ces moyens de communication de masse, contraint les gouvernants, les managers, les décideurs à voir dans quelle mesure leur usage peut être profitable. Dans les entreprises, par exemple, la gouvernance de l'information se réfère à la valeur commerciale des données dont elles disposent. Il s'agit des technologies et les activités utilisées par elles afin d'exploiter au mieux leurs informations tout en limitant au maximum les coûts et les risques associés. Cette gouvernance concerne le contrôle des informations en vue d'en assurer l'exactitude et la fiabilité. Gouverner l'information devient un élément de survie afin de ne pas perdre le contrôle des contenus qui sont produits et véhiculés au sein d'une organisation et qui pourraient avoir un impact sur celle-ci. A l'échelle d'un pays, la gouvernance de l'information peut s'observer par la création des organes de régulation au niveau de la presse, de l'audiovisuel, des télécommunications, etc. Avec l'avènement des techniques d'informations et de communication notamment les réseaux socionumériques, la création du ministère de la communication et de l'économie numérique semble dire long sur la vigilance que les gouvernants observent dans la circulation des informations. Depuis 2011, l'Etat a entrepris une réforme dans le sens de réguler et mieux gérer la circulation des informations au niveau national¹⁵⁸ avec la création de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC). En 2023, le gouvernement a continué d'agir en initiant une campagne dont toute l'importance se trouve dans les propos du premier ministre « *la lutte contre la désinformation et la promotion d'un espace numérique sécurisé sont des priorités pour notre gouvernement. La campagne nationale pour un Environnement Digital Respectueux et Sécurisé est une réponse concrète à ces défis* »¹⁵⁹.

¹⁵⁸ « La régulation du contenu des publications sur les médias sociaux passe par le renforcement du cadre juridique, la promotion des compétences numériques au sein de la population, et des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir une utilisation responsable et éclairée des médias sociaux. Ce à quoi s'attelle tant bien que mal l'Etat ivoirien. Tenez, dès 2011, le gouvernement a créé la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC). Elle travaille en étroite collaboration avec d'autres organismes tels que le Laboratoire de Criminalistique Numérique (LCN) et la Direction de l'Informatique et des Traces Technologiques (DITT). De plus, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe, en mars 2019. Le texte, renforce la capacité de la Côte d'Ivoire à collaborer internationalement dans la lutte contre la cybercriminalité. En 2022, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi durcissant les sanctions liées à la cybercriminalité et aux graves violations constatées sur les médias sociaux. Cette loi étend la régulation aux acteurs d'Internet, comme les blogueurs, activistes et influenceurs, soumis à des sanctions sévères pour tout contenu incitant à la haine, à la discrimination, ou violant d'autres principes fondamentaux. En 2023, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité traiterait plus de 5 000 affaires avec un taux de résolution de 50%, selon le site abidjan.net. Le gouvernement s'efforce également d'adapter le cadre juridique à l'évolution des pratiques numériques. [Côte d'Ivoire : Anonymat sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, appelle à renforcer le cadre juridique - Digital Business Africa](#) consulté le 14/08/2024 à 10h43

¹⁵⁹ « [En ligne tous responsables](#) » : Un nouveau chapitre contre la désinformation lancé | Actualités ivoiriennes ([ivoireactu.net](#)) consulté le 15/08/2024 à 9h

La PLCC, un instrument de contrôle, de pression et de dissuasion

Dans sa volonté de réguler les contenus numériques, les gouvernants ont mis en place des instruments de surveillance des interactions sur les réseaux sociaux numériques. Cette instance a été créée pour freiner les dérives observées sur les différentes plateformes numériques en vue d'assainir quelques peu les contenus produits, diffusés et partagés. En Côte d'Ivoire comme dans de nombreux pays, Internet est un moyen qui sert plusieurs causes. Dans une approche manichéenne, on peut dire que certains l'utilisent pour faire du bien et malheureusement d'autres en usent pour assouvir de funestes instincts. La régulation des réseaux sociaux numériques est une initiative qui permet aux autorités de redorer le blason du pays en termes de cybercriminalité (le phénomène des brouteurs, l'escroquerie, etc.). Ainsi, comme le disait le ministre de la communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, « *l'Etat de Côte d'Ivoire dispose de ressources et de mécanismes qui permettent de retrouver ceux qui abusent de ces plateformes numériques.* »¹⁶⁰. Les dérives sont entre autres les dérives liées à l'usage inapproprié donnant sur la cyberintimidation, la cybermenace, le cyberharcèlement, l'envoi de photos attentatoires aux bonnes mœurs, la propagation de rumeurs, le tag sur les photos peu glorieuses, etc. Pour Leclercq V. et Isaac H., passant en revue le postulat panoptique de Foucault, soutiennent l'idée d'une articulation entre les processus matériels et physiques de surveillance, et les mécanismes sociocognitifs qui conduisent à l'intériorisation de cette surveillance par les sujets ». (Leclercq & Isaac 2013 : 13). En effet, en surveillant les individus, la PLCC brandit une sorte d'épée de Damoclès qui ne manque pas d'avoir des conséquences psychologiques, cognitives, émotionnelles sur les individus. Sur plusieurs fora, nous avons pu lire en sous commentaire de certaines publications « *la PLCC, vous regarde ooh* ». Cette expression typiquement ivoirienne évoque l'attitude de prudence et de réserve à observer sur les canaux numériques. En clair, cette formule dénote d'une circonspection obligatoire tributaire de la pression et la peur que la « police des réseaux sociaux numériques » suscite chez les internautes. Celle-ci s'étend au silence. Les deux captures ci-dessous permettent de saisir cette réalité.

Captures 3 et 4 : internautes réagissant à la surveillance de la PLCC sur Facebook

¹⁶⁰ [Côte d'Ivoire : Anonymat sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, appelle à renforcer le cadre juridique - Digital Business Africa](#) consulté le 14/08/2024 à 10h43

Des réseaux socionumériques, liberté d'expression et participation citoyenne en Côte d'Ivoire

Le cyberspace : Arène d'expression démocratique et populaire

Les réseaux socionumériques ont révolutionné le domaine de la communication. La communication est entendue ici comme la possibilité offerte aux individus de disposer de canaux pour s'exprimer. En effet, avec les médias traditionnels, il y avait une sélectivité des personnes et des messages « médiatisables ». Pendant les années durant lesquelles la radio, la télévision et la presse étaient les seuls moyens de communication et d'information, les citoyens ne disposaient pas d'une égale chance vis-à-vis d'eux. Seule une certaine frange de la population avait droit d'être vue, lue ou écoutée en fonction de son statut sociale ou son niveau d'instruction, etc. Les choses ont beaucoup changé à l'avantage des couches défavorisées de la société. Avec la vulgarisation d'Internet, la libre acquisition de smartphones et de connexion Internet confèrent à chacun la possibilité de réaliser son objectif médiatique. La liberté d'expression n'a jamais été aussi expressive qu'avec l'avènement des réseaux socionumériques. De l'élite au citoyen lambda, tout le monde a droit à la parole dans le cyberspace. Mieux, la communication hiérarchisée a fait place à une forme de communication beaucoup plus horizontale. Les réseaux sociaux, à travers l'horizontalité qui les caractérise, renversent indirectement le présupposé de la « compétence politique » dès lors que chacun des internautes se considère comme compétent pour juger ou émettre une opinion (Richaud 2017). Les savoirs savants et les savoirs profanes s'entrechoquent dans l'espace public pour l'enrichir. La liberté d'expression gagne en intensité avec les réseaux socionumériques car ceux-ci l'influencent considérablement. D'un autre point de vue, la liberté d'expression acquise influence les réseaux socionumériques. Pour le comprendre, il faut faire le rapprochement entre la mise en place d'une technologie, son appropriation, ses usages et même les efforts constants consentis pour son amélioration. C'est là qu'intervient l'influence de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Il a souvent été question de protection de données personnelles et de système de cryptage qui permettent de mettre à l'abri les citoyens contre les abus tels que le traçage, l'espionnage, etc. L'espace public s'enrichit de la présence des médias par la circulation des informations qu'ils permettent. Les réseaux socionumériques sont des espaces de libre expression sur tous les sujets de la société. Des thèmes politiques ou socioculturels aux questions économiques ou environnementales tout y passe et tout est scruté par les internautes. En Côte d'Ivoire, sur Facebook par exemple, la création de pages comme « Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire » (ODCI) ; « Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire » (ODCI LA SUITE) ; « Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire » (RENAISSANCE) et « Observatoire libre et démocratique de Côte d'Ivoire » (OLDICI) témoigne de la volonté des individus de s'immiscer dans les débats d'ordre collectif. Ainsi, elles fonctionnent comme des tribunaux populaires où le citoyen lambda donne son opinion au regard d'une situation donnée. Ces dernières années, le quotidien des Ivoiriens a été rythmé par les problèmes liés à la cherté de la vie, à la corruption, au chômage et à la paupérisation. Les médias ont suffisamment relayé le rapport de la Cour des comptes qui épinglait récemment un certain nombre de structures partenaires de l'Etat, des institutions et même des ministères, dans la gestion des fonds publics, précisément de l'évaporation dans la nature de l'argent du contribuable ivoirien¹⁶¹. Tous ces sujets font la Une des journaux et deviennent à la fois des sujets débattus sur les différents fora

¹⁶¹ [Côte d'Ivoire : Malversations et détournements de deniers publics continuent... - Afrique sur 7 \(afrique-sur7.ci\)](#) consulté le 18/08/2024 à 10h16

socionumériques. A l'orée de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), un scandale (une fois de plus)¹⁶² s'était fait viral dans ces espaces. Outrés par ces pratiques anormaux de l'élite politique, les internautes (ré)clamaient la démission du ministre des sports. Pis, la pelouse d'un des stades nouvellement construits avait été inondée par les pluies diluviennes occasionnant des railleries de la part des citoyens-internautes¹⁶³. Devant cette situation, le 13 septembre 2023 Ministre Amadou Coulibaly, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement répondait à la question d'un journaliste en ces termes : « *Je ne m'informe pas sur les réseaux sociaux. Ce sont des espaces d'émotions.* » ». Malheureusement, après la révocation de la directrice de l'Office national des sports (Mariam Koné), ont suivi celles du ministre des sports (Danho Paulin) et du premier ministre (Patrick Achi). Ainsi, nous pouvons dire que

« le monde connecté semble « induire chez l'individu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinuée dans son action (...) et que les sujets soient pris dans une situation de pouvoir dont ils sont eux-mêmes les porteurs ». En rendant visibles les individus, le réseau et les réseaux sociaux ont transformé les relations au sein du groupe en faisant des individus les porteurs de leurs propres pouvoirs. Et c'est précisément de ce point de vue-là, que la relation des gouvernés aux gouvernants peut se redéfinir dès lors qu'elle est le socle d'une contestation commune. En donnant aux gouvernés de nouveaux outils de réalisation de leur citoyenneté notamment via un espace propice à la réalisation de leur liberté d'expression, les réseaux sociaux redéfinissent cette relation » (Richaud 2017).

Vers des usages prescrits des réseaux socionumériques en Côte d'Ivoire

Le cyberspace est pensé comme un espace de liberté d'autant plus qu'il opère une rupture avec les médias traditionnels quand bien-même il les intègre. En revenant en arrière, depuis les années 1990, quand les journaux ont été autorisés, l'exercice du journalisme a donné lieu à des dérives qui ont vite transformé l'espace public en une foire aux injures. En Côte d'Ivoire, l'on

¹⁶² Ces affaires il est clair ternissent l'image du parti présidentiel en Côte d'Ivoire même si ce parti semble botter en touche en fermant les yeux sur ces scandales. Et pourtant, le Président du parti présidentiel fait la promotion de la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des deniers publics, en témoignent les différents rapports de la Cours des Comptes ainsi que la création d'une Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, d'une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) [Scandale De 100 Milliards FCFA à La Construction : Ce Que Le Ministre Koné Bruno N'a Pas Encore Dit Et Fait | LE DEBAT IVOIRIEN](#)

¹⁶³ Le 3 octobre 2020 marquait l'inauguration en grandes pompes du Stade d'Ebimpé. En présence du président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, l'enceinte abritait pour l'occasion un match de gala entre l'ASEC Mimosas et l'Africa Sports d'Abidjan. Une cérémonie transformée en véritable événement. En effet, le stade rebaptisé au nom du chef de l'Etat est l'un des plus grands ouvrages sportifs d'Afrique de l'ouest avec une capacité de 60 012 places. L'ouvrage a surtout coûté près de 143 milliards de francs CFA (environ 219 millions d'euros). De quoi en faire un fleuron du sport ivoirien en vue de la CAN 2023 que vont organiser les Eléphants.

Mais, 13 mois plus tard et un match contre le Cameroun comptant pour les éliminatoires au Mondial 2022, le stade doit déjà fermer ses portes pour changer intégralement la pelouse qui pose problème. Les Eléphants sont contraints de «recevoir» leurs adversaires à l'étranger, notamment au Bénin. Un premier camouflet, très vite suivi d'un second. Malgré la nouvelle pelouse, le Stade d'Ebimpé ne répond toujours pas aux normes FIFA. Conséquence : il n'a pas reçu d'homologation pour abriter des rencontres internationales. En somme, un investissement colossal pour une enceinte inexploitable.

Face au tollé créé, et à moins de deux ans de la CAN 2023, les autorités ivoiriennes ont réagi. Devant les membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat, le ministre des Sports ivoirien a défendu et obtenu un budget de financement nécessaire pour la mise aux normes. Une rallonge supplémentaire de 20 milliards de franc CFA (soit 30 millions d'euros), qui va porter le coût total du Stade d'Ebimpé à 163 milliards de francs CFA (environ 250 millions d'euros). Mais face au montant final, les critiques n'ont pas tardé à fuser. L'opposition ivoirienne indiquant notamment qu'un tel montant aurait pu servir à autre chose qu'à la rénovation d'un stade récemment construit. L'exemple du stade d'Ebimpé étant l'occasion pour elle de pointer une absence de vision et de politique sportive. Les autorités locales veulent à présent aller vite pour rapidement voir ce dossier se refermer. [Le budget colossal pour la rénovation du Stade d'Ebimpé \(sportnewsafrika.com\)](#) consulté le 18/08/2024 à 10h31

a parlé de « presse poubelle », « presse wouya-wouya ». En représailles, les gouvernants n'ont pas manqué d'ériger des balises législatives pour contenir les dérives et régler certains comptes aux opposants politiques qui y voyaient une passerelle pour parvenir au pouvoir (Coulibaly 2018). Ce qu'on pourrait appeler les « incitation à ... » ont eu une fonction de régulation même si dans le fond une entorse a été faite à la démocratie et la liberté d'expression. Mieux, devant cet état de fait, les journalistes eux-mêmes ont trouvé des pistes éthiques et déontologiques pour interpellier leurs pairs sur l'impact des écrits journalistiques sur l'atmosphère sociopolitique nationale. Dans un espace politicomédiatique symboliquement et physiquement violent (coup d'Etats, marches, casses, arrestations, crises postélectorales, guerres, etc.), c'est en 2018 que l'espace audiovisuel a vu son ouverture avec un processus de validation de nouveaux acteurs politiquement motivé (Djè Bi & Coulibaly 2018). Que ce soit la presse, la radio ou la télévision en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, les médias remplissent une mission d'information certes, mais leurs activités sont inscrites et exercées dans la cause nationale. Aujourd'hui, en pensant à une rupture de fait entre ces médias et les réseaux sociaux numériques, on se retrouve dans une situation de désenchantement comme le font remarquer certains auteurs.

« L'internet s'est trouvé au-devant de la scène précisément au moment où la vitalité des institutions démocratiques traditionnelles semblait décliner. Dans de nombreux secteurs de la société moderne tardive, une autoréflexion portant sur les conditions, les buts et le potentiel de la démocratie est apparue. Des savants, des journalistes, des politiciens et des citoyens se demandent si le caractère démocratique de la société peut être maintenu et étendu, et si oui, de quelle manière. On a le sentiment que la situation historique contemporaine nous a éloignés des idéaux démocratiques originaux pour nous laisser un sérieux déficit de démocratie. On trouve de multiples diagnostics - souvent contradictoires - concernant l'état de la situation actuelle. Il n'est guère surprenant que des espoirs se soient rapidement formés quant à la capacité du net d'étendre l'espace public. Cependant, l'histoire du net étant très récente, nous devrions modérer notre optimisme. Les usages actuels du net sont bien loin de l'idéal démocratique d'universalisme, et cette situation devrait probablement durer. De plus, la commercialisation du net est un fait : le réseau lui-même est devenu à la fois un instrument et une arène du marché global⁵. Si la cyber euphorie initiale s'est maintenant apaisée, certains aspects fondamentaux de l'internet présentent encore un intérêt certain pour la démocratie » (Peter & Relieu 2000 : 160).

Le lien nécessaire établi entre les réseaux sociaux numériques et la liberté d'expression souffre des contingences politiques. A la réalité, la liberté presque absolue conférée dès le départ par l'apparition de ces outils est en train de subir le diktat de la volonté politique. De plus en plus, un espace public où le citoyen peut critiquer et dénoncer les gouvernants sans risque de se voir menacer ou arrêter devient une vue de l'esprit. Pour cela, un internaute écrivait ceci : « *dans un pays où on ne peut pas dire ce qu'on pense sans courir le risque d'être inquiété, on appelle ça la dictature* »¹⁶⁴. Cette situation met les réseaux sociaux dans la même posture que les médias classiques d'avec lesquels l'on avait annoncé la rupture. La volonté de mainmise sur les réseaux sociaux se perçoit à travers plusieurs manœuvres quelques-unes sibyllines et quelques autres à découvert. La métaphore du panoptique (Foucault 1975) traduit cela car « *le pouvoir est une sorte de présence absente, une virtualité, puisqu'on ne peut jamais savoir si l'on est effectivement surveillé à tel ou tel moment, mais il est cependant doté d'effets réels* ». La surveillance est devenue une priorité pour les gouvernants. Pour sûr, ils évoquent les nouveaux défis que présentent les outils numériques en termes de sécurité, d'éthique et de protection de la vie privée. La flagrante méthode que représente la rupture de la connexion internet après les élections (à contentieux) est subrepticement remplacée par des stratégies successives qui ont le

¹⁶⁴ Ce propos illustratif est de l'internaute Marcel Nguessan intervenant sur la page de Eulode Kuyo First « First Magazine ». En effet, ce commentaire fait suite à une adresse du président de la république Alassane Ouattara concernant le développement (contexte de déguerpissement des populations sur certains sites dans la ville d'Abidjan) et les mesures prises. L'émetteur avait mentionné « Sachez commenter la PLCC nous regarde ».

même objectif celui de réduire leurs effets supposés néfastes. Le profilage des internautes permet aussi de faire en sorte que, se sachant désormais identifiés et donc sous surveillance, les usagers du cyberspace en Côte d'Ivoire soient amenés à s'autodiscipliner. Que ce soit par la création de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) ou encore par la campagne « en ligne tous responsables », les gouvernants tentent de contrôler les contenus produits et véhiculés sur les réseaux sociaux. Pour eux, il s'agit de lutter contre la désinformation et à protéger les citoyens en ligne car la désinformation est un fléau qui déstabilise nos nations et l'usage inapproprié des réseaux sociaux peut provoquer des psychoses sociales et des conflits¹⁶⁵. Grosso modo, la raison d'Etat, la cohésion sociale et la paix sont les maîtres-mots de la mise en place de la stratégie de contrôle des réseaux socionumériques. Par contre, les internautes y voient des subterfuges pour éviter que certains sujets comme la corruption, les détournements de fonds, le népotisme soient au cœur des échanges. Ils y voient des stratagèmes pour préserver l'image des gouvernants sur les mauvaises pratiques politiques en termes de démocratie et de gestion des affaires publiques. Certains diront que « *le gouvernement a davantage restreint la liberté d'expression à travers la pénalisation de la diffusion des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, ce qui offre une brèche pour la restriction de la liberté d'expression digitale* »¹⁶⁶.

Conclusion

Cette étude avait pour ambition d'analyser l'hashtag « en ligne tous responsables » des gouvernants ivoiriens au prisme de la liberté d'expression. A la lumière de la stratégie et des objectifs qui en découlent, nous avons révélé que la surveillance des réseaux socionumériques permettent de lutter contre les conséquences néfastes de cet important outil de communication et d'information sur la société. Cependant, la volonté de réguler les réseaux sociaux (police numérique, arsenal juridique, etc.) met à mal la liberté d'expression et la participation citoyenne en ce sens que les individus se sentent en danger quant à ce qu'ils pourraient dire d'une situation donnée. En démocratie, les médias jouent un rôle important notamment en termes de contre-pouvoir et de formation de l'opinion publique. Internet et ses réseaux sociaux donnent davantage de chance à la diffusion rapide des informations (plus de secret dans la gestion des affaires publiques) et suffisamment de leviers pour prendre en compte les avis populaires sur certaines questions d'utilité publique. Ils permettent aussi aux individus d'être informés en bravant les obstacles jadis érigés à l'encontre des médias traditionnels (censure, etc.). Les interactions que ces outils facilitent, permettent aux gens de discuter, d'approuver ou désapprouver certaines politiques mises en place par les gouvernants. Ainsi, ils constituent des outils indispensables à l'animation de l'espace public en tant que terreau fertile pour la circulation des idées utiles à la démocratie. C'est pourquoi,

« Au-delà des médias, l'espace public est fondé sur des caractéristiques sociales et structurelles. Les hiérarchies sociales, l'économie, des conditions de travail, le bien-être, l'éducation et les modèles culturels concourent à la formation de ces éléments clefs de l'espace public, que sont l'interaction et l'engagement des citoyens. L'espace public ne consiste pas simplement en institutions médiatiques, puisqu'il implique l'engagement des citoyens dans les affaires publiques, ainsi que dans leurs actions réciproques. La communication entre citoyens est un élément décisif de l'espace public, mais une telle communication dépend de conditions nécessaires, sociales et structurelles. Les médias sont nécessaires comme catalyseurs et ressources, mais la qualité de la démocratie dépend de la participation des citoyens » (Peter & Marc 2000 : 164).

¹⁶⁵ [Cabinet du Premier Ministre de Côte d'Ivoire \(primature.ci\)](#) consulté le 20/08/2024

¹⁶⁶ [La digitalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire : les réseaux sociaux au cœur du débat - Côte d'Ivoire Politique](#)

Quand bien même, le ministre la communication et de l'économie numérique exhorte les citoyens à utiliser les médias sociaux pour le développement positif du pays afin d'assurer l'unité et la coexistence pacifique de tous les citoyens, il est plus qu'important pour les gouvernants d'assainir leurs pratiques politiques. De même, plutôt que de faire planer la menace (arrestation, amendes, prison, etc.) sur les internautes par rapport aux sujets d'intérêt général, la PLCC pourrait servir d'outil de veille afin de faire remonter les suggestions des citoyens-internautes jusqu'aux gouvernants pour leur prise en compte lors de décisions importantes. La démocratisation de l'espace public impacte les débats et construit une opinion publique riche. En attendant que des études psychosociales soient orientées vers les impacts de cette stratégie de surveillance, attelons-nous à rappeler que les contenus *sur mesure* des réseaux sociaux ne participent pas au développement de la démocratie, encore moins à la participation citoyenne dès lors qu'ils favorisent un entre-soi de la pensée et qu'ils produisent des communautés ciblées d'humeurs qui adoucent systématiquement les gouvernants.

Bibliographie

Bonjawo J. (2002) : *Internet : Une chance pour l'Afrique*, Karthala. Paris

Chambat P. (1994) : Usages des technologies de l'information et de la communication (TIC) : évolution des problématiques, TIS, Dunod, 1994/3, pp. 249-270

Dahlgren P. (2000) : L'espace public et l'internet. Structure, espace et communication, Réseaux, 2000/18, 100, pp. 157-186

Farge A. (1992) : Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIII^e siècle, Éd. Le Seuil, Paris

François B. & Neveu E. (1999) : Espaces publics mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats publics contemporains, Presses universitaires de Rennes, Rennes

Fraser N. (1992) : « Repenser la sphère publique : une contribution à la critique de la démocratie telle qu'elle existe réellement », 2001/13, Hermès, pp. 125-156,

Accès : <http://hdl.handle.net/2042/14548>.

Flichy P. (2008) : Techniques, usages et représentations, Réseaux, 2008/2 n° 148-149, p. 147-174 [En ligne], [www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca

Foucault M. (1975) : Surveiller et punir, Gallimard. Paris

Liénard F. (2018) : "RSN et espace public", Les Cahiers du numérique, 2028/14(3-4), C&F Editions, 2018, pp. 9- 12

Djè Bi K. A. & Coulibaly P. J-P. (2028) : « Processus de libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire : un pari risqué pour les gouvernants », Les cahiers de l'IREA, l'Harmattan, 2018/23, pp. 53-93

Lits M. (2014) : L'espace public : concept fondateur de la communication, Hermès, 2014/3, pp. 77-81.

Martin O. & Dagiral E. (2016) : L'ordinaire d'internet. Le web dans nos pratiques et relations sociales, Armand Colin. Paris

Martin, O. & Dagiral E. (dir.) (2021) : Les liens sociaux numériques, Armand Colin. Paris

Miège B. (1995) : L'espace public : au-delà de la sphère politique, Hermès, 1995/3, pp.49-62.

Miège, B. (2010) : L'espace public contemporain. Approche Info-Communicationnelle, Presses universitaires de Grenoble. Grenoble

Negt, O. (2007) : L'espace public oppositionnel, Paris : Payot

Oberdorff H. (2010), *La démocratie à l'ère numérique*, Presses Universitaires de Grenoble. Grenoble

Paquot T. (2009), *L'Espace public*, Éd. La Découverte. Paris

Percheron A. (1993) : *La Socialisation politique*, Armand. Colin. Paris

Sanctuaires boisés et gouvernance locale en Côte d'Ivoire : une analyse à partir du Poro dans la ville de Korhogo

Wagnonfèhè Coulibaly

dosswagnon@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)

Tiamba Traoré

tiambtraore@gmail.com

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)

&

Alain Toh

alain.toh.1@gmail.com

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)

Résumé

La présente étude traite de la survivance des sanctuaires boisés à Korhogo. Pour y parvenir, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de 25 animateurs de la tradition du PORO. Il s'agit des chefs de villages/terre, des propriétaires de bois sacré, des initiés du bois sacré ayant au moins 7 années d'initiation. Les données de l'étude montrent que la gouvernance inclusive à relent traditionnel se positionne comme stratégie locale de la préservation des sanctuaires boisés à Korhogo. La conservation de ces espaces traditionnels passe par des pratiques managériales et l'initiation au PORO. Alors, la connaissance de ces espaces se fait en s'initiant au PORO. Ladite initiation permet à l'individu d'acquérir des valeurs traditionnelles pour diriger et gouverner dans l'espace social et communautaire. Les sanctuaires boisés se positionnent alors comme une école de gouvernance de l'espace et valorisation de l'identité culturelle à Korhogo.

Mots-clés : Sanctuaires boisés, École traditionnelle, Poro, Gouvernance, Espace, Identité culturelle

Abstract

This study deals with the survival of wooded sanctuaries in Korhogo. To achieve this, we conducted semi-structured interviews with 25 leaders of the PORO tradition. These are village/land chiefs, sacred wood owners, sacred wood initiates with at least 7 years of initiation. The study data shows that inclusive governance with a traditional overtone is positioned as a local strategy for the preservation of wooded sanctuaries in Korhogo. The conservation of these traditional spaces requires managerial practices and initiation to PORO. So, you get to know these spaces by learning about PORO. Said initiation allows the individual to acquire traditional values to lead and govern in the social and community space. The wooded sanctuaries are then positioned as a school of spatial governance and promotion of cultural identity in Korhogo.

Keywords : Wooded sanctuaries, Traditional School, Poro, Governance, Space, Cultural Identity

Introduction

La tradition renvoie à l'idée d'une position, d'un mouvement dans le temps (Lenclud 1987). C'est la permanence du passé dans le présent, une survivance à l'œuvre, le legs encore vivant d'une époque pourtant révolue. Elle se présente comme quelque chose d'ancien, supposé être conservé ou relativement inchangé faisant l'objet d'un transfert dans un contexte neuf. L'ancien vivant dans du nouveau, la tradition est vouée au changement lorsque son environnement est modifié (Le Tollec 2013). La modernité achève le discours de la tradition et la tradition prépare la modernité en lui donnant les moyens de son accomplissement (Okonda 2017). Ainsi, la question de la tradition est perçue sous divers angles dans la littérature scientifique.

Certains auteurs la considèrent comme frein et d'autres comme pilier ou fondement essentiel de l'évolution d'une société. À ce niveau, Ly (1981) fait un bref examen de la condition de la jeunesse dans la société africaine traditionnelle. Pour l'auteure cette condition fait apparaître un certain nombre de caractéristiques. La première concerne le caractère limité et relativement restreint de la société traditionnelle qui était organisée non pas à une échelle nationale mais ethnique, tribale, clanique et lignagère. L'ensemble social réel était souvent constitué par les descendants vivants d'un ancêtre commun connu. Ces derniers étaient regroupés à l'intérieur des villages où ils vivaient avec d'autres groupes qui n'étaient pas de parenté comme les groupes d'âge et les groupes d'affinités. Tout le système social était cimenté par la référence aux ancêtres, qui étaient les fondements et les garants de l'ordre social. La tradition légitimée par les ancêtres était le facteur principal de l'intégration sociale. Le jeune Africain évoluait dans ce contexte social et éthique où il était pris en charge à tous les moments de son existence, soit individuellement, soit d'une manière collective, par la communauté et ses différentes institutions et personnes. Abordant dans le même sens, Marie (1986), rappelle que la modernité dans le contexte de l'Afrique contemporaine, est le produit d'exportation occidentale. Les multiples changements introduits de force par le colonisateur, changements relayés et amplifiés par les impératifs incontournables du développement économique et social, imposent jour après jour des valeurs et des normes nouvelles. Il s'agit entre autres de la rationalisation des techniques de production des rapports sociaux, bureaucratie des modes de gestion, centralisation des décisions, construction nationale, unification des règles juridiques, homogénéisation des références spatio-temporelles, unification des mots d'ordre, atomisation des rapports sociaux, fonctionnalisation des statuts, et des rôles, production de l'individu comme unité de compte, engendrement du travailleur libre redevable de sa seule force de travail, introduction de nouvelles références hiérarchiques fondées sur la richesse, la compétence, la formation professionnelle. Toutes ces normes et valeurs transculturelles et planétaires, imposées par l'intercession des sociétés africaines dans la division internationale du travail, s'apprennent et se diffusent partout, mais de manière privilégiée au sein des nouvelles figures de la modernité.

Toutefois, Allen (1970) pense que la tradition dans sa dimension orale constitue une puissance d'évocation. Ce pouvoir de la tradition orale, dans le contexte de la musique afro-américaine, proviendrait de la spontanéité de la culture africaine. C'est attribut caractéristique dans ce qui est connu comme étant le jazz. Wande (1990) laisse comprendre que parler du développement de l'Afrique contemporaine, c'est parler du développement social, économique, politique et technique. La tradition, en ce sens, ne peut être interprétée qu'en fonction du patrimoine culturel de l'Afrique qui comprend notamment les langues, les littératures, les institutions, les religions et les systèmes de pensée qui sont propres à l'Afrique et grâce auxquels on peut aisément identifier l'Afrique et les Africains. Pour l'auteur, la tradition n'a eu et n'a encore qu'un très faible impact sur le développement de l'Afrique contemporaine. Lorsque des gouvernements et des institutions modernes établissent des plans de développement social, économique, politique et technique, il est manifeste qu'ils ne font pour ainsi dire jamais appel aux langues, aux littératures, aux institutions, aux religions et aux systèmes de pensée africains. Pour Raffestin et Bresso (1982), la territorialité s'est toujours infiltrée dans le tissu quotidien des sociétés, traditionnelles ou modernes. Cependant, dans la société moderne la quotidienneté rompt avec la tradition et dichotomise connaissances et pratiques. Ces auteurs indiquent que personne n'échappe à la nécessité du référentiel ou de se situer et d'être situé. Chacun se situe et est situé dans un système complexe à coordonnées multiples qui lui assigne une place. Alors le principe de modernité a consisté à expliciter la connaissance et la pratique. Il a conduit à une modernité qui a privilégié l'information fonctionnelle. Mais, il faut réaliser une nouvelle « fission ». C'est-à-dire dégager un principe de modernité qui accorde une place à l'information régulatrice qui

incite à préserver les acquis ou les actualisés. Rodrigue (2018) porte un regard bienveillant sur le conte africain. Pour l'auteur, depuis les temps immémoriaux, le conte fait partie du patrimoine oral de l'humanité. Il se transmet de génération en génération par la parole et se rapporte à l'imaginaire collectif à travers lequel se véhiculent les savoirs, les valeurs culturelles, la civilisation du peuple dont il est issu. Ces qualités dévoilées, à travers son contenu, font de lui un outil particulier de communication et de communion populaire, mais aussi un instrument d'éducation, de partage des valeurs de paix et d'harmonie. Le conte africain traditionnel est également un jeu spectaculaire, ludique et un meilleur moyen pour les populations de croire en des rêves communs et individuels. En effet, chaque Africain qui reconnaît encore au conte de tels potentiels sait pertinemment que s'épanouir au plan intellectuel, culturel, historique, social et spirituel à travers les mots du conteur, maître incontesté de la parole et « bibliothèque et archive vivante » d'une communauté, c'est se mettre à l'abri de l'ignorance, de la digression populaire. Delanne *et al.* (2017), montrent que le patrimoine humain et culturel de la Côte d'Ivoire est riche et varié. Cette diversité, le pays la doit aux groupes ethnolinguistiques qui le peuplent. Plus que d'autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire se singularise par son morcellement ethnique (environ 60 ethnies), linguistique, géographique et religieux, d'où la tendance à s'y référer comme à une entité plurielle.

Aucun auteur ne se penche sur la question des pratiques locales de conservation et de pérennisation des sanctuaires boisés en contexte urbain en Côte d'Ivoire. La présente étude se veut être une contribution à la compréhension des pratiques locales du poro dans la ville de Korhogo. La question suivante guidera notre réflexion : quelle est la stratégie locale de conservation des sanctuaires boisés dans la ville de Korhogo ? Le pouvoir de la tradition s'impose-t-il pas comme véhicule de reproduction sociale des valeurs locales du poro ?

Méthodologie

La méthodologie mise en œuvre a principalement consisté à conduire des enquêtes de terrain à Korhogo. Ce choix se justifie par le fait que Korhogo est la principale ville de la région du poro. Aussi, le choix des villages ou quartiers s'est fait à partir de la présence visible de sanctuaire boisé qui s'y associe. Notre présence régulière dans la ville pendant les congés et vacances, nous a permis d'avoir des contacts et des relations pouvant faciliter l'accès aux personnes-ressources. En cela, la collecte des données s'est faite en deux (2) phases. La première s'est déroulée dans la période de décembre à janvier 2022 et la seconde d'octobre 2023 à mars 2024. Cette étude s'inscrit dans une approche qualitative.

Trois (3) critères d'inclusion ont retenu notre attention. La première est relative à l'initiation. Seuls les initiés du PORO sont concernés par cette étude. La seconde est relative à la gouvernance locale. Sont ainsi inclus dans cette étude les autorités traditionnelles en l'occurrence les chefs de village, de quartiers et les chefs de terre. Il y a eu deux (2) modes d'administration du guide d'entretien ; en présentiel et par appel téléphonique. Utilisant la technique de la boule de neige jusqu'à la saturation, les différentes personnes interrogées se sont délibérément prêtées à l'entretien.

Ainsi, des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de vingt-cinq (25) animateurs de la tradition du PORO dont six (6) chefs du village/terre, six (6) propriétaires de bois sacré, douze (12) initiés du bois sacré ayant au moins 7 années d'initiation, un (1) chef de canton/représentant selon la technique d'échantillonnage par choix raisonné.

Par ailleurs, la théorie du changement social de Ferréol (1998), a permis de donner du sens aux données factuelles collectées. Cette théorie perçoit le changement social comme une transformation observable et durable dans le temps qui affecte la structure et le fonctionnement d'une société en modifiant le cours de son histoire.

Résultats

Les données de l'étude montrent que la gouvernance inclusive à relent traditionnel se positionne comme stratégie locale de la préservation des sanctuaires boisés à Korhogo. La conservation des sanctuaires boisés dans la ville de Korhogo s'explique par le management des espaces traditionnels en pays sénoufo. Cette pratique managériale s'éclot et se diffuse dans la symbolique du Poro à travers sa valeur unificatrice et le strict respect de sa transmission par les aînés aux cadets de la chaîne initiatique. Les sanctuaires boisés se positionnent alors comme une école de gouvernance de l'espace et valorisation de l'identité culturelle à Korhogo.

Sanctuaires boisés comme condition de gouvernance de l'espace à Korhogo

L'image 1 indique un aspirant à l'initiation en chemin pour le sanctuaire boisé.

Image 1. Un aspirant sur le chemin de l'initiation

Torse nu, avec un « fanangue », morceau de pagne comme cache-sexe, l'impétrant se dirige chez son « tcholo » pour préparer l'entrée dans le bois sacré. Il est muni d'une cage de poulet sur la tête. Ainsi, l'actualisation des sanctuaires boisés dans la ville de Korhogo répond à une schématisation des relations stratégiques entre l'espace urbain et le déterminisme géoculturel du PORO. Celui-ci est pensé et vu dans la reproduction sociale des valeurs traditionnelles et l'intégration de celles-ci aux exigences de la ville.

Gestion des affaires familiales

Le sanctuaire boisé est un espace socialement prisé à travers l'initiation au Poro qui est vue comme une démarche, un apprentissage pour des hommes éclairés au service de la famille. Les propos suivants nous éclairent dans ce sens.

« Ce que vous appelez sanctuaire boisé, c'est là où on est initié au Poro. Vous savez, cet endroit est sacré pour nous. Nul ne peut y entrer sans y être invité. Chaque sénoufo y est invité. Personne n'encourage ou invite son frère à être

initié au Poro. De toutes les façons quand tu es dans la société, quand tu es à Korhogo, on n'a même pas besoin de t'encourager, puisqu'il y a des choses où tu n'es même pas associé. Donc du coup, tu vas finir par le faire toi-même. On n'oblige personne à le faire. (...). Il y a pleins de choses. Je vous donne un exemple simple. Lorsque des parents, plus âgés viennent à la maison pour certaines choses, ils vont passer forcément par ceux qui sont initiés à la maison. Même si tu es l'aîné, si tu n'as pas fait le Poro, on ne te considère pas ! On passe par celui qui est initié pour parler et gérer les affaires de la famille. On passe toujours par celui qui a fait le Poro. On n'associe pas le non initié. C'est un exemple parmi pleins d'autres. (...). Comme c'est par génération, c'est-à-dire quand tu sais que c'est le moment de faire le Poro, si c'est ta génération, tu y vas. Maintenant quand ta génération est dépassée et si tu veux la rattraper parce que tu es en retard, si tu n'étais pas au pays, ou bien tu avais un empêchement au moment où ta génération passait ; tu peux essayer d'expliquer aux vieux, ils trouveront la méthode, pour te ramener dans ta génération après ton initiation »

Ce discours indique, que le sanctuaire boisé constitue un passage obligatoire pour accéder à des responsabilités et être consulté pour la prise de décision concernant la gestion des affaires familiales ou communautaires. Ce positionnement familial, dû à la connaissance par l'expérience du bois sacré à travers l'initiation, présage des attributs de socialisation aux traditions familiales. Il s'agit de manière de penser et d'agir pour la famille ou pour la communauté. Le culte du Poro réalisé dans le sanctuaire boisé prépare l'initié à une gestion identitaire de la famille. Le culte séculaire du Poro permet à l'initié de maîtriser ses sentiments ambivalents, tout en affirmant sa volonté de conserver l'unité et la personnalité de la famille voire de la tradition du terroir.

Gestion des affaires communautaires

Le propos suivant montre que les sanctuaires boisés constituent un espace d'apprentissage à la gestion des affaires communautaires à travers la valorisation du secret dans le sacré.

« Depuis 1998, j'ai été initié. Ça fait près de 21 ans. (...). C'était un choix personnel. C'est-à-dire aux yeux de la société senoufo, pour avoir une certaine place dans la société et avoir la parole en public et puis pour une question de culture, me sentir appartenir à une culture, je me devais de le faire. Donc, c'est un choix personnel. C'est mon oncle que j'ai vu, et j'ai dit je veux rentrer au bois sacré. Voilà. Et les démarches se sont faites assez rapidement 72h. C'est donc comme ça que j'ai intégré. (...). Généralement, en pays senoufo, c'est l'oncle maternel qui t'envoie au bois sacré. Et quand tu n'as pas d'oncle ou bien quand il y a un oncle qui ne s'intéresse pas trop, ton père peut t'y envoyer ou l'ami de ton père. Mais c'est toujours quelqu'un qui ira te présenter. Parce que toi seul tu ne peux pas te présenter de ton propre chef. Il faut qu'on connaisse ta famille. Et, c'est par rapport à ta famille qu'on te classe en fait, parce que c'est hiérarchisé. Donc voilà un peu. Ce qui se passe là-bas est tenu au secret. (...). Si je rentre dans l'organigramme, je suis obligé de dévoiler ce qui se passe. Et ça s'est tenu au secret. Tout ce que je peux dire, il y a un chef de génération, il y a les gardiens et il y a un chef de génération qui est considéré comme le gardien de la génération et puis, il y a

le dernier de la génération. Voilà, c'est généralement, ce sont ces trois-là qu'on retrouve à chaque fois »

À l'analyse de ces propos, il est clair que le sanctuaire boisé où on s'initie au Poro, est un espace d'acquisition de compétences organisationnelles mais et surtout des compétences en matière de facilitation. On apprend à mieux faire plusieurs tâches en fonction de la position sociale ou la position dans le bois sacré. La façon de mieux diriger, la médiation dans les conflits, le sens de la fraternité ainsi que l'assistance sont bien des qualités enseignées.

L'image suivante montre que les initiés du sanctuaire boisé ont un espace de rencontre pour planifier et gérer les questions relatives aux différentes communautés.

Image 2 : Tcholobélé à la maison mortuaire, Koupkal de Téguré

Cette image indique des aînés du Bois sacré de Téguré réunies à la maison mortuaire pour des affaires communautaires. Cette façon de s'habiller se voit également à l'occasion de chaque cérémonie funéraire où les initiés du sanctuaire boisé se mettent en « fanangue », cache sexe traditionnel sénoufo pour honorer l'un des leurs.

C'est ce qui fait dire à certains que le sanctuaire boisé constitue une école traditionnelle. Les propos ci-dessous illustrent cela.

« Je vous dis que c'est une école. C'est vraiment une école. Il y a le premier, il y a le dernier. Il y a celui qui est chargé d'effacer le tableau. Il y a celui qui est chargé de balayer la classe quand on finit les cours. Tous ces trucs là, vous ne pouvez pas comprendre c'est une organisation inexplicable au profane au fait. Voilà, et même dans la rue, quand on se voit, tout ça, ça nous suit au fait. Voilà ça nous suit. Ça, vraiment ! Il faut expérimenter quoi. Voilà c'est tout, sinon c'est une école. On n'a même pas besoin de te dire de faire certaines choses, quand tu vois tes aînés. Et quand tu rentres tu comprends beaucoup de chose de la vie. Tu comprends pourquoi ceci ! Tu comprends mieux pourquoi ça, c'est comme ça. Et toi-même ça t'amène à savoir marcher. (...). La relation qui existe entre nous et nos aînés, c'est la relation qui existe entre un grand frère et puis un petit frère. Normalement. Quel que soit ton âge, si tu as fait le PORO avant moi je considère que tu es mon grand frère. (...).

Dans la causerie des vieux, personne ne dit que je suis né en telle année, mais quand on commence à échanger on sait que lui là c'est un doyen, voilà !»

En effet, la fonction la plus visible des structures de gouvernance locales consiste à assurer des services comme l'éducation, la justice et la sécurité (IPI 2016). Ainsi, la bonne gestion de ces services au niveau local contribue à pérenniser la paix et la quiétude sociale. La population étant la mieux placée pour exprimer ses propres besoins et aspirations, la condition de la gouvernance locale se loge alors dans la connaissance des sanctuaires boisés, gage et dépôt des traditions en pays sénoufo.

Cela facilite et garantit la redevabilité des acteurs de la gouvernance locale envers l'espace et la culture locale. C'est en cela que le sanctuaire boisé sert de laboratoire à des manières innovantes d'élaborer les politiques sociales au niveau local. Ce qui contribue à pérenniser la bonne entente entre tradition et modernité apportée par la ville.

Connaissance des sanctuaires boisés comme condition d'ascension sociale

Il est à noter que les sanctuaires boisés sont perçus comme des espaces d'apprentissage qui conduit à des positionnements socio-politiques. Le récit suivant mentionne le fait.

« ...ici, nous nous sommes ancrés dans notre tradition. C'est la culture sénoufo. Le PORO c'est une école. Nous ne pouvons pas abandonner le PORO. Vous voyez que la région s'appelle région du Poro. C'est une école particulièrement pour les hommes car les femmes ne sont pas vraiment associées. C'est notre culture. Vous vous souvenez, feu l'ex 1^{er} ministre AGC avait dit que le PORO est une école. C'est une université. Vous voyez que c'est un haut lieu d'études sénoufo. Donc, vous voyez que c'est un apprentissage. Il y a des étapes à gravir. Pendant les 7 ans il y a différentes activités à faire. Et jusqu'à dernière année vous passez l'examen. Pendant ce temps l'initié apprend à toutes les étapes. Il y a un langage particulier propre aux initiés. S'il y a des gens qui sont là et que des non-initiés sont présents, ils parleront dans un langage incompréhensible pour eux. Parce que les mots là ça diffère. Donc, c'est une culture vraie. Mais aujourd'hui avec le développement de la démographie, vous voyez que les bois sacrés n'ont pas été délocalisés. Donc maintenant pour les préserver nous sommes obligés de les clôturer pour sauvegarder la vie des arbres, plantes, des lianes et des herbes qui y sont. Vous voyez que c'est toute une végétation qui y est. Donc, c'est pourquoi dans toute la zone, la région, on appelle ce lieu bois sacré. Que ce soit en ville ou dans toutes les contrées, celui qui sait qu'il est sénoufo, s'il est de la région, il vient toujours quel que soit son niveau intellectuel pour savoir ce que c'est que le sénoufo. Voilà, c'est une véritable culture. (...). Quand un garçon atteint un certain âge et qui se considère un petit sénoufo, il doit aller faire le Poro afin de ne pas être ridicule devant les poromans comme on les appelle ici. C'est-à-dire les initiés. Il faut qu'il s'enracine réellement dans la tradition ».

C'est l'initiation qui attribue à l'individu son identité d'homme. Or pour être initié, il faut être admis au sanctuaire boisé. Les propos suivants énoncent cela.

« euh... d'abord il faut dire chez le senoufo, quelqu'un qui n'a pas fait le Poro n'est pas considéré comme un homme. Chez le Senoufo c'est comme ça. Quand on dit qu'il n'est pas considéré comme un homme, c'est qu'il n'est pas écouté, il n'a pas son mot à dire. C'est, notre culture. Donc, nous sommes sur la culture, il faut être initié voilà ! (...) C'est l'initié qui est écouté parce qu'on se dit, quand tu es initié, il y a beaucoup de choses que tu maîtrises en pays senoufo. Voilà. On a pour exemple le respect des aînés. Voilà quoi ! Donc, et on dit qu'un homme, c'est, quelqu'un qui sait se taire ! C'est quelqu'un qui sait, qui a le dos large, qui sait encaisser. Voilà. C'est quelqu'un qui, si tu veux, qui sait tout mais qui ne dit rien. Qui attend le bon moment pour se lancer. Voilà quoi ! ».

Ce récit indique bien que la connaissance du sanctuaire boisé donne des attributs sociaux et prédispose les acteurs à être un meilleur manager des affaires communautaires en harmonie avec la tradition locale. Cela se comprend mieux par le fait que le développement local qui apparaît comme une démarche novatrice de développement se transcrit dans les pratiques concrètes à travers son inscription territoriale (Angeon et Callois 2005). Les initiés des sanctuaires boisés sont alors appelés à s'inscrire dans le processus d'un développement local à des échelles infranationales pour être en phase avec les us et coutumes locaux.

En effet, la proximité entre les sanctuaires boisés et les activités urbaines, facilite les interactions face à face. Cela développe des relations personnelles et par conséquent la confiance entre les différents acteurs favorisant ensuite l'établissement d'une proximité relationnelle à travers des réseaux informels entre l'administration publique et les détenteurs de la tradition. Ces réseaux informels sont les principaux espaces de coordination et d'échanges pour construire, produire et renforcer la valeur sociale de ces espaces.

Mais, l'espace vu comme construit social, n'est pas un simple réceptacle de gouvernances autonomes (Damien 2006). Il contribue à la gouvernance locale et durable. La gouvernance durable de l'espace se présente alors comme un mode de gouvernance qui répond aux besoins de la modernité de l'espace sans compromettre ou effacer les traits identitaires de la société sénoufo. Cela passe par l'initiation aux traditions locales siégeant dans le Poro.

Par ailleurs, même si les politiques publiques s'inscrivent souvent dans des référentiels véhiculés à l'échelle internationale, elles doivent s'ajuster aux contextes locaux (Baron et Bonnassieux 2013). La bonne gouvernance de l'espace peut être alors assimilée au désengagement de l'État central, à la fois au profit des collectivités locales enracinées dans les valeurs locales. Cela donne à voir des innovations portées souvent par la tradition locale. C'est le cas du marché des arts de Korhogo. La tradition étant le principal canal de transmission des connaissances dans cette société, le développement ne peut être durable qu'à la condition d'être adapté aux besoins issus du socle culturel et local (Kaboré *et al.* 2018).

Sanctuaires boisés comme espace de transmission des valeurs culturelles locales

Transmission des valeurs culturelles

Le sanctuaire boisé est considéré comme une école dans la conception de ses adeptes. C'est un espace de socialisation aux valeurs locale particulièrement à celles qui sont rattachées aux traditions chez le sénoufo. Le discours suivant traduit ce fait en ces termes :

« C'est une école. Il y a le premier, il y a le dernier, il y a celui qui est chargé d'effacer le tableau, il y a celui qui est chargé de balayer la classe quand on finit les cours. Tous ces trucs, vous ne pouvez pas comprendre c'est une organisation inexplicable au fait. Voilà, et même dans la rue, quand on se voit, tout ça, ça nous suit au fait. Voilà ça nous suit. Vraiment il faut expérimenter quoi ! Voilà, c'est tout, sinon c'est une école. On n'a même pas besoin de te dire de faire certaines choses, quand tu vois les aînés. Quand tu rentres dans le bois sacré, tu comprends beaucoup de chose de la vie. Tu comprends pourquoi, ça c'est comme ça ! Et toi-même ça t'amène à savoir marcher. (...). La relation qui existe entre nous et nos aînés, c'est... c'est la relation qui existe entre un grand frère et puis un petit frère. Normalement. Quel que soit ton âge, si tu as fait le PORO avant moi je considère que tu es mon grand frère. Dans la causerie des vieux, personne ne dit, je suis né en telle année ! Mais, quand on commence à échanger on sait que lui là c'est un doyen, voilà »

En effet, le sanctuaire boisé est un espace d'apprentissage aux valeurs traditionnelles sénoufo. Ainsi, connu sous le nom de bois sacré, cet espace enseigne aux adeptes les codes de conduites valorisées dans la société traditionnelle sénoufo. Ces codes sont enseignés à travers l'initiation au PORO. Cet apprentissage à tendance universelle chez les sénoufos, se déroule durant une période spécifique de l'année ou du mois comme le précise cet enquêté :

« Il y a un calendrier ! On ne se lève pas pour aller s'initier parce qu'on a envie de le faire samedi prochain ou dimanche. Voilà. Il y a un calendrier. (...). Il y a un calendrier, mais, j'ai, je ne vais pas m'attarder dessus quoi, voilà ! Ce sont les vieux qui savent les moments propices pour l'initiation. (...). L'initiation prend beaucoup de chose en compte. (...). Il y a plusieurs bois sacrés. Tu n'es pas sénoufo ! Ça sera un peu compliqué si tu n'es pas sénoufo parce que c'est un truc réservé aux sénoufos. Ça c'est un. Excusez-moi, connaissez-vous le verlan ! Vous ne connaissez pas le verlan ! D'accord. Le verlan c'est, c'est une, je peux dire c'est, c'est une manière de parler. C'est le fait de renverser les mots. Et, pourtant si tu ne comprends pas une langue, tu ne peux pas la renverser ! Ça devient plus compliquée pour vous. (...). Voilà. Donc, déjà si vous ne comprenez même pas le sénoufo, moi je pense que ce n'est pas la peine d'aller faire l'initiation parce que vous n'allez rien comprendre. Parce que là-bas, on ne parle pas le sénoufo. Ce n'est pas du sénoufo. C'est la langue des initiés. Donc ça sera encore plus compliqué pour vous et vous risquez de ne rien comprendre. Donc, ça ne va pas vraiment servir ! (...). Si c'était ouvert à tout le monde, je pense qu'il y aurait eu des bois sacrés peut-être à Bouaké. Je pense que c'est pour les sénoufos. (...). Si tu as fait le bois sacré d'un village, dans l'un des villages les plus reculé, si tu croises quelqu'un qui a fait le bois sacré dans un autre village que tu ne connais pas, quand vous allez parler ça sera les mêmes choses »

Toutefois, lorsque la période indiquée est dépassée, l'aspirant peut se rapprocher de ses pairs pour une attitude particulière en vue de rattraper le retard. Cette idée est évoquée dans les propos suivants :

« ... il y a un temps. Il y a un temps pour faire les initiations. Mais après ce temps, n'empêche que toutes personnes peuvent venir, ceux qui apprennent

en retard, peuvent venir. Par exemple quand nous on partait, notre génération, c'est la génération 2004-2010. Quand nous on partait, nous on est parti pratiquement vers 2006-2007. Ça veut dire que l'initiation principale, ceux même qui sont rentrés au début, sont rentrés depuis 2004. Mais n'empêche que les gens peuvent rentrer jusqu'à un certain moment et puis faire ce qui est passé avant eux ils essaient de rattraper. On essaie de les faire rattraper mais y a un moment pour ça, c'est à dire que quand ceux qui sont déjà dedans quand eux ils doivent faire les sorties l'année prochaine, à partir de cette année, on commence préparer ceux qui vont les remplacer. Au début ça peut être quarante personnes ou bien trente personnes. Les anciens vont commencer, ceux qui sortent, les sortants vont commencer à montrer un peu. Ils ne vont pas leur montrer tout mais un peu un peu à leur dire, à les intégrés un peu, un peu. Quand les autres vont sortir, maintenant on les fait descendre, on les fait descendre tous... maintenant euh... maintenant ils vont les faire descendre dans le bois. A partir de là maintenant, les nouveaux, leur initiation commence. Mais ceux qui viennent de sortir vont rester avec les nouveaux pour les accompagner, pour les montrer comment faire. Puisqu'ils n'en savent rien. C'est comme ça, ça se fait ».

Il y a certes une période indiquée pour les initiations, c'est la pleine lune. Mais, l'âge indiqué pour rentrer dans cet espace est 7 ans. Si l'aspirant ne se présente pas lors du passage de sa génération, il peut le rattraper. Mais, l'indication lunaire est respectée, conservée pour transmettre les valeurs ancestrales dans le sanctuaire boisé comme le précise ce témoignage.

« Chaque pleine lune. Euh... parce que dans le spirituel, la pleine lune ça signifie ! C'est-à-dire, c'est comme le soleil dans la nuit. C'est comme ça que c'est expliqué, le soleil dans la nuit. Puisque la pleine lune, c'est la lune qui est complète. Donc le soleil dans la nuit, va toujours veiller sur ses enfants, sur les enfants. Sur eux. (...). Dans l'année, il n'y a pas vraiment de période. On peut les faire à chaque moment. On peut faire une initiation puisque la pleine lune, c'est une fois par mois, je crois oui, c'est ça. Donc on... je crois c'est deux fois par mois. Une ou deux fois par mois. Donc chaque fois qu'il y a une pleine lune, on peut faire une initiation. Il n'y a pas de temps particulier. Sauf quand c'est la fête de générations, à ce moment-là, le jour de fête de générations, il ne peut y avoir d'initiations. Le jour où y a le décès d'un chef de canton, il ne peut y avoir d'initiation. Sinon à part ça toutes les périodes sont favorables. Il suffit juste de respecter la pleine lune ».

Par ailleurs, cet apprentissage à une vie communautaire en harmonie avec la nature et les valeurs ancestrales se nourrit du secret. Le récit suivant révèle cet aspect.

« ...ici, nous, nous sommes ancrés dans notre tradition. C'est la culture sénoufo. Le Poro, c'est une école. Nous ne pouvons pas abandonner le Poro. Vous voyez que la région s'appelle région du Poro. C'est une école particulièrement pour les hommes car les femmes ne sont pas vraiment associées. C'est notre culture. Vous vous souvenez, feu l'ex 1^{er} ministre Amadou Gon Coulibaly avait dit que le Poro est une école. C'est une université. Vous voyez que c'est un haut lieu d'études sénoufo. Donc, vous voyez que c'est un apprentissage. Il y a des étapes à gravir. Pendant les 7 ans

il y a différentes activités à faire. Et jusqu'à dernière année vous passez l'examen. Pendant ce temps l'initié apprend à toutes les étapes. Il y a un langage particulier propre aux initiés. S'il y a des gens qui sont là et que des non-initiés sont présents, ils parleront dans un langage incompréhensible pour eux. Parce que les mots là ça diffère. Donc, c'est une culture vraie. Mais aujourd'hui avec le développement de la démographie, vous voyez que les bois sacrés n'ont pas été délocalisés. Donc maintenant pour les préserver nous sommes obligés de les clôturer pour sauvegarder la vie des arbres, plantes, des lianes et des herbes qui y sont. Vous voyez que c'est toute une végétation qui y est. Donc, c'est pourquoi dans toute la zone, la région, on appelle ce lieu bois sacré. Que ce soit en ville ou dans toutes les contrées, celui qui sait qu'il est senoufo, s'il est de la région, il vient toujours quel que soit son niveau intellectuel pour savoir ce que c'est que le senoufo. Voilà, c'est une véritable culture. (...). Quand un garçon atteint un certain âge et qui se considère un petit senoufo ; il doit aller faire le Poro afin de ne pas être ridicule devant les poromans comme on les appelle ici. C'est-à-dire les initiés. Il faut qu'il s'enracine réellement dans la tradition ».

En effet, avec le vaste défi de l'éducation, l'initiation permet à l'individu de rentrer dans un groupe social ou religieux (Lefebvre 2001). Les sociétés traditionnelles africaines détiennent des connaissances techniques dont les modes de transmission sont sacrés et profanes (Kouassi 2008). Le Poro communautaire confère à l'initié une série de valeurs dont le respect des aînés, la solidarité, le courage, la bravoure, etc...Le Poro communautaire est le cadre socio-éducatif commun à presque tous les sénoufos. C'est l'organe de régulation de la vie spirituelle, culturelle, sociale, économique et politique du peuple sénoufo (Fofana et Bamba 2022). Ainsi, la conservation des espaces dédiés au Poro participe à la transmission dentaire de la culture sénoufo. L'ouverture de cette tradition aux femmes et à toute personne qui désire, participe à son maintien dans la ville de Korhogo.

Médiation culturelle

Le sanctuaire boisé n'est pas un espace fermé aux personnes qui ne sont pas sénoufo. Tout aspirant peut y entrer à condition qu'il soit accompagné et guidé par un ancien de la tradition sénoufo. Le récit suivant relate ce fait.

« Il y a même des blancs qui viennent s'initier. Mais le langage utilisé n'est pas facile à comprendre pour celui qui n'est pas sénoufo. (...). On peut traduire les paroles. C'est un langage propre. (...). Il peut venir se confier à un ancien qui va l'introduire. Même si vous ne comprenez pas le sénoufo. (...) je vous ai dit que tout individu désireux de le faire peut en exprimer la demande. Ce n'est pas aux sénoufos seulement j'ai dit. Par exemple, je me souviens qu'à Korhogo ici, il y a eu des blancs qui sont venus se faire initier ici. Et qui ont suivis les étapes jusqu'à la fin. Peut-être que, c'étaient des études qu'ils menaient tout comme vous me posez des questions actuellement pour comprendre le système, le fonctionnement de la chose ».

Pour être admis dans le sanctuaire boisé, celui qui n'est pas sénoufo est obligé d'avoir un tuteur qui va prendre des engagements en son nom. Cela facilite la transmission. Le discours ci-dessous mentionne cela.

« C'est possible. Au jour d'aujourd'hui, il vient, il va avoir des gens qui vont prendre peut-être des garanties pour lui. On va l'initier mais pas au même titre qu'un senoufo. Mais ça va lui permettre de quand même faire le PORO, de... à un niveau plus léger que le senoufo même. Parce que on tient quand même à ne pas que ça sorte le jour qu'il revient chez lui pour qu'on se retrouve un jour avec certaines situations donc ça reste typiquement senoufo. Donc on peut lui montrer, il peut faire le Poro. Mais on ne peut pas lui montrer en profondeur ce qui se passe (...). Donc un peu, c'est ça. Maintenant ceux qui viennent chez vous par exemple, eux quand ils viennent, quand ils voient, ils ont la curiosité de savoir que vraiment jusqu'à au jour d'aujourd'hui, on a encore la tradition pure jusqu'à ce niveau. Ils sont dépassés que on ait fait perdurer ça. Le peuple senoufo a ça avant même qu'on ne parle de quoi que ce soit, l'indépendance, que ça soit quoi, quoi, c'était là ! C'était là-bas tout ça et on maintient à ce que ça reste. Parce que c'est notre tradition (...). C'est ça qui font l'authenticité. L'authenticité du senoufo »

En plus, même si l'initiation au Poro est un mécanisme de transmission dédié aux hommes, il y a souvent une inclusion de la gent féminine.

« Dans la zone de Korhogo, il y a un village où les femmes font le Poro. C'est sur la route de Boundiali. On appelle là-bas Binguebougou. Toutes les femmes qui sont chez nous qui veulent faire Poro, c'est là-bas qu'on les envoie. Il y a un coin dédié à ça. Mais tous les autres bois, des autres villages, ce n'est que les hommes. Donc, les femmes font leur bois là-bas. Mais pas au même degré que les hommes. (...). Mais, quand elles font le bois là-bas, elles peuvent quand même regarder tous les masques qui sortent du bois. Elles peuvent assister à certaines choses. Mais quand elles sont encore en âge de procréer, il y a certains masques qu'on les déconseille. Comme elle procréé, on leur demande d'éviter de regarder ça. On leur dit simplement d'éviter certaines choses. C'est vraiment ancré dans nos habitudes. Je peux dire dans nos gènes. (...). Les femmes sont initiées. Les femmes sont initiées de plus en plus. Mais leur initiation est moins intense d'abord que celle des hommes. Et pourquoi on a décidé de commencer à initier les femmes ? parce que lors des funérailles traditionnelles, quand une femme perd par exemple son mari, ou bien sa mère ou bien son père, elle ne peut pas assister à certaines parties des funérailles et on a constaté qu'avec l'évolution, c'était pas trop intéressant. Et il y a des femmes aussi qui avait déjà un savoir mystique, et ces femmes-là, avait demandé à rentrer dans ce cercle-là. Donc elles ont un bois sacré qui est à Binguebougou, c'est (à quelques kilomètres de Korhogo où les femmes vont faire leur initiation là-bas. Mais malgré qu'elles veulent faire leur initiation, elles peuvent assister à certaines cérémonies. Mais elles ne peuvent également pas assister à certaines cérémonies. Plutôt mystiques en fait » (Pasco, 21 ans d'initiation au Poro).

Cette médiation culturelle se vit à travers la collaboration pacifique avec l'administration publique. Les pratiques du Poro s'adaptent et s'harmonisent avec l'espace urbain.

« Ce sont les vieux, ce sont les sages, dans le bois sacré y a toujours un sage. (...). C'est un seul qui est désigné, mais qui est aidé par d'autres. Eux ils ont fait plus de quarante ans en fait de bois sacré, et là, on les appelle les sages, les généraux. Et c'est eux qui sont les gardiens, les dépositaires de cette tradition-là. C'est eux qui nous perpétuent ça au fur et à mesure et à nous aussi de perpétuer ça aux générations à venir. (...). Les bois sacrés n'ont pas été délocalisés d'abord pour une simple raison. La ville est venue trouver le bois sacré là. Et, de la manière dont les senoufos ont pris leur culture, même les autorités les plus hautes de la ville ou bien du pays, respectent cette culture-là. Au nom de ces valeurs de respect, on ne peut pas délocaliser. (...). C'est la collaboration parfaite. Pour une nouvelle autorité qui vient dans la ville, qui n'est pas senoufo, il est briefé sur la tradition par son prédécesseur, celui qui était là avant lui pour lui dire ici on respecte ça. Et également il respecte ça. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Si tu es une autorité et tu t'hasardes à faire ça, parce que dans la ville, quand vous prenez tous les hommes qui sont dans la ville, je peux dire la majorité des senoufos qui sont dans la ville, je peux dire à soixante-dix pour cent que ça chacun connaît le bois sacré. Soixante-dix pour cent. Peut-être un peu plus. Donc il y a de bonnes relations qui sont précises.

Discussion

La contribution des auteurs dans le champ de l'école traditionnelle en rapport avec la gouvernance locale peut être structurée autour de la question de la permanence de la tradition en milieu urbain d'une part et son influence sur le développement local de l'autre.

En effet, l'analyse de Lê (1984) montre que la conception dominante du « développement » a longtemps été réduite à celle de la « croissance économique » et du « développement économique et social » avant d'y inclure la « dimension culturelle ». Pour l'auteur, cette évolution correspond à une meilleure prise de conscience de la complexité du « développement » et des relations qui unissent ses différents aspects. Tout effort de développement échoue si le milieu culturel n'y est pas préparé. Pour Sternberg-Sarel (1966), le plan de développement régional peut échouer tout par le fait qu'au lieu d'entreprendre la transformation à partir de la réalité locale concrète et complexe, il s'inspire d'un schéma trop vague pour s'imposer. Pour éviter l'échec d'un projet de développement local, il faut entreprendre l'information systématique des acteurs locaux et s'enquérir auprès d'eux de leurs besoins. La contribution de Onana (1997) permet d'identifier trois (3) grands critères permettant de caractériser encore mieux le sous-développement ou l'absence de développement. Il s'agit des inégalités sectorielles de productivité, la désarticulation du système économique et la dépendance économique extérieure. L'auteur estime que le contexte de misère sociale et économique caractérisant souvent l'Afrique à travers le délabrement du tissu économique, la désorganisation de l'appareil de production, les pénuries à répétition, les famines, les guerres, les épidémies, le chômage, la fuite des forces vives, etc le développement devrait prendre une signification autrement plus simple. Il doit alors s'entendre comme la capacité à satisfaire ses besoins primaires et urgents, sans recours à la générosité ou à l'aide extérieure. Il doit également être vu comme l'aptitude de l'économie à générer et à redistribuer des richesses. Cela veut dire qu'il faut réaliser l'autosuffisance alimentaire, garantir une couverture sanitaire satisfaisante à la population, créer des emplois dans les secteurs qui offrent les meilleures potentialités - les services et l'agriculture notamment, lancer de grands programmes d'équipement en

infrastructures sociales et économiques, endiguer l'exode de l'élite et de la main-d'œuvre qualifiée en général, et réaliser la paix civile et l'unité nationale autour des valeurs de la citoyenneté et de la commune identification au creuset national. Par ailleurs, l'analyse de Philippe (2008), montre que les rapports entre culture et développement se fondent usuellement sur une vision de la culture qui l'associe à des pratiques traditionnelles. Mais, de telles pratiques sont suspectées d'entraver le développement. Dès lors, transformer les pratiques implique de changer la culture qui les sous-tend. Selon l'auteur une telle vision de la culture est incorrecte puisqu'on rencontre au sein des sociétés les plus « avancées », des traits culturels qui ont demeuré lorsqu'elles se sont modernisées. Ceci serait vrai aussi pour le management des institutions qui encadrent la marche d'ensemble de la société.

La présente étude a montré que les sanctuaires boisés constituent une école de formation de la tradition sénoufo. Ladite école prépare et conditionne le positionnement social des acteurs dans l'espace dédié non seulement à la tradition mais aussi et surtout à la gestion de affaires familiales et communautaires pour la pérennité des valeurs culturelles locales.

Conclusion

Dans cette étude, il s'est agi de compréhension, d'identifier les fondements de la survivance des sanctuaires boisés à Korhogo. L'analyse a montré que la tradition du PORO s'impose comme véhicule de reproduction sociale des valeurs et identités culturelles à Korhogo. Ainsi, les sanctuaires boisés sont perçus comme des écoles traditionnelles avec pour mission de valoriser les repères sociaux traditionnels dans le contexte urbain. Alors, l'initiation au PORO dans ces espaces dédiés, confère à l'adepte les capacités de management des affaires traditionnelles et locales.

Bibliographie

Allen S. (1970) : La tradition africaine, *Études internationales*, 1970/4, pp. 54-58.

Delanne P, Kouakou S et Offoumou F. K. (2017) : Traditions, coutumes, droits en Côte d'Ivoire, *Les carnets FATOM*. Fondation Atef Omaïs/NSIA, pp. 14-398.

Ferréol G. (1998) : Théories du changement social et dynamiques urbaines, *Expressions*, 1998/11, pp.87-99.

Lenclud G. (1987) : La tradition n'est plus ce qu'elle était..., *Terrain*, 1987/9, pp. 110-123.

Hatzfeld H. (1993) : Tradition et révélation originelle : la tradition porte en elle sa propre origine, *Les racines de la religion*, pp. 69-76.

Lê T. K. (1984) : Culture et développement, *Tiers-Monde*, tome 25, Culture et développement, 1984/97, pp. 9-28.

Ly B. (1981) : La jeunesse africaine entre la tradition et la modernité, *Le courrier de l'UNESCO*. Les déshérités. Le cas des pays moins avancés, pp. 28-33.

Marie A. (1986) : La tradition africaine face à la modernité occidentale, *Le Genre humain* 1986/14, pp. 175-190.

Okonda B. O. (2017) : De l'herméneutique des traditions à l'histoire des idées dans le contexte de l'oralité, *Nokoko* 6 2017, pp. 15-48.

Onana J-B. (1997) : De la relation entre culture et développement : leçons asiatiques pour l'Afrique, *Politique africaine, Politiques internationales dans la région des Grands Lacs*, 1997/68, pp. 96-111.

Philippe D. I. (2008) : Culture et développement, les questions de management, *Afrique contemporaine*, 2, 2008/ 226, pp. 229-242.

Raffestin C. et Bresso M. (1982) : Tradition, modernité, territorialité, *Cahiers de géographie du Québec*, 26, 1982/68, pp. 185-198.

Rodrigue H. S. B. (2018) : Les traditions orales en Afrique : une exploration du conte comme source d'inspiration du théâtre moderne africain, *Horizons/Théâtre. Les arts du spectacle dans l'Afrique subsaharienne-1*, 2018/13, pp. 55-67.

Sternberg-Sarel B. (1966) : Tradition et développement en Iran. Les villages de la plaine de Ghazvin, *Études rurales*, 1966/22-24, pp. 206-218.

Wande A. (1990) : Décoloniser la pensée africaine, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), *Tradition et développement dans l'Afrique d'aujourd'hui*, pp. 15-24.

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

